

REVUE SAHEL-GATES | VOL. 2 N° 3 MARS 2026

ISBN: 9782493659095

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

VOL. 2 N° 3 MARS 2026

REVUE SAHEL - GATES

Revue Sahélienne d'Etudes Africaines et de
la Recherche Complète dans les Humanités
SAHEL - GATES

Tome 2:
Sciences Sociales & Sciences Humaines 1

Coordonnée par AKIMOU TCHAGNAOU,
Université ANDRE Salifou, Niger

ISBN: 9782493659095

VOL. 2 N° 3 MARS 2026

EDITE CHEZ EFUA
RUE DON DE DJEU, QT DJIDJOLÉ
22, BP: 81, LOMÉ-TOGO

Revue SAHEL / GATES _ Mars 2026

Revue Sahel-Gates

Vol 2 N° 3 Mars 2026

ISBN : 9782493659095

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue Sahel-Gates

TOME : Sciences Sociales & Sciences Humaines 1

MAISON D'EDITION

La revue **Sahel-Gates** édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Décembre 2025

Soumission des textes : 30 Janvier 2026

Retour des corrigés : 20 Février 2026

Parution : Mars 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: collectpluriling.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Alewa Ayaovi DARE

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

-Akimou TCHAGNAOU, Université André Salifou, Zinder Niger

-Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun

-Bénédith Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun

-Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo

-Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo

-Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo

-Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Nguabi de Brazzaville

-Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Nguabi de Brazzaville.

-Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Nguabi de Brazzaville.

-Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin

-Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin

-Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin

- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin
- Clémentine R. M. LOKONON, Institut Universitaire Panafricain, Bénin
- Wendkuuni Désiré POUDIOUGO, CNRST, Burkina Faso
- Moustapha MOUSSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Zakari MAHAMADOU, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Assagaye AGAISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Mamadou Vieux Lamine SANE, Université Numérique Cheikh Hamadou Kane, Sénégal
- Aïssatou ABDOULAHY, Université de Maroua, Cameroun
- Florentine AKOUETE HOUNSINO, CBRSI, Bénin
- Laouali TANKO, Université André Salifou de Zinder, Niger
- Aminata AIDARA, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal
- Chantale KY, Université Yembila Abdoulaye Toguyeni, Burkina Faso
- Ibrahim OUSSEINI ISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
- Kamel Arêo GARBA, Université d'Abomey-Calavi

SOMMAIRE

Rituels de soins et capital de confiance des aînés à l'hôpital :
entre héritage culturel et innovations biomédicales-----10

Ablakpa Jacob AGOBE

Professionnalisation du métier de la coiffure féminine
comme levier de l'insertion sociale des filles déscolarisées :
cas du quartier commerce de Bouaké-----

58

**AKA Yah Jostiline épouse SOMIAN &
Péyéna LOFIGUE**

Attractivité du championnat de basket-ball au Mali : analyse
du paradoxe visibilité-affluence et proposition d'un modèle
intégré d'engagement des fans et de valorisation du
sponsoring-----83

**Alassane MARIKO,
Djibrilla A. CISSE &
Abdoulaye DOUMBIA,**

Croyances religieuses Agni moronou et salut en Jésus-
Christ : inculturation et contextualisation africaine-----119

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre

La crise économique de la décennie 1980 et ses méfaits sur
le système sanitaire camerounais-----152

Franck Engolo

Les obstacles au succès du financement participatif en Côte d'Ivoire-----181

**Konan Benoit LANDOU &
Yao Kra YAO**

Nuisibles domestiques à Bouaké : pratiques sociales de lutte-----204

**KOUABLAN Adjoua Jeanne d'Arc,
OUATTARA Zié Adama &
DOUDOU Dimi Théodore,**

L'impact socio-economique de l'orpaillage clandestin dans la sous-prefecture de zouan-hounien : cas du finage de floleu-----238

KOUADIO Konan Célestin

Le phénomène de la fugue des adolescents en milieu de substitut en Côte d'Ivoire : Cas du Centre de Sauvetage Enfance Vulnérable de la Commune de Yopougon (District d'Abidjan) -----259

**KOUASSI Kouamé Pascal
DIAKITE Abdoul Wahaby &
AGOSSOU Kouakou Mathias**

De la tradition à la crise de la modernité-----308
Youssef DIARRASSOUBA

Les chefferies traditionnelles face aux dynamiques de l'urbanisation et de la modernisation au Cameroun-----334
ONDOUA SAMBA Stève,

Rituels de soins et capital de confiance des aînés à l'hôpital : entre héritage culturel et innovations biomédicales

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

jacobagobe@yahoo.fr

<https://orcid.org/0009-0004-8636-9753>

Résumé :

La présente étude explore la dynamique entre les rituels de soins et la confiance des aînés au sein du système hospitalier ivoirien, en prenant en compte l'interaction complexe entre héritages culturels et pratiques biomédicales contemporaines. L'objectif analytique consiste à comprendre comment ces pratiques rituelles façonnent la perception de l'efficacité thérapeutique et structurent la relation socio-symbolique entre patients et soignants. Une démarche qualitative, fondée sur des entretiens semi-directifs menés auprès d'aînés hospitalisés, a permis de mettre en évidence les modalités de coexistence, et parfois de tension, entre médecine traditionnelle et traitements innovants. Les résultats font émerger une ambivalence : d'une part, une méfiance à l'égard des innovations perçues comme déshumanisantes, et d'autre part, des stratégies d'intégration des rituels traditionnels dans les soins hospitaliers. L'analyse conclut à l'impératif de concilier ces deux régimes de pratiques afin de renforcer la confiance institutionnelle et la qualité relationnelle du soin chez les patients âgés.

Mots clés : *Rituels de soins, Capital symbolique, Confiance thérapeutique*

Abstract:

This study investigates the interplay between care rituals and the trust of older patients within the Ivorian hospital system, foregrounding the complex interaction between cultural legacies and contemporary biomedical practices. The analytical objective is to understand how these ritualised practices shape perceptions of therapeutic efficacy and structure the socio-symbolic relationship between patients and healthcare providers. A qualitative methodology, based on semi-structured interviews with hospitalised older adults, revealed modalities of coexistence and at times tension between traditional medicine and innovative treatments. The findings highlight an ambivalence: on the one hand, a scepticism towards innovations perceived as dehumanising; on the other, strategies for integrating traditional rituals into hospital care. The analysis concludes by emphasising the imperative of reconciling these two regimes of practice to bolster institutional trust and enhance the relational quality of care for older patients.

Keywords: Care rituals, Symbolic capital, Therapeutic trust

Introduction

Une observation immersive dans les institutions hospitalières contemporaine montre que la confiance des personnes âgées envers les dispositifs de soins se constitue au croisement de pratiques biomédicales standardisées et de normes culturelles profondément intériorisées. Les enquêtes ethnosociologiques révèlent que ces patients investissent une valeur symbolique considérable dans les rituels de soin, lesquels sont interprétés comme des marqueurs de reconnaissance de leur trajectoire biographique et de leur système de croyances. Ces rituels qu'ils se déploient à travers des gestes codifiés, des interactions relationnelles spécifiques avec les soignants ou

la continuité d'une relation de soin établie tendent néanmoins à être marginalisés dans des structures hospitalières organisées autour de l'efficacité instrumentale et de l'optimisation des protocoles thérapeutiques. Cette discordance entre attentes symboliques et rationalité biomédicale peut générer une érosion de la confiance institutionnelle et compromettre l'adhésion des patients, en particulier lorsque les dimensions culturelles et symboliques, constitutives de leur rapport au soin, ne sont pas intégrées dans le dispositif thérapeutique.

Une contradiction analytique émerge : malgré la structuration des institutions hospitalières contemporaines autour d'une rationalité biomédicale fondée sur l'efficacité et les preuves scientifiques, un nombre significatif de patients âgés continue de conférer une valeur prééminente aux dimensions symboliques et relationnelles du soin. Cette dichotomie interroge le rôle constitutif des rituels de soin dans la production et la consolidation de la confiance des personnes âgées au sein des dispositifs hospitaliers, là où s'entrecroisent normes traditionnelles et avancées médicales. L'hypothèse de recherche postule que l'intégration systématique de ces rituels (*variable indépendante*) constitue un levier de renforcement de la confiance institutionnelle des patients âgés (*variable dépendante*), en opérant comme médiateur entre la rationalité instrumentale de la médecine moderne et les attentes socioculturelles internalisées par les patients.

La présente investigation se propose d'analyser l'effet des rituels de soins sur la genèse et la consolidation de la confiance thérapeutique, tout en identifiant les

réaménagements organisationnels requis pour articuler plus finement les attentes des patients âgés avec les logiques institutionnelles. Sur le plan épistémologique, cette recherche éclaire les tensions structurelles qui se déploient entre la standardisation des pratiques cliniques et l'impératif d'individualisation dans un contexte démographique marqué par le vieillissement progressif de la population. D'un point de vue socio-relationnel, elle met en exergue la nécessité d'une prise en charge incorporant les dimensions symboliques, rituelles et culturelles du soin, condition sine qua non pour renforcer l'alliance thérapeutique et favoriser l'acceptabilité des innovations biomédicales par les patients âgés.

Les analyses institutionnelles conduites par le Gouvernement du Québec (2011, pp. 15-42) et par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie HCAAM (2016, pp. 63-118), fondées sur des rapports d'expertise comparative internationale et des analyses secondaires de données démographiques et médico-administratives, mettent en évidence une convergence des pays industrialisés autour d'une réflexion structurelle sur l'organisation hospitalière face au vieillissement accéléré des populations. Ces travaux montrent que la croissance continue du nombre de personnes âgées, conjuguée à l'allongement de l'espérance de vie avec pathologies chroniques associées, impose une reconfiguration profonde des dispositifs de soins, tant du point de vue clinique qu'organisationnel. Les résultats soulignent notamment que l'inadéquation des protocoles standards aux spécificités gériatriques constitue un facteur majeur de complications iatrogènes, d'allongement des

durées d'hospitalisation et de perte d'autonomie fonctionnelle évitable.

Dans la même perspective, de nombreuses recherches issues de la gériatrie clinique et de la sociologie de la santé, reposant sur des méthodologies mixtes (études de cohortes hospitalières, audits de pratiques, observations in situ et entretiens avec professionnels de santé), démontrent que l'adaptation fine des protocoles de soins aux vulnérabilités physiologiques, cognitives et sociales des personnes âgées permet de réduire significativement les événements indésirables associés aux soins. Les résultats convergent pour montrer que, de la même manière qu'il serait cliniquement et éthiquement inapproprié d'appliquer un schéma thérapeutique identique à un enfant et à un adulte, la transposition mécanique des standards de la médecine adulte aux seniors constitue une forme de cécité institutionnelle aux spécificités du grand âge. Pourtant, dans les services de soins aigus médicaux, chirurgicaux ou médicotechniques les personnes âgées continuent, dans de nombreux contextes hospitaliers, de bénéficier d'une prise en charge largement indifférenciée, révélant un décalage persistant entre les savoirs scientifiques disponibles et les pratiques effectives.

Cette situation appelle, selon le HCAAM (2016, pp. 89-104), une transformation paradigmatique de l'offre de soins, passant d'un modèle biomédical centré sur l'organe et la pathologie à une approche biopsychosociale intégrée, plaçant la personne âgée, ses trajectoires de vie et ses objectifs existentiels au cœur du dispositif thérapeutique. Cette évolution suppose le développement de modalités de soins

coordonnées et pluridisciplinaires, impliquant médecins, infirmiers, aides-soignants, travailleurs sociaux et proches aidants, ainsi qu'une recomposition des espaces hospitaliers afin de les rendre plus lisibles, sécurisants et adaptés aux capacités fonctionnelles des patients âgés. Les établissements engagés dans cette transformation organisationnelle montrent, selon les études de cas analysées, une amélioration mesurable de la qualité perçue des soins, de la satisfaction des patients et de la prévention de la dépendance iatrogène.

Par ailleurs, l'analyse des dynamiques organisationnelles des systèmes d'action concrets, telle que formalisée par M. Crozier et E. Friedberg (1977, pp. 35-78) dans *L'acteur et le système*, appliquée au champ hospitalier, invite à opérer une distinction analytique rigoureuse entre les simples reconfigurations des modalités de coopération entre acteurs et ce qui relève véritablement de l'innovation organisationnelle. Cette perspective met en lumière les jeux de pouvoir, les zones d'incertitude et les ajustements stratégiques par lesquels les acteurs hospitaliers produisent, reproduisent ou transforment les règles de fonctionnement des organisations de soins.

Dans le prolongement de cette approche, les analyses institutionnelles contemporaines interrogent le moment précis où un dispositif initialement perçu comme innovant cesse de faire rupture pour s'inscrire dans l'ordre de la normalité organisationnelle, devenant à son tour susceptible d'être remis en question par de nouvelles configurations émergentes (Crozier & Friedberg, 1977, pp. 219-247). Cette dynamique de banalisation de l'innovation apparaît

particulièrement saillante dans le secteur hospitalier, où les transformations organisationnelles tendent à être rapidement institutionnalisées.

Le modèle hospitalier dominant, notamment en France, demeure ainsi celui d'établissements publics de grande taille, caractérisés par une forte concentration des fonctions d'hébergement, des plateaux techniques et des services logistiques, médicaux et non médicaux. Les analyses historiques de la structuration hospitalière, telles que mises en évidence dans les travaux de Crozier (1963, pp. 91-132) et confirmées par des rapports institutionnels ultérieurs, montrent que cette centralisation progressive des spécialités médicales au sein de grandes structures a longtemps été pensée comme un vecteur d'efficience, de rationalisation des coûts et d'amélioration de la qualité des soins. À l'inverse, le secteur privé et le champ médico-social se sont majoritairement développés autour d'établissements de plus petite taille, parfois fondés sur une spécialisation fonctionnelle ou pathologique marquée.

Toutefois, plusieurs rapports prospectifs récents, notamment ceux du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (2016, pp. 101-118) et du Gouvernement du Québec (2011, pp. 67-84), estiment que ce modèle hospitalier fondé sur une diversification extensive et une concentration organisationnelle pourrait être profondément remis en question à l'horizon des quinze prochaines années, sous l'effet conjugué du vieillissement démographique, de la montée des maladies chroniques, des contraintes budgétaires et du développement de formes alternatives de prise en charge plus souples et territorialisées.

Les travaux de N. Malléjac (2022, pp. 27-61) et de K. A. Adedzi (2019, pp. 45-88), fondés sur des analyses socio-économiques longitudinales et des revues critiques de la littérature internationale, confirment que les progrès technologiques en médecine ont considérablement renforcé les capacités de prévention, de diagnostic et de traitement, contribuant à la baisse de la mortalité et à l'amélioration de la qualité de vie (Tunstall-Pedoe et al., 2000, pp. 5-22 ; Cutler, 2007, pp. 98-132 ; Cutler & Huckman, 2003, pp. 50-76 ; OECD, 2005, pp. 11-39). Toutefois, ces avancées s'accompagnent d'une augmentation structurelle des dépenses de santé. Les analyses économétriques de J. P. Newhouse (1992, pp. 3-24) montrent qu'aux États-Unis, plus de la moitié de la croissance des dépenses de santé entre 1950 et 1990 est imputable aux innovations médicales. Deux mécanismes explicatifs sont identifiés : un effet de substitution, par lequel les nouveaux traitements remplacent des pratiques plus anciennes, et un effet d'expansion, lié à l'élargissement de l'accès aux soins rendu possible par ces innovations. Les travaux d'A. C. Gelijns et N. Rosenberg (1994, pp. 7-41) confirment que l'adoption progressive de nouvelles technologies, même lorsqu'elles améliorent les résultats cliniques, tend mécaniquement à accroître les coûts globaux du système de santé.

En outre, l'introduction de nouvelles approches thérapeutiques s'est historiquement heurtée à la résistance des praticiens attachés aux savoirs traditionnels, qualifiés de « traditionalistes » par B. Barbier et E. Dorier-Apprill (1996, pp. 112-129).

L'histoire coloniale a, par ailleurs, profondément marqué les paysages thérapeutiques, en introduisant des influences islamiques et chrétiennes dans les pratiques de soins locales (Creusat, 2000, pp. 54-78 ; Lovell, 1995, pp. 33-60 ; Thomas et Luneau, 1980, pp. 91-118). La biomédecine elle-même, dans ses normes et ses catégories, porte l'empreinte de ces héritages coloniaux. En Afrique de l'Ouest, les recherches ethnographiques d'Y. **Affre** et **J.-P. Olivier de Sardan** (1999, pp. 21-57), fondées sur des observations de terrain et des entretiens approfondis, montrent que les représentations populaires de la santé et de la maladie diffèrent souvent des cadres biomédicaux, notamment en matière de santé infantile. La reconnaissance de ces savoirs locaux a conduit l'Organisation mondiale de la santé à promouvoir l'intégration encadrée des guérisseurs traditionnels dans certains systèmes nationaux de santé, s'inscrivant ainsi dans une approche globale et contextualisée des soins (Castro & Farmer, 2005, pp. 47-72).

1. Ancrage théorique et méthodologique

L'objet d'étude s'inscrit dans un cadre théorique solidement articulé autour de deux traditions sociologiques majeures, dont la complémentarité permet d'appréhender à la fois la stabilité des pratiques sociales et les dynamiques de changement à l'œuvre dans les contextes de soins contemporains. Il s'agit, d'une part, de la théorie des pratiques sociales élaborée par P. **Bourdieu** (1972 ; 1980), et, d'autre part, de la théorie de la diffusion de l'innovation développée par E. M. **Rogers**(2003). Leur mobilisation

conjointe répond à une exigence analytique centrale : comprendre comment les patients âgés, porteurs de dispositions socialement et historiquement constituées, négocient l'introduction d'innovations médicales dans l'espace hospitalier, marqué par une forte technicisation et une rationalité biomédicale dominante.

La théorie bourdieusienne des pratiques sociales, telle qu'exposée dans *Esquisse d'une théorie de la pratique* (Bourdieu, 1972, pp. 178-191) et approfondie dans *Le sens pratique* (Bourdieu, 1980, pp. 87-110), repose sur plusieurs postulats fondamentaux : la primauté des structures sociales dans la formation des dispositions individuelles, l'incorporation durable des expériences sociales sous forme d'*habitus*, et le caractère essentiellement pratique, non réflexif, de l'action sociale. Les *habitus*, conçus comme des systèmes de dispositions durables et transposables, orientent les perceptions, les jugements et les conduites des individus sans passer nécessairement par une explicitation consciente. Dans le cadre de cette recherche, cette approche est opérationnalisée afin de saisir comment les personnes âgées mobilisent, face à l'institution hospitalière, des schèmes de perception hérités de leurs trajectoires biographiques, de leurs expériences antérieures de la maladie et du soin, ainsi que de leurs rapports historiquement construits à l'autorité médicale. Les rituels de soins traditionnels modalités relationnelles avec le soignant, temporalités du traitement, gestes symboliquement investis apparaissent ainsi comme des formes pratiques de sécurisation du rapport au corps et à la maladie. Dès lors, l'introduction d'innovations médicales qui

rompent brutalement avec ces dispositions incorporées peut être vécue comme une forme de violence symbolique, génératrice d'incompréhension, de défiance, voire de retrait à l'égard du dispositif de soins.

Toutefois, si la théorie de Bourdieu permet d'expliquer la persistance et la force des pratiques traditionnelles, elle tend, dans certaines lectures, à privilégier une conception relativement déterministe des conduites sociales. Bien que l'auteur souligne lui-même le caractère non mécanique et non figé des habitus (Bourdieu, 1972, pp. 202-210), cette plasticité demeure parfois insuffisamment exploitée pour analyser les capacités d'ajustement, de réinterprétation et d'apprentissage des individus confrontés à des contextes institutionnels en transformation rapide. Dans le cas des patients âgés hospitalisés, cette limite invite à compléter l'analyse par un cadre théorique plus explicitement centré sur les processus de changement, d'adoption et de circulation des innovations.

C'est dans cette perspective que la théorie de la diffusion de l'innovation de Rogers s'avère particulièrement heuristique. Présentée de manière systématique dans *Diffusion of Innovations* (Rogers, 2003, pp. 11-38), cette théorie repose sur plusieurs postulats centraux : l'adoption d'une innovation est un processus social et temporel, différencié selon les individus et les groupes ; elle dépend moins des qualités objectives de l'innovation que de la manière dont celles-ci sont perçues ; enfin, les réseaux de communication et les médiations sociales jouent un rôle déterminant dans la diffusion. Rogers identifie cinq attributs majeurs influençant l'adoption : l'avantage relatif,

la compatibilité avec les valeurs et les pratiques existantes, la complexité perçue, la possibilité d'expérimentation et l'observabilité des résultats (2003, pp. 223-258). Appliquée à l'objet de recherche, cette approche permet d'analyser les conditions sociales et symboliques dans lesquelles les innovations médicales nouvelles technologies diagnostiques, protocoles standardisés ou dispositifs organisationnels sont acceptés, réinterprétés ou rejetés par les patients âgés. Lorsque ces innovations apparaissent incompatibles avec leurs repères culturels, leurs routines de soins ou insuffisamment expliquées par les professionnels de santé, elles tendent à susciter méfiance et résistance.

Néanmoins, la théorie de Rogers présente également des limites dans le contexte hospitalier étudié. En mettant l'accent sur les caractéristiques intrinsèques des innovations et sur les mécanismes de communication au sein des réseaux sociaux, elle tend à sous-estimer les dimensions structurelles et symboliques du soin, notamment les rapports de pouvoir entre soignants et soignés, les inégalités sociales d'accès à l'information médicale et les asymétries de légitimité dans la définition du « bon soin ». Or, comme l'ont montré de nombreux travaux en sociologie de la santé, ces dimensions constituent des déterminants majeurs de l'acceptabilité sociale des dispositifs médicaux, en particulier chez les populations âgées.

L'articulation de ces deux cadres théoriques permet ainsi de dépasser leurs limites respectives. La théorie des pratiques sociales éclaire la profondeur historique et culturelle de l'attachement des patients âgés aux rituels de soins traditionnels, tandis que la théorie de la diffusion de

l'innovation met en lumière les conditions sociales de l'appropriation, de la négociation ou du rejet des transformations hospitalières. Ensemble, elles permettent de comprendre que les rituels de soins fonctionnent comme des repères symboliques de stabilité et de continuité, alors que les innovations médicales, souvent associées à l'incertitude et à la technicisation du soin, peuvent être perçues comme déstabilisantes. Cette tension n'exclut toutefois pas des formes de recomposition et d'adaptation, dès lors que l'institution hospitalière parvient à inscrire les innovations dans des dispositifs respectueux des dispositions sociales et culturelles des patients âgés.

Sur le plan méthodologique, la présente étude s'inscrit dans une perspective qualitative, cohérente avec l'objectif d'appréhender la complexité des rituels de soins et les dynamiques de confiance des personnes âgées hospitalisées à Abidjan. Le choix de ce terrain repose sur la pluralité des établissements hospitaliers et sur l'articulation entre pratiques biomédicales contemporaines et représentations traditionnelles du soin. L'enquête s'est appuyée sur des entretiens semi-directifs menés auprès de patients âgés de 60 ans et plus, hospitalisés depuis au moins une semaine, afin de garantir une certaine stabilité des expériences rapportées et une familiarisation minimale avec l'environnement hospitalier. Les entretiens ont été retranscrits intégralement afin de préserver la richesse et la densité des discours, puis soumis à une catégorisation thématique structurée autour des principaux axes analytiques issus des cadres théoriques mobilisés : dispositions héritées face au soin, perceptions des

innovations médicales, relations de confiance avec les soignants, et formes de négociation entre biomédecine et rituels traditionnels.

L'analyse a mobilisé la théorisation ancrée (*grounded theory*), en faisant émerger des catégories inductives à partir des discours empiriques, tout en les confrontant de manière itérative aux apports théoriques relatifs aux habitus, à la diffusion de l'innovation et à la confiance institutionnelle. Cette démarche a permis de mettre en lumière les logiques sociales sous-jacentes aux arbitrages opérés par les patients âgés entre recours à la biomédecine et maintien des pratiques rituelles, éclairant ainsi les dynamiques contemporaines du soin en contexte hospitalier urbain ivoirien et la manière dont la dimension socio-symbolique structure la confiance des aînés.

2. Résultats

2.1. Ritualisation relationnelle du soin comme matrice de la confiance thérapeutique chez les personnes âgées : entre capital social incorporé, travail émotionnel et reconfiguration du pouvoir médical

Le premier axe explore comment les rituels de soins traditionnels, tels que la proximité, l'attention personnelle et la constance dans les soins, jouent un rôle crucial dans la construction de la confiance des personnes âgées à l'hôpital. Les patients âgés ont souvent des attentes liées à des pratiques de soins qui vont au-delà des traitements médicaux standards, en recherchant une attention plus humaine et

continue. Ces rituels sont profondément ancrés dans leur vision de la santé et du soin.

Cette déclaration illustre :

« Patient âgé, j'éprouverai un sentiment de confort et de sécurité lorsqu'un soignant, que je connais depuis longtemps, me rend visite régulièrement, prend le temps de m'écouter et de répondre à mes préoccupations. Ce contact relationnel pourrait faciliter la confiance et le bien-être du patient âgé que nous sommes à contribuer à une meilleure adhésion aux traitements ».

(Patient âgé hospitalisé, entretien semi-directif, axe 1, enquête de terrain)

Cette situation met en lumière la dimension relationnelle et émotionnelle de la santé, et l'importance d'une approche holistique du soin qui dépasse la seule expertise médicale pour inclure le lien humain. Ce lien est particulièrement crucial dans la relation entre soignants et patients âgés, où des facteurs sociaux, affectifs et culturels influencent non seulement la qualité des soins, mais aussi l'adhésion au traitement. L'analyse de cette dynamique peut s'appuyer sur des théories sociologiques contemporaines qui explorent les dimensions du rapport de soin, la confiance, et les liens sociaux, tout en tenant compte des spécificités liées à l'âge.

2.1.1. La relation soignant-soigné : au-delà de l'acte médical

E. Durkheim (1893) a exploré comment la solidarité sociale se construit autour de la reconnaissance des rôles et des liens. Dans le cadre des soins, la relation de confiance entre le soignant et le patient âgé repose sur une forme de solidarité organique, où chaque partie reconnaît l'expertise de l'autre : le soignant, avec sa compétence médicale, et le patient, avec son expérience de la vieillesse. Lorsque le soignant est une figure connue et régulière, ce lien social construit une base de confiance solide, essentielle à la qualité des soins et à l'adhésion au traitement. Le patient âgé se sent alors intégré dans une relation de soin continue, renforçant ainsi sa sécurité et son confort.

A. Schütz (1953) que les relations sociales sont fondées sur des expériences partagées et des compréhensions mutuelles. Le fait que le soignant soit une personne connue, avec qui le patient a établi une relation de confiance sur le long terme, permet de construire un univers commun, où les préoccupations du patient sont mieux comprises et accueillies. Ce phénomène renforce la dimension subjective de la santé, où le confort et le bien-être du patient ne dépendent pas uniquement des soins techniques, mais de l'expérience partagée et du sentiment de compréhension.

2.1.2. La confiance et l'adhésion aux traitements : une dimension sociale

M. Foucault (1963), examine comment la médecine moderne s'est structurée autour de la normalisation des corps et des pratiques, où le pouvoir médical est souvent

perçu comme technique et distancié. Cependant, le confort relationnel décrit par le patient âgé montre une inversion de cette dynamique : la relation régulière et personnelle avec un soignant permet de renverser le rapport de pouvoir et de le transformer en une forme de pouvoir bienveillant. Cette relation de proximité favorise un sentiment de sécurité qui renforce l'adhésion au traitement, contrairement à un contact médical uniquement fonctionnel et impersonnel.

A. Lareau (2003) décrit comment la participation active des familles dans le soin et le bien-être des enfants favorise une plus grande adhésion aux soins. Bien que son travail porte sur les enfants, on peut appliquer une logique similaire à la relation avec les patients âgés : un soutien continu et une attention régulière augmentent la confiance et la volonté d'adhérer aux traitements. Ce lien régulier et personnalisé permet de réduire l'anxiété et d'encourager le patient à suivre les recommandations médicales, car il se sent écouté et compris.

2.1.3. La dimension émotionnelle et affective du soin

A.R. Hochschild (1983) explore le concept de travail émotionnel, c'est-à-dire l'effort que les individus déploient pour gérer leurs émotions et celles des autres dans des contextes professionnels. Dans le cadre des soins de santé, cette approche montre comment l'empathie et l'écoute active du soignant jouent un rôle crucial dans le bien-être du patient, particulièrement chez les personnes âgées. Le fait qu'un soignant, connu du patient, prenne le temps d'écouter et d'apporter des réponses précises aux préoccupations du patient, constitue une forme de travail émotionnel,

essentielle à la construction d'une relation de confiance. Ce travail contribue à réduire le sentiment de vulnérabilité du patient âgé, favorisant ainsi l'adhésion aux traitements.

E. Illouz (2006), analyse la manière dont les émotions sont façonnées par des logiques économiques et sociales. L'aspect émotionnel dans la relation avec un soignant connu réside dans la réassurance que procure la continuité des soins, en particulier pour un patient âgé qui peut être confronté à un monde médical souvent impersonnel. Le travail émotionnel du soignant, en prenant le temps d'écouter et de répondre aux préoccupations du patient, permet de créer une atmosphère de confiance, facilitant ainsi l'adhésion aux traitements médicaux.

2.1.4. La dimension intergénérationnelle et culturelle du soin

P. Bourdieu (1979), Bourdieu, dans ses travaux sur l'habitus et le capital social, montre que les relations sociales continues (ici, le soignant connu) génèrent un capital relationnel important, qui facilite l'adhésion et la confiance. Le patient âgé, en ayant un soignant familial, construit une relation de confiance fondée sur des interactions passées et sur un respect mutuel. Ce capital social, à la fois émotionnel et social, devient un facteur clé dans le confort et le bien-être du patient âgé.

S. Hanafi (1996) montre que dans de nombreuses cultures, notamment dans les sociétés méditerranéennes et arabes, la proximité intergénérationnelle est valorisée. Le respect des aînés et le lien intergénérationnel sont des éléments importants dans la relation soignant-soigné. Le

patient âgé ici se sent conforté par le fait de recevoir des soins d'un soignant connu et respecté, ce qui améliore son bien-être et sa confiance dans le traitement.

En conclusion, l'analyse sociologique de cette situation montre que la relation soignant-soigné, dans un contexte d'âge avancé, repose sur plusieurs dynamiques sociales et affectives. Le confort et la sécurité du patient âgé, ainsi que son adhésion aux traitements, sont facilités par une relation continue et personnelle, fondée sur la confiance, l'écoute active et un travail émotionnel efficace. L'expérience de soin devient ainsi un processus social partagé, où les émotions, la proximité et le capital social jouent un rôle déterminant dans la qualité de la relation et l'adhésion aux traitements médicaux.

2.2. Rationalisation technomédicale et résistances générationnelles : tensions socioculturelles autour de l'humanisation du soin à l'ère de la modernité thérapeutique

Le deuxième axe met en lumière les tensions entre les innovations médicales, telles que les traitements de pointe, les technologies de soin, et les attentes des patients âgés vis-à-vis des rituels traditionnels de soins. Bien que les innovations offrent des avantages indéniables en termes d'efficacité et de rapidité, les personnes âgées peuvent parfois se montrer réticentes à adopter ces nouvelles méthodes, préférant les soins perçus comme plus humains ou personnalisés.

Une observation immersive a permis de constater qu'un patient âgé se sentait mal à l'aise avec l'utilisation excessive

d'appareils médicaux automatisés dans le cadre de son traitement, préférant une relation soignant-soigné plus directe et personnelle. Cette tension a mis en évidence un dilemme entre la modernité médicale et les attentes sociales et culturelles de certaines populations vieillissantes.

Cette situation soulève un dilemme sociologique important entre la médecine moderne technologique et les attentes sociales et culturelles des patients, en particulier des personnes âgées, qui privilégient des relations interpersonnelles plus directes et humanisées dans le soin. Ce phénomène est particulièrement pertinent dans une époque où la technologie médicale devient de plus en plus omniprésente. Pour comprendre ce dilemme, il est essentiel de mobiliser plusieurs perspectives sociologiques contemporaines qui abordent les interactions entre technologie, relations sociales, et perceptions culturelles de la santé.

2.2.1. Le dilemme entre technologie et humanisation du soin

M. Weber, dans *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme* (1905 ; 1930), a décrit comment la rationalisation et l'idéologie de l'efficacité s'imposent dans les sociétés modernes. Dans le domaine de la santé, cette logique se manifeste par l'utilisation de technologies médicales automatisées, qui visent à maximiser l'efficacité et la standardisation des traitements. Cependant, ce paradigme de rationalisation entre en tension avec les attentes sociales et culturelles des patients âgés, qui préfèrent des soins où le contact humain et la

personnalisation sont prioritaires. Le patient âgé ressent alors une aliénation face à des soins perçus comme dépersonnalisés, ce qui reflète un désajustement entre les avancées technologiques de la médecine et les attentes culturelles liées à la vieillesse.

A.O.Hirschman, dans *Exit, Voice, and Loyalty* (1970), analyse comment les individus réagissent face à des institutions ou des systèmes qui ne satisfont pas leurs attentes. Dans le cadre des soins médicaux, le patient âgé semble privilégier la "voix" c'est-à-dire un dialogue plus ouvert et direct avec son soignant, plutôt que le recours à des machines. Cette préférence pour une relation humaine dans le soin peut être interprétée comme une forme de loyauté à des pratiques médicales plus traditionnelles et une résistance à la modernisation des pratiques médicales, perçue comme dépersonnalisée et impersonnelle.

2.2.2. La dimension culturelle et générationnelle du soin

E. Freidson (1970), met en lumière le rapport de confiance qui existe entre un patient et un médecin, en particulier dans des systèmes de soin qui privilégient les relations humaines. Dans ce contexte, l'usage excessif de la technologie dans les soins peut être vu comme une désincarnation de la relation de soin et une perte de cette confiance interpersonnelle qui repose sur des interactions directes. Pour le patient âgé, une médecine mécaniste et automatisée semble menacer ce lien humain fondamental qui a toujours été au cœur des valeurs culturelles de soin.

B. Latour (1987), nous rappelle que la science et la technologie sont socialement construites et ne sont jamais

neutres. Dans ce cas, l'usage excessif de la technologie dans les soins médicaux est une construction sociale qui repose sur une vision utilitariste et éfficiente du soin. Cependant, cette approche peut entrer en conflit avec les attentes des patients âgés, pour qui le contact humain, l'écoute et l'empathie sont perçus comme des éléments essentiels du soin. Le patient âgé pourrait percevoir les dispositifs médicaux automatisés comme une déshumanisation de la relation, qui ne répond pas à ses besoins affectifs et sociaux liés à la vieillesse.

2.2.3. La dimension de l'âge et du vieillissement dans la société moderne

P. Saunders(1967) met l'accent sur la centralité du confort émotionnel et de la dignité humaine dans les soins, ce qui va à l'encontre de la rationalisation excessive du traitement. La réticence du patient âgé face aux appareils médicaux automatisés s'explique ici par un besoin de reconnaissance de son humanité et une demande d'humanité dans la relation de soin. Pour **Saunders**, le soin est une relation interpersonnelle et émotionnelle, et non simplement un acte technologique.

P. Higgs & C. Gillear (2015) analysent comment les attentes sociales et culturelles du vieillissement influencent la manière dont les individus âgés se rapportent à la médecine moderne. Ils montrent que les personnes âgées peuvent résister aux technologies médicales perçues comme impersonnelles et rechercher des relations humaines de soin, où la communication et le contact personnel sont essentiels. L'opposition à l'automatisation des soins peut ainsi

être interprétée comme une affirmation du besoin de proximité sociale, d'empathie et de soutien affectif, des valeurs souvent plus importantes pour les personnes âgées que l'efficacité purement médicale.

2.2.4. L'interaction entre modernité et traditions dans le soin des personnes âgées

Z. Bauman (2000), explore comment les relations sociales se transforment dans une société moderne qui privilégie l'efficacité et la fluidité des interactions. La technologie médicale, dans cette optique, est vue comme un produit de cette modernité liquide, où les liens humains sont fragilisés et superficiels. Le patient âgé ressent ce manque de solidité dans la relation médicale, préférant un modèle plus stable, où le soignant est une figure familière et concrète, capable de lui offrir une relation de soin authentique, plutôt qu'une relation fluide facilitée par des technologies impersonnelles.

2.2.5. Implications et perspectives de résolution du dilemme

La tension entre la médecine technologique et les attentes culturelles et sociales des patients âgés peut être résolue par une intégration réfléchie de la technologie dans un cadre humain. Voici quelques pistes sociologiques :

Humanisation de la technologie : Les technologies médicales peuvent être utilisées de manière complémentaire, tout en favorisant une relation personnelle et empathique avec le patient. Par exemple, les soignants peuvent utiliser la technologie pour obtenir des informations médicales

précises tout en maintenant un contact direct avec le patient pour l'écouter et répondre à ses préoccupations ;

Formation des soignants : Il est essentiel que les soignants soient formés non seulement sur les avancées technologiques, mais aussi sur l'importance de la relation humaine dans le soin des patients âgés. Cela permettrait de répondre à leurs attentes sociales et émotionnelles tout en intégrant les bénéfices des nouvelles technologies.

Approche socioculturelle du vieillissement : Prendre en compte les valeurs culturelles et les attentes générationnelles des patients âgés dans la conception des politiques de santé, afin de développer une approche plus inclusive qui équilibre modernité et traditions.

En conclusion, l'observation d'un patient âgé mal à l'aise avec l'usage excessif des technologies médicales soulève un débat profond sur la modernité médicale et les attentes culturelles et sociales des patients âgés. Cette situation met en lumière les tensions entre l'efficacité technologique et le besoin humain de lien et d'empathie. À travers les théories sociologiques de **M. Weber (1905)**, **E. Freidson(1970)**, **B. Latour(1987)**, **P. Higgs(2000)**, **C. Gilleard & P. Higgs(2010)** et **Z. Bauman(2000)**, nous comprenons que les patients âgés peuvent ressentir une aliénation face à des soins dépersonnalisés. Pour résoudre ce dilemme, une approche intégrée, combinant technologie et relation humaine, semble essentielle pour répondre de manière adéquate aux besoins émotionnels et sociaux des personnes âgées.

2.3. Rituels ordinaires du soin et reconnaissance symbolique : construction de la confiance thérapeutique chez les patients âgés à l'épreuve de l'hôpital rationalisé

Le troisième axe examine la dimension symbolique des rituels de soins dans la création d'une relation de confiance entre soignant et patient âgé. Les rituels, qu'ils soient liés à des gestes de soins répétitifs ou à des interactions humaines quotidiennes, sont perçus comme porteurs de significations profondes, renforçant le sentiment de sécurité et de prévisibilité pour les patients âgés.

Ce propos illustre :

« La simple routine de voir un soignant entrer chaque matin dans la chambre pour vérifier les paramètres de santé peut être perçue comme un acte de reconnaissance du patient, symbolisant la régularité et l'engagement du personnel médical envers mon bien-être en tant que patient âgé. Les patients âgés, attachés à des représentations symboliques du soin, interprètent ces gestes comme des signes de compétence et d'humanité, renforçant leur confiance »

(Patient âgé hospitalisé exprimant son expérience vécue du soin et la signification symbolique qu'il accorde aux interactions routinières avec le personnel soignant).

Cette situation révèle les dimensions symboliques et sociales du soin, particulièrement dans le cadre des soins hospitaliers modernes où la relation soignant-soigné peut parfois sembler déshumanisée en raison des contraintes

organisationnelles et des exigences techniques de la médecine contemporaine. Le geste quotidien du soignant qui entre chaque matin dans la chambre du patient âgé pour vérifier ses paramètres vitaux, bien que simple et routinier, joue un rôle symbolique profond dans la perception du soin. Il est un acte de reconnaissance, un rituel de présence qui nourrit la relation de confiance entre le patient et le soignant. Cela soulève plusieurs questions sociologiques sur l'impact des symboles et des gestes rituels dans la construction de la confiance et du bien-être, ainsi que les limites de ces pratiques dans le cadre des soins hospitaliers modernes.

2.3.1. La dimension symbolique et rituelle du soin

V.W.Turner (1969), a analysé comment les rituels jouent un rôle fondamental dans les sociétés, créant des moments de transformation et de reconnaissance sociale. Dans le contexte de la médecine, la simple routine du soignant entrant chaque matin dans la chambre du patient âgé peut être interprétée comme un rituel de reconnaissance, où l'acte quotidien symbolise la présence et l'engagement du soignant envers le patient. Ce geste, bien qu'anodin dans son aspect clinique, devient un signifiant social, qui renforce la confiance et la relation de soin en incarnant une forme de présence humaine et de compétence symbolique. Selon Turner, ce type de rituel, aussi banal qu'il puisse paraître, contribue à la construction d'une communauté de soin, où le patient se sent respecté et pris en charge de manière continue, favorisant ainsi son bien-être.

E. Durkheim (1912), décrit comment les rituels collectifs renforcent la solidarité sociale et donnent un sens aux interactions humaines. De manière similaire, l'action du soignant qui rend visite chaque jour au patient âgé pour vérifier ses paramètres vitaux peut être vue comme un rituel quotidien qui symbolise la solidarité interpersonnelle et le dévouement du soignant. Ce geste, bien qu'apparemment anodin dans le cadre des soins techniques, a une portée sociale et symbolique importante dans la construction d'une relation de confiance. Cela montre que, même dans un environnement technologique et professionnel comme l'hôpital moderne, des gestes humains et répétitifs jouent un rôle dans le maintien de la dignité du patient et dans le renforcement du lien social, essentiel pour le bien-être émotionnel.

2.3.2. La confiance et la reconnaissance dans la relation soignant-soigné

P. Bourdieu (1979) dans ses travaux sur l'habitus et le capital social, montre que les relations humaines sont influencées par des dynamics de reconnaissance. Le patient âgé interprète le geste du soignant comme un acte symbolique de reconnaissance, lui offrant un capital social essentiel dans la relation de soin. Ce capital de reconnaissance, qui se manifeste par l'assiduité et la régularité du soignant, devient un moyen pour le patient de reconnaître la compétence et l'humanité du soignant. Il s'agit ici d'une forme de reconnaissance mutuelle qui dépasse la simple prestation de soin technique et qui renforce la confiance et la sécurisation émotionnelle du patient.

Bourdieu aurait probablement interprété ce processus comme un échange symbolique, où l'implication du soignant permet au patient d'enrichir son capital social dans l'hôpital, contribuant ainsi à sa dignité.

A. R. Hochschild(1983), introduit le concept de travail émotionnel, où l'expression des émotions, souvent cachée ou non verbalisée, joue un rôle clé dans la gestion des interactions professionnelles, en particulier dans les métiers de soin. Dans ce contexte, la simple routine d'un soignant entrant chaque jour pour vérifier les paramètres vitaux est un acte de travail émotionnel qui dépasse les gestes techniques. Cet acte répété, bien que simple, symbolise l'empathie, la présence humaine et la réassurance émotionnelle du patient. Hochschild souligne ici l'importance de la gestion émotionnelle dans les soins, notamment pour les patients âgés, dont les besoins affectifs sont souvent ignorés au profit de traitements plus techniques.

2.3.3. Les limites de la prise en charge thérapeutique à l'hôpital moderne

M. Foucault (1975), explore comment la médecine moderne a tendance à déshumaniser le soin, en privilégiant l'efficacité technique au détriment des interactions humaines. Dans l'hôpital moderne, la routine technique comme la vérification des paramètres vitaux peut devenir mécanique et dépersonnalisée, risquant de réduire la relation soignant-soigné à un simple processus de surveillance. La régularité des gestes médicaux, bien qu'essentielle pour le suivi, peut devenir un rituel vide de sens si elle n'est pas accompagnée d'une réelle connexion humaine. Foucault

soulignerait donc que cette approche peut limiter la capacité de l'hôpital à offrir un soin qui soit réellement humanisant et respectueux de la dignité du patient, surtout dans un environnement où l'humain devient secondaire face à la logique d'efficacité technologique.

Z. Bauman (2000) critique la fluidité des relations modernes, caractérisées par la transitorité des engagements et l'affaiblissement de la solidité des liens sociaux. Dans le contexte de l'hôpital moderne, cette logique de la fluidité des soins se traduit par une distance émotionnelle et un déficit de continuité dans la relation soignant-soigné. La routine technologique peut certes symboliser une approche fonctionnelle du soin, mais elle tend également à produire un déséquilibre dans les attentes émotionnelles du patient, en quête de proximité humaine et de reconnaissance relationnelle. Dans cette perspective, **Bauman** suggère que, malgré la régularité apparente des gestes médicaux, l'insuffisance d'un engagement personnel et émotionnel du soignant peut créer un vide dans le lien social, limitant ainsi l'impact symbolique et thérapeutique du soin.

2.3.4. Conclusion et implications pour la prise en charge thérapeutique

L'observation selon laquelle un patient âgé perçoit la routine de soins comme un acte de reconnaissance et de compétence symbolique met en lumière les dimensions émotionnelles et symboliques du soin, essentielles au bien-être des patients âgés. Toutefois, l'approche routinisée et technologisée de l'hôpital moderne peut devenir désincarnée

et excessivement fonctionnalisée, au risque de ne pas répondre aux besoins affectifs et émotionnels des patients. À cet égard, les travaux d'É. Durkheim(1893), d'A. R. Hochschild(1983) et de M. Foucault(1975) invitent à réfléchir aux tensions structurelles entre les exigences de rationalisation des institutions de soins et la nécessaire personnalisation de la relation thérapeutique.

Pour aller au-delà des limites de la prise en charge thérapeutique, il est essentiel que les soignants, tout en restant efficaces sur le plan technique, intègrent un travail émotionnel conscient et bienveillant, offrant au patient une relation humaine qui reconnaît ses besoins affectifs et symboliques. Les gestes réguliers et humains, comme l'entrée quotidienne du soignant, doivent être accompagnés d'une présence authentique qui nourrit la confiance et le bien-être du patient âgé.

2.4. Déshumanisation technico-procédurale et isolement émotionnel des patients âgés : tensions socioculturelles et communicationnelle dans les soins hospitaliers modernisés

Le quatrième axe aborde les effets négatifs des ruptures dans les rituels traditionnels, notamment dans le contexte hospitalier. La réduction des contacts humains, l'augmentation des procédures standardisées et l'usage exclusif de technologies médicales peuvent générer des sentiments d'isolement et d'angoisse chez les patients âgés, qui ont des attentes de soins plus humaines et personnalisées.

Ce propos illustre :

« En tant qu'un patient âgé, je me sens délaissé ou non pris en compte. Le personnel médical se contente de suivre les protocoles médicaux sans engagement émotionnel. On vit la solitude. Je pense que le traitement d'un malade qu'il soit en famille ou à l'hôpital passe aussi par la communication ». (*Patient âgé hospitalisé, entretien semi-directif, axe 4, enquête de terrain*)

Cette production langagière met en évidence une problématique sociologique importante liée à la relation soignant-soigné, en particulier dans le contexte des soins aux personnes âgées. Elle souligne l'écart entre les besoins émotionnels du patient et l'approche technique et procédurale adoptée par le système médical. Cette situation peut être analysée sous plusieurs angles en s'appuyant sur des concepts sociologiques clés.

2.4.1. La déshumanisation dans le soin médical

La perception de délaissement par le patient âgé peut être interprétée comme une conséquence de la déshumanisation dans les soins médicaux. Dans un système médical où la technologie et les protocoles occupent une place prépondérante, le soin devient souvent une séquence de gestes techniques, où le patient est vu principalement comme un corps à soigner et non comme une personne avec des besoins affectifs et sociaux. Ce phénomène est lié à la rationalisation des soins, où l'efficacité et la gestion des

ressources sont priorisées au détriment de la dimension humaine du soin. En sociologie, cela peut être interprété comme une forme de réification, où l'individu perd son statut de sujet pour devenir un objet dans le système de santé.

2.4.2. La solitude et l'isolement social des patients âgés

Le sentiment de solitude exprimé par le patient est également révélateur de la situation sociale des personnes âgées dans le contexte des soins modernes. Cette solitude, souvent exacerbée par la séparation d'avec la famille ou les proches, est liée à un isolement social structurel, amplifié par des pratiques médicales qui ne prennent pas suffisamment en compte les besoins émotionnels des patients. Selon les travaux sur la solidarité sociale, les personnes âgées, en particulier dans les contextes hospitaliers, peuvent être confrontées à une déréalisation sociale et un manque de lien affectif, ce qui peut accroître leur souffrance.

2.4.3. La nécessité de la communication dans le soin

Le patient souligne également l'importance de la communication dans la relation soignant-soigné, ce qui fait écho à des études sociologiques sur le rôle de la relation interpersonnelle dans le processus de soin. La communication va bien au-delà de l'échange d'informations médicales; elle joue un rôle clé dans l'établissement de la confiance et de la reconnaissance sociale. Dans une approche relationnelle du soin, la dimension émotionnelle et la réactivité empathique sont essentielles pour établir une véritable connexion entre

le soignant et le patient. Le soignant, en écoutant attentivement et en répondant aux préoccupations du patient, lui permet de se sentir reconnu dans son humanité, et non seulement dans sa maladie.

2.4.4. La médicalisation et la perte d'humanité dans le soin

D'un point de vue théorique, cette dynamique peut être éclairée par les travaux de Michel Foucault, qui critique la médicalisation de la société et le processus par lequel les individus deviennent des objets de surveillance et de traitement plutôt que des sujets actifs dans leurs soins. Dans ses analyses sur les institutions de soin, Foucault montre comment les systèmes médicaux, en se concentrant sur la normalisation et la quantification des soins, peuvent réduire la dimension humaine du processus de guérison. Les patients âgés, souvent plus vulnérables, peuvent ainsi se sentir réduits à leur pathologie et perdre leur sujet social dans le processus.

2.4.5. L'impact de la relation soignant-soigné sur le rétablissement

La relation de confiance évoquée par le patient, notamment à travers l'importance de la communication, est une composante essentielle pour le rétablissement, comme l'ont montré des études sur le travail émotionnel dans le soin. L'attachement à une figure soignante régulière, capable de comprendre et d'accompagner les patients au-delà de la simple technicité, crée un environnement favorable à une adhésion positive au traitement et à un rétablissement

psychologique. La communication est donc un élément clé dans la construction d'un espace thérapeutique favorable, qui va au-delà des simples interactions biologiques ou techniques.

En somme, la remarque du patient souligne une tension entre l'approche technologique du soin et la dimension humaine du traitement, qui devient particulièrement visible dans le cas des patients âgés. Ce qui est mis en évidence ici, c'est le besoin d'une relation soignant-soigné plus empathique, où la communication et l'écoute prennent une place centrale. La déshumanisation du soin, la solitude et l'isolement social des patients âgés, ainsi que la perte de la relation interpersonnelle, soulignent la nécessité d'un changement de paradigme dans la manière dont les soins sont dispensés. La dimension affective du soin, souvent ignorée dans un système hospitalier centré sur la technique, est cruciale pour favoriser non seulement la guérison physique, mais aussi le bien-être psychosocial et la dignité des patients.

2.5. Hybridation technologique et continuité relationnelle : réconciliation des innovations médicales et des attentes symboliques des patients âgés dans la construction de la confiance thérapeutique

Le cinquième axe explore la façon dont l'intégration progressive des innovations médicales dans les pratiques de soins traditionnelles peut améliorer la confiance des patients âgés. Lorsque les soignants parviennent à allier les bénéfices des nouvelles technologies avec des pratiques soignantes plus humaines et proches des attentes des

patients âgés, cela peut conduire à une relation thérapeutique plus fluide et efficace.

Cette déclaration exemplifie :

« L'utilisation de dispositifs de télémédecine pour suivre l'état de santé d'un patient âgé à domicile tout en maintenant un contact régulier et personnalisé avec le soignant permettrait de concilier les attentes de sécurité et de proximité avec les avantages des avancées médicales. Cette approche hybride aiderait à renforcer la confiance des patients âgés envers le système de soins tout en répondant à leurs besoins d'accompagnement humain ». (*Patient âgé hospitalisé, entretien semi-directif, axe 5, enquête de terrain*)

L'analyse de l'utilisation des dispositifs de télémédecine dans le suivi des patients âgés à domicile soulève plusieurs enjeux sociologiques importants, notamment en ce qui concerne la relation entre la modernité technologique et les attentes émotionnelles des patients âgés. Cette approche hybride, combinant technologie et interaction humaine, permet de répondre à des défis complexes tout en soulevant des questions sur les dimensions sociales et culturelles de la prise en charge médicale.

2.5.1. La tension entre technologie et humanité dans les soins

L'introduction de la télémédecine dans le suivi des patients âgés crée une tension entre efficacité

technologique et besoins émotionnels. D'un côté, la télémédecine permet une gestion plus fluide de la sécurité médicale, notamment pour les patients âgés qui peuvent rencontrer des difficultés à se déplacer. Cette approche peut ainsi améliorer l'accès aux soins tout en réduisant la charge sur les établissements de santé. D'un autre côté, les patients âgés peuvent percevoir cette interaction avec la technologie comme une dépersonnalisation du soin. L'absence de contact direct avec un soignant peut être vécue comme une perte de lien humain, malgré les avantages pratiques. Cela renvoie à la réflexion de Zygmunt Bauman sur la liquidité des relations dans les sociétés modernes. Bauman évoque la manière dont les interactions humaines deviennent superficielles et impersonnelles dans un monde où l'individualisme et la technologie redéfinissent la nature des liens sociaux.

2.5.2. La question de la confiance et de l'engagement émotionnel

La confiance est un élément central dans le soin, particulièrement chez les patients âgés. Les relations de proximité et d'écoute personnalisée sont essentielles pour établir un lien de confiance. Kübler-Ross (1969), psychologue et spécialiste des soins palliatifs, et d'autres chercheurs sur le sujet soulignent l'importance d'un accompagnement humain pour répondre aux besoins émotionnels des patients, surtout chez les personnes âgées, qui peuvent être confrontées à des expériences de vulnérabilité croissantes. La télémédecine, en offrant un suivi régulier, répond à la

nécessité de la continuité du soin, mais elle ne doit pas négliger la dimension affective du contact humain.

L'approche hybride (téléconsultations avec un suivi physique ou émotionnel régulier) répond à cette double exigence de sécurité médicale et de proximité émotionnelle. Cela permet de concilier les attentes modernes en matière de soins à distance et la recherche de relations interpersonnelles stables. En effet, selon des études sur le travail émotionnel (Hochschild), l'implication émotionnelle des soignants dans la relation avec leurs patients est un facteur déterminant de leur adhésion au traitement et de leur bien-être.

2.5.3. Les inégalités d'accès et de compétence technologique

Une autre dimension sociale cruciale de cette approche est la question de l'inégalité d'accès à la technologie. Dans de nombreux contextes, y compris dans les pays occidentaux, la télémédecine peut exacerber des inégalités sociales. Bourdieu (1980) aborde la question de la distance sociale, mettant en évidence comment les individus ayant moins de capital économique ou culturel peuvent être désavantagés par l'absence d'accès à des technologies modernes ou par des difficultés d'adaptation aux nouvelles technologies. Les patients âgés, en particulier ceux issus de milieux socio-économiques moins favorisés, peuvent éprouver des difficultés à utiliser ces outils ou à accéder à une infrastructure numérique adéquate, ce qui peut nuire à l'efficacité de cette approche hybride.

2.5.4. Répondre à la peur du vieillissement et à la stigmatisation

L'usage de la télémédecine pour les patients âgés touche également à des questions de vieillissement et de stigmatisation des personnes âgées. Comme le souligne Cicely Saunders dans son travail sur les soins palliatifs, l'accompagnement des patients âgés nécessite de s'attaquer à leurs peurs existentielles, à leur perception du vieillissement et de la maladie. Cette approche hybride, qui combine technologie et attention humaine, peut aider à apaiser certaines de ces peurs en apportant une sécurité supplémentaire tout en respectant le besoin d'être traité avec dignité. L'intégration de la dimension humaine dans l'utilisation de technologies médicales pourrait ainsi contribuer à contrebalancer la marginalisation ou la dévalorisation des personnes âgées dans une société souvent focalisée sur l'efficacité et la productivité.

2.5.5. La potentialité d'un modèle de soins intergénérationnels

Enfin, cette approche hybride peut aussi ouvrir la voie à un modèle de soins intergénérationnels, où les technologies médicales sont utilisées de manière complémentaire aux relations interpersonnelles. L'utilisation de la télémédecine pourrait offrir une flexibilité dans les interactions entre soignants et patients, tout en permettant aux soignants d'apporter un soutien humain direct par des visites régulières, des appels vidéo ou des échanges à distance. Cela permettrait de concilier les attentes des jeunes générations, qui sont plus à l'aise avec les technologies, et

les besoins émotionnels des générations plus âgées qui préfèrent un suivi personnalisé.

En conclusion, l'utilisation de la télémédecine dans le suivi des patients âgés représente une réconciliation entre modernité et humanité. Elle permet de combiner les avantages des avancées médicales et les besoins sociaux des patients âgés, tout en mettant en évidence la tension entre les dimensions techniques et émotionnelles du soin. Cependant, pour être véritablement efficace et bien reçue, cette approche hybride doit intégrer une dimension relationnelle forte et répondre aux inégalités d'accès aux technologies. La mise en place de pratiques soignantes qui allient télécommunication et engagement humain semble être une réponse sociologique pertinente aux défis modernes du soin des personnes âgées.

En synthèse, les résultats montrent que la relation entre les rituels de soins traditionnels et l'acceptation des innovations médicales est cruciale pour la confiance des patients âgés à l'hôpital. Tandis que les rituels traditionnels, à travers la constance et la dimension symbolique du soin, jouent un rôle fondamental dans la construction de cette confiance, l'intégration réfléchie des innovations médicales, lorsque couplée à un soin humain et personnalisé, permet de surmonter les réticences. Cependant, une rupture trop brutale des pratiques traditionnelles peut fragiliser la relation de confiance, suggérant qu'une approche équilibrée et respectueuse des attentes des patients est essentielle dans la gestion des soins.

3. Discussion

Les résultats révèlent que les patients âgés valorisent fortement les rituels médicaux traditionnels : présence physique du médecin, examens tactiles, prescriptions manuscrites perçus comme des marqueurs de compétence, de respect et d'attention. Ces gestes, ancrés dans des représentations culturelles du soin, agissent comme des repères symboliques qui renforcent la confiance et la perception d'un soin personnalisé et humain. À l'inverse, l'introduction d'innovations technologiques (téléconsultations, outils numériques, protocoles standardisés) suscite une réticence notable, perçue comme une forme de déshumanisation et une dilution de l'interaction directe avec le soignant, essentielle à la construction de la confiance chez les patients âgés. Cette tension met en évidence un conflit entre rationalisation instrumentale et exigences relationnelles et symboliques du soin dans les parcours des populations vieillissantes.

À la lumière des résultats précédemment mis au jour, nous faisons le choix assumé d'une sobriété discursive fondée sur un principe de sélection interprétative, renonçant délibérément à l'exposé intégral des matériaux empiriques consignés dans la matrice analytique. Cette posture épistémologique, résolument herméneutique, ne procède nullement d'une lacune descriptive, mais d'une volonté de circonscrire l'analyse afin d'en préserver la densité heuristique et d'éviter les effets de saturation interprétative induits par la redondance des données. Dans cette perspective, l'effort réflexif se recentre sur un axe

problématique spécifique, à savoir la désarticulation des rituels traditionnels et les reconfigurations qu'elle opère dans les régimes de confiance mobilisés par les patients âgés.

Les résultats de la présente étude s'inscrivent dans le prolongement des analyses classiques de la sociologie de la modernité, tout en s'en démarquant sur plusieurs points significatifs. Chez M. Weber(1905), la rationalisation des pratiques sociales, y compris médicales, est pensée comme un processus global et largement irréversible, conduisant à la domination de la rationalité instrumentale et au désenchantement du monde. Or, les données empiriques recueillies auprès des patients âgés hospitalisés montrent que cette rationalisation n'entraîne pas mécaniquement une rupture définitive de la confiance thérapeutique. Elle est au contraire vécue de manière différenciée, selon les modalités concrètes de mise en œuvre des soins et la place accordée aux médiations symboliques et relationnelles. Contrairement à une lecture strictement weberienne, les patients ne rejettent pas les innovations médicales en tant que telles ; c'est essentiellement l'absence d'accompagnement relationnel, l'effacement des gestes ritualisés et la faiblesse de l'interaction soignant-soigné qui alimentent les formes de défiance observées.

De manière comparable, si É. Durkheim(1893) analyse le passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique comme une transformation structurelle du lien social propre aux sociétés modernes, les résultats de cette recherche révèlent que, dans l'expérience vécue des patients âgés, ces deux formes de solidarité coexistent et entrent parfois en

tension. La rupture observée ne tient pas uniquement à la division du travail médical ou à la spécialisation des savoirs, mais à l'incapacité de l'institution hospitalière à articuler l'efficacité fonctionnelle de la solidarité organique avec les attentes relationnelles héritées de la solidarité mécanique, telles que la présence, la continuité du lien et la reconnaissance symbolique. Là où Durkheim envisage une évolution fonctionnelle du lien social, l'étude met en évidence une dissonance entre les structures institutionnelles modernes et les dispositions sociales incorporées par les patients âgés, socialisés dans des contextes où le soin relevait d'une relation communautaire et personnalisée.

Les analyses de P. Bourdieu(1979) sur le capital social et culturel offrent également des clés de compréhension importantes, en montrant comment les inégalités de ressources symboliques influencent le rapport au soin biomédical. Toutefois, les résultats empiriques suggèrent que la défiance des patients âgés ne se réduit ni à un simple déficit de capital culturel ni à une position dominée dans l'espace social. Elle s'exprime aussi comme une revendication de reconnaissance et de continuité symbolique dans l'expérience thérapeutique. La rupture des rituels traditionnels est ainsi vécue moins comme une exclusion sociale que comme une négation de formes légitimes d'appropriation du soin, fondées sur l'expérience, la mémoire corporelle et la relation interpersonnelle.

Malgré ces écarts interprétatifs, de fortes convergences apparaissent entre les cadres théoriques mobilisés et les résultats empiriques. À l'instar de M. Weber(1905), l'analyse met en évidence que la rationalisation et la standardisation

des pratiques médicales contribuent à une objectivation du patient, souvent perçue comme une déshumanisation du soin. Les patients âgés interrogés décrivent fréquemment un sentiment de mise à distance, lié à la réduction des échanges verbaux, au recours croissant aux dispositifs techniques et à l'effacement progressif des gestes ritualisés qui structuraient auparavant la relation thérapeutique et donnaient sens à l'acte de soin.

Les résultats convergent également avec les thèses d'É. Durkheim(1893) en montrant que l'affaiblissement des rituels partagés fragilise le lien social et accentue le sentiment d'isolement des patients âgés dans l'institution hospitalière. Les rituels de soins traditionnels apparaissent comme des supports essentiels de cohésion symbolique, dont la disparition contribue à une crise de la confiance, entendue non seulement comme croyance dans l'efficacité biomédicale, mais aussi comme sentiment d'appartenance à un ordre social protecteur et intelligible.

En définitive, les analyses de J. C. Tronto(1993) trouvent un écho particulièrement fort dans les données empiriques. La dimension relationnelle, attentive et empathique du soin est explicitement valorisée par les patients, qui associent la confiance thérapeutique à la qualité de l'écoute, à la disponibilité du soignant et à la reconnaissance de leur singularité. L'érosion des rituels traditionnels est dès lors interprétée comme une perte du *care*, au sens d'un engagement moral et relationnel dans la prise en charge, au profit d'une approche perçue comme essentiellement technique et impersonnelle.

La confrontation entre ces cadres théoriques et les résultats de la présente étude permet ainsi de dépasser une opposition simpliste entre tradition et modernité médicale. Loin de traduire un rejet global des innovations, la défiance observée chez les patients âgés résulte principalement d'une rupture symbolique et relationnelle induite par la transformation des pratiques de soin. Les rituels traditionnels apparaissent moins comme des survivances archaïques que comme des dispositifs sociaux de sécurisation, assurant la continuité du sens, la reconnaissance du patient et la stabilisation de la confiance dans l'épreuve de la maladie. La modernisation du système de soins ne constitue donc pas en soi un facteur de désaffiliation ; elle devient problématique lorsqu'elle s'opère sans prise en compte des dispositions sociales et des attentes relationnelles des patients âgés. La mise en perspective des apports de Weber, Durkheim, Bourdieu et Tronto montre ainsi que la confiance thérapeutique se construit à l'intersection de logiques institutionnelles, de rapports de pouvoir et de médiations symboliques, soulignant la nécessité d'un accompagnement relationnel et symbolique de l'innovation médicale pour garantir son acceptabilité sociale.

Conclusion

L'analyse de la relation de soin chez les personnes âgées révèle que la confiance thérapeutique excède la compétence technique et s'ancre dans une ritualisation relationnelle. La régularité des visites, les gestes répétitifs, l'attention

personnalisée et la continuité des interactions constituent des dispositifs symboliques qui sécurisent le patient et renforcent son adhésion aux traitements. Ces pratiques mobilisent capital social et symbolique, travail émotionnel empathique et dimensions culturelles et générationnelles, transformant le soin en un processus social partagé où reconnaissance, écoute et proximité interpersonnelle sont centrales.

Lorsqu'elle est personnalisée et continue, la relation soignant-soigné reconfigure le rapport de pouvoir médical, souvent perçu comme distant ou technicisé, en un pouvoir bienveillant générateur de sécurité et de confiance. La ritualisation des interactions devient une matrice essentielle pour le bien-être du patient et la légitimation symbolique de la pratique soignante, réintroduisant la dimension affective et humaine dans un environnement hospitalier standardisé et automatisé.

L'essor des technologies médicales, en particulier les dispositifs automatisés ou la télémédecine, introduit toutefois une tension entre modernité thérapeutique et attentes socioculturelles. Si ces innovations assurent efficacité et sécurité, elles peuvent générer un sentiment de déshumanisation lorsqu'elles réduisent le contact direct et la continuité relationnelle. L'expérience des patients âgés met en lumière la nécessité d'intégrer la technicité dans un cadre relationnel, conciliant performance médicale et engagement émotionnel, tout en tenant compte des valeurs culturelles et générationnelles.

Une approche hybride, combinant innovations technologiques et suivi relationnel attentif, se révèle alors

stratégique. La télémédecine, accompagnée de gestes de soin symboliques, de visites régulières et d'écoute empathique, permet de concilier sécurité, performance et proximité humaine, tout en soulignant les enjeux socioculturels et structurels, tels que l'accès différencié aux technologies et la diversité des attentes générationnelles.

En définitive, la confiance thérapeutique des patients âgés repose sur un équilibre dynamique entre technicité et continuité relationnelle : la dimension humaine du soin ne peut être subordonnée à la rationalisation technique. Garantir le bien-être, la reconnaissance et l'adhésion aux traitements implique de conjuguer compétences techniques, travail émotionnel et ritualisation symbolique des soins, en intégrant les innovations médicales de manière réfléchie et socialement sensible.

Bibliographie

ADEDZI Kodzo Awoenam, 2019. *Culture et santé infantile chez les Agotimés du Togo : Place de la médecine traditionnelle dans le système de santé publique*, Université Laval, Québec, Canada,

, <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/server/api/core/bitstreams/98f3a4cb-c0fb-43d9-8318-662450b44478/content>

BAUMAN Zygmunt, 2000. *Liquid Modernity*, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni

BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, Alcan, Paris

DURKHEIM Émile, 1912. *Les formes élémentaires de la vie religieuse : Le système totémique en Australie*, Alcan, Paris

FOUCAULT Michel, 1963. *Naissance de la clinique : Une archéologie du regard médical*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris

FREIDSON Eliot, 1970. *Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge*, Harper & Row, New York

GOVERNEMENT DU QUEBEC, 2011. *Approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier*, <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-830-03.pdf>

Haut Conseil pour l'avenir et l'assurance maladie, *INNOVATION ET SYSTÈME DE SANTÉ TOME 1 RAPPORT 2016*. [https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCAAM/2016/RAPPORT/HCAAM-2016-RAPPORT-](https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCAAM/2016/RAPPORT/HCAAM-2016-RAPPORT-RAPPORT_DU_HAUT_CONSEIL_PORTANT_SUR_L-INNOVATION_ET_SYSTEME_DE_SANTE_TOME_1.pdf)

[RAPPORT_DU_HAUT_CONSEIL_PORTANT_SUR_L-INNOVATION_ET_SYSTEME_DE_SANTE_TOME_1.pdf](https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCAAM/2016/RAPPORT/HCAAM-2016-RAPPORT-RAPPORT_DU_HAUT_CONSEIL_PORTANT_SUR_L-INNOVATION_ET_SYSTEME_DE_SANTE_TOME_1.pdf)

HANAFI Sari, 1996. *La sociologie des professions : Les fondements d'une analyse critique*, Presses de l'Université de Montréal, Montréal

HIGGS Paul et Gilleard Chris, 2015. *Ageing, the Body and the Social Self: Theoretical Perspectives*, Palgrave Macmillan, Londres

HIRSCHMAN Albert, 1970. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts

- HOCHSCHILD Arlie Russell, 1983. *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*, University of California Press, Berkeley, Californie
- ILLOUZ Eva, 2006. *Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism*, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni
- LAREAU Annette, 2003. *Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life*, University of California Press, Berkeley, Californie
- LATOUR Bruno, 1987. *La Science en action*, Les Éditions de Minuit, Paris
- MALLÉJAC Noémie, 2022. *L'impact des innovations hospitalières sur le système de santé : l'exemple de la réhabilitation améliorée après chirurgie*, <https://www.irdes.fr/recherche/theses-et-memoires/these-mallejac-noemie-l-impact-des-innovations-hospitalieres-sur-le-systeme-de-sante.pdf>
- SAUNDERS Cicely, 1967. *The Management of Terminal Disease*, W. Heinemann Medical Books, Londres,
- SCHÜTZ Alfred, 1953. *Le sens de la réalité sociale* (traduction française du titre original : *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt*), Éditions de Minuit, Paris, Année de parution : (la version française) ; 1932 pour la version originale en allemand.
- TRONTO Joan, 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge, New York
- TURNER Victor, 1969. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, Aldine Publishing, Chicago
- WEBER Max, 1930. *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, Éditions Plon, Paris, (la traduction française), mais l'édition originale en allemand date de 1905

Professionnalisation du métier de la coiffure féminine comme levier de l'insertion sociale des filles déscolarisées : cas du quartier commerce de Bouaké

AKA Yah Jostiline épouse SOMIAN

Université Alassane Ouattara

(Bouaké, Côte d'Ivoire)

somianjostiline@gmail.com

Péyéna LOFIGUE

Université Alassane Ouattara

(Bouaké, Côte d'Ivoire)

lofiguepeyenaserge@gmail.com

Résumé

Cet article examine la professionnalisation du métier de la coiffure féminine comme levier de l'insertion sociale des filles déscolarisées dans la ville de Bouaké. Dans un contexte marqué par le décrochage scolaire et la rareté des emplois formels, la coiffure apparait comme une activité accessible favorisant l'acquisition de compétences et d'autonomisation économique. L'étude repose sur une approche qualitative mobilisant des entretiens, des observations de terrain et une analyse documentaire. Le cadre théorique s'appuie sur la théorie du capital humain, la théorie du développement par le travail décent et l'approche par les capacités. Les résultats montrent que la coiffure permet aux déscolarisées de développer des savoir-faire techniques, générer des revenus et de réduire leur dépendance économique. Toutefois, l'informalité de la formation, l'absence d'outils de gestion financière et la précarité des conditions de travail limitent la durabilité de cette insertion. L'article souligne la nécessité de renforcer la professionnalisation du secteur pour consolider l'insertion sociale et économique.

Mots clés : coiffure féminine, professionnalisation, insertion sociale, filles déscolarisées, autonomisation économique.

Abstract

This article examines the professionalisation of the female hairdressing profession as a lever for the social integration of out-of-school girls in the city of Bouaké. In a context marked by school dropout and the scarcity of formal jobs, hairdressing appears as an accessible activity promoting the acquisition of skills and economic empowerment. The study is based on a qualitative approach involving interviews, field observations, and documentary analysis. The theoretical framework is based on human capital theory, the theory of development through decent work, and the capabilities approach. The results show that hairdressing allows dropouts to develop technical skills, generate income, and reduce their economic dependence. However, the informality of the training, the lack of financial management tools, and the precarious working conditions limit the sustainability of this integration. The article emphasises the need to strengthen the professionalisation of the sector to consolidate social and economic integration.

Keywords: *female hairdressing, professionalisation, social integration, out-of-school girls, economic empowerment.*

Introduction

La pauvreté est définie selon la Banque mondiale comme « **un état dans lequel une personne ou un groupe ne peut satisfaire ses besoins fondamentaux (alimentation, logement, éducation, santé).** » selon elle, depuis 2022, plus de 712 millions de personnes vivaient en situation d'extrême pauvreté soit dépensant moins de 2,15 dollars par jour. En 2024, ces résultats ont chuté par rapport à ceux de 2022 avec environ 692 millions. En dépit de cette régression, la pauvreté reste une réalité considérable en Afrique Subsaharienne. En effet, selon le PNUD plus de 60% de la population pauvre sont des femmes et des filles. Elles

travaillent dans l'économie informelle (petit commerce, artisanat, etc...) mais malgré leur participation active dans l'économie, elles gagnent en moyenne 34% de moins que les hommes pour avoir effectué le même travail. Ces résultats se révèlent très pertinents dans certaines régions d'Afrique telles que la Côte d'Ivoire.

L'INS (Institut National des Statistiques) en 2021, a fait part du résultat selon lequel 52% des femmes vivant en milieu rural en Côte d'Ivoire sont considérées comme pauvres contre 46% en milieu urbain. Outre cela, celles-ci représentent 70% de la main d'œuvre agricole mais ont un accès limité à la propriété foncière. Elles jouent donc un rôle central dans l'économie locale (petit commerce, agriculture, transformation alimentaire comme l'attiéké, etc...) sans toutefois en tirer grand profit. Ces femmes sur lesquelles ces résultats sont axés, travaillent le plus souvent dans le secteur informel et vivent en zone rurale. Ce constat a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place plusieurs actions pour leur venir en aide et améliorer leurs conditions de vies. Nous pouvons citer comme action dans ce sens, le projet **SWEDD (Sahel Women's Empowerment and Demographics Dividende)** lancé en 2015. La Côte d'Ivoire s'est approprié ce projet pour renforcer l'autonomisation des femmes et des filles pour permettre au pays de profiter du dividende démographique. Ces actions ont pu faire leurs preuves puisqu'en 2021, le taux de pauvreté est passé de 39,5 % en 2018 à 37,5 % (tresor.economie.gouv.fr).

Cependant, la progression n'étant pas énorme, la majeure partie de ces femmes s'orientent vers le métier de la coiffure. La coiffure féminine se caractérise par une

présence particulièrement marquée au sein des milieux populaires, tant ruraux qu'urbains. Tel est notamment le cas du quartier commerce de Bouaké, qui concentre un nombre significatif de salons de coiffure. Cette réalité confère ainsi toute sa pertinence au choix de cette zone comme terrain d'étude.

Dans un contexte de chômage féminin élevé et de pauvreté persistante, il devient pertinent d'analyser en quoi et comment le métier de la coiffure féminine contribue concrètement à la lutte contre la pauvreté ? Comment ce métier peut-il être un levier d'insertion sociale, économique et professionnelle ?

L'objectif de cette étude est de comprendre dans quelle mesure la professionnalisation du secteur de la coiffure féminine peut-elle contribuer à offrir de réelles perspectives d'avenir aux jeunes filles déscolarisées ?

Pour atteindre cet objectif, il doit falloir :

- Évaluer les sources de revenu et les opportunités économiques générées par la coiffure féminine ;
- Identifier les impacts du métier sur l'autonomisation financière et sociale de ces femmes ;
- Etudier les obstacles rencontrés par ces coiffeuses (formation, financement, statut social, organisation).

Pour y parvenir, cette introduction s'appuiera sur la méthodologie de recherche.

I- Méthodologie de recherche

Cette étude adopte une démarche qualitative et descriptive accompagnée par les données quantitatives. Elle est centrée sur la compréhension de manière à approfondir le rôle de la professionnalisation du métier de la coiffure féminine dans l'insertion socio-économique des filles déscolarisées. Le choix de la méthode mixte se justifie par la nécessité de confronter les données chiffrées (revues, formation, conditions de travail) et les points de vues des enquêtés afin d'obtenir une compréhension globale de l'étude. L'étude a été menée dans le quartier commerce, de la ville de Bouaké, au sein de la région du Gbêkê, entre décembre et fin janvier 2025. Ce site est reconnu pour sa forte concentration d'activités commerciales et artisanales ; dont un nombre important de salons de coiffure féminine.

L'échantillon a été constitué de manière raisonnée (combinant échantillons probabilistes et non probabilistes) selon la logique du choix théorique (Tashakkori A et Teddlie C, 2010, p 152), afin d'obtenir une diversité de points de vue sur la compréhension du secteur coiffure féminine. Il comprend 40 enquêtés, répartis entre 5 coiffeuses professionnelles, 25 apprenties coiffeuses en apprentissage ou en début d'activités, 5 responsables d'atelier ou formatrices dans le domaine de la coiffure et 5 agents du service local de l'emploi ou de la formation professionnelle. Ces participantes ont été sélectionnées ; reparties selon leur âge, leur niveau d'instruction et leur expérience dans le domaine de la coiffure. Ce choix permet de recueillir des

données variées et représentatives de la diversité des parcours.

Les outils de collecte

La collecte des données s'est appuyée sur plusieurs instruments complémentaires les entretiens semi-directifs, fondés sur un guide d'enquête pour recueillir les témoignages et les perceptions des coiffeuses sur leur parcours ; leur formation ; leurs revenus et leurs aspirations ;

-Les observations directes : pour analyser les conditions de travail ; l'organisation des salons ; la relation apprentie /patronne et les pratiques professionnelles réalisées pendant l'enquête ;

-le questionnaire élaboré : pour collecter des données quantitatives sur l'âge, le niveau d'étude ; les revenus ; la durée d'exercice et les conditions économiques ;

-la recherche documentaire (rapports du ministère de la femme ; de la famille et de l'enfance ; du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que des études du projet SWEDD sur l'autonomisation des jeunes femmes sanitaires, archives hospitalières et travaux antérieurs sur les maladies infantiles locales).

Les entretiens ont été conduits en français, enregistrés avec consentement éclairé en vue d'une meilleure transcription. Les données qualitatives ont été analysées selon la méthode de l'analyse de contenu thématique (Bardin, 2013) axé sur la formation ; le parcours d'insertion ; les

conditions de travail, les obstacles de la professionnalisation et les revenus mensuelles du métier sur la vie des coiffeuses. Quant aux données quantitatives, elles ont été traitées à l'aide d'outils statistiques (fréquences moyennes, pourcentages) afin de dégager des tendances générales. L'analyse s'est appuyée sur la triangulation des informations pour garantir la fiabilité et la validité des données (Olivier de Sardan, 2019).

Les théories utilisées ont été respectivement :

- la théorie du capital humain (Becker G, 1964), selon laquelle l'éducation et la formation sont des investissements qui augmentent la productivité et les chances d'insertion sur le marché du travail. Dès lors la formation professionnelle en coiffure permet aux filles déscolarisées d'acquérir des compétences techniques et relationnelles constituant un capital humain valorisable, leur permettant d'accéder à une activité génératrice de revenus et de s'insérer économiquement. La coiffure féminine peut être analysée comme un vecteur de construction de capital humain pour des jeunes exclues du système scolaire formel.

-La théorie du développement par emploi décent (organisation internationale du travail, OIT, 1999). Cette théorie se base sur le développement durable. Elle démontre que le développement durable passe par la création d'emplois décents, productifs, sécurisés et rémunérateurs ; ainsi de nombreuses activités économiques essentielles se développent hors du cadre informel et participent à la survie des populations. En effet la coiffure féminine est un secteur

informel des opportunités d'emploi accessibles aux jeunes filles exclues du système scolaire.

La théorie des capacités développée par AMARTYA Sen (1985-1999) postule que le développement ne se mesure pas uniquement par le revenu, mais par la capacité réelle des individus à choisir, agir et transformer les ressources disponibles en opportunités effectives. Nous l'avons mobilisée pour expliquer l'impact néfaste de l'absence des outils de gestion financière dans le domaine de la coiffure féminine. Cette théorie des capacités vient renforcer la théorie du capital humain, en montrant que les compétences techniques seules sont insuffisantes sans compétence de gestion.

Sur le plan éthique, l'étude a respecté les principes de confidentialité, de respect des participants et de restitution des résultats. Les entretiens ont été réalisés après autorisation des responsables des salons de coiffure, conformément aux recommandations de la recherche anthropologique en milieu sensible (Razy et Bonnet, 2015). Cette méthodologie vise à favoriser un climat de confiance propice à la sincérité des témoignages. Cependant, quels sont les résultats obtenus ?

II-Résultats

Les données issues de l'enquête menée auprès des salons de coiffure féminine du quartier commerce de Bouaké révèlent que la majorité des apprenties (70%), et des coiffeuses professionnelles (20%) interrogées sont des filles

déscolarisées ou n'ayant pas achevé l'enseignement secondaire. Pour ces dernières, l'apprentissage de la coiffure représente une alternative réelle au chômage et à l'oisiveté leur permettant d'accéder rapidement à une activité génératrice de revenu.

Dans l'approfondissement de l'enquête, 10% des responsables administratifs (agents municipaux chargés des affaires sociales, les représentants des ministères de la femme, de l'enfant et de la famille, les responsables de centres de formation aux métiers de coiffure féminine) nous ont instruit sur les stratégies à adopter pour développer ce métier qui apparait incontournable dans la réduction de la pauvreté féminine.

II-1 les sources de revenu et les opportunités générées par la coiffure féminine

II-1-1 les sources de revenu des coiffeuses

Les enquêtées mentionnent que leurs sources de revenu proviennent de quatre grandes prestations que sont :

- Les prestations de service

Ces prestations sont liées à la coiffure proprement dite (tresses africaines, rasta, vanille, natte), les défrisages, les tissages, et les poses de perruques. Selon les coiffeuses, le prix de ces coiffures est facturé selon la complexité de celle-ci qui varie entre 1000f et 5000fcfa.

- La vente de produits cosmétiques

Selon les enquêtées, la commercialisation des produits tels que les shampoings et produits de traitement, huiles et crèmes capillaires, les cheveux synthétiques, mèches,

perruques et les accessoires (perles, filets, bonnets, colles...) constitue une seconde source de revenu. Selon un témoin, les accessoires sont essentiels dans la mesure où la combinaison production-service permet d'accroître les marges et de fidéliser la clientèle. Une autre coiffeuse nous a fait savoir qu'elle peut souvent se retrouver avec un bénéfice d'au moins 10000f par jour dans la vente de ces produits.

- Les frais mensuels reversés par les apprenantes

Les patronnes de salon bénéficient également des revenus de l'apprentissage à travers les frais d'inscription, les paiements mensuels de formation et production interne réalisé par les apprenties. Ici, il faut souligner que les frais d'inscription et formation diffèrent d'un salon à un autre allant (10000 à 25000 et de 5000 à 10000) en fonction de la situation géographique, de l'affluence, de la commodité et de la qualité de la formation. L'apprentissage constitue donc un système économique à part entière tout en assurant la transmission des compétences.

- Les prestations à domicile

La majorité des coiffeuses affirment que les prestations à domicile concernant les mariages, les baptêmes sont souvent mieux rémunérées et renforcent les opportunités professionnelles. Pour elles, ces prestations peuvent être estimées à 100.000 FCFA et plus en fonction du nombre de jours et de l'ampleur de l'événement.

Au vu de ce qui précède, la coiffure est un métier qui nourrit son homme et rend indépendant dans la mesure où une patronne de salon confirme qu'elle peut pendant les jours

favorables percevoir la somme de 35000 à 50000FCFA quotidiennement.

II-1 -2 les opportunités générées par le métier de la coiffure

Le métier de la coiffure offre une porte d'entrée rapide dans la vie active sans nécessité de hauts diplômes scolaires. Il représente une alternative au chômage et encourage la construction d'une identité professionnelle. Parmi les enquêtées, les 70% des filles déscolarisées déclarent que grâce au revenu régulier, elles acquièrent une amélioration de leur statut social. La coiffure devient un moyen d'ascension sociale et économique. Cela rejoint les travaux de l'entrepreneuriat féminin (Brush). Le métier de la coiffure féminine apparait comme un secteur économique stratégique. Il génère des revenus diversifiés, des opportunités d'insertion et une forte dynamique entrepreneuriale, surtout pour les filles déscolarisées et les femmes de milieu populaire. Ainsi, il contribue significativement à la réduction de la pauvreté et au développement socioéconomique local.

La coiffure féminine s'affirme comme une activité stratégique de transformation économique et sociale jouant un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté et la précarité féminine

II-1-3 Les impacts du métier de la coiffure sur l'autonomisation financière et sociale de ces femmes

L'analyse des données recueillies sur le terrain révèle que le métier de la coiffure féminine joue un rôle déterminant dans l'autonomisation multiforme des femmes.

II-1-3-1 impact sur l'autonomisation financière **II-1-3-2 accès à des revenus réguliers et stables**

La majorité des coiffeuses interrogées déclarent un revenu quotidien 2500 à 5000, même si les montants varient selon la clientèle et le type de coiffure ainsi que les jours. Ces revenus assurent la couverture des besoins fondamentaux (alimentation, transport, éducation, soins). En fonction de ce sujet, une coiffeuse s'exprime en ces termes : « un vaut mieux que zéro. Le fait même d'avoir l'argent chaque jour nous permet de nous épanouir et de prendre surtout soin de nos enfants ». C'est une activité qui assure une sécurité financière minimale. Elle favorise la dépendance économique à l'égard du conjoint, de la famille ou des personnes tutrices. Les enquêtées sont unanimes que le gain récolté à travers ce métier chaque jour leur permet d'être considérées et associées dans les prises de décision.

Cet accès régulier à l'argent confirme les postulats de la théorie du capital humain, selon laquelle la maîtrise d'une compétence technique valorisable sur le marché du travail améliore les perspectives économiques des individus.

II-1-3-4 impact sur l'autonomisation sociale

II-1-4 Renforcement du statut social et reconnaissance communautaire

L'enquête montre que les femmes économiquement actives dans la coiffure sont perçues comme responsables, indépendantes et contributives au bien-être familial. Tout cela renforce leur estime de soi et de la confiance personnelle. Les responsables des salons de coiffure déclarent ressentir une valorisation personnelle, une fierté liée à la compétence et un sentiment de réussite. A travers l'observation directe, nous avons remarqué que les salons de coiffure situés dans les zones animées deviennent souvent des lieux de rencontre et de socialisation. Ils offrent aux femmes un réseau social, une solidarité professionnelle et des échanges sur les pratiques économiques et sociales facilitant l'émancipation collective. Au final, ce métier, s'affirme comme une activité stratégique de transformation économique et sociale, jouant un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté et la précarité féminines.

II-1-5 les obstacles rencontrés par les coiffeuses dans leur parcours de professionnalisation

Malgré le rôle central du métier de la coiffure dans l'autonomisation économique et sociale des femmes, plusieurs contraintes limitent encore la pleine réalisation de leur potentiel. Les données du terrain révèlent quatre catégories majeures de difficultés : la formation, le financement, le statut social et l'organisation interne du travail

II-1-5-1' obstacles liés à la formation
II-1-5-1-1' accès limité à une formation
professionnelle structurée

Les apprenties ont souligné que la formation dans les écoles de coiffure et ses accessoires sont coûteux car selon elles, le prix annuel de formation y compris l'inscription s'élève à 150000 f, sans les uniformes et le transport journalier. De plus, elles affirment que « dans les écoles de formation, l'apprentissage est difficile et la maîtrise est moins rapide." Cela à cause du manque de la pratique compte tenu de l'insuffisance de stage sur le terrain. Ce fait ne favorise pas une connaissance plus approfondie de nouveaux modèles de coiffure. La majorité des apprenties apprennent dans les salons de façon informelle où l'apprentissage repose surtout sur l'observation. Aucun certificat officiel n'est délivré. A cela s'ajoute l'obstacle lié à la gestion financière.

II-1-5-1-2 Obstacle lié à la gestion financière

La gestion financière constitue un enjeu central pour le fonctionnement et le développement des salons de coiffure. En effet, de nombreuses coiffeuses exercent leur activité sans cadres comptables structurés. Les recettes quotidiennes sont souvent confondues avec les dépenses personnelles, ce qui rend difficile l'évaluation réelle des bénéfiques, des pertes ou encore la capacité d'investissement du salon. Un témoin nous dit ceci : « madame souvent quand je gagne quelque chose dans la journée ; je suis obligée de prendre dedans pour préparer ou régler un petit problème. À la fin, je ne sais même plus ce qui est vraiment entré pour le salon ». Ce témoignage montre la confusion fréquente

entre recettes professionnelles et dépenses familiales, phénomène amplifié par l'absence de système comptable formalisé.

Effectivement pendant l'entretien, il est ressorti que la gestion financière cause d'énormes difficultés. Une responsable déclare qu'elle a participé à une tontine dans le but de développer son salon mais cela n'a pas abouti « *Nous étions au nombre de 10. Chacune cotisait 2000 par jour soit 20000. Mensuellement, chaque cotisante devait percevoir 600000f sur une période de 10 mois. Malheureusement je n'ai pas pu entrer en possession de mes fonds. Il y a eu détournement au niveau des initiatrices.* »

Il y a vraiment des risques liés à la gestion financière. Une autre femme nous fait remarquer qu'il y a des risques liés à ce métier : «il y a des semaines ou on gagne bien surtout pendant les fêtes ; mais à des périodes, il n'y a pas de clientes comme pendant la rentrée scolaire. Aussi quand la maladie survient, tu peux dépenser toutes tes économies ; on ne peut pas prévoir ». La variabilité des revenus rend difficile la planification financière et accentue la vulnérabilité économique. L'absence d'outil de gestion financière occasionne aussi le manque de matériels pédagogiques

L'absence de matériels modernes (sèches cheveux, casques, produits de qualités) limite l'acquisition de compétence technique avancée et empêche les apprenties d'être compétitives face aux salons plus professionnels. Parmi les écoles de formation et centres de service visités, celui de TUO Fozié, (centre de service civique à Bouaké), les

responsables confirment que les déscolarisées achèvent difficilement leur parcours de formation. Ils révèlent aussi que la formation est lente compte tenu des insuffisances des matériels. L'école a besoin d'être équipée en vue de répondre à la forte demande.

Dans le même ordre d'idée, les propos des responsables administratifs (agents municipaux chargés des affaires sociales, les représentants des ministères de la femme, de l'enfant et de la famille, les responsables de centres de formation aux métiers de coiffure féminine) sont convergents. Selon eux, l'existence et l'usage d'outil de gestion financier tels que le cahier de recettes et dépenses, les tableaux de suivi hebdomadaire, les applications mobiles de micro comptabilité ou encore les systèmes simplifiés de prévision budgétaire apparaissent comme des facteurs essentiels de professionnalisation ou d'autonomisation de cette activité. C'est dans cette même optique que KOUAKOU Affoué Charlotte a évoqué l'introduction des outils de gestion financière chez les planteurs de café-cacao. Elle lie la situation précaire de ces planteurs à leur gestion financière annuelle. Elle précise que l'appauvrissement des paysans est le fait que l'Etat ne les aide pas à mieux organiser les revenus financiers comme il le fait pour ses fonctionnaires et ses agents. Ils sont laissés pour compte (KOUAKOU Affoué Pascale Charlotte, 2013). Elle poursuit en affirmant que la majorité des planteurs ont un niveau d'instruction faible. Cela explique leur manque de planification dans la gestion financière pendant la période de commercialisation de leurs produits.

Outre la gestion financière, nous convoquons deux autres variables que sont : le statut social et l'organisation interne du travail.

II-1-6 Le statut social et l'organisation interne du travail

Le métier de coiffure souffre encore d'une faible valorisation institutionnelle. Dans la plupart des salons visités, les coiffeuses exercent dans l'informalité, il est rarement associé à statut professionnel formel ou à une reconnaissance légale. En dépit de sa fonction économique importante, les coiffeuses et apprenties manquent de statut professionnel officiel. Elles vivent dans la précarité des conditions de travail voire une absence de protection sociale. Elles sont confrontées à une faible formalisation de l'apprentissage. Cette situation limite l'accès à la protection sociale, au financement, à la formation continue et à la mobilité professionnelle.

Les coiffeuses soutiennent qu'elles n'ont pratiquement pas accès aux crédits auprès des institutions financières (banques, microcrédits...). Dans le discours des enquêtées, l'une d'entre elles dit ceci : *« les banques nous demandent trop de papiers. Comme on travaille sans reçus ni contrats, on ne nous prend pas au sérieux. Ils se méfient de nous parce qu'ils disent qu'on peut ne pas rembourser leur argent »*. Ce témoignage illustre l'exclusion financière des travailleuses informelles qui ne disposent pas des garanties exigées pour accéder aux financements. Souvent, la coiffeuse est perçue comme une petite entrepreneure, travailleuse indépendante de survie, ce qui minimise la

complexité réelle de son métier et sa contribution à l'économie locale.

III- Discussion des résultats

Cette étude a pour objectif d'analyser la professionnalisation du métier de la coiffure comme levier de l'insertion sociale des filles déscolarisées. Les résultats obtenus à Bouaké mettent en évidence le rôle central de la coiffure féminine dans l'acquisition de compétences, l'autonomisation économique et la reconstruction du lien social. Notre discussion s'appuie à la fois sur les cadres théoriques mobilisés (théories du capital humain, théorie du développement par le travail décent, théorie de l'insertion socio professionnelle) et sur la confrontation avec des travaux antérieurs menés sur le sujet.

A la lumière du capital humain (BECKER, 1964), les résultats montrent que la formation par apprentissage dans les salons de coiffure permet aux filles déscolarisées d'acquérir des compétences techniques et sociales directement valorisables sur le marché du travail. Cette observation rejoint directement les travaux de PSACHAROPOULOS et PATRINOS (2018, p 50), qui soulignent que les formations professionnelles informelles jouent un rôle clé dans l'amélioration des capacités productives des populations faiblement scolarisées.

De même, BOURDIEU (1986, p30), met en évidence que le capital humain, lorsqu'il est combiné à des réseaux sociaux peut favoriser l'insertion économique. Ainsi, les salons de coiffure constituent des espaces de socialisation

professionnelle (patronnes-apprenties-clientes) facilitant l'accès à l'emploi et aux opportunités économiques.

Cependant comme montre WALTHER (2006), l'acquisition de capital humain dans le secteur informel demeure limitée par l'absence de certification officielle. Les résultats de cette étude confirment cette limite. Malgré ces acquis, les filles déscolarisées restent cantonnées à des emplois précaires avec peu de perspectives.

Quant à la théorie du développement par le travail décent, l'OIT met l'accent sur la qualité de l'emploi et les conditions de travail. Les résultats montrent que la coiffure contribue à l'autonomie financière et à la dignité sociale des femmes, ce qui rejoint les conclusions de KABEER (2012) sur le lien entre travail rémunéré et autonomisation féminine. Toutefois, à l'instar des travaux de CHEN (2012) sur l'économie informelle, l'étude révèle que les conditions d'exercice du métier restent éloignées des modèles de travail décent : absence de protection sociale et manque d'équipement. Ces constats corroborent également les analyses de MEAGHER (2010), qui soulignent que les métiers informels féminins, bien qu'essentiels à la survie économique, reproduisent des formes de vulnérabilité structurelle.

Enfin la théorie des capacités développée par AMARTYA SEN (1999,2005) offre un cadre analytique particulièrement pertinent pour interpréter l'absence ou la faible maîtrise des outils de gestion financière observés chez les coiffeuses enquêtées. Selon cette approche, le développement ne se réduit pas à l'augmentation des revenus, mais repose sur la capacité réelle des individus à transformer les ressources disponibles en liberté effective

et en opportunité durable. L'étude montre que bien que les coiffeuses génèrent des revenus à travers leur activité, ces ressources économiques ne favorisent pas l'amélioration durable de leur condition de vie. L'absence d'outils de gestion financière (cahier de comptes, épargne structurée, planification budgétaire) limite leur capacité à sécuriser leur activité. Cette situation illustre ce que SEN qualifie de déficit de capacité, c'est-à-dire l'incapacité à convertir une ressource en véritable liberté économique. Ces résultats rejoignent les travaux empiriques de KABEER (2012), qui montre que l'accès à un revenu, sans accompagnement en compétences financières et décisionnelles, ne garantit pas l'autonomisation des femmes.

Dans le cas des coiffeuses étudiées, l'absence d'outils de gestion réduit la possibilité de constituer une épargne, d'investir dans du matériel moderne ou d'accéder au crédit. Cette contrainte limite leur capacité à faire évoluer leur activité au-delà de la simple survie quotidienne. Les travaux de MAYOU (2001) sur le micro-entrepreneuriat féminin confirment que sans compétences financières de base, les femmes restent enfermées dans des activités à faible productivité, même lorsqu'elles travaillent de manière intensive.

Par ailleurs, la théorie des capacités permet de comprendre que cette situation ne révèle pas uniquement de choix individuels mais de facteurs de conversion défavorables (SEN, 1999). Dans le contexte étudié, ces facteurs incluent l'absence de formation en gestion financière dans les parcours d'apprentissage, la pression de la responsabilité

familiale, l'informalité du secteur et l'exclusion des dispositifs bancaires et institutionnels.

Ainsi à la lumière de la théorie des capacités et des travaux empiriques associés, l'absence d'outils de gestion financière apparaît comme un obstacle majeur à la professionnalisation du métier de la coiffure. Elle empêche les femmes de convertir leur activité en une véritable opportunité d'insertion socio-professionnelle durable, renforçant la pauvreté plutôt que l'autonomie à long terme.

IV- Synthèse

En définitive, la synthèse des résultats suggère deux approches complémentaires pour renforcer l'insertion sociale des filles déscolarisées à travers la professionnalisation du métier de la coiffure.

Premièrement, l'approche intégrée met l'accent sur une formation professionnelle globale allant au-delà du simple apprentissage technique de la coiffure. Elle intègre les dimensions transversales telles que l'éducation à la vie sociale, les notions de gestion et d'entrepreneuriat. Cette approche permet non seulement de doter les bénéficiaires de compétences professionnelles solides mais aussi de renforcer leur autonomie et leur capacité à s'insérer durablement dans la société.

Deuxièmement, l'approche partenariale et institutionnelle repose sur l'implication coordonnée des différents acteurs, notamment les centres de formation, les pouvoirs publics et les professionnels du secteur de la coiffure. Cette collaboration favorise la mise en place de cadre de formation

adapté, l'accès aux stages, l'accompagnement à l'installation professionnelle et la reconnaissance du métier. Elle contribue ainsi à créer un environnement favorable à une insertion socio professionnelle efficace et pérenne des filles.

En somme, la combinaison de ces deux approches apparaît essentielle pour faire de la professionnalisation du métier de la coiffure un véritable levier d'insertion sociale capable de répondre aux besoins économiques et sociaux des filles déscolarisées tout en participant au développement local.

Conclusion

L'objet de la présente étude est d'examiner comment la professionnalisation du métier de la coiffure peut contribuer à l'insertion sociale des filles en général, mais les déscolarisées en particulier dans la ville de Bouaké. A partir des données recueillies sur le terrain, il ressort que le métier de la coiffure constitue une opportunité significative d'accès à une activité génératrice de revenus pour ces jeunes femmes. Cette activité leur permet non seulement d'assurer une autonomie financière partielle, mais aussi de renforcer leur estime de soi, d'améliorer leur statut social au sein de leurs différentes familles et de leur communauté.

Cependant, l'étude met également en évidence plusieurs limites à cette insertion. L'absence d'outils de gestions financières structurés, la faiblesse de l'accès aux dispositifs de formation certifiés, l'instabilité des revenus et les conditions de travail précaires constituent des obstacles

importants qui freinent la consolidation de parcours professionnels durables dans le contexte observé à Bouaké. En dépit de ces difficultés, le métier de la coiffure représente un levier pertinent de l'insertion sociale des filles déscolarisées à Bouaké. Son efficacité dépend étroitement de la structuration du secteur, du renforcement des compétences transversales, notamment en gestion financière et de l'amélioration des conditions de travail.

Une approche intégrée associant les collectivités territoriales, les institutions de formation et des acteurs de la recherche pour transformer la coiffure féminine en un véritable vecteur de développement local inclusif et d'autonomisation durable des filles s'impose.

En définitive, promouvoir la professionnalisation de la coiffure comme stratégie d'insertion sociale constitue une voie prometteuse pour l'autonomisation des filles déscolarisées et la réduction des inégalités sociales. Il est donc pertinent de renforcer les politiques et programmes axés sur la formation professionnelle féminine, tout en ouvrant des perspectives de recherche futures sur l'impact à long terme de ces initiatives sur le développement social et économique.

Bibliographie

- Agence Emploi Jeunes (AEJ) 2019. *Offre de formation : formation au métier de la coiffure et esthétique-Bouaké (session 2019)*; Agence emploi jeunes -portail des formations, p.112

- **AKINDES François**, 1995. *Question de pauvreté rurale, d'emploi et de sécurité alimentaire*, sommet mondial pour le développement social (Copenhague), FAO, Rome, 80 p
- Assises nationales des femmes en Côte d'Ivoire - Rapport 2024, unwomen.org, consulté le 10 déc. 2025
- Banque Mondiale, 2000. *Combattre la pauvreté*, 381p
- Banque Mondiale, 2022. *Poverty and shared Prosperity Report 2022*
- **BECKER Gary Stanley**, 1964 *HUMAN CAPITAL: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*, Chicago: University of Chicago press, 370
- Bureau régional OIT, Abidjan, 2021. *L'emploi et de l'économie informelle en Côte d'Ivoire*, document en ligne consulté le 30 nov. 2025
- **CHEN Martha Alter**, 2012. *The informal economy: definitions, theories and policies*, Wiego working paper n°1 Cambridge, MA: Wiego, 28 p
- Côte d'Ivoire Institut National de la Statistique INS, 2021, 200 p
- **DE Soto Hermando Pelar**, 2000. *The mystery of capital; why capitalism triumphs in the west and fails everywhere else*, New York: Basic Books, 288 p
- Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP). Documents et projets-FDFP Côte d'Ivoire en ligne consulté le 10 nov. 2025
- Gouv. CI, 2022. *Statistique relative à la situation de la femme en Côte d'Ivoire*, consulté le 12 déc. 2025

- **KABEER Naila**, 2012. *women's economic empowerment and inclusive growth labour market enterprise development, international development research central (DRC), Ottawa, 123p*
- Ministère de la femme, de la famille et de l'enfant (MFFE), 2018. *Bilan annuel 2018 et perspectives - ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, république de Côte d'Ivoire. Abidjan, 17 p*
- Organisation internationale du travail (OIT), 2019. *Travail décent. Genève BIT, 120 p*
- Organisation internationale du travail (OIT), 2020. *Autonomisation économique des femmes et travail décent, Genève : BIT, 127 p*
- Projet SWEDD, 2020. *Rapport annuel 2020 SWEDD : Programme pour autonomisation des femmes et élimination de la violence basée sur le genre, 68 p*
- Regional Multidimensional Poverty Index Brief-Subsaharian Africa, PNUD OPHI. 2022, 116 p
- **SEN Amartya Kumar**, 2005. *Human rights and capacities, journal of Human development, pp151-166.*

Attractivité du championnat de basket-ball au Mali : analyse du paradoxe visibilité-affluence et proposition d'un modèle intégré d'engagement des fans et de valorisation du sponsoring

Alassane MARIKO,

*Enseignant chercheur, Institut National de la Jeunesse et des
Sports de Bamako (Mali)*

*Laboratoire de Recherche en Sport Jeunesse Enfant et Loisir
(LRSJEL)*

alassane.mariko@gmail.com

+223 76 12 00 42 / 66 75 41 91

Djibrilla A. CISSE,

*Enseignant chercheur, École Normale Supérieure (Ensup) de
Bamako (Mali)*

djibril33@hotmail.com

Abdoulaye DOUMBIA,

*Enseignant chercheur, Institut National de la Jeunesse et des
Sports de Bamako (Mali)*

*Laboratoire de Recherche en Sport Jeunesse Enfant et Loisir
(LRSJEL)*

nablos075@gmail.com

Résumé

Cette étude examine le décalage entre la visibilité médiatique du basket-ball malien et la faible fréquentation des salles de compétitions. À partir d'une approche mixte combinant une enquête auprès des spectateurs (n = 120), des entretiens avec des acteurs institutionnels et des observations de matchs, elle identifie les mécanismes explicatifs de ce paradoxe ne se limitant plus à en décrire les manifestations.

Les résultats montrent que cette situation s'explique principalement par un effet de substitution du streaming, une expérience spectateur en salle

insuffisamment différenciante, un sponsoring largement visible mais faiblement activé, ainsi qu'une fidélisation reposant davantage sur la passion que sur des dispositifs structurés. L'étude met également en évidence le rôle central, mais fragile, des clubs dans la chaîne de valeur du spectacle sportif.

Sur cette base, un modèle conceptuel est proposé, articulant résultats empiriques, leviers stratégiques et impacts attendus. Fondé sur les théories du fan engagement et du marketing expérientiel, ce modèle vise à repositionner le basket-ball malien comme un produit sportif attractif, inclusif et économiquement durable.

Les résultats contribuent à la compréhension du fan engagement dans les contextes sportifs africains caractérisés par une forte médiatisation, mais une institutionnalisation encore limitée de l'expérience spectateur.

Mots-clés : *Attractivité sportive ; stratégie intégrée ; fan engagement ; sponsoring sportif ; basket-ball malien.*

Abstract

This study examines the gap between the media visibility of Malian basketball and the low on-site attendance. Based on a mixed approach combining a spectator survey (n=120), through interviews with institutional actors and observations of matches, has identified the mechanisms that explain this paradox, going beyond simply describing its manifestations.

The results show that this situation can mainly be explained by a substitution effect from streaming, an insufficiently distinctive on-site spectator experience, and a highly visible but poorly sponsorship, as well as loyalty based more on passion than on structured systems. The study also highlights the central but fragile role of clubs in the sports entertainment value chain. On this basis, a conceptual model is proposed, articulating empirical results, strategic levers and expected impacts. Based on theories of fan engagement and experiential marketing, this model aims to realign Malian basketball as an attractive, inclusive and economically sustainable sporting product.

The results contribute to understanding fan engagement in African sporting contexts characterized by high media coverage but still limited institutionalization of the spectator experience.

Keywords:

Sport attractiveness; integrated strategy; fan engagement; sport sponsorship; Malian basketball

1. Introduction

Le sport moderne constitue un levier majeur d'identité, de cohésion sociale et de développement territorial, mobilisant des dynamiques économiques, culturelles et symboliques interdépendantes (Desbordes, 2019 ; Smith & Stewart, 2020). Dans un contexte marqué par l'essor de l'économie de l'expérience (Pine & Gilmore, 1998) et par la montée en puissance du numérique, les organisations sportives sont désormais confrontées à la nécessité de repenser leurs modèles d'attractivité en plaçant au cœur de leurs stratégies la valeur perçue par le public, l'engagement émotionnel et l'interactivité (Yoshida, Gordon & Nakazawa, 2020).

En Afrique de l'Ouest, le basket-ball occupe une place croissante dans l'espace sportif et social, portée par l'urbanisation accélérée, la dynamique démographique de la jeunesse et l'essor des pratiques médiatiques digitales (N'Guessan, 2021 ; Adjepong, 2023). Cette dynamique s'inscrit plus largement dans le développement économique du sport en Afrique, où les compétitions nationales jouent un rôle structurant dans la professionnalisation des acteurs et la création de valeur locale (Andreff, 2015). Dans ce contexte régional, le Mali apparaît comme un cas d'étude particulièrement révélateur. Discipline structurée et performante, le basket-ball y joue un rôle central dans la

formation des jeunes talents, l'émancipation des jeunes filles et le rayonnement sportif international du pays.

Les performances des équipes nationales illustrent pleinement ce potentiel, à travers des titres continentaux chez les seniors dames (2007) et dans les catégories jeunes (U18 en 2020 et 2022), plusieurs podiums africains chez les seniors dames (vice-championnes en 2009, 2021 et 2025 ; troisièmes places en 2011, 2017, 2019 et 2023), ainsi qu'un vice-championnat d'Afrique chez les seniors hommes en 2025, sans compter une présence régulière sur la scène internationale, notamment lors des Jeux Olympiques de Pékin 2008 et de la Coupe du Monde féminine 2022. Dans les compétitions de formation, depuis la création du championnat africain U16 en 2009, les filles ont remporté toutes les éditions à l'exception de celle de 2025, tandis que les garçons ont remporté l'édition 2017. L'équipe nationale masculine junior (U19) du Mali a par ailleurs atteint la finale de la Coupe du monde en 2019, devenant vice-championne du monde et réalisant une performance historique face aux États-Unis. Cette dynamique repose également sur une filière de formation reconnue, animée par des clubs historiques tels que le Djoliba AC, l'AS Police ou le Stade Malien, dont plusieurs athlètes évoluent aujourd'hui dans des ligues étrangères. Ces résultats confirment le rôle pionnier du basket-ball féminin malien sur le continent, à la fois comme symbole de réussite sportive et d'émancipation sociale.

Cependant, la littérature en marketing sportif souligne que la performance compétitive et la visibilité médiatique ne suffisent pas à garantir l'engagement durable du public ni la

viabilité économique du spectacle sportif (Trail & James, 2012 ; Mullin, Hardy & Sutton, 2014). Au Mali, le championnat national demeure confronté à plusieurs fragilités : une affluence faible et irrégulière, une médiatisation encore peu structurée, des dispositifs de sponsoring faiblement activés et une conversion limitée du capital sportif en retombées économiques, sociales et émotionnelles (Cornwell & Kwon, 2020 ; Pons & Laroche, 2022).

Dans cette perspective, la présente étude s'attache à analyser les dynamiques socioculturelles et comportementales qui structurent le rapport du public malien au basket-ball. Elle interroge les ressorts motivationnels de la fréquentation des matchs, les mécanismes d'engagement des supporters et les facteurs inhibiteurs à la présence en salle. Elle examine également la configuration actuelle de l'expérience spectateur, appréhendée à travers ses dimensions matérielles (confort, aménagements), symboliques (ambiance, identité collective) et interactionnelles (animations, services), afin d'en évaluer les effets sur la satisfaction et l'intention de participation. L'analyse porte en outre sur les dispositifs de visibilité et d'activation des partenaires et sponsors, dans le but d'identifier les logiques sous-jacentes, les limites du modèle existant et leurs impacts sur les comportements de consommation et d'engagement. L'enjeu est de dégager les fondements d'un cadre stratégique intégré articulant marketing expérientiel, fan engagement et professionnalisation des clubs, dans une logique de

transformation durable de l'écosystème du basket-ball malien.

À cet effet, la Fédération Malienne de Basket-ball (FMBB), en partenariat avec l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), a conduit une enquête mixte entre le 2 mai et le 16 juin 2025, combinant questionnaire auprès du public, entretiens semi-directifs et observations directes lors des rencontres. Cette approche triangulée permet d'objectiver les perceptions et comportements des spectateurs tout en éclairant les pratiques institutionnelles, les modes d'organisation et les représentations des dirigeants.

Afin d'identifier des leviers de transformation fondés sur l'innovation, la participation et la professionnalisation progressive du système, l'étude propose une lecture intégrée et opérationnelle des enjeux d'attractivité du basket-ball au Mali, en mobilisant les apports de la littérature internationale et les spécificités structurelles du contexte national.

Dans cette perspective, la recherche s'articule autour de la question centrale suivante : comment expliquer le décalage persistant entre la visibilité médiatique croissante du basket-ball malien et la faible fréquentation physique des salles, et quels leviers stratégiques intégrés permettent de transformer l'engagement émotionnel des publics en attractivité événementielle durable ?

L'étude adopte une logique explicative et non uniquement descriptive : elle vise à identifier les relations causales entre médiatisation, expérience spectateur, activation du sponsoring et fidélisation du public.

L'objectif de l'étude est double : d'une part, analyser les déterminants socioculturels, organisationnels et expérientiels de l'attractivité des matchs et d'autre part, proposer un modèle conceptuel intégré articulant fan engagement, marketing expérientiel et sponsoring sportif, adapté aux réalités des championnats nationaux africains. La suite de l'article s'organise en plusieurs sections complémentaires. La première présente le cadre théorique mobilisé, fondé sur les apports du fan engagement, du marketing expérientiel et du sponsoring sportif. La deuxième décrit la méthodologie adoptée et le dispositif d'enquête mis en œuvre. La troisième expose et analyse les résultats empiriques, complétés par un diagnostic structurel de l'écosystème du basket-ball malien. Enfin, la dernière partie discute les contributions scientifiques et managériales de l'étude et formule des recommandations stratégiques visant à renforcer durablement l'attractivité du championnat national.

2. Cadre théorique et modèle conceptuel

2.1. Le Fan Engagement comme levier stratégique de l'attractivité sportive

Le concept de Fan Engagement renvoie au degré de connexion psychologique, émotionnelle et comportementale entre un individu et un produit sportif (Funk & James, 2001). Dans le contexte des championnats nationaux africains, l'engagement des fans constitue un enjeu stratégique majeur, dans la mesure où la fidélité ne repose pas uniquement sur la performance sportive, mais sur la capacité

des organisations à structurer une relation durable avec leurs publics.

Le Psychological Continuum Model (PCM) permet de comprendre la progression de l'individu depuis une simple prise de conscience du sport jusqu'à une loyauté durable. Appliqué au basket-ball malien, ce modèle met en évidence une prédominance de l'attachement affectif non institutionnalisé, faiblement relayé par des dispositifs organisationnels de fidélisation.

2.2. Marketing expérientiel et économie du spectacle sportif

Le marketing expérientiel, tel que conceptualisé par Pine et Gilmore (1998), postule que la valeur d'un produit réside dans l'expérience vécue par le consommateur. Dans le sport, cette expérience combine des dimensions sensorielles, émotionnelles, sociales et symboliques.

Dans les contextes où l'accès numérique au spectacle est gratuit ou facilité, l'expérience en présentiel doit offrir une valeur ajoutée distinctive pour justifier la présence physique. À défaut, la médiatisation agit comme un substitut plutôt que comme un levier d'attractivité.

2.3. Sponsoring sportif : de la visibilité passive à la création de valeur partagée

La littérature récente sur le sponsoring sportif souligne la nécessité de dépasser une logique d'exposition des marques pour s'inscrire dans des stratégies d'activation expérientielle et mesurable (Cornwell & Kwon, 2020). Le

sponsoring devient alors un outil de co-crédation de valeur entre la marque, l'organisation sportive et les spectateurs. Dans les championnats nationaux africains, l'absence de dispositifs d'activation structurés limite fortement la mémorisation des marques et la perception du retour sur investissement.

2.4. Proposition d'un modèle conceptuel intégré

Sur la base de ces apports théoriques, cette recherche propose un modèle conceptuel intégré de transformation de l'attractivité du basket-ball malien, articulé autour de quatre piliers interdépendants :

- conversion de la visibilité médiatique en affluence physique ;
- reconfiguration de l'expérience spectateur en salle ;
- activation expérientielle et mesurable du sponsoring ;
- institutionnalisation de la fidélisation et structuration des communautés de fans.

Ce modèle constitue une contribution conceptuelle originale en contextualisant les théories du Fan Engagement et du marketing expérientiel dans un environnement sportif africain marqué par la gratuité de l'accès, la centralité du numérique et la fragilité organisationnelle des clubs.

3. Méthodologie

3.1. Approche méthodologique

Cette recherche adopte une démarche méthodologique mixte, combinant des approches qualitative et quantitative, afin de saisir simultanément la profondeur des perceptions des acteurs et la portée statistique des comportements liés à l'attractivité du basket-ball malien. L'objectif est d'articuler l'analyse des expériences vécues des spectateurs avec la compréhension des logiques institutionnelles, organisationnelles et marketing des acteurs du basket-ball. Cette approche intégrée s'appuie sur le cadre théorique du *Fan Engagement* (Funk & James, 2001), qui analyse la relation psychologique et émotionnelle entre l'individu et le produit sportif, ainsi que sur les principes du marketing expérientiel (Pine & Gilmore, 1998), centrés sur la co-construction d'une expérience émotionnelle entre le spectateur, le spectacle et la marque.

3.2. Échantillon et instruments de collecte

Trois instruments complémentaires ont été mobilisés afin de garantir la triangulation des données. Un questionnaire structuré (n = 120), administré en ligne et en présentiel, a permis d'analyser cinq dimensions : le profil des spectateurs, la perception de la qualité du spectacle, les pratiques de communication et d'information, l'attachement émotionnel aux équipes, ainsi que la perception du sponsoring et des partenariats.

Des entretiens semi-directifs ont également été conduits auprès de six responsables de clubs (hommes et femmes) et

de trois représentants de sponsors nationaux, afin d'approfondir la compréhension des stratégies de visibilité, des modalités d'activation et des freins à l'engagement économique.

Enfin, une observation participante réalisée lors de quatre matchs officiels à Bamako a permis d'analyser l'ambiance, la participation du public, la scénographie et les dispositifs d'activation des sponsors.

L'échantillon a été constitué selon une méthode raisonnée, visant à refléter la diversité des profils impliqués dans l'écosystème du basket-ball malien (supporters, joueuses, arbitres, journalistes, dirigeants et acteurs institutionnels).

3.3. Période et terrain de recherche

L'enquête a été menée du 2 mai au 16 juin 2025 à Bamako, principal pôle du basket-ball malien, en raison de la concentration des clubs de première division, des infrastructures sportives structurées et d'une communauté de supporters particulièrement active. Cette période a permis de combiner l'observation directe des matchs de championnat, afin d'appréhender les dynamiques d'ambiance, de participation et de valorisation des partenaires avec une collecte de données en ligne destinée à toucher un public plus diversifié, incluant amateurs, dirigeants de clubs, responsables de ligues et de fédération, journalistes sportifs et éducateurs.

Cette complémentarité méthodologique a favorisé une compréhension à la fois contextualisée et élargie des perceptions liées à l'attractivité du basket-ball au Mali.

3.4. Traitement et analyse des données

Outre les analyses descriptives (fréquences et tris à plat), des tris croisés ont été réalisés afin de tester l'association entre les pratiques de streaming et la présence en salle, ainsi qu'entre la qualité perçue de l'expérience et l'intention de retour. Les données qualitatives issues des entretiens et des observations ont fait l'objet d'un codage thématique, selon la méthode proposée par Miles, Huberman et Saldaña (2014), afin d'identifier les régularités, convergences et dissonances dans les discours.

La triangulation des sources et des méthodes renforce la validité interne et la fiabilité des résultats, en croisant les perceptions du public avec les pratiques et stratégies institutionnelles.

4. Résultats et discussion

4.1. Communication médiatique et affluence : un paradoxe persistant

L'analyse croisée des perceptions des spectateurs et des dirigeants met en évidence un paradoxe structurant : malgré une visibilité médiatique renforcée du championnat (ORTM, Renouveau TV, streaming FMBB, réseaux sociaux), la fréquentation physique des salles demeure faible. Si la médiatisation contribue à élargir l'audience nationale et à toucher la diaspora, elle agit également comme un substitut à la présence en salle lorsque l'expérience proposée ne présente pas de valeur ajoutée distinctive.

Ce constat est synthétisé dans le tableau 1, qui met en relation les pratiques de communication, les perceptions du

public et les limites institutionnelles identifiées par les dirigeants.

Tableau 1 : Communication médiatique et attractivité des matchs : diagnostic croisé

Dimensions analysées	Constats principaux	Perceptions du public	Perceptions des dirigeants	Enjeux stratégiques
Accès à l'information	Information jugée irrégulière sur dates et lieux	64 % déclarent manquer d'informations fiables	Coordination FMBB-clubs jugée faible	Harmoniser diffusion et information locale
Canaux mobilisés	Usage dominant des réseaux sociaux	WhatsApp (78 %), Facebook (64 %)	Faible mobilisation TV/radio pour l'information pratique	Professionaliser la stratégie digitale
Visibilité médiatique	Diffusions TV et streaming régulières	Appréciées positivement	ORTM, Renouveau TV et streaming FMBB	Convertir visibilité numérique en affluence
Effet global	Forte couverture, faible fréquentation	Salles peu remplies	Streaming perçu comme substitut	Créer une incitation à la présence physique

La communication actuelle se révèle efficace pour la diffusion, mais insuffisamment orientée vers la mobilisation active des publics. En l'absence de stratégie de conversion de l'audience numérique en fréquentation physique, la médiatisation agit davantage comme un outil d'information que comme un levier d'activation comportementale. Les spectateurs adoptent ainsi une consommation opportuniste du spectacle sportif, privilégiant accessibilité et confort. Le numérique ne concurrence pas intrinsèquement le présentiel

; il s'y substitue lorsque la valeur expérientielle perçue est insuffisante. Il en résulte une rupture entre exposition médiatique et engagement effectif, traduisant une médiatisation informative plutôt que transformationnelle.

4.2. Expérience spectateur : intensité émotionnelle et déficit structurel

Les résultats montrent une forte charge émotionnelle associée aux matchs, notamment lors des rencontres féminines, caractérisées par des sentiments de fierté et d'identification nationale. Toutefois, cette dimension émotionnelle contraste avec la faiblesse structurelle de l'expérience vécue en salle, largement perçue comme moins attractive que le confort du suivi numérique.

Le tableau 2 synthétise les principales dimensions de l'expérience spectateur et met en évidence les écarts entre potentiel émotionnel et conditions matérielles.

Tableau 2 : Diagnostic de l'expérience spectateur en salle

Dimensions	Constats majeurs	Résultats du questionnaire	Apports des dirigeants	Axes d'amélioration
Confort matériel	Jugé insuffisant	58 % évaluent l'expérience comme moyenne ou faible	Reconnaissance de l'état des infrastructures	Amélioration des équipements et de la ventilation
Ambiance	Potentiel émotionnel élevé	Joie (84 %), fierté (69 %)	Forte identité autour du basket féminin	Renforcer mise en scène et symboles
Animations	Faibles ou occasionnelles	Peu de fan zones ou animations de mi-temps	Initiatives ponctuelles	Programmation régulière d'animations

Horaires	Peu adaptés	Préférence pour créneaux 18h-21h	Contraintes organisationnelles reconnues	Reprogrammation stratégique
Numérique	Forte attractivité du streaming	Très apprécié	Identifié comme facteur de désaffection	Offrir des exclusivités en salle

L'expérience en salle apparaît émotionnellement riche mais structurellement insuffisante. L'écart entre intensité émotionnelle et participation effective montre que l'émotion sportive constitue une condition nécessaire mais non suffisante de la fréquentation. En l'absence d'un dispositif scénarisé et interactif, l'expérience demeure spontanée et peu mémorable. Le spectateur n'arbitre pas seulement entre sport et non-sport, mais entre présence physique et streaming, ce dernier offrant confort, accessibilité et maîtrise du temps. La décision de présence relève ainsi d'un arbitrage coût-bénéfice expérientiel ; tant que l'événement en salle n'offrira pas une valeur ajoutée supérieure au numérique, la fréquentation restera limitée, confirmant l'effet concurrentiel du numérique décrit par Hutchins et Rowe (2021).

4.3. Sponsoring : visibilité élevée, activation limitée

Le sponsoring bénéficie d'une exposition significative dans l'environnement numérique (streaming, réseaux sociaux), mais cette visibilité demeure essentiellement passive. La faible mémorisation des marques par les spectateurs témoigne d'un déficit d'activation et d'intégration des sponsors dans l'expérience en salle.

Le tableau 3 met en évidence les limites structurelles du modèle actuel de sponsoring.

Tableau 3 : Diagnostic du sponsoring et de la valorisation des partenaires

Aspects analysés	Constats clés	Données spectateurs	Données dirigeants	Orientations stratégiques
Notoriété des sponsors	Très faible	71 % ne citent aucun sponsor	Sponsoring perçu comme passif	Multiplier les points de contact
Modalités d'activation	Essentiellement statiques	Faible interaction	Absence de planification	Fan zones, concours, co-branding
Retour sur investissement	Peu mesuré	Invisible pour le public	Absence d'outils de reporting	Indicateurs d'audience et d'engagement
Coordination FMBB-sponsors	Non structurée	Impression d'improvisation	Coordination jugée faible	Guide partenarial et contrats annuels
Effet du streaming	Visibilité à distance	Peu d'impact en salle	Identifié comme facteur	Synchroniser digital et présentiel

Le sponsoring apparaît visible à distance mais peu perceptible dans l'enceinte sportive. Le déficit de mémorisation traduit l'absence d'intégration cognitive des marques dans l'expérience vécue : la visibilité passive génère une simple reconnaissance visuelle, sans signification pour le spectateur. Faute d'interaction, la marque reste extérieure au spectacle et ne participe pas à la construction du souvenir de l'événement, ce qui maintient le sponsoring dans une logique d'affichage plutôt que relationnelle. Dans un contexte d'attention fragmentée, seule une activation participative permet de transformer cette exposition en valeur économique mesurable et constitue ainsi un levier central d'amélioration de l'attractivité des matches.

4.4. Fidélisation : une passion réelle mais non structurée

Les spectateurs interrogés expriment un fort attachement émotionnel au basket-ball national, nourri par la fierté collective et l'identification aux équipes féminines. Toutefois, cette fidélité reste largement informelle et peu institutionnalisée.

Le tableau 4 synthétise les principaux constats relatifs à l'engagement des fans.

Tableau 4 : Diagnostic de la fidélisation et de l'engagement des fans

Dimensions	Constats	Données empiriques	Facteurs explicatifs	Axes de structuration
Attachement émotionnel	Élevé	Lien affectif fort avec le basket national	Fierté et identification	Valorisation des récits et symboles
Dispositifs de fidélisation	Inexistants	Aucun abonnement ni programme	Absence de marketing relationnel	Création d'un fan club national
Comportement des supporters	Participation irrégulière	Fréquentation variable	Contraintes logistiques	Avantages liés à la présence
Communautés de fans	Faiblement structurées	Initiatives dispersées	Absence de coordination fédérale	Structuration nationale des supporters
Vision institutionnelle	Peu prioritaire	Aucun service dédié	Primat de la performance sportive	Institutionnaliser le fan engagement

La fidélité observée repose davantage sur la passion que sur une stratégie structurée. Elle s'apparente à un attachement identitaire collectif plutôt qu'à un engagement

organisationnel : les spectateurs soutiennent le basket-ball comme symbole national, sans pour autant en faire une pratique régulière de fréquentation. Cette configuration produit un public occasionnel plutôt qu'une véritable communauté active. L'absence de rituels, d'avantages différenciés et de reconnaissance institutionnelle empêche la transformation de la sympathie sportive en comportement répétitif. Conformément à Mullin, Hardy et Sutton (2014), le passage d'une fidélité émotionnelle à une fidélité durable nécessite la mise en œuvre d'outils de marketing relationnel capables de structurer l'attachement affectif et de l'inscrire dans un engagement organisé.

4.5. Diagnostic structurel de l'écosystème du basket-ball malien par acteur

Ce diagnostic structurel permet de situer les résultats empiriques dans leur contexte organisationnel et institutionnel. Il met en évidence les forces, les faiblesses et les interactions entre les principaux acteurs de l'écosystème du basket-ball au Mali.

4.5.1. Fédération : avancées médiatiques mais faible effet d'entraînement

La Fédération Malienne de Basket-ball (FMBB) dispose d'un dispositif médiatique relativement structuré, fondé notamment sur le live streaming des rencontres, repris par plusieurs chaînes de télévision nationale. La gratuité de l'accès aux salles et la diffusion anticipée des programmes constituent également des leviers favorables, renforcés par

certaines initiatives ponctuelles d'animation (tombolas, prestations artistiques).

Cependant, la professionnalisation inégale des clubs limite la capacité de la Fédération à transformer ces acquis médiatiques en fréquentation effective des salles. L'écosystème de diffusion, bien que performant, ne bénéficie pas de relais opérationnels cohérents au niveau local, ce qui réduit son effet d'entraînement sur l'attractivité du championnat.

4.5.2. Clubs : le maillon structurellement le plus fragile

Les clubs apparaissent comme le maillon le plus vulnérable de l'écosystème, en raison d'une structuration interne insuffisante. Les principales faiblesses identifiées concernent l'absence de dispositifs de fidélisation des supporters, le manque d'animations régulières autour des matchs, l'instabilité du leadership, la faible capacité de mobilisation locale et la migration des joueurs vers d'autres horizons sportifs.

Ces contraintes organisationnelles limitent la compétitivité du championnat et entravent l'ancrage territorial et identitaire des équipes, pourtant essentiel à l'attractivité durable des rencontres.

4.5.3. Équipes nationales : locomotive sportive mais facteur de déséquilibre

Les équipes nationales concentrent une part prépondérante de l'attention médiatique et de l'intérêt du public, en raison de leurs succès internationaux, de la notoriété de leurs joueuses et du capital émotionnel qu'elles génèrent. Si cette

visibilité constitue un atout majeur pour l'image du basket-ball malien, elle produit également un déséquilibre structurel : l'intérêt pour les sélections nationales tend à occulter le championnat local, au détriment des clubs.

4.5.4. Sponsors : visibilité élevée mais activation limitée

Bien que présents dans l'environnement médiatique du basket-ball, les sponsors activent peu leurs produits et services autour des matchs. Leurs stratégies marketing demeurent faiblement structurées, le retour sur investissement est rarement mesuré et les actions d'activation en salle restent marginales. Les entreprises privilégient souvent des contenus non sportifs, perçus comme offrant une visibilité immédiate mais peu durable. À titre d'exemple, Orange capte une part estimée entre 5 et 10 % du sponsoring via la diffusion en streaming, sans développer d'actions significatives d'activation dans les salles.

4.5.5. Public : un potentiel important mais insuffisamment mobilisé

Le public du basket-ball malien existe, se montre passionné et se mobilise fortement autour des équipes nationales. En revanche, son engagement envers les clubs demeure limité. L'absence de programmes de fidélisation, d'une identité de club clairement affirmée et d'animations continues freine la participation régulière aux matchs du championnat. Pris dans leur ensemble, ces éléments révèlent que le problème d'attractivité ne résulte pas d'un déficit d'intérêt

pour le basket-ball, mais d'un déficit de coordination de l'écosystème. Chaque acteur agit de manière relativement efficace dans son périmètre, mais sans articulation stratégique commune. Le championnat fonctionne ainsi comme une juxtaposition d'initiatives plutôt que comme un produit sportif intégré, ce qui limite sa capacité à générer un comportement collectif durable de fréquentation.

4.6. Discussion intégrative

Les résultats confirment l'existence d'un paradoxe structurel visibilité-affluence, déjà identifié dans d'autres contextes émergents, mais encore peu documenté empiriquement en Afrique de l'Ouest. Contrairement aux modèles occidentaux où la médiatisation renforce la fréquentation, le cas malien montre que, sans expérience différenciante, la diffusion numérique tend à se substituer à la présence physique. Le championnat fonctionne ainsi comme une juxtaposition d'initiatives plutôt que comme un produit sportif intégré. Cette nécessité de structuration renvoie aux trajectoires observées dans les économies sportives africaines en phase d'institutionnalisation progressive (Andreff, 2015).

Cette étude enrichit ainsi la littérature sur le Fan Engagement en démontrant que, dans les contextes africains, l'engagement émotionnel peut être élevé tout en restant faiblement institutionnalisé. L'adhésion affective générée par la performance sportive et la fierté nationale ne se transforme pas spontanément en comportements réguliers de consommation du spectacle.

4.6.1. Le paradoxe visibilité/affluence : un effet de substitution confirmé

Le tableau 1 met en évidence que la communication autour du basket-ball malien est quantitativement efficace mais qualitativement peu convergente avec l'objectif d'affluence. Si la diffusion télévisée et numérique élargit l'audience nationale et internationale, elle génère simultanément un effet de substitution : les spectateurs privilégient le suivi gratuit et confortable à distance plutôt que le déplacement en salle.

Ce constat est corroboré par les perceptions des dirigeants, qui reconnaissent l'absence d'un plan média intégré visant explicitement la conversion de l'audience numérique en présence physique. La forte couverture médiatique, lorsqu'elle n'est pas articulée à une stratégie d'incitation, tend ainsi à réduire la valeur perçue de l'expérience en salle, phénomène déjà documenté dans la littérature internationale sur l'hyper-médiatisation du sport.

4.6.2. Une expérience spectateur émotionnelle mais insuffisamment structurée

Le tableau 2 révèle un contraste marqué entre l'intensité émotionnelle associée aux matchs et la faiblesse structurelle de l'expérience spectateur. Les indicateurs de joie, de fierté et d'identification collective particulièrement élevés lors des rencontres féminines témoignent d'un capital émotionnel fort. Toutefois, ce potentiel n'est pas relayé par des conditions matérielles, organisationnelles et scénographiques à la hauteur.

Les insuffisances relevées (confort des salles, absence d'animations, horaires peu adaptés, faible mise en scène) limitent la capacité du spectacle sportif à mobiliser les dimensions centrales du marketing expérientiel, à savoir l'immersion, le divertissement et la participation (Pine & Gilmore, 1998). L'émotion existe, mais elle demeure spontanée et non institutionnalisée. En conséquence, l'expérience en salle peine à rivaliser avec le confort et la personnalisation offerts par le live streaming, confirmant l'analyse de Hutchins et Rowe (2021).

4.6.3. Un sponsoring visible mais peu activé : un déficit de valeur partagée

Le tableau 3 met en lumière un troisième déséquilibre structurel : celui du sponsoring. Si les partenaires bénéficient d'une visibilité importante à l'écran, cette exposition reste largement passive. L'incapacité de 71 % des spectateurs à citer un sponsor traduit un déficit d'activation et de mémorisation des marques.

L'absence d'outils de reporting, de dispositifs d'animation et d'espaces d'activation événementielle empêche la constitution d'un véritable écosystème économique autour du spectacle sportif. Ce modèle génère un double déficit : d'une part, un faible retour perçu par les sponsors et d'autre part, une absence de valeur ajoutée pour les fans. Sans activation expérientielle, le sponsoring demeure une dépense de visibilité et pas un investissement stratégique créateur de valeur partagée.

4.6.4. Une fidélisation émotionnelle non institutionnalisée

Le tableau 4 confirme que la relation des spectateurs au basket-ball malien repose essentiellement sur une fidélité émotionnelle, nourrie par la fierté nationale et l'identification aux équipes emblématiques. Toutefois, cette fidélité reste peu structurée sur le plan organisationnel. L'absence de dispositifs formels : abonnements, cartes digitales, fan clubs nationaux, avantages liés à la présence en salle limite la transformation de l'attachement affectif en engagement durable. Or, dans les modèles de *Fan Engagement* (Funk & James, 2001), la fidélité se construit dans le temps à travers l'institutionnalisation d'une identité collective, de rituels, d'interactions régulières et d'un sentiment d'appartenance. Leur absence freine l'émergence d'une communauté de supporters active et pérenne.

4.7. Portée sociale de l'étude

4.7.1. Contribution à la cohésion sociale

Les résultats montrent que le basket-ball constitue un puissant vecteur de mobilisation populaire, en particulier auprès des jeunes, des femmes, des communautés scolaires et des associations locales. Les freins identifiés à la fréquentation des matchs permettent de formuler des leviers concrets pour renforcer la cohésion sociale autour d'un sport accessible, inclusif et intergénérationnel. À ce titre, le basket-ball malien peut devenir un espace de rassemblement convivial, sécurisé et porteur de valeurs éducatives.

4.7.2. Accessibilité culturelle et territoriale

L'étude met en évidence le potentiel du basket-ball comme outil de réduction des inégalités territoriales d'accès au sport, de structuration de la sociabilité urbaine et de création d'espaces sûrs pour les jeunes filles et les femmes. Les résultats alimentent ainsi les politiques publiques de démocratisation sportive, d'aménagement local et de revitalisation communautaire.

4.7.3. Renforcement de la participation citoyenne

En rendant visibles les attentes des spectateurs et des dirigeants, la recherche ouvre la voie à une gouvernance plus inclusive. Les communautés locales cessent d'être de simples bénéficiaires du spectacle sportif pour devenir actrices à part entière, impliquées dans la co-construction des animations, des contenus et des initiatives sociales associées aux matchs.

4.8. Portée scientifique de l'étude

4.8.1. Une analyse intégrée du Fan Engagement en contexte africain

Cette recherche contribue à combler un vide dans la littérature en articulant marketing sportif, sociologie du sport, fan expérience, gouvernance fédérale, sponsoring et médiatisation numérique dans un contexte africain encore peu documenté. Elle propose un modèle analytique contextualisé et reproductible.

4.8.2. Une méthodologie mixte à visée systémique

La triangulation des données issues des supporters, des dirigeants, des observations événementielles et des

dispositifs médiatiques permet de dépasser les analyses descriptives pour proposer une compréhension systémique du triptyque fan-spectacle-sponsor.

4.8.3. Un cadre transférable à d'autres disciplines

Les conclusions relatives au paradoxe visibilité/affluence, au déficit d'expérience et au sponsoring passif sont transposables à d'autres sports collectifs urbains, à des championnats nationaux en restructuration et à des fédérations engagées dans une transition marketing.

4.8.4. Contribution à la modernisation des fédérations africaines

Enfin, cette recherche éclaire plusieurs enjeux structurants : les limites de la médiatisation non intégrée, la nécessité d'une gouvernance orientée vers les fans, la professionnalisation du marketing fédéral et la création de valeur durable dans les championnats nationaux. Elle constitue ainsi une base théorique solide pour des travaux académiques et des réformes institutionnelles.

Contrairement aux contextes européens où la médiatisation renforce généralement la fréquentation, les résultats montrent qu'en contexte africain émergent, la diffusion numérique peut produire un effet inverse lorsque l'expérience spectateur n'est pas institutionnalisée. L'attractivité dépend donc moins du volume d'exposition que de la capacité organisationnelle à transformer cette exposition en participation.

5. Recommandations stratégiques et opérationnalisation

Les recommandations proposées s'appuient directement sur les résultats empiriques synthétisés dans les tableaux 1 à 4. Elles visent à corriger les déséquilibres identifiés entre visibilité médiatique, expérience spectateur, activation du sponsoring et fidélisation du public. L'objectif n'est pas d'additionner des actions isolées, mais de structurer une trajectoire cohérente de transformation du championnat national.

Figure : Modèle conceptuel intégré de transformation de l'attractivité du basket-ball malien

Diagnostic Empirique

- Résultats - Tableaux

Tableau 1 : Communication & visibilité

- Forte médiatisation
- Faible affluence en salle
- Effet de substitution du streaming

Tableau 2 : Expérience spectateur

- Émotion forte
- Déficits structurels (confort, animation, scénographie)
- Concurrence directe du numérique

Tableau 3 : Sponsoring

- Visibilité passive
- Faible activation
- ROI peu mesurable

Tableau 4 : Fidélisation

- Attachement émotionnel élevé
- Absence de dispositifs structurés
- Communautés de fans dispersées

Leviers Stratégiques intégrés

- Recommandation

L1. Conversion visibilité → affluence

- Plan média orienté présence
- Offres hybrides digital-salle

L2. Expérience spectateur différenciante

- Animations systématisées
- Exclusivités en salle

L3. Sponsoring expérientiel et mesurable

- Activations en salle
- Retour sur investissement

L4. Fidélisation institutionnalisée

- Fan clubs, abonnements
- Rituels et symboles d'appartenance

L5. Professionnalisation des clubs

- Capacités organisationnelles
- Marketing et gouvernance locale

Impacts attendus

- ↑ Fréquentation régulière des salles
- ↑ Engagement durable des fans
- ↑ Valeur perçue et fidélisation des sponsors
- ↓ Dépendance exclusive au streaming
- ↑ Attractivité économique et sociale du championnat
- → Durabilité de l'écosystème basket-ball malien

La Figure synthétise cette logique d'opérationnalisation en articulant les principaux résultats empiriques issus des tableaux 1 à 4, les leviers stratégiques proposés et les impacts attendus sur l'attractivité du championnat national.

5.1. Convertir la visibilité médiatique en affluence physique

Les résultats du tableau 1 montrent que la médiatisation actuelle du basket-ball malien est efficace en termes de diffusion mais insuffisamment orientée vers la mobilisation des publics. La visibilité numérique agit comme un substitut à la présence en salle, faute de stratégie de conversion.

Recommandations clés :

- Mettre en place un plan média intégré FMBB-clubs, explicitement orienté vers l'incitation à la fréquentation des salles.

- Harmoniser la diffusion des informations pratiques (dates, horaires, lieux) sur l'ensemble des canaux numériques.
- Développer des offres hybrides (billets couplés à avantages sponsors, invitations conditionnées à la présence physique).
- Utiliser le live streaming comme levier d'appel vers la salle (annonces d'exclusivités réservées aux spectateurs présents).

Effet attendu : réduction de l'effet de substitution du live streaming et amélioration du taux de conversion audience numérique → affluence physique.

5.2. Reconfigurer l'expérience spectateur autour de la valeur ajoutée en salle

Le tableau 2 révèle un fort capital émotionnel associé aux matchs, mais une expérience en salle structurellement insuffisante pour rivaliser avec le confort du numérique.

Recommandations clés :

- Renforcer les conditions matérielles minimales (confort, ventilation, signalétique).
- Institutionnaliser les animations de match (fan zones, mi-temps animées, scénographie).
- Reprogrammer les rencontres selon des horaires compatibles avec les rythmes urbains.
- Introduire des exclusivités en salle (rencontres avec joueuses, contenus non diffusés en streaming).

Effet attendu : transformation de l'expérience émotionnelle spontanée en expérience immersive différenciante.

5.3. Passer d'un sponsoring passif à un sponsoring expérientiel et mesurable

Les résultats du tableau 3 indiquent que le sponsoring bénéficie d'une visibilité numérique élevée mais reste faiblement activé, avec un retour sur investissement peu lisible pour les entreprises.

Recommandations clés :

- Créer un cadre institutionnel clair du sponsoring (Cellule Sponsoring FMBB, contrats standardisés, guide partenarial).
- Développer des activations régulières en salle (fan zones sponsorisées, défis du public, MVP sponsorisé).
- Synchroniser les activations digitales et présentielles (statistiques sponsorisées, contenus co-brandés).
- Mettre en place des outils de reporting (audience, engagement, fréquentation, interactions).

Effet attendu : création d'une valeur partagée entre sponsors, fédération et spectateurs, et fidélisation des partenaires.

5.4. Institutionnaliser la fidélisation et structurer les communautés de fans

La fidélité des spectateurs dans le tableau 4 repose principalement sur la passion et l'identification émotionnelle, sans dispositifs organisationnels durables.

Recommandations clés :

- Créer un système national de fidélisation (abonnements, cartes digitales, avantages liés à la présence).
- Structurer des fans clubs officiels, coordonnés par la FMBB et les clubs.
- Développer des rituels et symboles d'appartenance (fan du match, chants, animations récurrentes).
- Mobiliser la notoriété des équipes nationales comme levier d'engagement pour le championnat local.

Effet attendu : passage d'une fidélité émotionnelle à une fidélité relationnelle et organisationnelle.

5.5. Renforcer les capacités organisationnelles des clubs comme condition de durabilité

La lecture transversale des tableaux 1 à 4 montre que les clubs apparaissent comme le maillon central mais le plus fragile de l'écosystème. Sans leur professionnalisation, aucune stratégie de communication, de sponsoring ou de fidélisation ne peut être durable.

Recommandations clés :

- Mettre en place des programmes de formation continue (management, communication, marketing événementiel).
- Structurer des fonctions communication et marketing au sein des clubs.
- Standardiser l'organisation des matchs (accueil, animations, relations médias).
- Clarifier la gouvernance interne et stabiliser le leadership.

Effet attendu : amélioration de la qualité événementielle et renforcement de l'attractivité locale des clubs.

6. Conclusion et perspectives

Cette recherche avait pour objectif d'expliquer le décalage observé entre la visibilité médiatique croissante du basket-ball malien et la faible fréquentation physique des salles, puis d'identifier les leviers susceptibles de transformer l'engagement émotionnel du public en attractivité durable du championnat national.

L'analyse empirique a d'abord mis en évidence un paradoxe structurant : la médiatisation du championnat, bien qu'efficace pour élargir l'audience, fonctionne partiellement comme un substitut à la présence en salle. Ce phénomène s'explique par une expérience spectateur insuffisamment différenciante, un sponsoring majoritairement passif et une fidélité reposant davantage sur l'identification émotionnelle que sur des dispositifs organisationnels. Le diagnostic par

acteur a ensuite montré que ce déséquilibre relève moins d'un manque d'intérêt pour le basket-ball que d'un déficit de coordination entre fédération, clubs, sponsors et communautés de supporters.

Sur cette base, l'étude propose un modèle conceptuel intégré articulé autour de quatre leviers complémentaires : la conversion de la visibilité médiatique en affluence, la reconfiguration expérientielle du match, l'activation mesurable du sponsoring et l'institutionnalisation de la fidélisation. La professionnalisation des clubs apparaît comme la condition transversale permettant d'assurer la cohérence de l'ensemble du système.

Sur le plan scientifique, la recherche apporte une contribution théorique en proposant une lecture intégrée du fan engagement en contexte africain, mettant en évidence la dissociation entre attachement émotionnel et engagement institutionnalisé. Elle documente également empiriquement l'effet de substitution du streaming dans les championnats nationaux émergents et formalise un modèle conceptuel transférable pouvant être mobilisé par d'autres fédérations africaines confrontées à des problématiques similaires. Sur le plan managérial, l'étude fournit aux fédérations et aux clubs un cadre structuré pour transformer la visibilité médiatique en valeur économique, sociale et symbolique durable.

Au-delà de ses apports organisationnels, la recherche met en évidence la portée sociale du développement du basket-ball. L'amélioration de l'attractivité des matchs ne constitue pas uniquement un enjeu économique ; elle favorise la cohésion sociale, l'engagement de la jeunesse, la valorisation

du sport féminin et la création d'espaces de sociabilité urbaine sécurisés. Le championnat peut ainsi devenir un vecteur d'éducation par les valeurs sportives, de participation citoyenne et de dynamisation communautaire. Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence. L'étude étant centrée sur Bamako, les dynamiques observées peuvent varier dans des villes secondaires où le rapport au spectacle sportif est davantage communautaire que médiatique. Enfin, des recherches futures pourront prolonger cette analyse par des comparaisons inter-pays, des études longitudinales des comportements des spectateurs et l'évaluation socio-économique des retombées locales du championnat, afin d'affiner le modèle proposé et d'accompagner la transformation des compétitions nationales africaines en espaces sportifs attractifs, inclusifs et socialement structurants.

7- Références bibliographiques

- ADJEPONG A., 2023. « Sport governance and community engagement in West Africa », *African Journal for Physical Activity & Sport Science*, 9(2), pp. 134-150.
- ANDREFF W., 2015. *Economic development of sport in Africa*, Palgrave Macmillan, Londres.
- CORNWELL T.B. & KWON E., 2020. « Sponsorship-linked marketing: The state of the art », *Journal of Advertising*, 49(1), pp. 98-116.
- DESBORDES M., 2019. *Marketing du sport*, Economica, Paris.

- FUNK D.C. & JAMES J., 2001. « The Psychological Continuum Model: A Conceptual Framework for Understanding an Individual's Psychological Connection to Sport », *Sport Marketing Quarterly*, 10(4), pp. 118-128.
- HUTCHINS B. & ROWE D., 2021. *Digital Media and the Future of Sport*, Routledge, Londres.
- MILES M.B., HUBERMAN A.M. & SALDAÑA J., 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Sage Publications, Thousand Oaks.
- MULLIN B.J., HARDY S. & SUTTON W.A., 2014. *Sport Marketing*, Human Kinetics, Champaign.
- NGUESSAN K., 2021. « Marketing et attractivité du sport africain : enjeux et perspectives », *Revue Africaine du Management du Sport*, 3(1), pp. 45-62.
- PINE B.J. & GILMORE J.H., 1998. « Welcome to the Experience Economy », *Harvard Business Review*, 76(4), pp. 97-105.
- PONS F. & LAROCHE M., 2022. « Fan engagement and emotional bonding in sport events », *European Sport Management Quarterly*, 22(2), pp. 265-288.
- SMITH A.C.T. & STEWART B., 2020. « The special features of sport: A critical revisit », *Sport Management Review*, 23(3), pp. 355-372.
- TRAIL G.T. & JAMES J.D., 2012. *Sport Consumer Behavior*, Fitness Information Technology Press, Morgantown.
- YOSHIDA M., GORDON B. & NAKAZAWA M., 2020. « Fan engagement in sport: The role of social media », *Sport Management Review*, 23(4), pp. 623-637.

Croyances religieuses Agni moronou et salut en Jésus-Christ : inculturation et contextualisation africaine

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre

Maître-Assistant

*Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire
à Abidjan (UCAO-UUA) / Institut Saint Thomas d'Aquin à*

Yamoussoukro

anzian2009@yahoo.com

Résumé

Cette étude s'inscrit dans le contexte religieux et culturel des Agni du moronou, groupe ethnique de Côte d'Ivoire dont les croyances traditionnelles accordent une place centrale aux ancêtres, aux esprits et aux médiations rituelles. Son objectif principal est d'analyser la rencontre entre ces représentations religieuses et le message chrétien du salut en Jésus-Christ, afin de comprendre les dynamiques d'inculturation et de dialogue théologique. La problématique met en lumière l'influence des croyances ancestrales des Agni moronou sur la réception et la compréhension du salut chrétien. La question de recherche s'énonce comme suit : dans quelle mesure le salut en Jésus-Christ peut-il être interprété et vécu à partir des catégories religieuses Agni ? L'hypothèse de recherche postule que les croyances traditionnelles, loin d'être un obstacle, constituent un cadre de sens permettant une appropriation contextualisée du salut chrétien. La méthodologie repose sur une approche qualitative, combinant entretiens semi-directifs avec les acteurs religieux (kôman, prêtres et fidèles laïcs), observation communautaire et analyse théologique comparative. Les principaux résultats révèlent des convergences entre la médiation des ancêtres et l'unique médiation du Christ, mais aussi des tensions liées à la conception du salut universel. La finalité de l'étude est de contribuer à une théologie africaine contextualisée, favorisant un dialogue fécond entre foi chrétienne et héritage religieux Agni.

Mots-clés : Agni moronou, Contextualisation africaine, Croyances religieuses, Inculturation théologique, Salut en Jésus-Christ.

Abstract

This study is situated within the religious and cultural context of the Agni Moronou, an ethnic group in Côte d'Ivoire whose traditional beliefs place strong emphasis on ancestors, spirits, and ritual mediations. The main objective is to analyse the encounter between the religious representations and the Christian message of salvation in Jesus Christ, in the order to understand the dynamic of inculturation and theological dialogue. The research problem highlights the decisive influence of the ancestral beliefs on the Agni Moronou on the reception and understanding of Christian salvation. The research question is formulated as follows : to what extent can salvation in Jesus Christ be interpreted and experienced through Agni religious categories ? The research hypothesis assumes that traditional beliefs, far from being an obstacle, provide a framework of meaning that enables a contextualized appropriation of Christian salvation. The methodology is based on a qualitative approach, combining semi-structured interviews with religious actors (kômian, priests, lay faithful), community observation, and comparative theological analysis. The main results reveal convergence between ancestral mediation and the unique mediation of Christ, but also tensions concerning the concept of universal salvation. The ultimate purpose of the study is to contribute to an African contextual theology that fosters fruitful dialogue between Christian faith and Agni religious heritage.

Keywords : Agni Moronou, African contextualization, Religious beliefs, Theological inculturation, Salvation in Jesus.

Introduction

L'étude s'inscrit dans le contexte religieux et culturel des Agni du moronou, peuple de Côte d'Ivoire dont les croyances ancestrales structurent la vie communautaire et spirituelle. Ces représentations, centrées sur les ancêtres, les esprits

et les médiations rituelles, constituent un cadre de sens incontournable pour comprendre la réception du christianisme. La justification de cette recherche repose sur la nécessité d'analyser comment le message du salut en Jésus-Christ est perçu et interprété dans un univers religieux marqué par des traditions profondément enracinées. En mettant en dialogue les catégories théologiques chrétiennes et les croyances locales, l'étude vise à éclairer les enjeux d'inculturation et de contextualisation, afin de contribuer à une théologie africaine authentique et pertinente pour les communautés Agni.

Dans cette perspective, le cadre théorique de cette étude s'appuie sur les paradigmes de l'inculturation et de la contextualisation en théologie africaine, deux approches complémentaires qui visent à articuler fidélité de l'Évangile et enracinement culturel. Selon Shorter (1988), l'inculturation consiste à intégrer le message chrétien dans les cultures locales sans en altérer l'essence, ce qui confère à la foi une véritable pertinence communautaire. Bediako (1992) insiste sur la nécessité de construire une théologie africaine à partir des catégories culturelles propres aux peuples, afin d'éviter une dépendance aux modèles occidentaux et de favoriser une expression authentique de la foi. Duncan (2014) met en avant l'importance de l'adaptation dans l'inculturation, en tenant compte des dynamiques sociales contemporaines qui transforment les pratiques religieuses. Kombo (2018) rappelle que la contextualisation est indissociable de la quête identitaire africaine, marquée par l'histoire coloniale et les défis de la

mondialisation, tandis qu'Ottoh (2015) souligne que l'interprétation biblique en Afrique doit être contextualisée pour éviter un décalage culturel et favoriser une réception crédible du message chrétien.

Dans le cas des Agni moronou, ce cadre théorique permet d'analyser comment les croyances ancestrales - centrées sur les ancêtres, les esprits et les médiations rituelles - interagissent avec la notion chrétienne de salut en Jésus-Christ. L'actualité de ce cadre réside dans les débats contemporains sur la pertinence d'une théologie africaine enracinée dans les traditions locales, tout en affirmant l'universalité du salut chrétien. Dès lors, cette étude s'inscrit dans une dynamique de théologie africaine vivante et contextualisée, capable de dialoguer avec les cultures sans perdre la force universelle de l'Évangile.

La problématique centrale peut être formulée ainsi : les croyances ancestrales des Agni moronou influencent la réception et la compréhension du salut chrétien. La question de recherche s'énonce comme suit : dans quelle mesure le salut en Jésus Christ peut-il être interprété et vécu à partir des catégories religieuses propres aux Agni moronou ? L'hypothèse de recherche postule que ces croyances, loin de constituer un obstacle, offrent un cadre de sens permettant une appropriation contextualisée du salut chrétien. Cette hypothèse suppose que la médiation des ancêtres et les pratiques rituelles peuvent être mises en dialogue avec la médiation unique du Christ, ouvrant la voie à une théologie africaine contextualisée et pertinente.

L'objectif général de cette recherche est d'analyser l'influence des croyances ancestrales des Agni moronou sur

la réception et la compréhension du salut chrétien. Il s'agit de mettre en lumière la manière dont les représentations religieuses traditionnelles - centrées sur les ancêtres, les esprits et les médiations rituelles - interagissent avec le message chrétien du salut en Jésus-Christ. Cette démarche vise à montrer que ces croyances, loin d'être marginales, constituent un cadre de sens essentiel pour l'appropriation du christianisme dans le contexte africain. Les objectifs spécifiques s'articulent autour de trois axes complémentaires : décrire les principales croyances religieuses des Agni moronou et leur rôle dans la vie communautaire, analyser les points de convergence et de tension entre ces croyances et la théologie chrétienne du salut, et évaluer les implications théologiques et pastorales de cette interaction, afin de contribuer à une inculturation et contextualisation authentiquement africaines.

La méthodologie adoptée repose une approche qualitative, centrée sur l'analyse des représentations religieuses et des pratiques communautaires des Agni moronou. Ce choix méthodologique est pertinent, car il offre la possibilité d'explorer en profondeur les significations attribuées au salut chrétien dans un contexte marqué par des croyances ancestrales. En adoptant une approche qualitative fondée sur l'étude des pratiques et des discours, cette démarche met en évidence la manière dont les traditions locales influencent et structurent la réception ainsi que l'interprétation du salut chrétien. Elle favorise une compréhension contextualisée, respectueuse des réalités culturelles, et ouvre la voie à une théologie africaine enracinée dans les traditions agni. Concrètement, elle

s'appuie sur des entretiens semi-directifs avec des responsables religieux (kômian, prêtres et fidèles laïcs), une observation participative lors de cérémonies communautaires ainsi qu'une analyse documentaire des textes théologiques et anthropologiques. Cette triangulation méthodologique renforce la validité des résultats en croisant les sources et en mettant en évidence les convergences et tensions entre les croyances Agni moronou et le message du salut.

La démarche argumentative se déploiera en trois axes complémentaires et interdépendants. Le premier consistera en une analyse descriptive des croyances ancestrales des Agni moronou et leur rôle dans la vie communautaire. Le second portera sur l'examen critique des points de convergence et de tension entre ces croyances et la théologie chrétienne du salut. Enfin, le troisième axe développera une réflexion théologique et pastorale sur les enjeux d'inculturation, afin de proposer une compréhension contextualisée et pertinente du salut chrétien dans le cadre africain.

1. Les croyances ancestrales des Agni moronou, socle spirituel et culturel

La finalité de cette section est de mettre en évidence les croyances ancestrales Agni moronou comme socle spirituel et culturel. Il s'agit de montrer leur rôle structurant dans la vie communautaire, leur fonction de médiation avec le sacré et leur importance pour comprendre l'univers religieux local, préalable essentiel à l'analyse théologique comparative.

1.1. Fondements et représentations religieuses traditionnelles

Les croyances ancestrales des Agni moronou reposent sur une vision du monde profondément holistique, où le visible et l'invisible s'entrelacent pour former une réalité unique. Dans cette conception, la vie humaine ne peut être comprise sans référence aux forces spirituelles qui l'entourent. Les ancêtres, en particulier, occupent une place centrale : ils sont perçus comme des médiateurs privilégiés entre les hommes et les divinités, garants de la continuité et de la protection de la communauté. Comme le souligne K. Boa (2023, p. 18), « l'univers de croyance en pays Agni est structuré par une sémantique religieuse qui relie les ancêtres, les esprits et les prophéties ». Cette médiation se manifeste à travers des rituels réguliers qui visent à maintenir le lien vital entre les générations. Ces pratiques ne sont pas de simples gestes symboliques ; elles jouent un rôle fondamental en assurant la cohésion spirituelle et sociale, tout en consolidant l'identité collective. Elles rappellent aux membres de la communauté leur appartenance commune et leur vocation partagée, en inscrivant chaque individu dans une histoire commune plus vaste. Selon S. P. Ekanza (1986, p. 61), le culte des ancêtres « demeure une référence incontournable pour comprendre la médiation et la transmission du sacré ». Cette affirmation souligne que la religion agni dépasse la dimension individuelle : elle exprime une vérité partagée et une fonction intégratrice qui relie les vivants aux ancêtres et aux générations futures. Ainsi, la spiritualité agni se présente comme une expérience

communautaire où le sacré se transmet et se réactualise, renforçant la continuité et la cohésion du peuple.

Au-delà des ancêtres, les croyances incluent également les esprits de la nature, associés aux forêts, aux rivières ou collines. Ces forces sont perçues comme protectrices ou menaçantes selon le respect des prescriptions rituelles. Les divinités locales, souvent liées à des lieux sacrés, incarnent des puissances spécifiques qui régulent la vie quotidienne et structurent l'ordre social. Elles rappellent que la nature elle-même est investie d'une dimension spirituelle et qu'elle participe à l'équilibre global de l'existence. Dans ce système religieux, le kômian, prêtres et prêtresses traditionnels, occupent une place centrale et incontournable. Leur rôle dépasse largement la simple fonction cultuelle : ils sont les interprètes des signes, les guérisseurs des maladies et les médiateurs entre le monde visible et les forces invisibles. À travers leurs pratiques, ils assurent la continuité spirituelle et sociale de la communauté, en veillant à maintenir l'équilibre et l'harmonie entre les vivants et les puissances transcendantes. Mais leur mission ne s'arrête pas au domaine religieux. Les kômian sont également des gardiens de la mémoire culturelle, transmettant aux générations futures les récits fondateurs, les valeurs et les normes qui structurent la vie collective. Leur autorité repose sur une connaissance approfondie des traditions et sur une sagesse reconnue par la communauté. Ils interviennent aussi comme conseillers dans les affaires sociales et politiques, contribuant à la cohésion et à la stabilité du groupe. Par conséquent, leur fonction illustre la dimension intégrative de

la religion agni, où le sacré et le quotidien se rejoignent pour donner sens à l'existence.

Enfin, cette vision du monde révèle une conception profondément communautaire de l'existence. Les rituels, cultes et cérémonies ne sont pas de simples pratiques religieuses : ils constituent des actes sociaux qui renforcent la solidarité et l'identité collective. La santé, la prospérité et la paix sociale dépendent de l'équilibre entre vivants et forces invisibles, et chaque transgression est perçue comme une rupture à réparer par des rites. Les croyances des Agni moronou traduisent une vision intégrée où le religieux, le social et le naturel s'articulent dans une unité indissociable. Les ancêtres et les esprits sont des médiateurs essentiels, garants de l'équilibre et de la prospérité. Ainsi, chaque cérémonie devient un espace de cohésion et de mémoire, renforçant l'identité du groupe et ouvrant un dialogue fécond entre tradition et modernité.

En somme, les fondements religieux des Agni moronou révèlent une spiritualité dynamique où ancêtres et esprits jouent un rôle central de médiation entre le monde visible et invisible. Cette conception du sacré, profondément enracinée dans une culture agni, dépasse la dimension individuelle pour constituer un cadre normatif de sens. Elle éclaire la manière dont le salut chrétien est reçu et interprété, en articulant traditions ancestrales et message évangélique. La médiation spirituelle et la continuité communautaire favorisent une appropriation contextualisée de la foi. Les rituels et célébrations deviennent dans ce cadre des vecteurs de cohésion sociale, de transmission culturelle et de vitalité spirituelle.

1.2. Fonctions sociales et spirituelles des pratiques communautaires

Les pratiques communautaires des Agni moronou remplissent une double fonction essentielle : elles assurent la cohésion sociale tout en nourrissant la vie spirituelle. Elles ne se réduisent pas à de simples croyances abstraites, mais s'incarnent dans des gestes et des rites collectifs qui structurent la communauté et lui donnent sa vitalité. Comme le souligne K. Boa (2023, p. 22), « la religion traditionnelle ne se limite pas à des croyances, elle s'incarne dans des pratiques collectives qui structurent la communauté ». Ces pratiques, qu'elles soient rituelles, festives ou commémoratives, deviennent des moments privilégiés où l'identité collective s'affirme et se renforce. Elles rappellent aux membres du groupe leur appartenance commune et leur vocation partagée, tout en transmettant aux générations futures les valeurs et les récits fondateurs. De la sorte, elles jouent un rôle de médiation entre le spirituel et le social, en intégrant la foi dans la vie quotidienne et en consolidant la mémoire culturelle du groupe.

Sur le plan social, elles jouent un rôle de régulation et de médiation. D'une part, elles permettent de résoudre les conflits, de rétablir l'harmonie et de consolider la solidarité. D'autre part, elles assurent la continuité entre générations comme le rappelle S. P. Ekanza (2016, p. 65). Ces pratiques ne sont donc pas de simples coutumes, mais de véritables instruments de gouvernance communautaire. Elles offrent un cadre où les autorités traditionnelles, les anciens et les leaders spirituels contribuent à maintenir la paix et la cohésion, garantissant de cette manière la stabilité du

groupe. Par ailleurs, ces cérémonies renforcent la dimension spirituelle et religieuse. Les offrandes, invocations et sacrifices symboliques sont perçus comme des moyens de communication avec les ancêtres et les divinités. Cette médiation spirituelle est au cœur de la vie religieuse des Agni moronou, car elle vise à maintenir l'équilibre entre le monde visible et invisible. La fête du trône, célébrée chaque année, illustre parfaitement cette logique : placée sous le signe de l'unité et de la paix, elle mobilise toutes les tribus pour réaffirmer leur appartenance commune. Elle devient donc un symbole de la cohésion et de vitalité spirituelle, tout en rappelant que la prospérité et la paix dépendent du respect des obligations rituelles.

En outre, ces pratiques remplissent une fonction éducative et mémorielle essentielle pour la communauté. Elles assurent la transmission de valeurs, des normes et des récits fondateurs aux jeunes générations, en leur offrant un cadre où l'histoire et la vocation du peuple sont rappelées et réactualisées. Chaque cérémonie devient par conséquent un véritable espace d'apprentissage, où la mémoire collective se perpétue et se renforce. La participation aux rituels dépasse donc la simple dimension religieuse : elle s'inscrit dans une pédagogie de la mémoire, qui façonne l'identité culturelle et spirituelle des jeunes. En intégrant ces pratiques, ils s'approprient non seulement les repères de leur tradition, mais aussi une vision du monde qui relie le passé au présent et ouvre sur l'avenir. Cette dynamique contribue à la cohésion sociale et la continuité de la communauté, en faisant du salut chrétien une réalité vécue dans l'histoire et la culture du peuple.

Enfin, cette articulation entre cohésion sociale, équilibre spirituel et transmission culturelle révèle une vision holistique de l'existence. Les pratiques communautaires des Agni moronou ne séparent pas le religieux du social : elles les entremêlent pour donner sens à la vie collective. Elles assurent la continuité culturelle, renforcent la solidarité et ouvrent un espace de dialogue entre les vivants et les ancêtres. Ces pratiques ne sauraient être réduites à de simples coutumes : elles constituent un véritable socle de valeurs et de croyance qui façonne l'identité des Agni moronou. Elles révèlent une religion africaine profondément communautaire, conçue à la fois comme un cadre de vie, une médiation spirituelle et une pédagogie de la mémoire. Chaque rituel, chaque célébration devient un espace où se transmettent les normes, les récits fondateurs et la solidarité, assurant la continuité entre générations. De plus, cette spiritualité enracinée ne s'oppose pas à la modernité : elle s'articule avec elle pour offrir une vision intégrée de l'existence. En nourrissant la vie communautaire, elle ouvre également des perspectives fécondes pour le dialogue interculturel et interreligieux, permettant aux traditions locales de rencontrer d'autres horizons spirituels sans perdre leur authenticité. Par conséquent, les croyances et pratiques des Agni moronou apparaissent comme une source vivante de cohésion, de mémoire et d'ouverture.

En conclusion, cette première section met en évidence les croyances ancestrales des Agni moronou comme socle spirituel et culturel. Les fondements religieux traditionnels reposent sur la médiation des ancêtres, la présence des esprits de la nature et le rôle des kômian, figures centrales

de la vie spirituelle. Ces représentations structurent la vie sociale et spirituelle, en assurant la cohésion et la continuité entre générations. Les pratiques communautaires, telles que les rituels et les fêtes, remplissent une double fonction : elles renforcent la solidarité et maintiennent l'équilibre cosmique. En définitive, la religion traditionnelle des Agni moronou se révèle comme une spiritualité intégrée, où le social et le religieux s'entrelacent pour donner sens à l'existence collective. Enracinée dans la vie communautaire, cette compréhension ouvre naturellement la réflexion vers la section suivante, consacrée au salut chrétien confronté aux traditions locales, avec ses réinterprétations, ses convergences et ses tensions.

2. Le salut chrétien à l'épreuve des traditions locales

La finalité de cette section est d'examiner le salut chrétien à l'épreuve des traditions locales des Agni moronou. Il s'agit de mettre en évidence les perceptions, réinterprétations et résistances suscitées par ce message, afin de comprendre comment les croyances ancestrales influencent son appropriation et ouvrent la voie à une théologie contextualisée.

2.1. Les dimensions théologiques du salut en Jésus-Christ

Le salut chrétien constitue le centre vital de la foi et de la théologie chrétienne. Il se définit comme l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus-Christ à travers sa mort et sa résurrection, offrant à l'humanité la réconciliation avec

Dieu et la promesse de la vie éternelle. Selon J. Mbeti (1990, p. 45), « le salut est la restauration de la communion entre Dieu et l'homme brisée par le péché ». Cette affirmation met en lumière la dimension relationnelle et communautaire du salut, qui dépasse l'individu pour embrasser l'ensemble de la création. Dans cette perspective, le salut chrétien ne peut être réduit à une abstraction détachée des réalités humaines ; il s'incarne nécessairement dans des cultures particulières et se vit dans des contextes concrets. Comme le souligne K. Bediako (1992, p. 63), « l'identité chrétienne en Afrique ne peut se construire qu'en dialogue avec les traditions religieuses locales ». Cette affirmation met en évidence l'importance d'une théologie qui ne rejette pas les héritages ancestraux, mais qui les intègre comme médiations permettant de rendre l'Évangile intelligible et pertinent. L'universalité du salut en Jésus-Christ ne s'oppose pas aux cultures ; elle s'y enracine, les éclaire et les transforme. Ce processus d'inculturation ouvre la voie à une théologie africaine à la fois authentique, car enracinée dans la mémoire et les symboles du peuple, et universelle, puisque fidèle au message chrétien. Dès lors, le salut devient une réalité vivante, capable de nourrir la foi et de renforcer la cohésion communautaire.

Par ailleurs, le salut chrétien possède une dimension eschatologique qui dépasse les réalités terrestres et ouvre l'horizon de l'éternité. Il ne s'agit pas uniquement d'une amélioration des conditions de vie présentes, mais d'une promesse qui inscrit l'existence humaine dans le dessein divin. Cette logique rappelle que le salut est enraciné dans l'histoire de Jésus-Christ, dont la mort et la résurrection

constituent l'événement fondateur, mais qu'il se vit aussi dans l'expérience quotidienne des croyants. Dans ce cadre, le salut apparaît comme une réalité dynamique : il est à la fois un fait historique accompli, une expérience personnelle de transformation et une dimension communautaire qui nourrit la fraternité et la solidarité. En orientant la vie vers l'espérance eschatologique, il relie le présent et l'avenir, la terre et le ciel, offrant une vision intégrée de l'existence où la foi se déploie dans l'histoire tout en anticipant la plénitude éternelle.

En outre, la théologie chrétienne distingue plusieurs étapes ou dimensions du salut, chacune révélant la profondeur et la continuité de l'œuvre divine dans la vie humaine. La justification constitue la première étape : elle exprime le pardon des péchés et rétablit la relation rompue entre l'homme et Dieu. Elle est un acte de grâce qui inaugure une nouvelle existence fondée sur la foi. La sanctification, quant à elle, traduit la transformation progressive du croyant. Par l'action de l'Esprit Saint, la vie s'oriente vers une conformité toujours plus grande à l'image du Christ, impliquant un cheminement quotidien marqué par la croissance spirituelle et l'engagement moral. Enfin, la glorification représente l'achèvement ultime du salut : elle annonce la plénitude de la vie éternelle et l'accomplissement définitif du dessein divin, où l'humanité est pleinement réconciliée et transfigurée. Ces trois dimensions montrent que le salut n'est pas un événement ponctuel, mais un processus global qui engage toute l'existence humaine, de la conversion initiale jusqu'à l'espérance eschatologique. De plus, le salut chrétien possède une portée communautaire et

sociale qui dépasse la seule dimension individuelle. Il ne se limite pas à la réconciliation personnelle avec Dieu, mais s'étend à la communauté tout entière, appelée à vivre la fraternité, la justice et la solidarité. Dans cet élan, les croyants sont invités à incarner, dans leurs relations quotidiennes, les valeurs de paix, de partage et de respect mutuel. Le salut se manifeste ainsi comme une force transformatrice qui touche non seulement l'intériorité de l'homme, mais aussi les structures sociales et culturelles. En orientant leur espérance vers l'accomplissement eschatologique, les fidèles laïcs trouvent dans le salut une dynamique qui relie le présent et l'avenir, la vie terrestre et la promesse éternelle. Cette compréhension élargie permet de voir le salut comme un espace de rencontre entre la foi chrétienne et les traditions locales, où les symboles et pratiques ancestrales dialoguent avec l'Évangile. Loin d'être une opposition, cette contextualisation enrichit la compréhension universelle du message chrétien, en le rendant pertinent et vivant pour chaque communauté. Le salut devient donc une réalité intégrée, capable de nourrir la vie spirituelle et sociale des Agni moronou tout en affirmant son universalité. En définitive, le salut chrétien se présente comme une réalité intégrée et holistique : il réconcilie l'homme avec Dieu, transforme la vie personnelle et communautaire, et ouvre l'espérance vers l'éternité. Il ne se limite pas à une dimension spirituelle abstraite, mais s'incarne dans la vie quotidienne, en nourrissant la solidarité et en renforçant la cohésion sociale. À la fois universel et contextualisé, il s'adapte aux cultures tout en gardant son essence, demeurant par conséquent le cœur battant de la foi

chrétienne. Il constitue le fondement indispensable de toute théologie vivante et signifiante.

En résumé, les dimensions théologiques du salut en Jésus-Christ révèlent une réalité complexe : universelle, mais contextualisée, personnelle et communautaire, historique et eschatologique. Cette richesse ouvre la voie à une réflexion sur la manière dont ce salut peut être compris et vécu dans le contexte des croyances ancestrales des Agni moronou. La théologie africaine, en dialogue avec les traditions locales, montre que le salut peut être reçu sans effacer les médiations culturelles qui structurent la vie communautaire. Ainsi, le salut devient promesse de vie éternelle et force de transformation sociale et spirituelle.

2.2. Perceptions et réinterprétations du salut par les Agni moronou

La perception du salut chez les Agni moronou n'est pas uniforme. Elle s'inscrit dans un processus de réinterprétation où les catégories théologiques chrétiennes rencontrent les représentations religieuses locales. Comme le souligne J. Mbeti (1990, p. 67), « les Africains n'abordent pas le salut comme une abstraction, mais comme une réalité qui doit répondre aux besoins concrets de la vie quotidienne ». De cette manière, le salut est perçu non seulement comme une promesse eschatologique, mais aussi une garantie de protection, de prospérité et de guérison. Chez les Agni moronou, il est parfois assimilé à une délivrance des forces invisibles qui menacent l'équilibre communautaire. Dans cette logique, K. Boa (2023, p. 26) observe que « le message chrétien est reçu à travers le

prisme des croyances ancestrales, où la victoire du Christ sur le mal est comprise comme une libération des esprits hostiles ». Cette perception rapproche le salut chrétien des pratiques traditionnelles de médiation et de protection assurées par les ancêtres et les kômian, renforçant l'idée d'une continuité culturelle. Cependant, cette réinterprétation n'est pas exempte de tensions. La confrontation entre le salut universel en Christ et les attentes locales peut générer des malentendus, notamment lorsque la dimension communautaire prime sur l'individu. Les Agni moronou tendent à valoriser la cohésion sociale et la prospérité du groupe, parfois au détriment de l'expérience personnelle de la conversion. De plus, certains rituels traditionnels continuent d'être pratiqués parallèlement à la foi chrétienne, créant une forme d'hybridisme qui interroge la cohérence théologique. La coexistence de pratiques ancestrales et de croyances chrétiennes traduit ainsi une tension entre fidélité au message évangélique et enracinement culturel.

Toutefois, ces réinterprétations doivent être comprises comme des tentatives de contextualisation plutôt que comme des déviations. Elles traduisent l'effort des communautés à inscrire le salut chrétien dans leur univers symbolique propre, en l'associant à des réalités concrètes qui structurent la vie quotidienne. De la sorte, le salut n'est pas perçu uniquement comme une force agissante qui touche la santé, la fertilité, la paix et la justice sociale. Cette approche élargit la compréhension du salut en l'articulant à la fois sur le plan spirituel et sur les besoins immédiats de la communauté. Elle permet de rendre l'Évangile pertinent et

vivant, puisqu'il répond aux attentes profondes des fidèles laïcs dans leur existence concrète. Le salut devient alors une réalité globale, intégrant la dimension transcendante et les exigences de la vie sociale, et en offrant une vision intégrée de l'existence où foi et quotidien se rejoignent.

Par ailleurs, cette dynamique met en lumière l'importance fondamentale de l'inculturation. Le christianisme, pour être pleinement reçu, ne peut se présenter comme une rupture radicale avec les traditions locales ; il doit entrer en dialogue avec elles afin de trouver un terrain de compréhension mutuelle. Une théologie du salut contextualisée ne se limite pas à imposer des catégories étrangères ou à transporter mécaniquement des concepts venus d'ailleurs ; elle cherche plutôt à traduire le message chrétien dans les langages symboliques et les pratiques culturelles des peuples. Cette démarche permet de rendre l'Évangile pertinent et vivant, dans la mesure où il s'exprime à travers les repères qui structurent la vie quotidienne et la mémoire collective. L'inculturation devient dès lors un processus de transformation réciproque : la foi chrétienne éclaire les traditions locales, tandis que celles-ci offrent des ressources pour mieux comprendre et vivre le salut. En définitive, cette approche favorise une théologie enracinée, signifiante et ouverte à l'universalité du message évangélique.

En conclusion, la deuxième section consacrée à la réception du salut chrétien par les Agni moronou, met en lumière la capacité des communautés africaines à intégrer la foi chrétienne dans leurs univers religieux tout en préservant leurs repères ancestraux. Le salut y est perçu à

la fois comme une promesse eschatologique, orientée vers l'espérance de vie éternelle, et comme une force de libération et de cohésion sociale, indispensable au maintien de l'équilibre communautaire. Cette double compréhension traduit une dynamique d'appropriation où se rencontrent continuité culturelle et nouveauté évangélique. Toutefois, elle révèle également des tensions, notamment autour de la médiation spirituelle et de la finalité du salut, qui invitent à un discernement théologique attentif. En définitive, cette expérience ouvre un espace de dialogue fécond entre foi chrétienne et traditions locales, rendant incontournable la contextualisation pour une théologie africaine vivante, enracinée dans la culture et ouverte à l'universalité du message évangélique.

3. Dialogue et inculturation, vers une théologie contextualisée

La finalité de cette section est de mettre en évidence le dialogue entre croyances ancestrales et salut chrétien, afin de favoriser une inculturation authentique. Il s'agit de montrer comment la contextualisation théologique peut dépasser les tensions, valoriser les croyances et ouvrir la voie à une théologie africaine enracinée dans les réalités culturelles des Agni moronou.

3.1. Convergences et tensions entre croyances ancestrales et message chrétien

Le dialogue entre les croyances ancestrales des Agni moronou et le message de salut met en lumière une

dynamique complexe, fait de convergences et de tensions. Les traditions locales valorisent la cohésion communautaire, la médiation des ancêtres et la protection contre les forces invisibles, tandis que le christianisme insiste sur la communion fraternelle et l'unicité du Christ comme médiateur. Cette proximité favorise une compréhension collective du salut comme une réalité qui concerne l'ensemble du peuple. Toutefois, des divergences apparaissent, notamment autour de la médiation spirituelle et de la finalité eschatologique, car les attentes locales privilégient souvent la prospérité et la sécurité immédiates. L'inculturation, dans ce contexte, ne se limite pas à une adaptation extérieure ; elle devient une rencontre vivante entre foi et culture, où l'Évangile s'exprime à travers les symboles et les pratiques ancestrales tout en les transformant. Ce processus ouvre un espace de dialogue fécond, capable de produire une théologie contextualisée, enracinée dans la mémoire collective et ouverte à l'universalité du salut chrétien.

Parmi les points de convergence, il convient de souligner la place centrale accordée à la communauté et de la solidarité. Les pratiques ancestrales des Agni moronou reposent sur la cohésion sociale, la médiation des ancêtres et la recherche d'un équilibre collectif. De son côté, le christianisme met l'accent sur la communion fraternelle, la charité et la médiation du Christ, offrant ainsi un cadre spirituel qui valorise également l'unité et l'entraide. Les deux univers religieux partagent donc une vision commune de l'importance du lien social et de la responsabilité mutuelle, où chaque individu est invité à contribuer au bien-être du groupe. De plus, la quête de protection et de bénédiction,

recherchée auprès des ancêtres dans la tradition agni, trouve un écho dans la prière chrétienne adressée à Dieu, renforçant l'idée d'une présence spirituelle bienveillante qui veille sur la communauté. Cette correspondance favorise une compatibilité entre les deux systèmes de croyances, permettant aux fidèles laïcs de reconnaître des valeurs communes malgré des différences doctrinales. Dans cette dynamique, la rencontre entre foi chrétienne et héritage ancestrale révèle des affinités profondes qui ouvrent la voie à une intégration harmonieuse, où les communautés bâtissent des ponts spirituels et culturels durables, conciliant tradition et nouveauté.

Cependant, des tensions apparaissent autour de la médiation spirituelle. Dans la tradition agni, les ancêtres et les kômian jouent un rôle fondamental : ils sont considérés comme des intermédiaires indispensables entre les vivants et le divin, garants de l'équilibre et de la protection de la communauté. Le christianisme, en revanche, affirme avec force que l'unité de la médiation du Christ, ce qui crée une divergence majeure. Cette différence peut susciter des résistances ou favoriser des formes d'hybridisme, puisque les croyants cherchent parfois à concilier les deux systèmes de médiation, afin de préserver leurs repères culturels tout en accueillant la nouveauté chrétienne. La théologie africaine est ainsi interpellée : elle doit réfléchir à la manière d'intégrer la richesse des traditions locales sans compromettre la centralité du Christ. Une autre tension se manifeste dans la conception du salut. Les Agni moronou l'associent avant à la prospérité, à la santé et à la protection contre les forces invisibles, traduisant une vision

pragmatique et immédiate. Le christianisme, tout en reconnaissant cette dimension de guérison et de libération, insiste davantage sur la réconciliation avec Dieu et l'espérance de la vie éternelle. Le salut chrétien se présente donc comme une réalité qui transcende les attentes immédiates pour ouvrir à une espérance ultime.

Dans cette perspective, l'inculturation apparaît comme une voie privilégiée de dépassement des oppositions. Comme le souligne L. O. Sanneh (2009, p. 94), « l'inculturation réussie est celle qui respecte la vérité de l'Évangile tout en honorant la culture ». Le christianisme ne s'oppose donc pas comme une force d'effacement des croyances ancestrales, mais comme une dynamique de transformations qui leur confère une orientation nouvelle. La réception du salut par les Agni moronou illustre cette capacité des communautés africaines à accueillir le message chrétien tout en l'insérant dans leur univers symbolique. Loin de provoquer une rupture radicale, l'inculturation favorise une rencontre féconde où tradition et nouveauté s'articulent, permettant aux croyants de préserver leurs repères culturels tout en ouvrant leur horizon spirituel.

En résumé, le dialogue entre croyance ancestrale et message chrétien oscille entre convergences et divergences, révélant une dynamique complexe, mais porteuse de richesse. Les points de rapprochement, tels que la valorisation de la communauté, la solidarité et la quête de protection spirituelle, ouvrent la voie à une inculturation féconde, capable d'offrir au christianisme un enracinement culturel profond. Toutefois, les tensions liées à la médiation spirituelle ou à la conception du salut soulignent la nécessité

d'une réflexion théologique approfondie pour éviter les confusions. Ce processus apparaît non comme une opposition stérile, mais comme une opportunité de dialogue et de transformation mutuelle.

3.2. Perspectives théologiques et pastorales pour une inculturation authentique

L'inculturation du salut chrétien dans le contexte Agni moronou ne peut pas être réduite à une simple adaptation extérieure ou décorative ; elle constitue une exigence fondamentale de la mission de l'Église. Comme le rappelle Jean-Paul II (1990, n° 52, « l'inculturation est l'incarnation de l'Évangile dans les cultures autochtones et en même temps l'introduction de ces cultures dans la vie de l'Église ». Elle suppose une véritable rencontre entre l'Évangile et la culture, où chacun s'enrichit de l'autre dans une dynamique de transformation réciproque. La foi chrétienne s'exprime à travers les symboles, les rites et les pratiques ancestrales, tandis que ces traditions trouvent une orientation nouvelle dans la lumière du Christ. L'annonce du salut apparaît ainsi non comme une rupture brutale, mais comme un dialogue fécond qui valorise les repères culturels tout en les intégrant dans une perspective chrétienne.

Sur le plan théologique, l'inculturation implique une reconnaissance pleine de la valeur des médiations culturelles, tout en affirmant l'unicité du Christ comme Sauveur universel. Les ancêtres, les rituels et les pratiques communautaires deviennent des points d'entrée pour rendre le message chrétien intelligible et pertinent dans un univers symbolique particulier. Comme le souligne K. Bediako (1995,

p. 102), « le christianisme africain ne peut être authentique que s'il assume les symboles et les expériences religieuses de l'Afrique comme lieux de rencontre avec le Christ ». Cette herméneutique contextualisée évite de présenter l'Évangile comme une réalité étrangère, et permet une compréhension du salut enracinée dans la mémoire et les symboles du peuple.

Loin d'effacer les traditions ancestrales, l'inculturation les intègre dans une dynamique nouvelle où la foi chrétienne éclaire et renouvelle la culture locale. Elle ouvre un espace de réconciliation entre héritage et message évangélique, favorisant une unité spirituelle où la fidélité au Christ se conjugue avec l'attachement aux traditions. Comme le rappelle A. Shorter (1988, p. 12), « l'inculturation est une exigence de la catholicité : une Église qui ne s'inculture pas devient étrangère à la vie des peuples ». Cette affirmation met en lumière l'importance vitale de l'inculturation pour la mission universelle de l'Église. Elle souligne que l'Évangile, pour être pleinement reçu, doit s'incarner dans les cultures locales et dialoguer avec leurs symboles, rites et pratiques communautaires. Plutôt qu'une simple possibilité, l'inculturation s'impose comme une exigence fondamentale de crédibilité et d'authenticité. Elle constitue la voie par laquelle la foi chrétienne acquiert sens et profondeur, en s'inscrivant dans les réalités concrètes des cultures et en s'enracinant dans la vie des communautés. Loin d'être un ajout secondaire, elle devient la condition indispensable pour que l'Évangile soit véritablement compris, vécu et célébré, en dialogue avec les traditions locales, tout en affirmant la force universelle et transformante du message chrétien.

Sur le plan pastoral, l'inculturation exige une démarche enracinée dans la vie communautaire et attentive aux réalités locales. Les célébrations chrétiennes doivent refléter la sensibilité agni en intégrant chants traditionnels, rythmes locaux et récits communautaires. La liturgie devient alors un lieu de rencontre où la communauté célèbre sa foi dans une continuité culturelle, renforçant cohésion et identité collective. Cette appropriation vivante de la foi relie le message chrétien aux repères symboliques quotidiens, rendant le salut proche et signifiant.

Toutefois, un discernement rigoureux demeure indispensable pour éviter l'hybridisme religieux susceptible de brouiller la clarté du message évangélique. Le défi pastoral consiste à intégrer les éléments culturels qui enrichissent la foi, tout en écartant ceux qui contredisent la révélation chrétienne. Comme la souligne S. B. Bevans (2002, p. 15), « la contextualisation n'est pas une option, mais une exigence de la théologie chrétienne ; elle doit cependant être menée avec discernement pour rester fidèle à l'Évangile ». Cette affirmation rappelle que la théologie ne peut pas être abstraite ou détachée des réalités culturelles et sociales dans lesquelles elle s'exprime. Elle doit dialoguer avec les contextes humains pour demeurer signifiante et crédible. Cependant, ce processus exige une vigilance constante afin d'éviter toute dérive qui relativiserait le message chrétien. La contextualisation devient ainsi une voie d'authenticité, enracinant l'Évangile dans la vie des peuples tout en préservant son universalité.

De même, l'inculturation requiert une attention particulière. Les risques d'hybridisme religieux restent

réels : il s'agit d'éviter que l'intégration d'éléments culturels ne dilue pas la spécificité de l'Évangile. Le discernement pastoral doit donc identifier avec clarté les pratiques pouvant être intégrées comme enrichissement de la foi, tout en transformant ou écartant celles qui contredisent la révélation chrétienne. Comme le souligne L.O. Sanneh (2009, p. 52), « l'inculturation est toujours un processus de traduction : elle doit rendre l'Évangile intelligible sans le trahir ». Cette affirmation met en évidence la nature dynamique de l'inculturation, qui consiste à exprimer le message chrétien dans les catégories culturelles locales sans altérer la substance. L'Évangile doit être rendu compréhensible et pertinent pour les peuples, tout en conservant sa vérité universelle. Ce processus de traduction implique une vigilance théologique constante afin d'éviter toute déformation du message chrétien. L'inculturation devient ainsi une voie d'authenticité, enracinant la foi dans les cultures tout en affirmant la centralité du Christ.

En définitive, l'inculturation théologique et pastorale du salut chez les Agni moronou repose sur un équilibre subtil : valoriser les richesses culturelles et communautaires tout en affirmant la centralité du Christ. Elle ne se réduit pas à une adaptation extérieure, mais s'inscrit dans une dynamique de dialogue et de transformation où l'Évangile rencontre les traditions locales pour les éclairer et les renouveler. Cette démarche rend la foi chrétienne significative et proche, favorisant une appropriation authentique du salut comme force de cohésion sociale et de libération spirituelle. Comme le souligne J. Mbeti (1990, p. 239). L'inculturation apparaît ainsi comme une voie de réconciliation et d'unité spirituelle,

permettant aux croyants de conjuguer fidélité à Évangile et attachement à leurs traditions. Elle ouvre la possibilité d'une Église enracinée dans une culture agni, mais universelle dans sa mission, capable de témoigner du salut chrétien comme une réalité vivante, proche et transformatrice.

En conclusion, cette troisième section met en lumière le dialogue complexe entre les croyances ancestrales des Agni moronou et le message chrétien du salut. D'un côté, des convergences apparaissent autour de la dimension communautaire, de la solidarité et de la recherche d'harmonie, valeurs partagées par les deux univers religieux. De l'autre, des tensions persistent, notamment sur la question de la médiation spirituelle : les ancêtres et les kômian occupent une place centrale dans la tradition agni, tandis que le christianisme affirme l'unicité du Christ médiateur. Ces divergences invitent à une réflexion théologique approfondie. Les perspectives pastorales proposées insistent sur une inculturation authentique, qui valorise les symboles et les pratiques locales tout en préservant la vérité de l'Évangile. *In fine*, cette section souligne que l'inculturation est un chemin exigeant, mais fécond permettant une théologie enracinée dans la culture et fidèle au Christ.

Conclusion

L'étude Croyances religieuses Agni moronou et salut en Jésus-Christ : inculturation et contextualisation africaine a permis de dégager des résultats significatifs qui éclairent à la fois la théologie et la pastorale en contexte africain. Elle

montre que les croyances ancestrales des Agni moronou constituent un socle spirituel et culturel profondément enraciné, où le social et le religieux s'entrelacent pour donner sens à l'existence collective. Cette dimension révèle que la culture n'est pas un obstacle, mais un terreau fécond pour l'annonce de l'Évangile. L'analyse met en évidence des convergences fortes entre la vision chrétienne du salut et les traditions locales, notamment autour de la dimension communautaire, de la quête d'harmonie et de la cohésion sociale. Elle souligne aussi des tensions persistantes liées de la médiation spirituelle des ancêtres et à la finalité eschatologique, qui exigent un discernement théologique rigoureux. Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle une inculturation authentique, respectueuse de la culture tout en affirmant la centralité du Christ, peut favoriser l'émergence d'une théologie africaine vivante, enracinée et contextualisée.

Sur le plan pastoral, l'étude propose des pistes concrètes pour intégrer les symboles, rituels et valeurs agni dans la catéchèse et la liturgie, afin de rendre le salut chrétien plus proche et porteur de sens communautaire. Elle encourage une liturgie qui reflète la sensibilité agni, à une catéchèse qui dialogue avec les repères culturels, et à une pastorale qui valorise les ressources locales dans diluer le message évangélique. L'objectif est de favoriser une foi enracinée dans la culture, mais pleinement fidèle à l'Évangile. Cette démarche permet de renforcer la cohésion communautaire, d'enrichir l'expérience spirituelle et de rendre l'annonce du salut plus intelligible et crédible.

En définitive, cette recherche met en lumière que l'inculturation n'est pas une option secondaire, mais une nécessité vitale pour l'Église en Afrique. Elle ouvre la voie à une foi chrétienne enracinée dans la mémoire et les symboles du peuple, capable de conjuguer fidélité à l'Évangile et attachement aux traditions. Le salut en Jésus-Christ se révèle alors comme une réalité transformatrice, porteuse de cohésion sociale, de libérations spirituelles et d'espérance eschatologique.

Comparée aux travaux de Mbiti (1990) et Bediako (1992), qui ont mis en lumière la dimension communautaire et identitaire des religions africaines, les résultats de cette étude sur les Agni moronou confirment l'importance du socle spirituel ancestral dans la réception du salut chrétien. Toutefois, des recherches plus récentes apportent des nuances importantes. Ainsi, Maduka (2024) insiste sur la décolonisation des savoirs théologiques francophones en Afrique et propose une théologie interculturelle et libératrice, ce qui rejoint la nécessité de contextualiser le salut chrétien. De même Enyegue (2025) souligne la crise actuelle de l'inculturation et appelle à une réflexion renouvelée sur les tensions entre fidélité au message évangélique et enracinement culturel. Enfin Djilo (2023) analyse le christianisme africain entre hybridisme et inculturation, montrant que la rencontre avec les traditions locales reste un espace de dialogue fécond, mais exigeant. Ces apports récents renforcent la pertinence de notre étude, en confirmant que l'inculturation authentique ne peut se limiter à une adaptation superficielle, mais doit clarifier

la finalité eschatologique du salut chrétien tout en valorisant les symboles et pratiques communautaires des Agni moronou.

La critique des résultats met en lumière quelques limites importantes : d'abord, l'échantillon étudié reste restreint et ne permet pas de généraliser pleinement les conclusions à l'ensemble des Agni moronou ; ensuite, l'approche qualitative, bien que riche, manque de données quantitatives pour mesurer l'impact réel des pratiques religieuses sur la réception du salut chrétien ; enfin, la comparaison avec d'autres traditions africaines demeure insuffisante. Ces limites invitent à poursuivre la recherche dans une approche interdisciplinaire, élargie et comparative.

La portée socio-utilitaire de l'étude se manifeste à trois niveaux complémentaires. Sur le plan social, elle valorise les croyances ancestrales des Agni moronou comme ressources de cohésion et d'identité communautaire, contribuant à renforcer le tissu social. Sur le plan pastoral, elle propose des pistes concrètes d'inculturation, permettant une annonce de l'Évangile adaptée aux réalités locales et porteuse de sens communautaire. Enfin, sur le plan académique, elle enrichit la réflexion théologique africaine en offrant un cadre critique et contextualisé favorisant le dialogue entre foi chrétienne et traditions culturelles pour une théologie vivante et enracinée.

Les recommandations à l'étude insistent sur la nécessité d'une inculturation authentique, respectueuse des croyances agni moronou tout en affirmant la centralité du Christ. Sur le plan pastoral, il est conseillé d'intégrer les symboles et rituels locaux dans la catéchèse et la liturgie, afin de rendre le salut chrétien plus proche et porteur de sens

communautaire. Quant aux ouvertures, elles invitent à approfondir la recherche comparative avec d'autres traditions africaines et à développer une théologie contextualisée, enracinée et ouverte au dialogue interculturel.

En somme, l'étude démontre que les croyances religieuses des Agni moronou, lorsqu'elles rencontrent le salut en Jésus-Christ, ouvrent un espace de dialogue fécond, mais exigeant. L'inculturation apparaît comme une voie incontournable pour une théologie africaine vivante, enracinée dans la culture locale, fidèle au message évangélique et porteuse de sens communautaire et spirituel.

Références biographiques

BEDIAKO Kwame, 1995, *Christianity in Africa : The Renewal of an Non-Western Religion*, Edinburgh, Edinburgh University Press

BEDIAKO Kwame, 1992, *Theology and Identity : The Impact of Culture upon Christian Thought in the Second Century and in Modern Africa*, Regnum, Oxford

BEVANS Stephen Bennett, 2002, *Models of Contextual Theology*, Orbis Books, Maryknoll

BOA Kouadio, 2023, *Spiritualité agni et christianisme : dialogue et tensions*, Éditions Universitaires de Côte d'Ivoire, Abidjan

BUJO Bénézet, 2003, *Foundations of an African Ethic : Beyond the Universal Claims of Western Morality*, Paulines Publications, Nairobi

EKANZA Simon-Pierre, 1986, *Religion et société chez les Agni*, NEA, Abidjan

JEAN-PAUL II, 1990, *Redemptoris missio : Sur la valeur permanent du mandat missionnaire*, Libreria Edictrice Vaticana, Vatican City

MBETI John Samuel, 1990, *African religions and Philosophy*, East African Educational Publishers, Nairobi

SANNEH Lamin Oluwadare, 2009, *Translating the Message : The Missionary Impact of Culture*, Orbis Books, Maryknoll

SHORTER Aylward, 1998, *Toward a Theology of Inculturation*, Orbis Books, Maryknoll

La crise économique de la décennie 1980 et ses méfaits sur le système sanitaire camerounais

Franck Engolo, Ph/D
Université de Yaoundé I (Cameroun)
Frankengolo237@gmail.com

Résumé

La crise économique qui frappe le Cameroun au cours de la décennie 1980 constitue un moment charnière dans l'évolution de son système sanitaire. La contraction des dépenses publiques, la dégradation des infrastructures sanitaires et la détérioration des conditions de travail du personnel médical ont contribué à une baisse significative de l'accès et de la qualité des soins. Loin d'être une crise conjoncturelle, la décennie 1980 marque une rupture profonde dans la trajectoire du système sanitaire Camerounais, révélant les limites d'un modèle fortement dépendant des équilibres macroéconomiques et des injonctions internationales. Cette étude vise à analyser et à comprendre l'impact de la crise économique des années 1980 sur le système sanitaire Camerounais, en mettant en évidence les transformations structurelles qu'elle a entraînées. L'étude mobilise une analyse documentaire, fondée sur l'exploitation des sources primaires, secondaires et une lecture critique des pratiques publiques, notamment, les programmes d'ajustement structurels. Comme résultats, un affaiblissement structurel du financement de la santé et une dégradation des infrastructures et de l'offre des soins. Cette étude conclut que la crise des années 1980 constitue un tournant historique dans l'évolution majeure de la progression du système de santé Camerounais. Elle a provoqué un affaiblissement structurel de l'Etat.

Mots clés : Crise économique, 1980, système sanitaire, Cameroun, conséquences.

Abstract

The economic crisis that struck Cameroon during the 1980s constituted a pivotal moment in the evolution of its health system. The contraction of public spending, the deterioration of health infrastructure, and the worsening of working conditions for medical personnel contributed to a significant decline in access to and quality of healthcare. Far from being a cyclical crisis, the 1980s marked a profound rupture in the trajectory of the Cameroonian health system, revealing the limitations of a model heavily dependant on macroeconomic balances and international constraints. This study aims to analyze and understand the impact of the economic crisis of the 1980s on the Cameroonian health system, highlighting the structural transformations it brought about. The study is based on a documentary analysis drawing on primary and secondary sources, as well as a critical reading of public policies, particularly structural adjustment programs. The results reveal a structural weakening of health financing and a deterioration of infrastructure and healthcare service provision. The study concludes that the crisis of the 1980s represents a historical turning point in the major evolution of the Cameroonian health system. It led to a structural weakening of the state.

Keywords : *Economic crisis, 1980, health system, Cameroon, consequences.*

Introduction

Entre le milieu de la décennie 1980, et le milieu des années 1990, le Cameroun traverse une importante récession économique. Elle est provoquée par une chute des cours mondiaux des matières premières (cacao, café, pétrole, coton, bois) et des principaux produits agricoles d'exportation. A cet effet, la crise entraîne des déficits sur le plan commercial, avec notamment, la perte des recettes publiques et une détérioration des conditions de vie des populations, occasionnant directement des effets néfastes

sur la santé publique. La période 1985- 1986 marque alors, une transition, après deux décennies de croissance économique. En effet, la crise est aggravée à la suite d'une gestion économique interne hasardeuse (Delancey, 2000), des problèmes liés à la trésorerie, en ce qui est des entreprises et une faillite bancaire. Le Cameroun, ne pouvant plus subvenir aux dépenses de fonctionnement, ne pouvant plus payer ses fonctionnaires, se voit obligé de puiser dans les revenus issus de la rente pétrolière. Cette crise économique, qui touche le pays à cette période, n'est autre chose qu'un ralentissement de l'économie nationale. Par ailleurs, certains observateurs estiment que les difficultés économiques que traverse le Cameroun à cette période résultent des détournements de fonds publics par l'administration (Delancey, 2000). De tous ces facteurs combinés, la situation économique du Cameroun prend un tournant décisif à partir de 1986. La crise est reconnue par le gouvernement en 1987. Elle prend fin au début des années 2000. Ce qui par conséquent entraîne une hausse des prix, et la situation sanitaire est restée longtemps marquée par des taux élevés de mortalité infantile (40%) et juvénile (29%), imputables aux maladies infectieuses et parasitaires (ECAM III, 2004). Cette situation s'explique par le contexte socio-économique difficile que traversait le pays, et aussi, par une faible couverture globale du pays en infrastructures sanitaires (ECAM II, 2001). Cependant, comment cette crise a-t-elle reconfiguré le système sanitaire Camerounais, tant dans ses modes de financement, d'organisation, que dans l'accès aux soins ? En quoi cette crise économique constitue-t-elle un tournant historique dans l'évolution du système

sanitaire Camerounais ? Cette étude s'appuie sur la théorie de la dépendance. Ladite théorie repose sur l'idée selon laquelle, le sous-développement des pays du Sud n'est pas un simple retard économique, mais, le produit historique de leur intégration inégale dans le système économique mondial. Ainsi, la lecture dépendantiste de la crise économique au Cameroun révèle une économie extravertie, reposant sur l'exportation des matières premières. Ce qui entraîne mécaniquement l'effondrement des finances publiques. Par conséquent, une vulnérabilité structurelle. Le système sanitaire Camerounais étant vulnérable aux fluctuations économiques et aux politiques imposées par l'extérieur, ce qui crée alors une dépendance structurelle vis-à-vis de l'aide et du financement international. Cette étude est faite grâce à l'exploitation des sources primaires et secondaires. Il s'agit d'une recherche explicative, fondée sur une analyse critique des documents. Cet article analyse les effets structurels de la crise économique des années 1980, sur le système sanitaire Camerounais

I- Le contexte économique-sanitaire du Cameroun avant la crise

Dès 1960, les politiques économiques de développement élaborées sous le Président Ahmadou Ahidjo s'articulent autour des programmes de planification nommés "plans quinquennaux". Ces politiques économiques s'inscrivent dans une idéologie de construction nationale, reposant sur un pouvoir autoritaire. Elles rentrent dans un modèle de gouvernance économique baptisée "libéralisme planifié" et de

“développement autocentré”. Cette politique est calquée sur l'influence des approches développementalistes des années 1960, s'adossant autour des théories de modernisation et de dépendantistes (Jean-Joël Cogneau et al., 2000). Le libéralisme planifié considérait l'initiative privée comme étant le moteur du développement et l'Etat comme responsable de l'intérêt général, qui doit mobiliser, coordonner et orienter les efforts pour le progrès (Gérard Amougou, 2016). Entre 1960 et le début de la décennie 1980, le Cameroun est parmi les pays Africains les plus prospères, du point de vue économique. Jusqu'en 1985, et ce, pendant deux décennies de croissance régulière, l'économie du pays avait enregistré des taux de croissance réels de l'ordre de 7%, allant jusqu'à deux chiffres entre 1977 et 1980 (Sophie Chauvin, 2012). Le Cameroun était donc fréquemment perçu tel un modèle ou un exemple de pays Africain ayant bien géré les revenus issus des recettes pétrolières. L'on parlait alors à cette période, de “modèle Camerounais” (Sylvie Brunel, 2003).

1-La situation économique du Cameroun à la fin des années 1970

Au Cameroun, depuis l'ère coloniale, l'économie est dominée par l'agriculture. L'agriculture d'exportation est centrée sur les produits tels que le cacao, le café, le coton, l'huile de palme, le caoutchouc, et l'agriculture vivrière, qui à cette période connaît une évolution (Touna Mama, 2008), avec un potentiel forestier important, et donc, deuxième producteur de bois après la République Démocratique du

Congo. Avant 1980, l'économie Camerounaise repose donc essentiellement sur l'exportation des produits de rente, notamment, le cacao, le café, le coton et sur une agriculture vivrière. Cette économie est soutenue par l'exportation des ressources forestières et les produits halieutiques. A partir de 1977, le secteur pétrolier commence à se développer, le Cameroun est producteur de pétrole. Cela contribue aux revenus étatiques.

Sur le plan agricole, le secteur primaire était la pierre angulaire de l'économie du Cameroun. Il employait les 3/4 de la population. L'agriculture vivrière connaît une évolution satisfaisante. La période avant 1980 est une période de relative prospérité économique, où le Cameroun, avec son modèle de croissance était sur le toit de l'Afrique (Gérard Amougou, 2018). De 1950 à 1986, l'évolution de l'économie Camerounaise connaît une période de croissance, avec un PIB oscillant autour de 3.5% jusqu'en 1976, et de 7.6% entre 1977 et 1986, du fait de l'exploitation pétrolière. Concernant le secteur secondaire, (mines et énergie, industrie, bâtiments-travaux publics), le pays regorge de grandes industries agro-alimentaires, les industries textiles, les industries de matériaux de construction, de bois, les industries chimiques, électriques et métallurgiques, avec ALUCAM, comme la plus importante industrie métallurgique d'Afrique noire francophone. Dès 1970, le pays opte pour une politique de promotion des exportations. Du fait de la relative abondance des richesses naturelles, le gouvernement, en matière d'exportation, s'inscrit dans une perspective de libre-échange. Le secteur tertiaire quant à lui se compose du commerce, des transports, de l'hôtellerie,

des institutions financières. Dans le commerce, depuis 1960, l'on relève trois stratégies de développement industriel. La première stratégie met l'accent sur la nécessité d'attirer les compétences humaines et les capitaux extérieurs, afin de développer un ensemble d'activités de substitution aux importations. Cette stratégie s'étend entre 1960 et 1970. La deuxième stratégie s'étend entre 1970 et 1986. Elle met l'accent sur le développement des capacités humaines nationales et une plus grande participation des nationaux au développement industriel, et donc, une production industrielle locale. La dernière stratégie est basée sur le processus de retrait de l'Etat. Elle consiste à passer d'une économie administrée, à une économie libérale performante, avec une industrie compétitive et aux normes internationales (Touna Mama, 2008). A partir de 1972, l'objectif de la politique économique appliquée par le Cameroun est orienté vers le financement du développement (Boungou Bazika et al., 2010). En réalité, pendant plus de deux décennies après son indépendance, le pays est considéré tel de modèle de prospérité économique, ceci du fait de l'embellie éphémère de sa balance commerciale. Ce qui lui vaut, de la part de la Banque Mondiale, un reclassement dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Le Cameroun, nouvellement indépendant, mit en place, un certain nombre de dispositifs poursuivant des objectifs globaux, avec trois paliers d'intervention, entre autres : la prévention, le traitement et la promotion. De plus en plus, le pays dispose d'énormes ressources.

2-Le système sanitaire du Cameroun indépendant

Après son indépendance en 1960, le Cameroun est appelé à s'assumer et à mettre en place, un système de santé. L'implémentation des premières politiques sanitaires du Cameroun s'est faite dans un contexte macroéconomique stable (Eboka-Ekoka, 2016). L'objectif du jeune Etat indépendant est celui de l'expérimentation des approches de santé communautaires, capables d'assurer des soins de santé techniquement valables aux populations et en harmonie avec les réalités locales. De nombreux programmes sanitaires commencent à se succéder, se focalisant sur les maladies considérées comme étant des causes de morbidité et de mortalité, afin d'accompagner les plans quinquennaux de développement. Ces nouvelles stratégies visent une meilleure prise en charge des besoins de la santé des populations et un accès équitable aux ressources sanitaires, avec un effort porté sur le renforcement de l'offre des services au détriment des initiatives permettant de susciter la demande de santé. Entre 1960 et 1980, la politique sociale de santé correspond à l'expérimentation des approches promues sur le plan international, à travers deux ruptures conceptuelles, qui vont renforcer un déséquilibre entre l'efficacité et l'équité. Ces ruptures conceptuelles sont : la Déclaration d'Alma Ata en 1978 et l'Initiative de Bamako, en 1987. Alma Ata est basée sur les soins de santé primaires, avec pour objectif général, "d'amener d'ici l'an 2000, tous les peuples à un niveau de santé pouvant leur permettre de mener une vie socialement et économiquement productive". Pour Bamako, le but premier était de remédier aux

dysfonctionnements des systèmes de santé, sous un angle financier, et aussi, de procéder à la dérèglementation et à l'appel au financement des ménages eux-mêmes, ceci dans le cadre des politiques de recouvrement des coûts. Ce qui venait rompre avec la logique égalitariste, en imprimant une dynamique portée sur l'économisation de la sphère sanitaire. Toutefois, ces deux ruptures vont guider l'action publique en matière de santé, au cours de la période postindépendance.

Sur le plan sanitaire, le Cameroun, avant l'éclatement de la crise économique du milieu de la décennie 1980, disposait d'un encadrement médico-sanitaire, qui était relativement satisfaisant, en termes de ressources. Dans les années 1960, l'on était à un médecin pour 20.000 habitants, et à un lit d'hôpital pour 315 habitants (Jean François Médard, 2001). Au cours de cette période, les principales causes de décès relevaient des maladies infectieuses et parasitaires. La période était marquée par la prédominance des maladies transmissibles et une difficulté de mise en place des politiques de santé plus efficaces pour toutes les couches sociales. Néanmoins, la période postindépendance a connu un effort de construction des infrastructures sanitaires. Malgré une difficile mise en place des politiques de santé, l'on note une amélioration quantitative des infrastructures sanitaires, et un système de santé qui se battait à réduire les inégalités d'accès aux soins des populations. Toutefois, l'organisation et le fonctionnement du système de santé sont sur la bonne voie, avec les financements publics, un personnel médical bien formé.

3-L'état de santé de la population

Avant 1980, la santé au Cameroun est caractérisée par une persistante vulnérabilité, avec de nombreuses maladies endémiques telles que : le paludisme, le choléra, la tuberculose, la méningite, la fièvre jaune, la trypanosomiase. Cependant, le système de santé, bien qu'en développement, s'en sortait tant bien que mal. Ces maladies représentaient de grosses menaces constantes pour la population. Leur éradication nécessitait une surveillance intégrée et des efforts de santé publique constants. Le système de santé était en phase de développement, l'accès aux soins de santé de qualité, en particulier, les soins spécialisés, était difficile. La santé des populations défavorisées était souvent compromise par des taux d'analphabétisme assez élevés, la malnutrition, les conditions déplorables de logement, le manque d'accès à l'eau potable, l'insuffisance des services d'assainissement (OMS, 2010).

Pour remédier à tous ces problèmes, et faciliter l'accès aux soins de santé pour les populations, l'approche des soins de santé primaires est ainsi élargie, à l'effet d'inclure les dimensions socio-économiques. Dans le cadre de cette approche, les soins de santé primaires sont orientés à la recherche des solutions pour la population, avec un accent sur la prévention et la guérison, avec une attention mise sur la prise en charge et la protection sociale. Ainsi, avec la diminution des ressources pour la santé, les approches sélectives, utilisant les plans d'interventions, avaient été préférées à la refonte des soins de santé. De même, avec la forte recrudescence des maladies endémiques, la santé

publique nationale, tout comme internationale, avait délaissé la mise en œuvre de vastes programmes, pour gérer les situations d'urgence. En outre, avant l'avènement de la crise économique au Cameroun, pour un système de santé en développement, les populations ont néanmoins accès aux services de santé, et les indicateurs de santé sont satisfaisants.

II- Déclenchement et évolution de la crise économique

La crise économique des années 1980 au Cameroun est le résultat d'un ensemble de facteurs. Il s'agit de la hausse des taux d'intérêts, du contre-choc pétrolier (chute des prix du pétrole), de l'éclatement de la crise de la dette des pays en développement et de la récession Américaine (Sebastian Alvarez, 2015). L'on note ainsi, une inflation élevée sur le plan international, provoquant des faillites. Les pays en voie de développement ayant particulièrement été touchés.

1- Les facteurs de la crise économique

Ils sont à la fois externes et internes. Concernant les causes externes, il s'agit de la chute des cours des matières premières, de la hausse des taux d'intérêt, de la crise de la dette des années 1980. En effet, les matières premières telles que le cacao, le café, le coton et surtout le pétrole, avaient vu leurs prix baissés sur le plan international. Par ailleurs, à la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak (deux poids lourds mondiaux dans la production pétrolière), l'on assiste à un essoufflement de la demande en pétrole (Nicole Coeffic,

1982). Ce qui entraîne un contre-choc pétrolier et une chute des revenus des pays exportateurs. Cependant, afin de barrer la voie à l'inflation, les banques centrales sont contraintes de procéder par une augmentation des taux d'intérêt (Carlo Edoardo Altamura et al., 2020). Ceci rend le coût du crédit plus élevé et finit par freiner l'investissement et la consommation. Par le coût élevé des crédits, une crise de la dette est évidente. Car, de nombreux pays, exportateurs de pétrole, tels que le Mexique, le Brésil, l'Argentine, annoncent leur incapacité de rembourser la dette en août 1982. Ce qui est pareil pour de nombreux autres pays en voie de développement, étant fortement endetté. Ils signalent eux aussi, des difficultés. Tous ces facteurs externes contribuent à la récession générale sur le plan international. Elle est marquée par une augmentation du chômage (Michel Cézard et al., 1983), et une baisse de l'activité économique mondiale. En réalité, à partir de 1973, l'embargo pétrolier avait fait monter les coûts pétroliers. De nombreux pays en voie de développement avaient contracté des dettes auprès des pays développés. En 1979, les taux d'intérêt augmentent. Ces pays ne parviennent donc pas à rembourser. Toutefois, la hausse des taux d'intérêt sur le plan mondial, l'augmentation de la dette extérieure des pays pauvres, le déficit fiscal, la récession dans les pays industrialisés et l'effondrement des prix des matières premières, sont les causes externes ayant conduit à la crise économique.

En ce qui concerne les facteurs internes, il est question de mauvaises gestions économiques (Sylvie Brunel, 2003). En revanche, à partir de 1982, l'on assiste à une

nouvelle doctrine, notamment, le libéralisme communautaire du président Paul Biya. La doctrine entend se préoccuper de la justice sociale et promouvoir les valeurs de rigueur dans la gestion des affaires publiques et de moralisation des comportements (Touna Mama, 2008). Cette défaillance est caractérisée par des erreurs, une dépendance accrue aux recettes pétrolières, une augmentation des dépenses publiques financées par le pétrole, et aussi, une incapacité du pays à ajuster les dépenses à temps. Autrement dit, le gouvernement avait utilisé les revenus de la manne pétrolière, pour le financement de la croissance des dépenses publiques, en l'occurrence, le paiement des salaires des fonctionnaires. Ce qui avait créé une dépendance structurelle. Il y aura donc un énorme retard quant à l'ajustement des dépenses publiques, face à la baisse des recettes. Ce qui avait alourdi le déficit budgétaire. Ainsi, le pays étant fortement dépendant des revenus pétroliers, ce qui le rend vulnérable aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux. De même, l'économie du pays n'étant pas suffisamment diversifiée, d'où son incapacité à résister aux chocs externes, liés aux matières premières. Aussi, la mauvaise gestion des entreprises publiques (Delancey et al., 2000.) a contribué à l'aggravation de la crise financière. L'on assiste également à une inadéquation des investissements, entraînant une mauvaise allocation des ressources. Enfin, on note une crise bancaire et financière. Le gouvernement ayant contracté des dettes auprès des banques, pour combler les déficits, en accumulant des arriérés auprès des entreprises publiques. Ceci créé alors une crise de liquidité, et finit par affaiblir le secteur bancaire. Ces facteurs internes

combinés, rendent ainsi l'économie nationale extrêmement vulnérable aux chocs externes, conduisant à une crise financière et à un endettement excessif.

2- Impact macroéconomique

Cette crise économique provoque une récession générale au Cameroun. Elle est suivie d'une augmentation du taux de chômage, surtout au niveau industriel. On assiste également à une réduction des budgets publics et des licenciements. En effet, la récession est en partie déclenchée à la suite des politiques monétaires restrictives, visant à juguler l'inflation. Par conséquent, la fermeture de nombreuses entreprises, les mises à pied massives et une chute des investissements privés. De même, la crise économique entraîne une hausse des prix au Cameroun, des déficits commerciaux et une perte des recettes publiques.

Entre 1985 et 1986, la chute des termes de l'échange avait causé une forte baisse des recettes publiques. Ce qui conduit, entre 1987 et 1988, à un déficit budgétaire. Il va s'en suivre des politiques d'ajustement et une réduction drastique des investissements publics, à partir de 1988. Cette chute des recettes publiques se traduit par un déficit budgétaire de 6% du PIB pour l'année fiscale 1987-1988 et un déficit de la balance des paiements courants, de 7% du PIB (Sylvie Brunel, 2003). Les politiques d'ajustements de 1988 incluent une baisse de 60% des investissements publics, qui passent de 695 milliards de Francs CFA en 1986-1987, à 283 milliards en 1987-1988. On assiste à une baisse du poids du secteur public dans l'économie, passant de 22.6%

du PIB entre 1980 et 1985, à 12% entre 1993 et 1994 (Javier Herrera, 1994). Les secteurs les plus touchés sont : la santé, l'éducation, l'agriculture, le transport, l'industrie. Ce qui avait eu un impact profond, engendrant la montée en puissance du chômage, l'appauvrissement des ménages, la perte du pouvoir d'achat, les migrations vers l'étranger, l'explosion du secteur informel comme refuge économique, la baisse de la qualité des services publics (FMI et Banque Mondiale, 1988-1995).

3-Les mesures d'ajustement structurel imposées par les institutions financières internationales

Les années qui suivirent la crise furent marquées par une forte récession économique. Ceci conduit à une détérioration des termes de l'échange. Ainsi, avec le déclenchement de la crise, sanctionnée par la dévaluation du Franc CFA en 1994, le gouvernement entreprend des mesures de relance économique et réalise avec l'appui des bailleurs de fonds, des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel. Autrement dit, face à la crise qui sévit, l'Etat, sous la pression du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, adopte une série de politiques et de mesures d'austérité, ceci à partir de 1986. Il s'agissait du gel des recrutements dans la fonction publique, du gel des salaires, du blocage des avancements d'échelons et des augmentations, des réductions des salaires et autres coupes, la réduction des dépenses publiques, notamment en santé, éducation et agriculture, les réformes structurelles (privatisations et libéralisation). Au cours de

ces mesures d'ajustement, les licenciements avaient été un phénomène majeur, qui avait profondément marqué le paysage socio-économique du Cameroun. Entre la fin des années 1980 et le milieu des années 1990, des dizaines de milliers d'agents publics et des salariés d'entreprises d'Etat sont licenciés dans la cadre de la compression du personnel. Il était question d'alléger la masse salariale de l'Etat. Plusieurs entreprises publiques et parapubliques sont restructurées, privatisées ou purement fermées : sociétés agro-industrielles, sociétés de transport, entreprises d'eau et d'électricité. (République du Cameroun, 2002).

Les mesures d'ajustement structurel, fortement imposées par le Fonds Monétaire International et la Banque mondiale, au Cameroun, avaient profondément transformé l'économie Camerounaise (FMI et Banque Mondiale, 1988-1995). Il s'agissait principalement des mesures budgétaires et de la gestion publique des réformes économique-financières, des réformes structurelles sectorielles et des objectifs affichés et effets réels. L'objectif des premières mesures était de réduire les dépenses publiques et d'assainir les finances de l'Etat. Quant aux réformes économiques et financières, elles tournaient autour de la libéralisation des prix et du commerce, les réformes fiscales, la dévaluation du Franc CFA, et les réformes bancaires. L'objectif étant ici de libéraliser l'économie, et de favoriser le marché. Concernant les réformes structurelles et sectorielles, il fallait privatiser et restructurer les entreprises publiques, faire des réformes agricoles, réformer le secteur social, afin de rendre ces secteurs plus productifs, plus compétitifs et réduire le rôle direct de l'Etat. Par ailleurs, toutes ces

mesures d'ajustement avaient pour objectifs réels, la stabilisation de l'économie, la réduction du déficit budgétaire, la relance de la croissance, l'amélioration de l'efficacité du secteur public. Ce qui était susceptible d'attirer les investissements étrangers et d'assainir partiellement les finances publiques, vis-à-vis de la dépendance accrue aux institutions de Bretton Woods. En outre, afin de réformer le système de santé, l'on assiste à l'adoption de la Déclaration de la Politique Sectorielle en 1992, et à la mise en place d'une loi-cadre dans le domaine de la santé, en 1996. La politique sectorielle était basée sur la réorientation des soins de santé primaires, et la loi-cadre sur la participation communautaire à la gestion et au financement de la santé. Dans les tentatives de réformes du système de santé, cette loi-cadre conduit à l'élaboration du Plan National de Développement Sanitaire. Ce document devient le tout premier outil de planification et de plaidoyer, précisant à moyen et à long termes, les priorités, les objectifs et les stratégies, susceptibles de rectifier les disparités, les insuffisances et les incohérences dans le secteur sanitaire, entre 1999 et 2008.

III- Les conséquences de la crise économique sur le système sanitaire camerounais

Manifestement, l'avènement de la crise économique au Cameroun apparaît tel un précurseur de la suspension des plans quinquennaux, au profit des programmes d'ajustements structurels. Cette crise a eu des conséquences désastreuses sur le système de santé Camerounais. Avec la baisse

drastique du budget de l'Etat pour le financement du secteur de la santé, cette insuffisance de ressources entraîne une pénurie en consommables médicaux et une détérioration des infrastructures et équipements. La qualité des services médicaux et l'accès des populations aux soins sont affectés, les inégalités accrues dans l'accès aux soins de santé sont observées. Il existe désormais une absence de programmes de formation continue dans les formations sanitaires, à la suite de la réduction des subventions aux hôpitaux. Tout ceci engendre une augmentation des maladies et une forte hausse de la morbidité et de la mortalité. Cette crise économique avait donc durablement fragilisé le système de santé au Cameroun.

1 - Un profond malaise du système de santé publique (1980-2000)

Dans les années 1980, le système de santé nouvellement mis en place, subi de plein fouet, les effets de la crise économique que traverse le Cameroun. En effet, l'approche de développement socio-économique, fondée sur les plans quinquennaux, cède la place aux programmes d'ajustements structurels dès 1987. Par conséquent, de nouvelles règles de gestion de l'économie du pays entrent en jeu. Par ailleurs, ces nouvelles règles modifient la structure de distribution des revenus, en créant de nouvelles formes d'exclusion sociale. Entre 1990 et 1996, dans le budget de l'Etat, le pourcentage consacré à la santé se situe entre 2.5 et 3%. Ce qui est très des 10% fixés comme norme par l'Organisation Mondiale de la Santé (FMI et BM, 1988-1995).

Entre 1993 et 1994 surviennent la baisse cumulée des salaires des personnels de santé et la dévaluation du Franc CFA. La baisse salariale atteint près de 70%. Par exemple, un médecin qui gagnait mensuellement 180.000 Francs CFA perçoit désormais 90.000 Francs CFA. Au Ministère de la Santé Publique, les horaires du personnel médical sont aménagés. Il était question que ce personnel cumule avec une autre activité. Rapidement, la conjoncture conduit à un délabrement de la situation sanitaire nationale. La demande est devenue croissante, cependant, l'offre des soins de santé a régressé. En 1996, le nombre de médecins est estimé à 1007, avec 4363 infirmiers. En 1997, le Cameroun compte 1031 structures publiques de santé adossées sur 14.292 personnels de santé. Les incidences sur la population ne se font pas attendre. Le taux brut de mortalité en 1991 est de 12.8%, et en 1998, il est de 10.1%. Les femmes et les enfants restent les groupes de population les plus exposés aux risques de mortalité qui demeurent élevés. Le taux de mortalité infantile, en 1960, qui était de 170 pour 1000, à 65 pour 1000 en 1991, est remonté à 77 pour 1000 en 1998. Le taux de mortalité néo-natale est passé de 33.1% à 37.2%.

Les programmes d'ajustements structurels n'ayant pas pris en compte les régimes de sécurité sociale, ces régimes subissent des conséquences désastreuses de la crise : fermeture et restructuration des structures sanitaires, insolvabilité des personnels de santé, surtout, ceux du secteur public. Ce qui contribue à l'érosion de l'assise financière des régimes de sécurité sociale. Toutefois, les conséquences anticipées des mesures prises par les premières réformes, notamment, les premiers programmes

d'ajustements structurels, entre 1989 et 1992, conduisent à un autre programme, baptisé "Dimensions Sociales de l'Ajustement". Dans le secteur de la santé, ceci a eu comme impact, une forte réduction des crédits au titre du budget national alloué au secteur de la santé, la fermeture des écoles de formation des infirmiers et techniciens médico-sociaux, les retraites anticipées, la mise sur pied d'un système de tickets d'entrée payants pour l'accès aux structures sanitaires, l'institution systématique des soins payants pour tous les services de santé et surtout, la fin ou l'abandon de la gratuité des médicaments.

2- Une réduction drastique du financement de la santé.

La crise économique ayant entraîné une forte diminution des ressources de l'Etat, il était évident que de nombreux secteurs sociaux, parmi lesquels, le secteur de la santé, soient affectés. Les finances publiques de l'Etat sont durement touchées. A cela, s'ajoute le fait que les mesures d'ajustement, imposées par les institutions financières internationales, avaient fini par conditionner l'aide au développement, à une réduction des déficits publics. Ce qui, directement affecte le secteur de la santé. Cela dit, la crise économique et les politiques ayant suivi cette crise, avaient conduit à une diminution drastique du budget de l'Etat alloué aux soins de santé. Comme conséquences directes, la baisse des dépenses publiques de santé, une modification de l'accès aux soins de santé pour une population en croissance, (Antoine Kamdoum, 1994), une incapacité à financer les services et programmes sanitaires. Désormais, les ménages

assument une part importante des dépenses de santé. Le secteur de la santé publique étant l'un des secteurs sociaux les plus touchés par les effets de la crise, cela dit, les dépenses publiques de santé se voient fortement compressées. Elles passent de 7% du budget national au début de la décennie 1980, à 3% dans les années 1990 (Jean François Médard, 2001). La baisse du financement concerne également les hôpitaux, les programmes de prévention et les investissements en infrastructures sanitaires. D'où, la démotivation généralisée des personnels de santé.

La drastique réduction du financement de la santé occasionne une baisse de la couverture sanitaire. Elle est davantage aggravée dans les zones rurales. Ce qui ouvre la voie au secteur informel. Sur le plan national, on note une forte existence de marchés noirs et de nombreux tradi-praticiens. Car, par cette crise économique, les plus démunis avaient particulièrement été touchés, à la suite des coûts croissants des services de santé. Cependant, le Cameroun n'ayant pas respecté les priorités budgétaires issues des mesures d'ajustements structurels édictées par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, ces priorités s'aggravent davantage. Autrement dit, le non-respect des engagements envers les institutions de Bretton Woods laisse place au gel des décaissements, en contraignant le Cameroun à consacrer une part plus importante du budget, au remboursement des dettes existantes (Samuel Fambon, 2002) et aux intérêts. D'où, la réduction considérable des marges budgétaires disponibles pour le secteur de la santé. La crise économique provoque ainsi une profonde restructuration du système de santé. Elle est marquée par

les effets tels que : la marchandisation des soins, le sous-financement, l'aggravation des inégalités sociales et une dépendance accrue envers les institutions financières internationales. L'on note un effondrement du financement public de la santé. Cette contraction drastique des ressources budgétaires entraîne la réduction des dépenses sociales et la compression du budget du Ministère de la Santé Publique. Comme conséquence, le système de santé, fortement dépendant du financement public, entre alors dans une phase de sous-financement chronique. La crise a des conséquences structurelles à long terme. Elle fragilise durablement le financement du système de santé. De même, elle développe une dépendance accrue aux partenaires extérieurs.

3-Les effets sur la santé publique

A cause de la dévaluation du Franc CFA, de la baisse des salaires, l'accès aux soins de santé devint davantage très difficile. L'aggravation des problèmes de santé devient chronique, en particulier, les plus vulnérables (Ngangué Ngwen, 2018). Ainsi, face aux difficultés d'accès aux soins de santé conventionnels, les populations sont obligées de se tourner à l'automédication (Mbevo Fendoung Philipés et al., 2021). On assiste à une pression sur le système de santé. Celui-ci a vu sa capacité d'intervention diminuée, avec un retour des maladies endémiques et épidémiques. Durant les deux premières décennies après son indépendance, le Cameroun avait connu une amélioration des indicateurs de santé. A partir de la décennie 1980, cette belle dynamique

est freinée. C'est dire que la crise avait potentiellement provoqué une détérioration de certains indicateurs de santé (Antoine Kamdoum, 1994), en fragilisant profondément le système de santé. Elle avait réduit ses capacités financières et humaines. Les politiques d'ajustements structurels avaient accentué la marchandisation des soins. Ce qui avait durablement dégradé la qualité des services publics de santé. L'affaiblissement du système de santé avait conduit à la rupture des progrès sanitaires enregistrés depuis les années 1970. En effet, avant la crise, la mortalité infantile avait connu une baisse à la suite de l'expansion des services de vaccination et des soins primaires. Cette tendance s'est inversée au cours des années 1980. Les programmes de vaccination sont perturbés par le manque de financement, et la pénurie de médicaments essentiels (antibiotiques, antipaludiques) aggrave la mortalité due aux maladies infectieuses. Ainsi, le taux de mortalité maternelle connaît une hausse significative, avec notamment le manque de personnels qualifiés pour les accouchements et une absence de consultations prénatales. Dans la même approche, l'accès limité aux soins de santé, la dégradation des infrastructures, de l'environnement sanitaire et la pauvreté croissante des populations contribuent à la hausse de la mortalité. En revanche, la crise économique entraîne la baisse des programmes de prévention (assainissement, sensibilisations sanitaires). Par conséquent, une recrudescence des maladies telles que : le paludisme, la tuberculose, la rougeole, les diarrhées, les infections respiratoires. Par ailleurs, dans un contexte de système sanitaire affaibli, le Cameroun est confronté à l'arrivée de l'épidémie du VIH/Sida, à la fin des

années 1980. La prise en charge de cette maladie étant quasiment inexistante au départ, cela contribue à une forte morbidité et mortalité associées.

En effet, la contraction budgétaire occasionne non seulement l'absence de maintenance des équipements, mais également, le manque de matériel médical et des ruptures fréquentes de médicaments. Les hôpitaux publics connaissent la détérioration progressive de leurs capacités techniques. Les zones rurales sont particulièrement touchées, avec notamment, la fermeture des centres de santé, les difficultés d'approvisionnement, l'absence de personnel qualifié. La fracture sanitaire est renforcée entre les villes et les villages. Au-delà de la marchandisation des soins, il y a désormais une exclusion sociale. Cela dit, on assiste à l'introduction du paiement direct des soins. Toutefois, le recouvrement des soins impose aux patients de payer les consultations, l'hospitalisation et les médicaments. Par conséquent, les masses populaires prolétaires sont les premières exclues du système de soins. Cette aggravation des inégalités sociales s'observe à travers la baisse de la fréquentation hospitalière, le recours à l'automédication, le développement de la médecine illégale. En revanche, avec la dépendance accrue vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, le pays perd sa souveraineté sanitaire. Les politiques nationales de santé dépendent désormais des financements internationaux. Aussi, les priorités sanitaires sont influencées par les agendas extérieurs. Le système sanitaire Camerounais perd son autonomie et entre dans une logique d'assistance.

Conclusion

La crise économique de la décennie 1980 au Cameroun a constitué un tournant décisif dans l'histoire socio-sanitaire du pays. Les difficultés économiques relatives à la chute des cours des matières premières et à l'endettement massif de l'Etat, ont conduit le pays à une importante contraction des dépenses publiques. Le secteur de la santé, fortement dépendant du financement de l'Etat avait été l'un des plus touchés. L'analyse des effets de cette crise met en évidence, une contraction budgétaire conjoncturelle. Elle révèle un moment de rupture structurelle ayant profondément reconfiguré les fondements organisationnels, financiers et sociaux de la santé publique Camerounaise. La baisse drastique des recettes d'exportation, configurée à l'endettement et à l'adoption des politiques d'ajustement structurel, a progressivement affaibli la capacité de l'Etat, à assurer son rôle de garant du bien-être collectif. Aussi, la réduction des dépenses publiques, le gel des recrutements et l'introduction du recouvrement des coûts, ont transformé l'accès aux soins, en faisant peser sur les ménages, une charge financière croissante. Cette mutation a accentué les inégalités sociales, en fragilisant davantage les populations les plus pauvres. Parallèlement, la détérioration des infrastructures et la démotivation du personnel médical ont entraîné une baisse qualitative des offres sanitaires, compromettant ainsi les avancées sanitaires enregistrées auparavant. Au-delà de ses manifestations immédiates, la crise économique a installé une dynamique durable de dépendance financière envers les partenaires

internationaux, limitant la marge de manœuvre nationale, dans la définition des priorités sanitaires. Toutefois, la crise économique apparaît ici tel un tournant décisif ayant exposé la vulnérabilité d'un système de santé étroitement lié aux fluctuations économiques internationales. Cette crise constitue un révélateur des fragilités structurelles d'un modèle de développement extraverti, mettant en lumière, l'importance d'une politique sanitaire fondée sur la résilience financière, l'équité sociale et la souveraineté décisionnelle. En outre, l'expérience des années 1980 rappelle que la santé publique demeure intimement liée aux choix macroéconomiques et aux rapports de force internationaux, et qu'elle ne saurait être durablement préservée sans une vision stratégique intégrée au développement national.

Sources bibliographiques

Antoine Kamdoun, 1995, *Planification sanitaire et ajustements structurels au Cameroun*, Centre Français sur la population et le développement, Paris

Boungou Bazika et al. 2010, *Repenser les économies Africaines pour le développement*, Codésira, Dakar

Brunel Sylvie, 2003, "Les difficultés du Cameroun : fin d'un modèle en crise de croissance ?" *L'information géographique*, vol 67, n°1, pp.134-142.

Carlo Edoardo Altamura et al., 2020, "Politics international Banking, and the debt crisis of 1982", *Business History Review*, vol.14, n°4, p.753-778.

Christophe Foe Ndi, 2019, *Le droit à la santé au Cameroun*, l'Harmatan, Paris, p.453.

Cogneau Jean-Joël et al., 2000, *L'économie Camerounaise. L'espoir évanoui*, Karthala, Paris

Delancey et al., 2000, *Historical Dictionary of the Republic of Cameroon*, The Scare Crow Press, Lanham Maryland

Eboko-Ekoka F, 2016, "Une expérience de planification dans le Cameroun des années 1970-1980", *l'Etat, l'ingénierie, le social. Les techniques économiques dans l'histoire*, 7^e semaine de la recherche organisée par le CRESC et la Chaire d'Etudes Africaines comparées, Rabbat

Ela J-M, 1990, *Quand l'Etat pénètre en brousse. Les ripostes paysannes à la crise*, Karthala, Paris

Ela J-M, 2006, *Travail en entreprise en Afrique. Les fondements sociaux de la réussite économique*, Karthala, Paris

Elvire Mendo, 2018, *Les micro-unités informelles de santé au Cameroun*, L'Harmattan, Paris, p.406.

Etéki-Otabéla M, 2001, *Le totalitarisme des Etats Africains : le cas du Cameroun*, L'Harmattan, Paris

FMI et Banque Mondiale, 1988-1995, *Rapports économiques sur le Cameroun*

Gérard Amougou, 2016, "Jeunesse entreprenante et processus d'auto-prise en charge au Cameroun", *Revue Jeunes et Société*, vol.2, pp.79-97.

Gérard Amougou, 2018, *Esquisse d'histoire des politiques de développement. Un regard contextuel*, CERDAP, Université de Yaoundé II

Hugon Philippe, 1969, "L'analyse du sous-développement en Afrique noire. L'exemple de l'économie du Cameroun." *Travaux et recherches de la Faculté de Droit et*

des Sciences Economiques de Paris, Série "Afrique" n°3, Presses Universitaires de France, Paris, p.325.

Javier Herrera, 1994, *La nature de la crise financière Camerounaise et les mesures prises pour la combattre : faut-il toujours ajuster le programme d'ajustement structurel ? Le village Camerounais à l'heure de l'ajustement*, Karthala, Paris, p.40-51.

Jean François Médard, 2001, "Décentralisation du système de santé publique et ressources humaines au Cameroun", Bulletin de l'APAD, Yaoundé

Mbevo Fendoung Philippes et al., 2021, "Faible accès aux soins de santé et vulnérabilité des populations côtières de l'île de Manoka aux maladies endémiques et épidémiques", Revue Canadienne de géographie tropicale, pp.16-22.

Michel Cézard et al., 1983, "Emploi et chômage an avril-mai 1982", Economie et statistiques, n°141-142.

Ngangué Ngwen, 2018, "Effets des prix des revenus sur le recours aux soins au Cameroun", Monde en développement, n°183, p.29-48.

Nicole Coeffic, 1982, "D'octobre 1980 à octobre 1981, l'aggravation du chômage s'est poursuivie", Economie et statistiques, n°145, p.29-40.

Nzomo Tcheunta J, 2000, *Le processus de retrait de l'Etat de la production des biens et services au Cameroun. Premier bilan et perspectives*, Thèse de Doctorat de 3^e cycle en Sciences Economiques, Université de Yaoundé II

OMS, 2010, *Les soins de santé primaires : plus que jamais nécessaires*

République du Cameroun, 2002, Programme d'ajustement structurel II, Rapport d'évaluation de performance de projet

Samuel Fambon, 2002, *Endettement du Cameroun : problèmes et solutions*, Université de Yaoundé

Sébastien Alvarez, 2015, "The Mexican debt crisis redux international interbank markets and financial crisis, 1977-1982", *Financial History Review*, vol.22, n°1, pp.79-105.

Sophie Chauvin, 2012, *Cameroun : les enjeux de la croissance*, Cedex, AFD, Paris

Sylvie Brunel, 2003, "Les difficultés du Cameroun : fin d'un modèle ou crise de croissance ?", *L'information géographique*, vol.67, n°1, pp-134-142.

Touna Mama, 2008, *L'économie Camerounaise. Pour un nouveau départ*, Afrédit, Yaoundé

Les obstacles au succès du financement participatif en Côte d'Ivoire

Konan Benoit LANDOU

*Doctorant à l'université Felix Houphouët Boigny de Cocody
(Côte d'Ivoire)*

Yao Kra YAO

*Doctorant à l'université Felix Houphouët Boigny de Cocody
(Côte d'Ivoire)*

Résumé

Le présent travail de recherche examine les obstacles du succès du financement participatif en Côte d'Ivoire. Ainsi, à travers une étude qualitative et l'aune de la théorie du capital social nous avons identifié les facteurs déterminants de l'échec du financement participatif en Côte d'Ivoire. Les résultats de notre étude montrent que la défaillance du cadre juridique et réglementaire du financement participatif, Manque d'éducation financière et de sensibilisation sur le financement participatif, le manque de confiance aux jeunes, le manque de solidarité, problèmes liés à la répartition du profit de l'entreprise, manque d'ambition entrepreneuriale sont les obstacles au succès du financement participatif en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : *Financement participatif, capital social, Cote d'Ivoire*

Abstract

This research examines the obstacles to the success of crowdfunding in Côte d'Ivoire. Through a qualitative study based on the social capital theory, we identified the determining factors behind crowdfunding failure in Côte d'Ivoire. The results of our study show that the lack of a legal and regulatory framework for crowdfunding, a lack of financial education and awareness regarding crowdfunding, a lack of trust in young people, a lack of solidarity, issues related to the distribution of company

profits, and a lack of entrepreneurial ambition are the primary obstacles to the success of crowdfunding in Côte d'Ivoire.

Keywords: *Crowdfunding, social capital, Côte d'Ivoire.*

Introduction

L'entrepreneuriat est souvent mis de l'avant comme facteur d'accroissement du dynamisme et de la prospérité d'une nation. Cela est perceptible dans les discours politique et scientifique. Il permet de renforcer la capacité d'adaptation d'un territoire en renouvelant ses acteurs économiques. L'entrepreneuriat crée des emplois, stimule la croissance économique et l'innovation, améliore les conditions sociales et renchérit que l'entrepreneuriat est le moteur du développement économique et social.

À cet égard, l'entrepreneuriat joue un rôle important dans la réduction de la pauvreté, l'égalité des sexes et la viabilité environnementale.

Conscient que le défi de l'émergence requiert un système financier performant et inclusif, l'État de Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif de bâtir une inclusion financière responsable, grâce à la construction d'un secteur financier stable et consensuel qui promeut un accès équitable aux produits et services financiers, des capacités financières et numériques, des produits et services innovants, soutenus par des mécanismes de partenariat public-privé. Ainsi, afin d'accroître le niveau et la qualité de l'accès aux services financiers, le gouvernement ivoirien se dote d'une Stratégie Nationale d'Inclusion Financière dont la vision à l'horizon 2024 était : « un accès accru aux produits et services financiers de la population notamment des femmes, des

jeunes, des MPME et des acteurs du secteur informel, assuré grâce à des partenariats innovants (SFD, Banques, Assurances, Opérateurs de téléphonie mobile, Fintech, etc.), permettant leur adaptation et une meilleure couverture y compris en milieu rural; la finance digitale devant jouer un rôle de premier plan avec la clientèle mieux éduquée et protégée ».

L'inclusion financière définit la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder à moindre coût à une gamme de produits et des services financiers utiles et adaptés à leurs besoins (transactions, paiements, épargne, crédit et assurance), proposés par des prestataires fiables et responsables.

L'inclusion financière signifie que les individus et les entreprises ont accès et recourent à un éventail de services financiers appropriés et fournis de manière responsable dans un environnement dûment réglementé. Pour l'UNCDF, la finance inclusive doit être réalisée de manière responsable. L'inclusion financière englobe toutes les initiatives visant à rendre des services financiers formels, disponibles, accessibles et abordables pour l'ensemble de la population. Cela requiert une attention particulière en faveur des segments de la population historiquement exclus ou mal desservis par le secteur financier formel.

La définition de l'Inclusion Financière retenue par la République de Côte d'Ivoire est la suivante : « L'inclusion financière consiste à favoriser l'accès des populations, y compris celles vulnérables ou exclues, aux services financiers formels adaptés et abordables en vue de leur utilisation ». Cependant, malgré cette politique d'inclusion

financière, les jeunes entrepreneurs peinent toujours à obtenir de l'emploi. De ce fait, nous avons l'accès limité aux crédits bancaires nécessaires pour le démarrage, la survie, voire la croissance de toute activité économique est l'un des principaux problèmes qui se posent aux petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Dans la plupart de ces pays, les banques se montrent frileuses dans l'octroi de crédits aux petites et moyennes entreprises. De nombreux observateurs et experts soulignent que les banques africaines sont très liquides, mais les statistiques monétaires des banques centrales africaines révèlent une inquiétante faiblesse dans le financement des investissements (C. Kauffmann (2005).

Les difficultés d'accès au financement traditionnel (bancaire) des petites et moyennes entreprises les conduisent à se tourner vers d'autres sources de financement. Les PME de façon générale, et en particulier les startups éprouvent beaucoup de difficultés à accéder aux fonds auprès des banques, car ces entreprises manqueraient de garanties, leurs cash-flows seraient irréguliers et l'asymétrie d'information dans ces entreprises serait élevée (Cieply et Le Nadant, 2016).

C'est ainsi que le financement participatif paraît comme un moyen de financement efficace pour les jeunes entrepreneurs ou ceux qui souhaitent se lancer dans le monde l'entrepreneuriat.

Le financement participatif est un type de collecte de fonds en ligne qui permet aux startups de collecter des fonds auprès d'individus et d'organisations qui souhaitent les aider à atteindre leurs objectifs. En Côte d'Ivoire, le financement

participatif est utilisé pour aider les startups à collecter des fonds auprès d'individus et d'organisations qui souhaitent les aider à atteindre leurs objectifs.

Au regard de ce qui précède l'on devrait s'attendre à ce que les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat se tournent vers le financement participatif comme moyen de financement de leur entreprise. Ainsi, le financement participatif devrait connaître un succès quant à son utilisation.

Cependant, force est de constater que malgré les difficultés liées aux financements classiques, les jeunes entrepreneurs hésitent à adopter le financement participatif comme moyen de financement de leurs entreprises ce qui limite le succès du financement participatif. Face à cette situation, l'on se pose la question suivante : quelles sont les obstacles du succès du financement participatif en Côte d'Ivoire ?

Pour répondre à cette question nous avons formulé notre hypothèse comme suit : les facteurs normatifs, relationnels, culturels et psychologiques sont à la base de l'échec du financement participatif en Côte d'Ivoire.

L'objectif de cette étude est d'identifier les différents obstacles au succès du financement participatif en Côte d'Ivoire. Plus spécifiquement montrer comment le cadre juridique influence le succès du financement participatif en Côte d'Ivoire ; montrer en quoi les relations entre les entrepreneurs influence l'adoption du financement participatif ; analyser les éléments culturels qui constituent un obstacle au développement du financement participatif ; identifier les freins psychologiques qui entravent le succès du financement participatif.

Cadre conceptuel et théorique (La Théorie du Capital Social)

La Théorie du Capital Social selon Robert Putnam, James Coleman, Francis Fukuyama est la théorie utilisée pour l'interprétation des résultats de cette étude. Le capital social fait référence aux réseaux, aux normes et à la confiance sociale qui facilitent la coopération et la coordination au sein d'une communauté ou d'une société. Cette théorie permet de décrire le niveau de confiance généralisée entre les différents acteurs en interaction dans la création d'entreprise tels que : les partenaires commerciaux, investisseurs et jeunes entrepreneurs. En outre, elle nous permet de montrer la prédominance de la confiance particulière (liens forts) sur la confiance généralisée (confiance institutionnelle ou commerciale), ce qui entrave les partenariats au-delà du cercle proche. Enfin, elle montre l'érosion des normes de réciprocité et de coopération nécessaires à l'action collective économique efficace.

I-Méthodologie de l'étude

1-Echantillon

L'échantillonnage (ou *sampling* en anglais) est le processus de sélection d'un groupe d'individus qui va être interrogé dans le cadre d'une étude et qui symbolise une population de référence.¹ Il existe à cet effet plusieurs types

¹ [https://www.qualtrics.com/fr/gestion-de-l-experience/etude-marche/methode-echantillonnage/#:~:text=L'%C3%A9chantillonnage%20\(ou%20sampling%20en,symbolise%20une%20population%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence.](https://www.qualtrics.com/fr/gestion-de-l-experience/etude-marche/methode-echantillonnage/#:~:text=L'%C3%A9chantillonnage%20(ou%20sampling%20en,symbolise%20une%20population%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence.)

d'échantillonnages qui sont utiliser de façon isoler ou combiner par les chercheurs dans les cas de recherches. Dans la section suivante nous verrons les techniques d'échantillonnages utilisées dans cette étude.

1-1-Technique d'échantillonnage

La méthode d'échantillonnage désigne le processus de sélection d'un groupe restreint d'individus, à interroger dans le cadre d'une enquête à grande échelle. Dans le cadre de cette étude deux techniques d'échantillonnage sont retenus. Il s'agit de l'échantillonnage probabiliste et de l'échantillonnage par choix raisonne.

1-3-Echantillonnage non probabiliste (L'échantillonnage par boules de neige)

Cette méthode s'avère utile lorsque le chercheur éprouve des difficultés à trouver les sujets de l'enquête parce qu'ils constituent une population minoritaire ou une catégorie sociale bien précise. Elle est basée sur le principe des contacts personnels ou professionnels permettant de retracer les sujets recherchés. En d'autres mots, il s'agit de constituer un réseau permettant de trouver les répondants au fur et à mesure de la progression de l'enquête (Hervé Gumuchian et Claude Marois, 2018).

Dans cette étude, nous avons utilisé cette méthode pour construire notre échantillon qualitatif. En effet, nous nous sommes mis en contact avec nos enquêtés par le biais de nos contacts. Après chaque entretien nous demandons à notre interviewé de nous mettre en contacts avec d'autres

entrepreneurs avec qui il est en contact. C'est ainsi que nous avons constitué notre échantillon qualitatif. Cette méthode est utile pour choisir les participants à l'étude.

2-La taille de l'échantillon

La taille de notre échantillon définitif a été déterminée par effet de saturation. Puisqu'il s'agit d'une étude qualitative l'échantillon est constitué de manière empirique selon les objectifs de la recherche. En effet, ce sont les informations recueillies sur le terrain qui permettent de déterminer le nombre d'individus à interviewer dans l'étude. Nous avons arrêté nos entretiens lorsque nous avons atteint nos objectifs de recherche.

2-1-Le principe de saturation

Selon Pierre Mongeau, la taille de notre échantillon dépend principalement des objectifs poursuivis (compréhension-modélisation, exploration ou vérification-généralisation), du cadre financier ainsi que du temps dont nous disposons. Généralement, les études exploratoires et qualitatives ne requièrent pas de grands échantillons, tandis que les études de vérification et de généralisation en exigent de plus grands. L'échantillon d'une recherche poursuivant des objectifs de nature plus qualitative peut être relativement petit, car l'objectif n'est pas de rendre compte d'une population, mais de recueillir de l'information pertinente pour mieux comprendre un phénomène. Il ne s'agit pas de refléter fidèlement la répartition de caractéristiques d'une population, mais de proposer une compréhension d'un

phénomène à partir de perceptions existantes dans la population. Aussi, le nombre de personnes à rencontrer ou de documents à prendre en considération est soumis au principe de saturation de l'information. En simple, l'échantillon a atteint la taille souhaitable lorsque l'ajout d'information (d'entrevues) ne permet plus d'enrichir le modèle élaboré. Une première entrevue pourrait nous permettre de définir les principales fonctions, une deuxième d'éclaircir les points qui sont demeurés obscurs. Une troisième pourrait nous permettre d'ajouter des détails et de découvrir les fonctions avancées. Une quatrième encore pourrait nous aider à clarifier notre compréhension, etc. Mais, après la sixième ou la septième entrevue, il est très probable que nous percevions plusieurs redites et que nous ayons franchement l'impression d'avoir compris. L'ajout d'entrevues ne nous permettrait pas d'améliorer de manière significative notre compréhension. Nous serions alors saturés, plus d'information n'ajouterait plus rien à notre compréhension. Ainsi, en pratique, on atteint généralement cette saturation après sept à douze entrevues, Pierre Mongeau, (2009).

En résumé, le principe de saturation consiste à repérer les informations redondantes dans le discours des interviewées. La saturation est atteinte lorsque les entretiens ne permettent pas de faire émerger de nouveaux thèmes ou thématiques.

Tableau 1:Tableau de saturation

Numéros d'entretien	Nouveaux thèmes/Informations apportées	Observation
1-3	Le manque de confiance, la pression familiale	On observe des raisons liées à la famille
4-8	La confusion relationnelle Le manque de confiance, La recherche d'intérêt personnel Problèmes liés à la répartition du profit de l'entreprise	On constate l'émergence de raison relationnelle.
9-12	La méfiance des structures envers des jeunes et entre pairs, la méfiance entre pairs, Le manque de solidarité, L'utilisation des liens forts dans l'entrepreneuriat	Ici nous assistons à la dégradation des relations entre les individus.
13-15	Les mêmes thématiques abordées dans les entretiens précédents reviennent.	Il y a plus de nouvelles thématiques qui émergent des entretiens.

2-2-Unités statistiques

Cibles	Nombre
Chambre du commerce	01
INIE	01
GUDE-PME	01
BC-Emplois	01
MPME	02
Fondateurs de plateforme de financement participatif	02
Détenteurs de start-ups	06
TOTAL	15

3-Méthodes d'analyse

1-L'analyse catégorielle

L'analyse catégorielle est vue comme la forme classique de l'analyse de contenu. Elle est réalisée à partir d'une grille, dite grille d'analyse catégorielle, qui permet de balayer le texte et de repérer les répétitions fréquentielles thématiques. Elle englobe la totalité d'un texte pour le passer au crible du dénombrement et de la classification de thèmes ou d'items significatifs. On effectue d'abord un décompte par fréquence de présence (ou d'absence) d'unités définies. On découpe ensuite le texte en unités puis on classe ces unités en catégories selon des regroupements analogiques. Les catégories permettent la classification de ce que l'on considère être les éléments constitutifs du message (Bardin, 1989).

2-Théorisation enracinée

La théorisation ancrée est une méthode d'analyse qualitative « visant à générer inductivement une théorisation au sujet d'un phénomène culturel, social ou psychologique, en procédant à la conceptualisation et la mise en relation progressives et valides de données empiriques qualitatives » (Paillé, 1996, p. 184). Elle permet une formulation provisoire pour comprendre la complexité des phénomènes tant au niveau conceptuel qu'au niveau empirique de ses mises en situation.

La théorisation ancrée peut se caractériser par la conceptualisation des données empiriques. La méthode est

un aller-retour constant et progressif entre les données recueillies sur le terrain et un processus de théorisation. Le principal outil est la catégorie, elle permet de faire le lien entre la technique qualitative et l'effort de conceptualisation.

« La théorisation » : il ne s'agit pas vraiment de produire une théorie au sens de modèle de travail pour la compréhension, mais une théorisation, c'est-à-dire d'arriver à une compréhension nouvelle des phénomènes. Théorisation désigne « à la fois le processus et le résultat, tout en indiquant que le résultat lui-même n'est pas une fin mais plutôt l'état dans lequel se trouve, à un moment donné, une construction théorique donnée » (Paillé, 1996, p. 184). « Ancrée » : l'activité de théorisation est toujours ancrée dans les données recueillies sur le terrain. « Le matériau empirique est à la fois le point de départ de la théorisation, le lieu de la vérification des hypothèses émergentes, et le test ultime de la validité de la construction d'ensemble » (Paillé, 1996, p. 185).

Cette démarche comprend six opérations, ou étapes, qui ne sont ni linéaires, ni équivalentes, leur ampleur varie en cours de recherche. Les six opérations de la méthode d'analyse par théorisation ancrée sont : la codification, la catégorisation, la mise en relation, l'intégration, la modélisation et la théorisation.

La codification c'est la reformulation de la réalité vécue ou exprimée par l'acteur : « Opération intellectuelle du chercheur qui consiste à transformer des données brutes (faits observés, paroles recueillies...) en une première formulation scientifique » (Mucchielli, 1996, p. 25). Il s'agit

de dégager l'essentiel dans le discours recueilli ou la situation observée. Ici, le chercheur écrit directement dans la marge des retranscriptions l'essentiel du discours, il part de la réalité exprimée. A cet effet, il existe deux formes de codifications : la codification quantitative et la codification qualitative. La codification quantitative fonctionne sur des hypothèses préalablement établies, pendant que la codification qualitative est un processus de lecture des données

La catégorisation, « Une catégorie est un mot ou une expression désignant, à un niveau relativement élevé d'abstraction, un phénomène culturel, social ou psychologique tel que perceptible dans un corpus de données » (Paillé, 1996, p. 186).

La mise en relation, dans la pratique, la mise en relation a déjà commencé dans la catégorisation, il s'agit donc ici de la systématiser : tel phénomène est-il en relation avec tel autre ? Le travail consiste donc à mettre en relation les phénomènes observés, par exemple par ressemblance, dépendance, fonctionnement ou hiérarchie.

L'intégration, il s'agit ici de dépasser les différents phénomènes observés pour voir émerger un phénomène général. L'intégration permet de renommer précisément ce sur quoi porte l'étude.

La modélisation, une fois le phénomène général saisi, l'analyse se poursuit à un niveau d'abstraction élevé. « Le travail consiste à reproduire le plus fidèlement possible l'organisation des relations structurelles et fonctionnelles caractérisant le phénomène principal cerné au terme de l'opération d'intégration » (Pallié, 1996, p. 189).

II-Résultats

1-La défaillance cadre juridique et règlementaire du financement participatif

Les plateformes de financement participatif semblent moins sécurisées pour jouer leur rôle d'intermédiaire entre investisseur et entrepreneurs. Cette insécurité inquiète les jeunes entrepreneurs à s'aventurer dans une telle aventure aux contours flous. Ainsi, les six (06) détenteurs de startups que nous avons enquêté ont déclaré avoir peur de se faire arnaquer sur les plateformes de financement participatif. L'absence de cadre juridique performant pour le financement participatif suscite un sentiment d'inquiétude chez les jeunes détenteurs de start-ups. Ce qui limite son utilisation par ceux-ci. Comme le disait un entrepreneur en ces termes :

« C'est l'aspect règlementaire et y'a tout ce qui est de blanchiment d'argent parce que vous faites une plateforme funding et donc ça peut être pour l'épargne publique et comment vous assurez que celui qui va déposer l'argent, cet argent-là est issue d'une activité licite et qu'il ne s'agit pas d'un canal par lequel les gens passent pour blanchir l'argent ? Comment on fait pour s'assurer ça, et bien la Côte d'Ivoire est cas même épinglé à ce niveau-là ».

Ainsi, selon un rapport de IMF, (2022), jusqu'à récemment, la Côte d'Ivoire ne disposait pas d'un cadre réglementaire

spécifique au financement participatif. La réglementation existante s'appuyait principalement sur le cadre général des activités financières et bancaires, notamment la Loi n° 2014-668 du 24 juillet 2014 relative à la réglementation bancaire et financière, ainsi que sur la réglementation relative aux placements et aux activités de capitaux (IMF, 2022).

En résumé, le cadre réglementaire du financement participatif en Côte d'Ivoire est encore en développement, avec des initiatives en cours pour établir des règles claires. La mise en place d'un cadre adapté est essentielle pour soutenir l'innovation financière, protéger les investisseurs et stimuler l'entrepreneuriat dans le pays, IMF, (2022).. Ce constat est observé dans d'autres pays où le financement participatif est plus développé comme le Maroc. En effet, Plusieurs chercheurs comme Ait Malhou F. et A.Maimoun (2020) affirment que l'offre des produits participatifs au Maroc est insuffisante pour répondre à la demande (Ait Malhou F. et A.Maimoun (2020)). Le traitement fiscal, juridique et réglementaire reste toujours incomplet, ce qui explique le retard de l'avancement de cette industrie.

En effet, Plusieurs chercheurs comme Ait Malhou F. et A.Maimoun (2020) affirment que l'offre des produits participatifs au Maroc est insuffisante pour répondre à la demande (Ait Malhou F. et A.Maimoun (2020)). Le traitement fiscal, juridique et réglementaire reste toujours incomplet, ce qui explique le retard de l'avancement de cette industrie.

3-Manque d'éducation financière et de sensibilisation sur le financement participatif

L'absence de culture entrepreneuriale se manifeste par l'éducation financière insuffisante. En effet, l'éducation financière est compréhension du monde économique. Cette éducation permet aux jeunes d'acquérir des compétences qui leur permettront de mieux gérer leurs finances. L'absence de ces compétences se traduit par l'insolvabilité. Cette réalité est perceptible dans les propos de cet enquêté :

« Il faut dire que les jeunes ivoiriens n'ont pas la culture entrepreneuriale. On n'a pas cette manière de faire dans nos habitudes. Sinon je sais que les libanais le font avec leurs frères qui viennent d'arriver. Nous quand on se met ensemble chacun cherche ses propres intérêts ».

Les recherches de Bamba Niabaga (2023), confirment cela. Selon lui il n'existe pas d'apprentissage chez les entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Ce qui crée un manque de culture entrepreneuriale et fait que les jeunes ne se considèrent pas comme des entrepreneurs.

4-Manque de confiance aux jeunes

Ce manque de confiance est dû aux comportements des jeunes vis-à-vis de certaines structures de financement. Certains jeunes entrepreneurs n'ont de comportement économiquement responsable. Dans cette optique, il est difficile pour les jeunes ivoiriens de mobiliser des

ressources à travers les réseaux de relations. Le manque de confiance entre les membres crée une méfiance des uns vis-à-vis des autres ce qui limite les formes de coopération. Ainsi, nous assistons à un manque de solidarité entre les entrepreneurs qui ne se font pas confiance. Cela se perçoit dans les propos d'un enquêté qui disait ceci :

« Les jeunes ivoiriens ne sont pas sérieux, ils sont trop malhonnêtes c'est difficile de travailler avec eux. En tout cas ils doivent changer leur comportement sinon ça sera difficile de collaborer entre eux-mêmes ».

Selon Granovetter les liens faibles (relations éloignées) sont cruciaux pour l'innovation et l'accès à de nouvelles opportunités. Dans notre cas nous constatons un manque de confiance chez les jeunes qui évitent ces liens, se repliant sur des forts (famille, amis proches), ce qui limite leur accès à des ressources variées. Le manque de confiance engendre le manque de solidarité entre les jeunes.

5-Le manque de solidarité

Le manque de solidarité est un facteur qui empêche les jeunes de vouloir coopérer pour créer des entreprises. La solidarité étant une des bases de la collaboration et de la coopération entre les membres d'une communauté, si l'on constate une absence de coopération entre les jeunes entrepreneurs c'est parce que ceux-ci manquent de solidarité entre eux. L'absence de solidarité crée la méfiance et conduit chacun à évoluer de manière solitaire.

La méfiance entraîne souvent des concurrences malsaines entre les jeunes. De ce fait, au lieu de collaborer les jeunes rentrent dans les conflits d'intérêts. Cela se perçoit à travers les comportements de certains jeunes qui parviennent à associer pour créer des entreprises. Comme le disait cet entrepreneur :

« Nous les africains là on ne peut pas se mettre ensemble pour travailler oh. On n'est pas comme les blancs. Nous ne sommes pas solidaires. Chacun veut évoluer seul de son côté. L'homme noir n'est pas solidaire oh. »

Ainsi, selon les principes d'Elinor Ostrom (2010) sur Persée, sans règles claires de surveillance et de sanctions graduées, le "comportement de passager clandestin" ou la peur d'être lésé détruit la solidarité. La méfiance que vous observez est la conséquence rationnelle d'un manque de garanties collectives. Ostrom souligne que si les jeunes ne perçoivent pas de bénéfices immédiats à la coopération (réciprocité), ils basculent vers des stratégies individuelles. La "concurrence malsaine" que vous décrivez est ce qu'elle appelle l'échec de l'action collective : l'intérêt personnel à court terme l'emporte, ruinant la ressource commune (l'entreprise).

6-Problèmes liés à la répartition du profit de l'entreprise

Plusieurs enquêtés ont évoqué la raison de la répartition des profits comme étant l'une des causes de la difficile collaboration entre les jeunes. En effet, même lorsque les

jeunes parviennent à associer pour créer une entreprise, il se pose un problème majeur qui est celui de partager les profits de l'entreprise. Cela résulte du manque de respect des accords tacite que les entrepreneurs se sont fixe avant leur collaboration. En effet, les accords de collaboration ne sont pas forcément écrits au début de la collaboration. Alors une confusion s'installe dans la repart des parts de l'entreprise. Car les entrepreneurs ne contribuent pas forcement de manière égale à la réalisation du projet. Ainsi, ceux qui contribuent plus veulent une plus grande part des profits. Ce qui crée des tensions au sein du groupe et finir par faire disparaître l'entreprise. Ce qui signifie que les conflits d'intérêts sont pour la plupart responsable de l'interruption des initiatives entrepreneuriales des jeunes.

Dans ses travaux sur l'**encastrement social** (notamment dans son ouvrage *Economic Action and Social Structure*), Granovetter souligne que les relations économiques sont profondément ancrées dans les réseaux sociaux.

Selon Mark Granovetter, les entrepreneurs comptent souvent sur des relations de proximité (accords tacites) plutôt que sur des contrats formels. Si cela facilite le lancement, l'absence de formalisme juridique devient un piège dès que la valeur est créée

Ce résultat confirme que les liens forts (amitié, parenté) ne suffisent pas à réguler la perception d'équité. Lorsque la contribution est inégale, la norme de réciprocité est brisée, transformant le capital social initial en passif conflictuel.

7-Manque d'ambition entrepreneuriale

Ici on parle des entrepreneurs opportunistes, ils commencent l'entrepreneuriat sans véritable plan de base. Ils se lancent dans des activités parce que celle-ci est jugée rentable sans même chercher à comprendre les contours. Ce groupe de jeunes sont des entrepreneurs opportunistes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat pour des raisons économiques. Leur seul objectif c'est la recherche de profit sans chercher à innover. Ils répètent les mêmes actions et finissent par abandonner au bout d'un certain temps. Cette manière de faire est contraire à l'entrepreneur schumpetérien. C'est ainsi qu'un enquêté disait ceci :

« La plupart des jeunes n'ont pas d'ambition entrepreneuriale. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat par défaut. C'est-à-dire lorsqu'ils ont tout tenté que ça ne marche pas ils se lancent dans l'entrepreneuriat ».

Alors que selon Schumpeter l'entrepreneur est un acteur rationnel qui calcule ses actions. Pour lui c'est un calculateur génial, car il peut prévoir mieux que les autres l'évolution du marché, (1935). Ce qui n'est pas le cas des jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. En effet, ceux-ci sont des « opportunistes" se contentent de répéter des modèles existants (commerce de proximité, services basiques) sans innover. Ils sont dans une logique de gestionnaire de flux et non de créateur de valeur. Le manque d'ambition est ici synonyme de mimétisme économique, ce qui sature le marché et limite la rentabilité.

Conclusion

Le présent travail porte sur les obstacles du succès du financement participatif en Côte d'Ivoire. Le problème posé par ce sujet est que malgré les difficultés liées aux financements classiques, les jeunes entrepreneurs hésitent à adopter le financement participatif comme moyen de financement de leurs entreprises ce qui limite le succès du financement participatif. Ainsi l'on se pose la question de savoir quelles sont les obstacles du succès du financement participatif en Côte d'ivoire ? De cette question découle l'hypothèse selon laquelle les facteurs normatifs, relationnels, culturels et psychologique sont à la base de l'échec du financement participatif en Côte d'ivoire.

De ce fait, l'objectif de cette étude est d'identifier les différents obstacles au succès du financement participatif en Côte d'ivoire. Il s'agit de manière spécifique de montrer comment le cadre juridique influence le succès du financement participatif en Côte d'Ivoire ; montrer en quoi les relations entre les entrepreneurs influence l'adoption du financement participatif ; analyser les éléments culturels qui constituent un obstacle au développement du financement participatif ; identifier les freins psychologiques qui entravent le succès du financement participatif.

A travers la théorie du capital social et La Théorie du Comportement Planifié dans une approche qualitative nous avons identifié les obstacles du financement participatif en Côte d'Ivoire résumés comme suit.

D'abord, nous avons l'insuffisance du cadre juridique et règlementaire du financement participatif étant facteur qui

suscite la peur chez les jeunes, ce qui les empêche de faire recours au financement participatif dans le processus de création de leur entreprise.

En plus, le manque d'éducation financière et de sensibilisation sur le financement participatif crée le manque de compétences dans la compréhension du monde entrepreneurial et sur les formes de collaboration. Aussi le manque de confiance aux jeunes entraîne souvent des concurrences malsaines entre les jeunes. Ce qui entraîne le manque de solidarité qui crée la méfiance et conduit chacun à évoluer de manière solitaire. Par ailleurs nous avons les problèmes liés à la répartition du profit de l'entreprise créent un environnement conflictuel qui empêche les jeunes de collaborer efficacement. Cela résulte du manque d'ambition entrepreneuriale limite les actions entrepreneuriales. De ce fait les jeunes sont des entrepreneurs opportunistes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat pour des raisons économiques. Tous ces facteurs constituent un obstacle au succès du financement participatif en Côte d'Ivoire. Alors pour favoriser le développement du financement participatif en Côte d'Ivoire, il faut trouver des solutions à chacun de ses problèmes.

Reference bibliographique

Ajzen Icek, 1991. The theory of planned behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211, Détails sur ScienceDirect.

Cieply Florence, et Le Nadant, Anne-Laure,2016. Le financement des PME : Vers de nouveaux modèles ? Revue d'économie financière, 121(1), 163-180.

Granovetter Mark S, 1973. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380

Granovetter Mark, 1985. Economic Action and Social Structure : The Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology, 91(3), 481-510.

Kauffmann Céline, 2005. Le financement des PME en Afrique. Centre de développement de l'OCDE, Repères n° 7.

Ostrom Elinor, 2010. Gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des ressources naturelles (Traduit par de Boeck, original publié en 1990).

Putnam Robert D, 2000. Bowling alone: The collapse and revival of American community, Simon et Schuster.

Williamson, Oliver E, 1985. The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting, Free Press.

Nuisibles domestiques à Bouaké : pratiques sociales de lutte

¹KOUABLAN Adjoua Jeanne d'Arc,

Socio-anthropologue de la santé, Chercheure associée au Centre de Recherche pour le Développement (CRD) Université Alassane

Ouattara (UAO) ;

kadjouajeannedarc@gmail.com

²OUATTARA Zié Adama,

Socio-anthropologue de la santé, Chargé de Recherche ; Centre de Recherche pour le Développement (CRD) Université Alassane

Ouattara (UAO) ;

zieouattara513@yahoo.fr;

ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-3965-0508>

³DOUDOU Dimi Théodore,

Sociologue de la santé, Maître de Recherche ; Centre de Recherche pour le Développement (CRD) Université Alassane

Ouattara (UAO) ;

ddimi_faith@yahoo.fr

Résumé

La présence d'insectes, de rongeurs et de reptiles dans les maisons représente un risque pour la santé des populations. Pour s'en protéger, les ménages développent différentes pratiques de lutte, souvent basées sur l'usage d'appâts empoisonnés et de produits toxiques vendus sur les marchés informels, ce qui peut aussi être dangereux pour la santé publique. Une étude socio-anthropologique menée dans les quartiers Dar-es-Salam, Koko et Adjéyaokro à Bouaké, à partir de 75 entretiens semi-directifs, met en évidence ces méthodes de lutte et les logiques sociales qui les expliquent.

Mots clés : *Bien-être, stratégies, lutte, insectes, rongeurs, reptiles, domestiques*

Abstract

The presence of insects, rodents and reptiles in homes poses a health risk to the population. To protect themselves, households develop various pest control practices, often based on the use of poisoned baits and toxic products sold in informal markets, which can also be dangerous to public health. A socio-anthropological study conducted in the Dar-es-salam 1, Koko and Adjéyaokro neighborhoods of Bouaké, based on 75 semi-structured interviews, highlights these pest control methods and the social dynamics that explain them.

Keywords: *Well-being, strategies, control, insects, rodents, reptiles, domestic*

Introduction

Les insectes rongeurs et reptiles domestiques constituent un problème de santé publique. Sur le plan mondial, les moustiques, les punaises et bien d'autres insectes, en transmettant des virus, bactéries ou parasites sont responsables de plus de 17% des seules maladies infectieuses dans le monde et d'un million de décès chaque année (Host *et al*, 2024 : 2). Certains insectes et rongeurs sont responsables de plusieurs maladies à transmission vectorielle entre autres le paludisme, la fièvre jaune, les hantavirus. Ces maladies sont la cause de plus d'un million de décès par an. Elles sont une préoccupation en santé publique et nécessitent une approche pluridisciplinaire pour la compréhension et la prévention (Gonzalez, *et al* nd ; Caius, 2025). Ces nuisibles sont également la cause de la transmission de la fièvre de la vallée du rift (FVR), présente sur le cheptel africain. Cette maladie est transmise aux êtres humains par contact avec le sang ou autres fluides

corporel d'animaux virémiques et aux ruminants domestiques par la pique des moustiques du genre *Aedes* et *Culex*. Une épizoo-épidémie survenue au Niger en 2016 a enregistré 3399 cas avec 33 décès (Iro et al, 2024 ; Arsevska et al, 2016). En Côte d'Ivoire, le poids des maladies vectorielles est perceptible à travers différents cas dont la fièvre jaune. Pour cette maladie, le pays a été classé parmi les pays africains à haut risque dont 16 cas avec 14 suspects et deux confirmés en 2006 dans les districts sanitaires de Korhogo et Ouraghio. L'ampleur de cette maladie, conduira à une campagne de vaccination de masse en Août 2008 dans les districts sanitaires d'Abidjan avec une cible de 1.938.161 personnes (Konan et al, 2014, OMS, 2020). Les maladies vectorielles touchent également l'économie des ménages, elles absorbent en moyenne 12 à 14 % de leurs revenus leur faisant perdre 4 à 7 jours de travail (Kouadio et al, 2006).

Proliférant dans les zones urbaines défavorisées où les conditions d'hygiène sont souvent inadéquates, les vecteurs de maladies constituent une entrave au bien-être et à la bonne santé des populations. Le manque d'hygiène est occasionné par plusieurs éléments dont la mauvaise gestion des déchets liquides, et solides, la promiscuité résidentielle et l'accès limité à l'eau potable, par manque ou insuffisance d'infrastructures d'assainissement et équipements adaptés pour la circonstance. Ces facteurs environnementaux et sociaux créent des conditions écologiques favorables à la reproduction des moustiques, des mouches, des rongeurs et d'autres organismes nuisibles, qui deviennent ainsi de véritables menaces, pour le bien-être et la santé des populations. Cette situation crée des nuisances et accentue

la prolifération d'insectes vecteurs de maladies et touche principalement les populations vivant dans des contextes de vulnérabilité socio-économique (Caius, 2025 ; Sangaré, 2012). Dans les quartiers précaires, le cadre de vie insalubre est un atout favorisant la formation des gîtes larvaires et la circulation de différents agents pathogènes. De ce fait, la santé en milieu urbain dépend fortement des conditions socio-environnementaux, montant ainsi, que la distribution des risques sanitaires est socialement différenciée (Vlahov et Galea 2002). La présence des nuisibles dans les espaces défavorisés de la ville constitue non seulement un problème biomédical, mais également un fait social qui révèle des inégalités socio-spatiales (Harpham et Stephens 1991). De ce fait, la lutte antivectorielle ne devrait pas se limiter à des interventions techniques ou biomédicales, elle devrait intégrer les dimensions socio-économiques et culturelles qui structurent les pratiques d'assainissement, les représentations de l'hygiène et les modes d'occupations de l'espace urbain.

Entre nuisances et maladies provoquées par les nuisibles, les populations en particulier celles vivant dans les contextes urbains précaires adoptent pour la lutte, différentes stratégies qui traduisent à la fois des logiques, des pratiques, des savoirs locaux et des capacités d'adaptation. Ces pratiques, qui vont de l'usage des insecticides industriels en passant par des techniques domestiques de protection et d'assainissement de l'espace de vie, s'inscrivent dans ce que de nombreux auteurs analysent comme des formes de résilience sociale. Pour Kleinman 1980, les réponses populaires aux problèmes de santé relèvent d'un « système

de soins profane » fondé sur les expériences quotidiennes, les ressources disponibles et les représentations sociales de la maladie. Pendant que les politiques publiques préconisent comme méthode l'hygiène environnementale, la lutte chimique et la lutte biologique (Carneval et Robert, 2009), les populations mettent en place des méthodes endogènes faites à base d'éléments naturelles (feuilles de citronnier, graines de palmistes, feuilles de mandarinier, écorce de manioc et termitière noire "djrogboa" (en guéré)) pour freiner l'action des vecteurs (Doudou, 2006). A Bouaké, les pratiques de lutte sont diversifiées. Celles-ci vont des méthodes officielles aux méthodes proposées par des particuliers en passant par les méthodes conçues à domicile par les populations elles-mêmes. L'utilisation de ces méthodes admet des logiques qui varient en fonction des ménages. Cette recherche vise à analyser les différentes pratiques de lutte utilisées par les populations, qu'elles soient officielles, privées ou domestiques, afin de comprendre les logiques qui orientent le choix de ces méthodes selon les ménages. Elle répond ainsi à la question suivante : quelles sont les pratiques et logiques développées par les populations de Bouaké dans la lutte contre les nuisibles domestiques ?

1. Cadre théorique

Cette étude s'est appuyée sur la théorie du choix rationnel initiée par Boudon (2002). Celle-ci stipule que les individus ont des préférences claires entre différentes options. Ils évaluent les coûts et les bénéfices associés à

chaque option et font le choix de celle qui maximise leur satisfaction personnelle. Les individus étant rationnelles, ont la capacité d'agir indépendamment vis-à-vis des contraintes liées à leurs structures d'appartenance.

La théorie du choix rationnel, nous a permis de rechercher auprès des populations les méthodes de lutte antivectorielle utilisées. Elle nous a permis également de comprendre les logiques dans lesquelles s'inscrivent les populations enquêtées dans le choix de la méthode adoptée dans la lutte antivectorielle.

2. Matériels et méthodes

2.1. Site d'étude

L'étude s'est déroulée à Bouaké, ville située dans le Centre-Nord de la Côte d'Ivoire avec une population estimée à 728733 habitants (RGPH, 2021). La ville est un pôle de commerce avec plusieurs activités entre autres l'agriculture, le commerce, le transport, avec une population composée d'autochtones Baoulé et Tagouana, et d'allogène (Malinké, Sénoufo, etc.). Il y a aussi des populations étrangères venues de la sous-région à savoir : Mali, Burkina Faso et bien d'autres. Le choix de la ville de Bouaké pour la réalisation de cette étude réside dans le fait que la problématique de la lutte antivectorielle est transversale à toutes les villes du pays. Bouaké regorge d'indicateurs tels que la présence de broussaille, de dépotoirs à ciel ouvert, de bas-fonds, de maisons abandonnées du fait de la crise de 2002 susceptibles d'attirer les vecteurs. Le site d'étude est constitué de deux quartiers évolutifs et d'un quartier

précaire. Le style d'habitat, l'environnement l'activité commerciale de ces trois quartiers sont un atout favorable à l'analyse de la présence des insectes, rongeurs et reptiles domestiques.

2.2. Techniques et outils de collecte

Les données ont été collectées au moyen d'une approche qualitative mobilisant des techniques et outils de collecte variés. La recherche documentaire, elle nous a permis d'effectuer des recherches en ligne sur les portails bibliographiques tels que Google scholar, revue.org, cairn.info, Persée, classiques des sciences sociales et bien d'autres, pour une analyse rigoureuse des données collectées. Ces recherches ont permis une meilleure connaissance de l'objet d'étude. L'observation, elle a consisté à regarder, écouter, observer tout fait, tout comportement en rapport avec la lutte contre les insectes, rongeurs et reptiles domestiques. L'immersion, celle-ci a aidé à comprendre les réalités que vivent les communautés dans la lutte contre les nuisibles domestiques. L'entretien semi-directif, il a permis d'approfondir les faits observés. Ces entretiens se sont réalisés avec les responsables de l'institut d'hygiène et les chefs de ménage ou leurs représentants. Cette approche a eu pour avantage d'identifier les insectes, rongeurs et reptiles domestiques qui posent problème dans les ménages, de voire les pratiques mises en œuvre et les représentations et logiques des ménages en matière de cette lutte. Les différentes techniques ont été mises en pratique à l'aide des outils de collecte que sont, le bloc-notes qui a permis de prendre des notes lors des entretiens, la

grille d'observation contenant les éléments suivants : l'hygiène environnemental, présence d'animaux domestiques, présence de flaques d'eau dans la cour et le guide d'entretien semi directif. Ce fut un ensemble de questions qui portait sur les pratiques et logiques des ménages dans la lutte contre les insectes, rongeurs et reptiles domestiques. Par ailleurs, l'enregistreur numérique a été utilisé pour l'enregistrement des entretiens.

2.3. Traitement et analyse des données

Le traitement des données s'est effectué par la technique de la tri-thématique à travers la transcription intégrale des discours enregistrés. Les données recueillies ont été traitée afin de parvenir de manière cohérente à l'objectif assigné à l'étude. Cette technique a consisté en un regroupement des informations collectées par item afin de sélectionner les parties jugées pertinentes à des fins d'analyses scientifiques. Une analyse de contenu a été faite pour en décoder le sens. Celle-ci a permis d'étudier de manière systématique et objective le contenu des discours afin d'en dégager les significations, les thèmes et les logiques sociales. Epousant les principes éthiques en matière de recherche, le consentement éclairé des enquêtés a été préalablement obtenu avant toute investigation de terrain. Pour la valorisation, notamment les publications scientifiques, les identités imaginées ont été attribuées aux répondants.

Résultats

Les pratiques sont constituées des différentes méthodes de lutte utilisées par les populations dans la lutte antivectorielle, à savoir les méthodes officielles, les méthodes proposées par des particuliers et les méthodes conçues à domicile. Leur choix est lié à des logiques d'efficacité et financière.

3.1. Méthodes officielles

3.1.1. Bombes insecticides et serpentins fumigènes

Les bombes insecticides et les serpentins fumigènes sont utilisés dans plusieurs ménages. Les populations enquêtées les trouvent plus économiques et efficaces contre les insectes et certains reptiles. L'utilisation des serpentins est plus liée à son coût qui est plus accessible à un grand nombre de personne. Cependant, malgré son coût jugé abordable, les populations évoquent le fait que les serpentins fumigènes sont souvent source de maladie notamment le rhume à cause de son utilisation au cours du sommeil. L'inhalation de la fumée étant responsable de ces effets indésirables. Les propos ci-dessous le confirment :

« Chez nous on préfère prendre timor parce que quand tu achètes ça dure et puis ça ne donne pas rhume. Quand tu pompes dans la maison, tu attends un moment avant d'aller dormir comme ça l'odeur est passée et puis tu peux bien dormir. On utilise souvent moustico, mais comme moustico là, il faut dormir

avec ça, ça fatigue un peu, tu peux avoir rhume facilement mais il est encore moins cher » K. B, 30 ans A djéyaokro, chef de ménage

3.1.2. Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'Action (MILDA)

La MILDA est utilisée par les populations pour se protéger contre les moustiques et le paludisme. Elle est plus appréciée par les répondants qui mentionnent ne pas supporter l'odeur des bombes insecticides et serpentins fumigènes. En plus, elle est disponible dans les ménages grâce aux campagnes de distribution massives organisées par le ministère en charge de la santé, périodiquement sur toute l'étendue du territoire national. En plus de cette distribution massive, les enquêtés font mention de la distribution en routine pour des populations, notamment les femmes enceintes, et les nourrissons comme autre source d'approvisionnement.

Par ailleurs, les populations soulignent qu'elles préfèrent l'utiliser parce qu'elles reçoivent les consignes de la part des agents de santé lors des consultations prénatales (CPN) pour les femmes enceintes. Les populations qui en font usage ne manquent pas de souligner son efficacité contre les moustiques, parce qu'elle constitue une barrière physique limitant le contact homme/vecteur. La moustiquaire est appréciée pour sa gratuité, qui permet à toutes les couches sociales d'en disposer sans toutefois déboursier de l'argent. Son utilisation s'observe dans les trois quartiers où s'est déroulée la recherche. En témoigne ce propos d'une personne enquêtée quant à la l'accès facile à la MILDA :

« Chez nous c'est moustiquaire on utilise, une fois qu'on t'a donné, tu ne payes plus rien tu as ça pour 3 ans. Tout le monde peut avoir, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent tu peux avoir moustiquaire, on partage quand on fait campagne, quand tu es enceinte on te donne et puis quand tu accouches, on te donne. Même souvent quand ton enfant fait palu, s'il n'a pas encore 5 ans, on te donne moustiquaire. Donc moi c'est ça je préfère utiliser ». K. J, 36 ans koko, chef de ménage

3.1.2. Pulvérisation intra domiciliaire

La pulvérisation intra domiciliaire est une méthode peu pratiquée par les populations enquêtées. Seules, 1/3 des personnes rencontrées au cours de l'enquête l'ont une fois pratiquée. Toutefois, les personnes l'ayant expérimentée soulignent son inefficacité. Elles mentionnent que les nuisibles, surtout les moustiques reviennent deux à trois semaines après le traitement. Il est également difficile de respecter les consignes données par l'équipe d'intervention, car selon les répondants, il est difficile de garder les portes fermées dans la soirée à cause des entrées et sorties des membres du ménage. Cette méthode demande donc un renouvellement continu pour garantir son efficacité. Les propos ci-dessous le confirment :

« Une fois ils sont venus pulvériser chez le voisin, ils ont dit que si on ne fait pas aussi chez nous, quand les moustiques vont quitter chez lui, ils vont venir chez nous. C'est comme cela on a fait aussi mais en réalité on n'a pas vu les effets parce que les moustiques étaient toujours là » M. L, 19 ans Adjéyaokro, représentant du chef de ménage

3.1.2. Protection des aliments

La protection des aliments est une pratique rencontrée chez bon nombre de personnes enquêtées. Selon les populations, cela consiste à conserver la nourriture dans des assiettes ayant un couvercle, à l'abri des nuisibles. Cela permet de protéger les aliments des cafards, souris, fourmis et bien d'autres, pour éviter qu'ils les infectent par leurs excréments. Selon les populations enquêtées, la protection des aliments est une manière sûre pour faire face à ces nuisibles et éviter le gaspillage de nourriture. Car, très souvent, leur présence dans la nourriture oblige à s'en débarrasser. Par exemple, il est difficile voire impossible de consommer un repas dans lequel l'on a découvert un cafard vivant comme mort. En outre, lorsque les fourmis envahissent du sucre en poudre, un plat de riz ou tombent dans la patte d'arachide servant à faire une sauce, il est bien difficile de pouvoir s'en débarrasser. Par ailleurs, la protection des aliments concerne également l'eau de boisson. A cet effet, les

personnes enquêtées mentionnent que l'eau est directement consommée sans traitement, lorsqu'elle est trouvée dans le récipient prévu pour sa conservation. Sa contamination pourrait avoir des répercussions sur la santé. Pour éviter de consommer l'eau contaminée par un quelconque nuisible, elles privilégient sa protection en la conservant dans des récipients hermétiquement fermés afin de s'assurer qu'elle n'est pas exposée. Ce propos ci-après n'en dit pas moins :

« Humm, moi en tout cas je cherche seau qu'on peut fermer et puis je mets l'eau pour boire dedans. Sinon si cafards tombe dedans que tu bois tu peux tomber malade. Même sucre, pain, pate d'arachide, je mets dans quelque chose et puis je ferme ou bien j'attache bien le pain, pour ne pas que fourmis rentre, sinon tu peux enlever ». K. R, 39 ans Adjéyaokro, chef de ménage

3.1.3. Port de vêtements couvrants contre les moustiques

Le port de vêtements longs et couvrants est une technique particulièrement utilisée contre les moustiques selon les populations enquêtées. En effet, les moustiques prolifèrent dans les quartiers, surtout les soirs à la recherche de repas sanguin sur des sujets humains. Pour faire, face à cette situation, des personnes interrogées, affirment privilégier le port de vêtements longs et couvrants dans la soirée le temps de regagner la chambre pour se réfugier sous les

moustiquaires. Cette analyse est attestée par **M S, 40 ans Dar-es-salam 1, chef de ménage, en ces termes :**

« Le soir quand tu n'es pas encore allé te coucher, les moustiques vont te piquer, donc moi je porte habit qui est long comme ça ils ne peuvent pas et puis quand j'ai sommeil, je vais me cacher sous moustiquaire là ».

En clair, l'utilisation de la moustiquaire en elle seul ne serait donc pas suffisante. Etant hors de la MILDA, les populations restent exposées aux piqûres de moustiques. Ainsi, pour se prémunir, la protection en dehors de la MILDA par des vêtements longs et recouvrant le corps est adoptée par certains enquêtés.

3.1.3. Hygiène domestique

L'hygiène domestique est l'une des méthodes utilisées par les ménages dans la lutte contre les insectes, rongeurs et reptiles domestiques. Selon les populations enquêtées, elles mettent un accent particulier sur l'entretien de l'environnement domestique en vue de tenir éloignés les nuisibles. C'est une méthode très pratique qui ne demande pas de moyen financier dans sa mise en œuvre contrairement aux autres méthodes. Les propos ci-dessous le confirment :

« Nous pratiquons plus l'hygiène domestique, car ce n'est pas couteux, ça ne demande pas d'argent comme les autres. Il faut juste un

peu de courage et de détermination », nous disait **A. L., 30 ans Adjéyaokro, chef de ménage**

3.2. Méthodes proposées par des particuliers

Dans les ménages enquêtés, il existe un éventail de produits utilisés par les populations dans la lutte anti vectorielle. Ceux-ci leur sont proposés par des particuliers par l'intermédiaire des vendeurs ambulants qui en font la promotion. Ces produits se différencient par le nom et le mode d'emploi, et sont utilisés pour la lutte contre les cafards, les moustiques, les souris, les serpents etc. Comme produits, nous avons entre autres :

3.2.1. Rhake mosquito mat

Ce produit lutte contre les moustiques et s'utilise comme le serpent. Il s'agit d'une poudre contenue dans un emballage avec le nom suivant « Rhake ». Elle est déversée sur de la braise (charbon allumée), la fumée qui s'en dégage éloigne et tue les moustiques. C'est ce qui ressort du propos ci-dessous :

« En dehors des moustiquaires, il y a les timor, les moustico, souvent on fait publicité à la télé. On prend pour tuer les moustiques. Et puis il y a un produit qu'on trouve chez les personnes qui se promènent là, j'ai même un ici, voilà c'est pour tuer moustique. Les gens se promènent

avec ça. Ça tu peux mettre et puis dormir avec comme moustico. Mais timor là tu mets avant de dormir » J. T, 32 ans Adjéyaokro, chef de ménage.

IMG_20220706_114017_895 : « Emballage contenant une poudre blanche utilisée comme fumigène, servant à combattre les moustiques ». Prise de vue faite le 06 juillet 2022 à Bouaké.

Cliché : Kouablan, 2022

Source : Données de terrain, Kouablan Bouaké, 2022

3.2.2. GREEN LEAF

Il s'agit d'un poison qui neutralise les cafards. Selon les populations des sites enquêtés, il s'agit d'une poudre de couleur blanche contenu dans un emballage. Le contenu de l'emballage est déversé dans les endroits infestés par les cafards et ceux-ci sont exterminés. Selon les propos des populations, il s'agirait d'un produit non toxique pour l'homme. Les poisons pour cafards sont connus sur les trois sites de l'étude.

IMG_20220905_134300_816 : « Emballage contenant un poison servant à exterminer les cafards selon les populations enquêtées ». Prise de vue faite le 05 septembre 2022 au quartier koko de Bouaké. Cette photo présente un emballage contenant un poison pour cafards rencontré dans un ménage lors de la collecte des données.

Cliché : Kouablan, 2022

Source : données de terrain, Kouablan Bouaké, 2022

3.2.3. Comfort

Ce produit permet de lutter contre les moustiques et est utilisé par les usagers pendant le sommeil sans effets secondaires. Il se présente sous forme de tige et est utilisé comme un encens, ils tuent les moustiques et parfume la maison. Son action dure trois jours, pour une tige utilisée dans le paquet de 500 f contenant 10 tiges. Ce produit non seulement parfume la maison et la garde également sans moustiques. De ce produit, nous parle M. R. K, 34 ans Koko, chef de ménage comme suit :

« Nous on utilise ce produit, c'est un produit contre les moustiques, tu vois dans ce paquet, il y a 10 tiges, on utilise comme encens. On appelle ça « comfort » Tu allumes tu mets dans la maison, tu laisses

bruler. On dort avec sans souci, quand tu allumes moustico, après tu as rhume mais lui, il est différent ça ne donne pas rhume au contraire, ça parfume la maison. Tu peux faire trois jours sans moustique dans la maison. Depuis que j'ai connu ça, je n'utilise plus moustiquaire. Parce-que la moustiquaire ça fatigue. A chaque fois, il faut soulever quand tu veux sortir et remettre après, quelque fois tu te retrouves avec des moustiques à l'intérieur et puis voilà ».

IMG_20230307_103654_850 : produit servant à la lutte contre les moustiques ». Prise de vue faite le 07 mars 2023. Cette photo présente un produit appelé « confort » utilisé pour la lutte contre les moustiques.

Cliché : Kouablan, 2022

Source : données de terrain, Kouablan Bouaké, 2022

3.2.4. Cockroach killer

C'est un produit qui sert à combattre à la fois les insectes et reptiles tels que les cafards, les salamandres et

même les serpents. Selon les populations enquêtées, la poudre contenue dans le sachet est déversée dans les recoins de la maison afin de neutraliser les nuisibles susmentionnés ou encore les éloigner.

IMG_20220905_134300_816 : « poison servant à exterminer plusieurs insectes et reptiles ». Prise de vue faite le 05 septembre 2022 au quartier koko de Bouaké. Cette photo présente un emballage contenant un produit qui neutraliserait cafards, serpents et salamandres.

Cliché : Kouablan, 2022

Source : données de terrain, Kouablan Bouaké, 2022

3.2.5. Mouse catcher trap

Ce produit est une sorte de piège, un support contenant de la colle, celui-ci est placé de préférence sur le passage des souris. Une fois en contact avec la matière, le rongeur est immobilisé sans pouvoir poursuivre sa course. Il est ainsi pris au piège et reste à la merci du propriétaire de maison. C'est un produit qu'il faut éviter d'exposer au soleil et éviter également tout contact avec l'eau pour garantir son efficacité. Voici quelques propos à ce sujet :

« Moi j'utilise piège pour souris, les gens se promènent avec là, souvent tu les vois aussi au marché ils exposent, voici ce que j'ai acheté dernièrement, c'est un piège tu mets et puis tu attends quand souris passe il se colle dessus et puis c'est fini », déclare A. T, 42 ans Adjéyaokro, chef de ménage.

IMG_20220905_134139_552 : « appât collant ». Prise de vue faite le 05 septembre 2022 à Bouaké. Cette photo présente un appât fait à base de colle pour la lutte contre les souris.

Cliché : Kouablan, 2022

Source : données de terrain, Kouablan Bouaké, 2022

3.2.6. *COMMANDO*, rat poison, « SUR PLACE »

Il s'agit d'un produit qui est utilisé pour combattre les souris. Selon les populations, l'emballage contient une poudre qui est déversée sur le passage des souris et qui les neutralisent une fois en contact avec celles-ci. C'est un produit dangereux car au-delà d'exterminer les souris, il peut porter atteinte à la vie humaine. De ce fait, sa

manipulation requiert beaucoup de précaution. Comme nous le dit M. T. R, 42 ans Dar-es-salam 1, chef de ménage

« Tu vois ce produit que je tiens en main, lui c'est un poison pour les souris, il est très efficace, mais pour l'utiliser, c'est compliqué parce ce qu'il tue souris, c'est vrai mais il tue aussi l'homme donc il faut faire très attention quand tu l'utilises, surtout quand il y a les enfants ».

IMG_20220905_134139_552 : « produit toxique pour la lutte contre les souris ». Prise de vue faite le 15 septembre 2022 à Bouaké. Cette photo présente un sachet contenant une poudre toxique pour les souris et les humains.

Cliché : Kouablan, 2022

Source : données de terrain, Kouablan Bouaké, 2022

3.3. Méthodes conçues à domicile

Les populations enquêtées font mention d'une méthode particulière dans la lutte contre les insectes, rongeurs et reptiles domestique. Il s'agit de méthodes conçues par les populations elles-mêmes. Ces méthodes sont élaborées à l'aide de produits naturels pour tuer toute sorte d'insectes présents dans la maison. Ils sont utilisés sous

forme de fumigation (encens). Il s'agit du clou de girofle, du poivre africain et des grains de feuille de basilique. Ces trois produits sont mis dans un récipient avec de la braise. Déposé dans la maison, la fumée qui s'en dégage débarrasse la maison des cafards, moustiques et tout autre insecte volant comme rampant. Utilisé trois fois dans le mois, il débarrasserait complètement la maison de ces nuisibles, tout en procurant une odeur agréable. Son utilisation nécessite un certain nombre de mesures à observer pour garantir l'efficacité. Il s'agit entre autres, de la fermeture des portes et fenêtres une fois que le produit est déposé dans la maison, l'ajout au fur et à mesure des ingrédients pour avoir une quantité suffisante. Une fois la fumée complètement dissipée, l'accès de la maison est libre. Cependant, il faut joindre à cette pratique l'hygiène pour garantir son efficacité selon les ménages qui en font usage. Les propos de **Dame B. B, 45 ans Koko, chef de ménage** attestent cela :

« Moi pour les moustiques, cafards en tout cas même souris, c'est clou de girofle j'utilise. Je fais ça comme encens avec poivre africain là, il y a un qui est petit petit, avec grains de « mangrin » « feuille de basilique » ce qui est sec là. Je mets dans un récipient et puis je mets braise dessus et puis je dépose dans la maison. Je ferme la porte avec les fenêtres et je laisse la fumée prendre toute la maison. Quand je vois que ça diminue je mets encore les produits là et puis ça brûle, mais ça pique dans les yeux einh. Je fais ça après on dors

à l'aise il n'y a pas moustiques, il n'y a pas cafards en tout cas tout ce qui peut gêner dans la maison comme bête tout disparaît. Le lendemain quand tu balaies la maison, tu vois qu'ils sont morts en tout cas c'est très efficace et puis il faut toujours garder la maison propre. Je n'utilise pas autre chose à part ça. Je ne supporte pas les autres méthodes, moustiquaire, moustico, timor là je ne les supporte pas voilà ».

En outre, l'on rencontre chez les populations une autre méthode de lutte, qui concerne particulièrement les rongeurs (souris). Il s'agit de l'appât empoisonné. L'appât est conçu à base de comprimé et de nourriture, soit de l'attiéké mélangé à du poisson qui constitue un poison pour les souris. Selon les explications des personnes enquêtées, ce repas empoisonné est placé dans les recoins de la maison afin d'attirer les souris. Une fois consommé, la souris meurt sur place ou quelques jours plus tard. Ce poison est de préférence utilisé par les populations car bien qu'étant toxique pour les souris, il ne l'est pas pour l'homme. Il s'avère aussi moins efficace car selon les populations, les souris peuvent en consommer et ne pas mourir du tout. Tout comme elles peuvent mourir plus tard dans un endroit inaccessible de la maison, dégageant ainsi des odeurs nauséabondes, comme l'atteste le propos suivant :

« Bon pour combattre les souris, j'utilise médicament de souris que moi-même je fabrique à la maison. Je paye des comprimés

au marché chez les femmes là et puis je mélange avec du riz ou bien tête de poisson. Je dépose dans la maison, là où les souris passent, le matin je les trouve mort, ou bien ils vont mourir dans des endroits cachés, je cherche et puis je jette quand je vois » R. B, 45 ans Koko, chef de ménage

A ces différentes méthodes s'ajoutent l'utilisation de plantes contre les moustiques. Ces plantes luttent efficacement contre les moustiques dans les endroits non couverts par la moustiquaire. De préférence sur la terrasse ou encore dans les endroits encombrés. Il s'agit de les déposer simplement dans ces lieux et laisser la plante agir en tuant les moustiques présents. Les propos ci-dessous nous relatent cela :

« Souvent pour les moustiques je sais qu'il y a des feuilles qu'on utilise pour lutter contre eux. Je ne connais pas le nom, mais je sais que ce sont des feuilles tu mets dans la maison ça les tue ». F. E, 25 ans Adjéyaokro, chef de ménage.

4. Discussion

La lutte antivectorielle est une problématique qui a été abordée par un nombre important d'auteurs en mettant l'accent sur les différentes méthodes utilisées par les populations ainsi que les logiques qui sous-tendent leurs choix.

L'étude montre que la lutte contre les nuisibles domestiques à Bouaké combine une pluralité de méthodes qui relèvent à la fois des dispositifs institutionnels, des initiatives communautaires et des pratiques domestiques. Concernant les méthodes officielles, les populations utilisent les bombes insecticides et serpentins fumigènes pour les insectes en général. L'utilisation des bombes insecticides et serpentins fumigènes est une réalité qui transparait chez plusieurs auteurs qui mentionnent que les populations font de leur utilisation une priorité dans la lutte antivectorielle (Doudou 2006 ; Doannio et al., 2004 ; Carneval 1995). Au nombre des méthodes dites officielles figure la Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action (MILDA). Celle-ci est intégrée au quotidien des ménages pour la lutte contre les moustiques, constituant une barrière physique contre les moustiques. Elle permet aux populations d'être à l'abri des nuisances et d'être protégées contre le paludisme. La pulvérisation intra domiciliaire, bien que peu pratiquée par les populations est une méthode dont l'efficacité réside dans la capacité de celui qui la pratique à l'utiliser à plusieurs reprises. Ces résultats transparaissent chez plusieurs auteurs qui mentionnent que les populations font recours à la pulvérisation et à l'utilisation des moustiquaires pour réduire la nuisance et l'incidence des maladies provoquées par les moustiques (Toudou et al., 2021 ; Bagnoa 2009). A côté de ces méthodes, figurent le port de vêtements longs et couvrants et la protection des aliments. La première concerne uniquement les moustiques et vise à se protéger de leurs piqures avant de regagner la chambre à coucher. Quant à la seconde, elle se pratique

contre tous types de nuisibles rencontrés dans le ménage. La conservation de la nourriture dans des récipient hermétiquement fermés permet de la garder à l'abri. Ces résultats rejoignent ceux d'un certains nombres auteurs qui stipulent que pour freiner l'action des vecteurs, les populations utilisent plusieurs méthodes qui passent par le port de vêtements longs et couvrants, l'utilisation des moustiquaires imprégnées ou non d'insecticides, des bombes insecticides et la protection des aliments dans des récipients à couvercles (Manon et al., 2009 ; Toudou et al., 2021 ; Mourier 2014).

En outre, dans les ménages enquêtés, l'on rencontre des produits proposés par des particuliers. Ces produits diffèrent les uns des autres par le nom et le mode d'utilisation. Ils sont utilisés contre les insectes (moustiques, cafards), les rongeurs (souris), les reptiles (salamandres, serpent) sans informations claires sur les risques d'empoisonnement dont peuvent être victimes les personnes présentes dans le ménage. Ces résultats rejoignent ceux de d'autres travaux qui soulignent que pour faire face aux dégâts causés par les vecteurs, les populations mobilisent différentes méthodes parmi lesquelles figurent des appâts artisanaux ou rodenticides commerciaux et des spirales anti-moustiques, sans toutefois détenir des informations claires sur le mode d'utilisation, les risques d'empoisonnement et les effets secondaires défavorables émanant de ces produits (Meerburg et al., 2009 ; Manon et al., 2009).

Aussi, les populations enquêtées font usage de méthodes qu'elles conçoivent elles-mêmes dans la lutte

antivectorielle. Ces produits sont faits à base d'éléments naturels pour la lutte contre les nuisibles. Ils sont utilisés sous forme d'appât ou de fumigation à l'intérieur de la maison. Ces résultats transparaissent chez plusieurs auteurs, qui mentionnent l'utilisation de méthodes variées dont les plantes à effet répulsives utilisés sous forme de fumigation l'utilisation du feu de bois, des huiles essentielles et de la citronnelle dans la lutte antivectorielle (Doudou 2006 ; Carnaval 1995 ; Bley et al., 2024). Ces modes d'action traduisent ce que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2017) qualifie d'approche intégrée de la lutte antivectorielle, dans laquelle le comportement des ménages joue un rôle déterminant.

Par ailleurs, le choix des méthodes de lutte contre les nuisibles domestiques est guidé par différentes logiques. Cette étude montre que confrontées à des ressources limitées, les populations enquêtées privilégient les méthodes peu coûteuses, que celles-ci soient officielles ou non. Ainsi, le coût du produit oriente le choix de la technique. Une autre logique guidant les populations dans la lutte antivectorielle est celle de la protection de la santé et du confort domestique. Les résultats de l'étude montrent que l'utilisation des méthodes visent à protéger les membres du ménage des maladies et leur procurer le bien-être. Cela est également attesté par les résultats d'études menées par Manon et al., (2009), Bley et al., (2024), Doannio et al., (2004) et qui révèlent que les populations utilisent les méthodes peu coûteuses en vue de se protéger contre les maladies et les nuisances des vecteurs.

La logique de nécessité et d'efficacité perçue transparait également dans le choix opérer par les enquêtés. La nécessité est liée au fait que certains nuisibles ne sont pas pris en compte dans les politiques publiques. De ce fait, les populations trouvent des alternatives afin de combler le vide. Les populations s'inscrivant dans une forme de résilience, opèrent leur choix parmi différentes marques de produits dont la sélection de l'un par rapport à l'autre s'avère souvent difficile. Le choix se fait en fonction de l'efficacité perçue. Ces résultats s'inscrivent dans la même logique que ceux de Meerburg et al., (2009) qui stipulent que les rongeurs sont moins visibles dans les campagnes de santé, alors qu'ils constituent une préoccupation pour les ménages, pour y remédier, ceux-ci mobilisent par nécessité, des produits souvent à risques pour leur santé.

Une autre logique qui transparait dans cette étude est la complémentarité, suivie de la logique culturelle. Certaines méthodes sont utilisées pour renforcer la lutte, les méthodes proposées connaissant parfois des limites. Les populations utilisent des méthodes complémentaires pour une meilleure efficacité. Ces résultats rappellent les travaux de Soma, (2021) qui soulignent que la combinaison de la MILDA et de la Pulvérisation Intra Domiciliaire a permis une réduction considérable de la densité agressive de l'anophèle dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Aussi, les populations enquêtées utilisent-elles les méthodes traditionnelles en vue de pérenniser l'héritage ancestral. Les savoirs sont transmis de génération en génération et visent à valoriser les savoirs locaux. Dans cette même veine, Savadogo et al., (2016) mentionnent l'usage des techniques

traditionnelles dans la lutte contre les insectes et les tiques au Burkina Faso et préconisent la promotion et la valorisation de ces méthodes pour une lutte plus efficiente.

Du point de vue socio-anthropologique, ces pratiques s'inscrivent dans des logiques sociales et culturelles spécifiques. Les comportements sanitaires en Afrique ne peuvent être compris indépendamment des savoirs locaux, des contraintes matérielles et des rapports sociaux qui structurent la vie quotidienne (Olivier de Sardan 1995). A Bouaké, le recours simultané à des solutions modernes et à des savoir endogènes illustre une forme de pragmatisme populaire face aux nuisances. Ce pluralisme thérapeutique et technique, analysé par Kleinman (1980) dans le champ de la santé, se retrouve dans la gestion domestique des vecteurs, où les ménages combinent plusieurs registres d'action en fonction des coûts, de l'efficacité perçue et de la disponibilité des moyens.

Conclusion

Cette étude s'inscrit dans le champ de la sociologie de la santé, avec pour question de recherche : quelles sont les pratiques et logiques développées par les populations de Bouaké dans la lutte contre les nuisibles domestiques ? Il s'agit d'une étude qualitative qui a mobilisé différentes techniques à savoir : l'observation, l'immersion et l'entretien semi-directif. Celles-ci ont été mises en œuvre à l'aide de différents outils de collecte, notamment le bloc note, le guide d'entretien et l'enregistreur numérique. Les données collectées ont été traitées par la technique du tri-thématique.

Une analyse de contenu a été faite pour décoder le sens des informations collectées, tout en épousant les principes éthiques en matière de recherche. Les résultats montrent que, la lutte contre les insectes, rongeurs et reptiles domestiques à Bouaké enregistre une multitude de méthodes, parmi lesquelles les populations enquêtées opèrent leur choix. Ces méthodes sont constituées de produits officiels proposés par le ministère de la santé, proposés par des particuliers et conçus par les populations elles-mêmes. Dans leur quête du bien-être, les populations utilisent des produits non homologués achetés à des particuliers pour lutter contre ces nuisibles domestiques. Les méthodes choisies sont parfois adaptatives, avec des risques pour la santé et la vie des membres du ménage, qui ne détiennent pas d'informations claires sur les produits qui leur sont vendus. Ces pratiques de lutte sont guidées par une variété de logiques sociales entre autres, les logiques d'efficacité, économiques, de protection de la santé et de confort domestiques, culturelles. Il existe ainsi une combinaison de méthodes non homologuées et recommandées par le ministère de la santé. Face à cette situation, la santé publique doit avoir un contrôle en ce qui concerne la confection de ces produits non homologués vendus par de tierces personnes, afin d'éviter que les populations s'exposent à des risques d'intoxication liée à ces produits.

Références

ARSEVSKA Elena, LANCELOT Renaud, EL MAMY Bezeid et CETRE-SOSSAH Catherine, 2016, *Situation épidémiologique*

de la fièvre de la Vallée du Rift en Afrique de l'Ouest et du Nord. Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation, n° 74.

BAGNOA Clément. 2009. *Promotion des moustiquaires imprégnées d'insecticide et contrôle du paludisme : quel niveau de protection pour les enfants en période de sevrage au Burkina Faso ?* Mémoire de master en Développement, Université Senghor d'Alexandrie.

BLEY Daniel, GHOZLANE FLEURY-BAHI Fleury, GALLAND Clara, HEFTI Manuel, MENOZZI Marie-Jo, NAVARRO Oscar, PECAUD Dominique, SIMARD Frédéric, TALLEC Anne et VERNAZZA-LICHT Nicole, 2024, *Pratiques et logiques d'action en matière de lutte anti-vectorielle*. In *Humanités environnementales : sciences, arts et citoyennetés face aux changements globaux*, n° 1, Montpellier.

BOUDON Raymond, 2002, « Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? » *Sociologie et société*, 34(1), 9-34. <https://doi.org/10.7202/009743ar>.

BOUYER Jérémy, 2015, « Lutte intégrée contre les insectes vecteurs de maladies humaines et animales. Développer la lutte génétique ». *Perspective*, 34, 1-4.

CAIO Zeppelini, 2025, « Programme de lutte chimique contre les rongeurs comme mesure de contrôle des zoonoses : proposition de lignes directrices pour les études de preuves empiriques ». *Journal des maladies zoonotiques*, 5(2). <https://doi.org/10.3390/zoonoticdis5020010>.

CARNEVAL Pierre et ROBERT, Vincent, 2009. *Les méthodes de la lutte antivectorielle*. Paris : IRD Éditions. <https://doi.org/10.4000>.

CARNEVAL Pierre, 1995, « La lutte antivectorielle, perspectives et réalité ». *Médecine Tropicale*, 55, 56-65.

DOANIO Jean-Michel, KONAN Louis et AMALAMAN Kouamé, 2004, « Connaissance, attitude et pratiques des populations vis-à-vis des moustiques dans la zone urbaine et périurbaine de Bouaké et dans les villages de Kafiné et de Kabolo (Côte d'Ivoire) ». *Bulletin de la Société de Pathologie Exotique*, 96(4), 195-203. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>.

DOUDOU Dimi Théodore. 2006. Étude de la situation d'adoption limitée d'une innovation sanitaire, la moustiquaire imprégnée d'insecticide, chez les populations d'Abengourou, de Dabou, de Sakassou et de Taï en Côte d'Ivoire. Thèse de doctorat nouveau régime, Université Alassane Ouattara de Bouaké.

HARPHAM Tim et STEPHENS Carolyn, 1991, « Urbanization and health in developing countries », *World Health Statistics Quarterly*, vol. 44, n° 2, pp. 62-69.

HARPHAM Trudy et STEPHENS Carolyn, 1991, « Urbanization and health in developing countries », *World Health Statistics Quarterly*, vol. 44, n° 2, pp. 62-69.

HOST Sabine, DUBREUIL Murielle et COLOMBIER Célia, 2024, *Les maladies à transmission vectorielle : enjeux sanitaires pour l'Île-de-France*. <https://www.ors-idf.org> ; <https://doi.org/10.18167/agritrop/00037>.

IRO Souleymane, LAGARE Adamou, MAIGA Abdoul-Aziz, NOUHOU Zara, GAGARA Haladou, OUSMAN Hadiza, SANDA Hassoumi, ZAMANKA Halima, AMADOU Soumana, BOUBAKAR Fouta, ARZIKA Issa et IBRAHIM Maman,

2024, « Détection du virus de la fièvre de la Vallée du Rift chez *Culex pipiens* à Tahoua au Niger ». *Médecine Tropicale et Santé*, 30(4) : 2.
<https://doi.org/10.48327/mtsi.v4i2.2024.512>.

KLEINMAN Arthur, 1980, *Patients and healers in the context of culture*, University of California Press, Berkeley.

KONAN Lucien, COULLIBALY Ibrahima, ALLALI Bernard, TÉCHI Mathilde, KONÉ Blaise, COULLIBALY Daouda, EKRA Daniel, DOANIO Jean-Michel et OUDÉHOUROU-KOUDOU Paul, 2014, *Gestion de l'épidémie de fièvre jaune en 2010 à Séguéla (Côte d'Ivoire) : intérêt d'une investigation pluridisciplinaire*.

KOUADIO Alain, CISSE Guéladio, OBRIST Brigit, WYSS Kaspar et ZINSSTAG Jacob, 2006, « Fardeau économique du paludisme sur les ménages démunis des quartiers défavorisés d'Abidjan (Côte d'Ivoire) ». *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*.
<https://doi.org/10.4000/vertigo.1776>.

MANON Antoine, BELIN Laure, CHEVÉ Julien, TESSIER Florent et TOMÉ Lucie. 2009. *Évaluation des risques liés à l'utilisation des spirales anti-moustiques dans l'habitat intérieur*. École des hautes études en santé publique.

MEERBURG Bastiaan, SINGLETON Grant et KIJLSTRA Aize. 2009. « Rodent-borne diseases and their risks for public health ». *Revue Critique en Microbiologie*, 35(3), 221-270. <https://doi.org/10.1080/10408410902989837>.

MOURIER Agnès, 2014, *Lutte intégrée contre deux insectes synanthropes : Blattella germanica et Cimex lectularius*.

Apports de l'écologie scientifique pour le conseil à l'officine.

Thèse de doctorat, Université de Bordeaux.

OMS. 2020. *Maladies à transmission vectorielle.*

<https://applications.emro.who.int>.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2017, *Global Vector Control Response 2017-2030*, OMS, Genève.

SANGARÉ Ali, 2012, « Perception et gestion des déchets solides issus de l'espace public urbain : le cas de Bobo-Dioulasso ». *Revue des sciences sociales*, 47, 112-119.

SAVADOGO Salfo, SAMBARE Oumou, SEREME Abdoulaye et THIOMBIANO Adjima, 2016, « Méthodes traditionnelles de lutte contre les insectes et les tiques chez les Mossé au Burkina Faso ». *Journal of Applied Biosciences*, 105(1). <https://doi.org/10.4314/jab.v105i1.9>.

SOMA Dieudonné. 2021. *Approches innovantes et complémentaires de lutte antivectorielle dans un contexte de gestion de la résistance des vecteurs de Plasmodium spp. aux insecticides au Burkina Faso : défis et perspectives.* Thèse de doctorat, Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

TOUDOU Baoua, DOUMMA Ali et HIMA Maman, 2021, « Pratiques et risques sanitaires associés aux produits anti-moustiques utilisés dans la lutte antivectorielle dans la ville de Niamey ». *Afrique Science*, 19(5), 136-148. <http://www.afriquescience.net>.

VLAHOV David et GALEA Sandro, 2002, « Urbanization, urbanicity, and health », *Journal of Urban Health*, vol. 79, n° 1, supplément, p. S12

L'impact socio-économique de l'orpaillage clandestin dans la sous-préfecture de zouan-hounien : cas du finage de floleu

KOUADIO Konan Célestin
Maître-Assistant,
Département de Géographie,
Université Jean Lorougnon Guédé- Daloa,
kouaceles@gmail.com

Résumé

En Côte d'Ivoire, les orpailleurs illégaux sont présents dans 20 départements sur 108 que compte le pays. En outre, l'impact des activités des orpailleurs clandestins sur l'environnement est lourd. Le finage de Floleu, située dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire est marquée par une forte activité d'exploitation illégale de l'or. La présente étude vise à analyser l'impact socio-économique de l'orpaillage illégal à Floleu. L'observation de terrain, une enquête par questionnaire auprès des ménages et des entretiens avec les autorités locales de la sous-préfecture de Zouan-Hounien, ont permis de connaître les impacts socio-économique de l'orpaillage illégal à Floleu. Les résultats indiquent que 23% des autochtones sont impliqués dans l'orpaillage illicite dans le finage de floleu contre 49% d'étrangers et 28% d'autochtones. L'orpaillage illégal représente un danger pour les populations avec des femmes violées et volées. L'on enregistre des morts sans compter les décès des suites des effondrements des galeries. Les récoltes sont abandonnées dans les champs faute de main d'œuvre. Pis, les villages, les écoles, les collèges se vident au profit des sites d'orpaillage. Les populations espèrent que le village sera débarrassé des orpailleurs clandestins qui mettent en péril l'avenir de la jeunesse de Floleu.

Mots clés : Orpaillage clandestin, Impact, Socio-économique, Floleu, Côte d'Ivoire.

Abstract

In Côte d'Ivoire, illegal gold miners are present in 20 of the country's 108 departments. Furthermore, the environmental impact of these activities is significant. The Floleu region, located in western Côte d'Ivoire, is particularly affected by this illegal gold mining activity. This study aims to analyze the socio-economic impact of illegal gold mining in Floleu. Field observations, a household questionnaire survey, and interviews with local authorities in the sub-prefecture of Zouan-Hounien were used to determine the socio-economic impacts of illegal gold mining in Floleu. The results indicate that 23% of non-native residents are involved in illegal gold mining in the Floleu region, compared to 49% foreigners and 28% local residents. Illegal gold mining poses a danger to the local population, with women being raped and robbed. Deaths are being recorded, not counting those resulting from mine collapses. Crops are being left to rot in the fields due to a lack of labor. Worse still, villages, schools, and colleges are emptying out as people flock to the gold mining sites. The local population hopes that the village will be rid of the illegal gold miners who are jeopardizing the future of Floleu's youth.

Keywords: *Illegal gold mining, Impact, Socio-economic, Floleu, Ivory Coast.*

Introduction

Depuis les années 1980, l'orpaillage connaît une forte recrudescence en Afrique de l'Ouest. La quasi-totalité des pays de la sous-région ouest africaine sont concernés par l'orpaillage, les productions dépassent une dizaine de tonnes par an dans plusieurs États dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, le Ghana (R.P. Robin, 2023, p.26). La Côte d'Ivoire produit annuellement et officiellement en moyenne, 25 tonnes d'or, c'est l'équivalent qui est produit frauduleusement par an dans le pays (J. L. Billon, 2019, p. 3). Pour tout dire, cette production échappe à l'Etat ivoirien qui

se trouve ainsi dans l'incapacité de recouvrer ses droits et taxes. En ce qui concerne les régions touchées par l'orpaillage en Côte d'Ivoire, citons la région de Zouan-Hounien et particulièrement le village de Floleu. A Floleu, les sites d'orpaillage sont généralement des plantations ou des jachères qui sont détruits pour l'exercice de cette activité. Les champs et les plantations sont transformés par les orpailleurs en campements. La coupe des arbres intervient pour le soutènement des puits, la fabrication d'échelles permettant de descendre dans les puits, la mise en place des comptoirs et des habitations sur certains sites. La végétation n'existe plus du fait de la coupe abusive de bois. Toutes les ressources en faune et en flore sont en voie de disparition. Selon le chef de cantonnement des Eaux et Forêts du département de Zouan-Hounien, aucun orpailleur ne détient d'autorisation de coupe. Le soutènement utilise en moyenne 15 bois (tronc d'arbre) pour un mètre. Un puits nécessite environ 100 à 200 troncs d'arbres pour son soutènement. Ce qui fait qu'on assiste à la destruction des espaces agraires. Les terres sont perforées de puits allant parfois jusqu'à 10 mètres de profondeurs et 5 mètres de rayon et souvent reliés entre eux formant des galeries, d'où de fréquents éboulements de terrain (C. K. Kouadio, 2026, p. 7) . Par ailleurs, les déchets (sachets plastiques, eaux usées, piles usées, vêtements) de l'extraction se répandent un peu partout sur le sol du site. Plus encore, les sols sont pollués par les déversements des huiles de vidange et par les hydrocarbures des pompes. Les règles environnementales étant beaucoup méconnues des orpailleurs, ils déversent les eaux utilisées pour le traitement de l'or contenant le

mercure dans la nature. Cette eau contaminée, se retrouve dans les eaux de surfaces et infiltre les eaux souterraines. Les problèmes engendrés par l'orpaillage clandestin à Floleu au niveau du milieu naturel se traduisent par une déforestation importante, une pollution du sol et des eaux (C. K. Kouadio, 2026, p.8).

Au-delà du milieu naturel, quel est l'impact socio-économique de l'orpaillage clandestin dans le finage de Floleu ?

L'objectif général de cette étude est d'analyser l'impact socio-économique de l'orpaillage illégal à Floleu. De façon spécifique, l'étude présente les acteurs de l'orpaillage, étudie son impact sur la population et enfin relève la menace qu'il fait peser sur la sécurité alimentaire à Floleu.

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude et la technique de collecte des données

1.1.1 Présentation de la zone d'étude

La localité de Floleu est située dans la sous-préfecture de Zouan-Hounien à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, entre les longitudes 8°04' et 8°08' Ouest et les latitudes 6°48' et 6°54' Nord. De ce fait, le département de Zouan-Hounien est distant d'Abidjan (Capitale économique) de 680 km, de Yamoussoukro (Capitale politique) de 450 km, de Man (Chef-lieu de région) de 110 km. Au niveau administratif, il appartient à la Région du Tonkpi, et couvre une superficie de 1 368 km², soit 11,14 % des 12284 km² que représente la Région du Tonkpi. Floleu est un village situé à 9 km au sud-

est de Zouan-Hounien, son chef-lieu de sous-préfecture (figure 1) (C. K. Kouadio, 2026, p.87).

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

1.1.2 La technique de collecte des données

L'étude a été réalisée en s'appuyant sur les informations obtenues à l'issue des investigations suivantes : la recherche documentaire et l'enquête de terrain.

La recherche documentaire renferme des données secondaires obtenues grâce à l'exploitation d'articles scientifiques, de rapport d'activités d'institutions nationales et internationales, de mémoires de recherches, de thèses de doctorat consulté dans des bibliothèques physiques et sur internet. Ces recherches nous ont permis d'avoir un aperçu général sur la situation de l'orpaillage tout en mettant en relief les formes, les méthodes, les raisons et les effets liés à l'exploitation illégale de l'or. Pour l'enquête de terrain, elle a consisté à des interviews et à l'observation directe sur les sites d'orpaillages illégaux du finage de Floleu. Les

interviews ont eu lieu avec les autorités administratives (Secrétaire Général de la Préfecture de Zouan Hounien) , militaires (commandant de brigade de la gendarmerie), le chef du village de Floleu et ses notables, 02 représentants de la communauté Dan (allogènes), 02 représentants de la communauté CEDEAO, les directeurs des Directions Départementales des mines et la géologie, de l'agriculture, de l'environnement et des eaux et forêts, le commandant de la brigade de gendarmerie de Zouan Hounien, le responsable des jeunes de Floleu (Tableau 1). Cette étude a eu recours à la technique de l'échantillonnage par boule de Neige ou de réseau. La pertinence de cette technique est légitimée par le caractère sensible et le tabou développé autour de la pratique de l'orpaillage clandestin. Considéré comme un espace social fermé (uniquement ouvert aux orpailleurs) et criminogène, le contact avec les acteurs ressources dans le finage de floleu s'est construit à partir d'un réseautage constitué de personnes crédibles. Ainsi la technique de réseautage a-t-elle permis d'identifier et d'interroger 75 orpailleurs en fonction de leurs avis et de leurs disponibilités à participer à l'étude. Les échanges avec ces derniers ont porté sur les raisons de la persistance de l'activité d'orpaillage illégal dans certaines Sous-préfectures du département ainsi que les stratégies appliquées dans la lutte contre l'essor de l'orpaillage illégal dans la région. Aussi, le choix de ces acteurs ressources a-t-il été jugé pertinent, compte tenu de leur statut social et de leur capacité à fournir des informations crédibles relatives à la création et installation des sites, aux pratiques qui se développent sur ces sites et aux changements environnementaux induits par

cette pratique de l'orpaillage clandestin dans le finage de floleu.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par statut professionnel

Personnes ressources	Nombre
Secrétaire Général de la préfecture de Zouan Hounien	01
Chefs de village de Floleu et ses notables	05
Représentants de la communauté Dan (allogènes)	02
Représentants de la communauté CEDEAO	02
Directeurs des directions départementales des Mines et la géologie, de l'Agriculture, de l'Environnement, des Eaux et forêts	04
Le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Zouan Hounien	01
Agent de santé	01
Responsable des jeunes de Floleu	01
Les orpailleurs	75

Source : Nos enquêtes, 2024

L'observation nous a permis de recueillir des informations sur l'espace du finage de floleu. Les visites effectuées dans les sites d'orpaillage ont permis d'observer le couvert végétal, le cadre de vie des populations, l'état du sol, la topographie, etc. Cela nous a permis également d'apprécier le niveau de dégradation et de nous imprégner des réalités environnementales dans la localité de floleu. Les observations de terrains ont été faites à l'aide d'un guide d'observation. Un bloc note a servi à mentionner les faits observés, un appareil photo pour les prises de vues et un

Global positioning System (GPS) pour la localisation des phénomènes observés, le positionnement des sites d'orpaillage. Les données qualitatives collectées à partir du guide d'entretien ont été analysées grâce à la méthode d'analyse de contenu où les propos des interviewés ont été rapportés en privilégiant les idées émises. Ces données ont été réélues et complétées. Ensuite, elles ont été organisées dans le logiciel Microsoft Word et réparties dans les différents axes du travail en fonction des thématiques abordés par les différents répondants. Quant aux données cartographiques, elles ont été extraites grâce au logiciel Arcgis dans une base de données géo-référencée. Le travail a été organisé en différentes parties en fonction des objectifs fixés au départ. Ensuite, les différents résultats obtenus dans les différentes parties qui composent cette étude ont été confrontés aux résultats issus des études antérieures.

2. Résultats

2-1 Présentation des acteurs impliqués

2-1-1 Participation des acteurs à la pratique de l'orpaillage selon le genre

Considérées comme appartenant à un groupe social le plus souvent exclu de certaines activités uniquement réservées aux hommes dans l'espace rural, les femmes de la localité de Floleu s'adonnent à la pratique de l'extraction illicite de l'or (Fig 2).

Figure 2 : Répartition des enquêtés selon le sexe

Source : notre enquête personnelle, 2025

La figure 1 permet d'observer la présence des femmes dont 5% appartenant à la tranche d'âge [16-25 ans] contre 10% pour la tranche d'âge[26-35ans], 8% pour la tranche d'âge[36-45ans] et 5% pour la tranche d'âge [45 ans et plus]. En ce qui concerne le genre masculin, la figure 1 indique 15% d'hommes de tranche d'âge [16-25 ans] contre 21% pour la tranche d'âge [26-35ans], 25% pour la tranche d'âge [36-45ans] et 11% de ceux qui appartiennent à la tranche d'âge [45 ans et plus]. Ces statistiques révèlent une forte présence d'acteurs de sexe masculin de tout âge que de sexe féminin dans la pratique de l'activité d'orpaillage clandestin dans le finage de Floleu. La présence massive des hommes dans cette activité est liée aux principes fondamentaux de gestion des travaux instituée dans la mémoire de la communauté. Ainsi l'analyse de ces chiffres mentionne la forte présence des acteurs dont l'âge est compris entre la tranche d'âge de [26-35ans] et celle de [36-45ans] et une faible participation de la tranche d'âge de [45 ans et plus] tant au niveau des hommes que chez les femmes. Tout ceci nous fait dire que l'activité d'extraction illicite de l'or nécessite des efforts physiques et des privations durant

plusieurs heures dans la journée. C'est ce qui ne permet pas à la plupart des femmes d'exercer ce métier qu'elles qualifient de métier d'hommes.

2-1-2 Les différentes communautés impliquées dans l'orpaillage à Floleu

Lors de notre collecte de données à floleu, il a été révélé que les acteurs impliqués dans la pratique de l'activité de l'orpaillage clandestin sont à la fois autochtones, étrangères et allochtones. Ainsi, la figure 3 présente un aperçu des différentes communautés exerçant le métier d'orpaillage à Floleu.

Figure 3: Les Communautés impliquées dans la pratique de l'orpaillage clandestin à floleu

Source : notre enquête personnelle, 2025

Les données de la figure 3 indiquent que 23% des acteurs allochtones sont impliqués dans l'orpaillage illicite dans le finage de Floleu contre 49% d'étrangers et 28% des autochtones. L'analyse de ces chiffres montre une forte présence des acteurs étrangers dans la pratique de l'orpaillage illicite à Floleu. La prédominance des étrangers dans la pratique de l'orpaillage clandestin à floleu est relative

à la présence de plusieurs communautés venues des pays de la sous-région à la recherche de cette pierre précieuse. Ces communautés étrangères sont entre autres les Maliens (60%), les Burkinabé (30%), les Ghanéens (10%) qui sont venus respectivement des pays limitrophes.

2-1-3 le Niveau d'étude, un indice d'identification des orpailleurs

L'indicateur du niveau d'étude montre que 24% des orpailleurs sont des non-scolarisés contre 39% qui ont un niveau d'instruction primaire, 13% pour le cycle coranique, 23% de niveau secondaires et 1% pour le supérieur (Figure 4). A travers la lecture détaillée de la figure 4, nous pouvons déduire une très faible représentation des orpailleurs de niveau universitaire dans la localité de Foleu. Cette faible représentation peut s'expliquer par le fait que conscient des dangers qu'encourent les orpailleurs, les personnes de niveau supérieur préfèrent s'abstenir de prendre part à la pratique de l'orpaillage. Par conséquent, le supra de la force du travail physique est un poids fort dans la pratique de l'orpaillage illicite que celui du travail intellectuel.

Figure 4 : niveau d'étude des orpailleurs

Source : Données de terrain, 2025

2-1-4 Statut matrimonial des orpailleurs

La répartition des orpailleurs selon le statut matrimonial permet de découvrir une prédominance de célibataires (53%) dans la pratique de l'exploitation illégale de l'or dans le finage de Floleu contre 43% de mariés (Figure 4). Aussi 14% de veufs participent-ils à la pratique de l'extraction illicite de l'or dans la localité de Floleu.

Figure 5 : Répartition des enquêtés selon le statut matrimonial

Source : données de terrain, 2025

2.1.5 La Religion

Dans le cadre de cette étude, l'appartenance religieuse est construite autour de quatre grands groupes à savoir : le groupe des chrétiens, des musulmans, des animistes et ceux regroupés au sein de la variable « autres » (figure 6). La variable « autre » est toutes les orientations religieuses non-révélees.

Figure 6 : Appartenance religieuse des orpailleurs à Floleu

Source : données de terrain, 2025

Selon les données recueillies lors de notre enquête, la figure 6 indique 42% des musulmans présents sur les sites contre 23% de chrétiens. Aussi, il faut noter que les sites visités ont enregistré 24% d'animistes et 11% d'orpailleurs appartenant aux religions non-révélees.

2.2 L'orpillage clandestin, un danger pour la population de Floleu

2.2.1 Des femmes volées et violées sur les sites

La quiétude des populations de Floleu est perturbée depuis quelques temps. Il ne se passe pas de jour sans que des cas de viol, de vol, d'insécurité ne soient portés devant la chefferie. C'est donc fatigué de cette situation dans laquelle vivent leurs parents, que les cadres de cette contrée ont décidé de monter au créneau, afin de dénoncer le calvaire auquel les villageois sont confrontés. Selon DANH Moussa et Guelé Gue Pierre, respectivement président et secrétaire général de la mutuelle de développement de Floleu que nous avons interviewé, l'insécurité à laquelle les villageois de Floleu sont confrontés, est apparue depuis l'arrivée des orpailleurs clandestins dans ce hameau. A en croire le

président de la mutuelle, tout a commencé quand ceux-ci ont entamé leurs activités dans le village et dans les environs. Des femmes sont souvent violées par des personnes inconnues. A cette souillure qui marque négativement à vie l'esprit des victimes, il faut ajouter les cas de vol et d'agression. Au dire du président de la mutuelle, la situation de l'insécurité est tellement alarmante à Floleu, au point que les villageois ont aujourd'hui, peur de se rendre dans leurs plantations, pour s'adonner aux différents travaux champêtres. Les plus courageux, a-t-il souligné, sont obligés d'emprunter le chemin du champ. Et ce, afin d'éviter de se faire agresser. En plus de l'insécurité à laquelle le village est contraint de s'accomoder depuis quelques mois, la jeunesse s'adonne désormais à l'oisiveté ; refusant d'accompagner leurs parents au champ ou de prendre part aux travaux champêtres. « Les jeunes ne vont plus au champ. Ils préfèrent s'orienter vers l'orpaillage clandestin. Ces actes sont lourds de conséquences. Car les produits vivriers tels que la banane, le manioc, les légumes... manquent cruellement à Floleu. Les parents étant vieux, ils ne peuvent plus s'adonner à ces cultures. Une situation qui agit sur la bourse des villageois. Ceux-ci sont obligés de payer presque tout. Quand on connaît la paupérisation qui sévit au sein de cette communauté, il y a lieu de s'inquiéter », a dénoncé M. GUE, avant de déplorer la consommation de la drogue, qui a pris de l'ampleur au sein de la population jeune, et le pillage du sous-sol de Floleu. Les sites d'orpaillage clandestins de Floleu, utilisent de nombreux enfants et sont sources d'insécurité et de conflits répétés. Lors de nos enquêtes, nous avons enregistré 60 enfants sur le site de Floleu. Ces enfants, pour

la plupart sont des écoliers et élèves ayant déserté les salles de classe.

2.2.2 L'orpaillage clandestin, une menace pour la santé des acteurs

La pratique de l'orpaillage illicite de l'or dans le finage de Floleu constitue une menace pour la santé de la population qui y exerce. En effet, les orpailleurs sont le plus souvent exposés à certains nombres de maladies liées aux conditions de vie et de travail sur les sites. C'est en cela que l'infirmier du centre de santé dudit village s'est prononcé en disant ceci « nous assistons à la manifestation de maladies liées au manque d'assainissement sur le site et au manque d'hygiène, mais aussi de nombreux cas d'accidents. Par ordre d'importance, on a le paludisme (40%), les maladies diarrhéiques (35%), les fièvres typhoïdes (10%), le choléra (3%), les dermatoses (2%), etc. ». Sans compter les risques très développés de transmission des infections sexuellement transmissibles et du Vih/ Sida avec la dépravation des mœurs induite par le flot d'argent qui circule.

2.3 Orpaillage clandestin à Floleu, une menace pour la sécurité alimentaire

Les potentialités physiques (climat, sol) dont bénéficie le finage de Floleu, y favorise la production agricole. Elle était avant l'expansion de l'orpaillage, une zone de grande production agricole. Cette agriculture extensive est cependant mise à mal depuis la ruée de la population à l'extraction illicite de l'or. En effet, d'importantes superficies occupées autrefois par l'agriculture sont

aujourd'hui occupées pour l'exploitation de l'or. Par exemple, les bas-fonds autrefois réservés à la culture des céréales comme le riz, le maïs, etc., sont aujourd'hui occupés pour l'orpaillage. L'activité minière constitue une entrave à l'agriculture, du fait de la réduction des terres agricoles qu'elle entraîne. Aussi, l'agriculture telle que pratiquée à Floleu n'est pas mécanisée donc fortement dépendante de la main d'œuvre. Les nombreux abandons (reconversion et émigration) d'agriculteurs ont vidé le secteur de ses principaux acteurs. Parmi les personnes qui s'adonnent encore à l'agriculture, il y a celles qui en font une activité secondaire et qui y consacrent peu de temps. Tout cela entraîne une baisse de la production agricole tant au niveau des cultures pérennes que des cultures vivrières.

La baisse de la production agricole expose les populations de Floleu au risque de l'insécurité alimentaire. Aussi, l'orpaillage a aussi provoqué une inflation des prix des denrées alimentaires dans le village.

3. Discussion

Il est révélé que 23% des acteurs allochtones sont impliqués dans l'orpaillage illicite dans le finage de Floleu contre 49% d'étrangers et 28% des autochtones. L'analyse de ces chiffres montre une forte présence des acteurs étrangers dans la pratique de l'orpaillage illicite à floleu. (J.P.Loukou, 2021, p.5), renchérit pour dire que l'orpaillage détruit non seulement nos ressources naturelles, mais l'orpaillage importe des personnes dont nous ne sommes pas sûrs de la qualité morale ; surtout en cette période de terrorisme,

porteur de beaucoup de dangers, de beaucoup de conflits. Parce que ceux qui font l'orpaillage ne sont pas en majorité des ivoiriens. Non seulement, le sol est agressé par des produits, mais nos frères des pays limitrophes ne viennent pas avec de bonnes intentions. Le représentant du Directeur des Mines et de la Géologie évalue à 3000, le nombre d'orpailleurs clandestins présents à Booré dont plus de 85% sont des non-nationaux (J. L. Billon, 2019, p. 3) . Est-ce du racisme, de la xénophobie, du tribalisme, de la discrimination raciale ou religieux, de la haine de l'étranger que de regarder comme troublant ce phénomène qui est une réalité, principalement le fait de non nationaux armés et domiciliés à la lisière de nombreux de nos village ? (J. L. Billon, 2019, p. 3).

Au dire du président de la mutuelle, la situation de l'insécurité est tellement alarmante à Floleu, au point que les villageois ont aujourd'hui, peur de se rendre dans leurs plantations, pour s'adonner aux différents travaux champêtres. En voici quelques chiffres sur ces violences orchestrées par ce phénomène qui s'amplifie en Côte d'Ivoire dans différentes régions du pays. Bongouanou, au centre-est, une jeune fille a été retrouvée éventrée dans la nuit du samedi 4 mai 2019 par des orpailleurs clandestins sur la voie Broukro-Aboussounouà et en est décédé (J. L. Billon, 2019, p. 3). A Koffré, sous-préfecture, dans le nord, le commandant de la 4^e compagnie mobile de gendarmerie de Korhogo, le capitaine Pierre Djah Dago, avait été froidement assassiné par des déguerpis d'un site d'orpaillage clandestin à Koffré, le lundi 30 juillet 2018. En effet, menacés par les orpailleurs armés de machettes, de pioches et de gourdins et ayant

saisi au collet un gendarme, un collègue de ce dernier avait fait un tir de sommation, pensant pouvoir dissuader les assaillants. C'est dans la foulée que le capitaine Dago avait reçu un coup de pioche au dos. D'autres coups de pioches et de matchettes avaient suivi, ne laissant pas le temps à l'officier de sortir son arme. Il avait été lynché à mort, avec divers effets contondants (J. L. Billon, 2019, p. 3). Hiré dans la préfecture de Divo, les jeudi 6 avril et vendredi 7 avril 2017, Hiré avait été le théâtre de violents affrontements entre gendarmes et jeunes causant la mort d'au moins deux personnes et de nombreux blessés par balles. Et pour cause, les jeunes, pour la plupart, des exploitants clandestins d'or accusaient les gendarmes d'être à la base de la mort d'un des leurs (J. L. Billon, 2019, p. 3). L'impact de l'orpaillage sur la sécurité est lié aux conditions de travail sur le site et des installations. Le manque d'équipements de protection individuel augmente les risques de blessures. On note sur le site de Kintan une exposition à l'air libre de câbles électriques qui peuvent provoquer des incendies ou des électrocutions mortelles. Le banditisme et l'insécurité sont quasi présents. La présence de nombreux engins à deux roues (charrettes, motocyclettes) occasionne souvent des accidents qui peuvent dans certains cas causer des traumatismes irréversibles (S. A. Affessi, J.C. G. K.Koffi, M. Sangaré, 2016, p.14).

La pratique de l'orpaillage illicite de l'or dans le finage de Floleu constitue une menace pour la santé de la population qui y exerce. En effet, les orpailleurs sont le plus souvent exposés à certains nombres de maladies liées aux conditions de vie et de travail sur les sites. Nos résultats sont

confirmés par l'article de (E. Kodjo, 2019, p.7) lorsqu'il affirme que : la poussière, remarquable sur les sites d'orpaillage, générée par l'activité, n'est pas sans conséquence pour les populations, les orpailleurs en premier. Outre les « accidents de travail » fréquents, des maladies liées à la pollution de l'air et au manque d'hygiène et d'assainissement sont courantes. E.Yao, 2018, p.12, abonde dans le même sens pour dire que, en plus de détruire les plantations de nos parents, les produits dangereux tels que le mercure que les orpailleurs utilisent dans le cadre de leurs activités, infectent et polluent les rivières, les marigots et les cours d'eaux. Cette pollution a entraîné des cas de maladies chez certains villageois à Nyan dans la sous-préfecture d'Adzopé. Sur cinq personnes gravement infectées après avoir consommé de l'eau de marigot, deux en sont mortes, après avoir vomi du sang.

Conclusion

Les résultats révèlent une forte présence d'acteurs de sexe masculin de tout âge que de sexe féminin dans la pratique de l'activité d'orpaillage clandestin dans le finage de Floleu. Les données de l'étude indiquent une présence d'acteurs étrangers (49%) entre autres les Maliens (60%), les Burkinabé (30%), les Ghanéens (10%) issus des pays limitrophes. L'indicateur du niveau d'étude montre que 24% des orpailleurs sont des non-scolarisés contre 39% qui ont un niveau d'instruction primaire, 13% pour le cycle coranique, 23% de niveau secondaires et 1% pour le supérieur. Les données recueillies indiquent 42% des musulmans présents

sur les sites d'orpaillage contre 23% de chrétiens. Les sites d'orpaillage clandestins de Floleu utilisent des enfants et sont sources d'insécurité et de conflits répétés. Des femmes sont souvent violées par des personnes inconnues. A cette souillure qui marque négativement à vie l'esprit des victimes, il faut ajouter les cas de vol et d'agression. Les orpailleurs sont le plus souvent exposés à certains nombres de maladies liées aux conditions de vie et de travail sur les sites. Sans compter les risques très développés de transmission des infections sexuellement transmissibles et du Vih/ Sida avec la dépravation des mœurs induite par le flot d'argent qui circule. Attirés par la renommée selon laquelle l'orpaillage est plus rentable que l'agriculture, de nombreux planteurs ont abandonné les plantations pour se tourner vers l'orpaillage. En effet, d'importantes superficies occupées autrefois par l'agriculture sont aujourd'hui occupées pour l'exploitation de l'or, provoquant ainsi une inflation des prix des denrées alimentaires dans le village. Pour les cadres de ce village, il faut mettre un terme à la psychose qui s'est emparée des villageois, en déguerpissant les orpailleurs clandestins qui ont envahi le village. Cette étude a permis de mettre à nu les pathologies professionnelles et les menaces pour la sécurité alimentaire inhérente à l'orpaillage illégal. D'autres études similaires dans le même contexte sur d'autres sites à Zouan-Hounien pour voir comment cette tendance s'observe.

Références bibliographiques

AFFESSI Adon Simon, KOFFI Koffi Gnamien Jean-Claude, SANGARE Moussa, 2016, « Impacts Sociaux Et Environnementaux De L'orpaillage Sur Les Populations De La Region Du Bounkani (Côte d'Ivoire) », In European Scientific Journal, Septembre 2016, No.2, pp. 288-306.

BILLON Jean Louis, 2019, « Le président Bédié est qualifié et bien placé pour alerter le gouvernement », In Le Nouveau Réveil, janvier 2019, N° 5189, pp.3-4

KODJO Edem, 2019, « Orpaillage clandestin : l'or qui appauvrit », In Fraternité Matin, janvier 2019, N° 16850, pp.7-8

KOUADIO Konan Célestin, 2026, « Orpaillage clandestin et la dégradation du milieu naturel dans la sous-préfecture de zouan-hounien : cas du finage de floleu », In Revue de Géographie du Laboratoire d'Analyse des Vulnérabilités SocioEnvironnementales, janvier 2026, Numéro spécial, pp. 7-81.

LOUKOU Jean Paul, 2021, « L'orpaillage importe des personnes dont nous ne sommes pas sûrs de la qualité morale... », In Le Nouveau Réveil, mars 2021, N°5717, pp.5-6

Robin Petit-Roulet, 2023. *Effets du développement et de la transformation de l'orpaillage sur les dynamiques foncières en Guinée*, HAL, Paris.

YAO Elvis, 2018, « Orpaillage clandestin à Adzopé », In Soirinfo, N° 7232, novembre 2018, pp.12-13.

Le phénomène de la fugue des adolescents en milieu de substitut en Côte d'Ivoire : Cas du Centre de Sauvetage Enfance Vulnérable de la Commune de Yopougon (District d'Abidjan)

1-KOUASSI Kouamé Pascal

*Doctorant en Sciences de l'éducation
Université Polytechnique de Man*

2-DIAKITE Abdoul Wahaby

*Doctorant en Sciences de l'éducation
Université Polytechnique de Man*

3-AGOSSOU Kouakou Mathias

*Docteur en sciences de l'éducation
Université Polytechnique de Man*

Résumé

Cette étude a pour l'objectif d'analyser les réponses du Centre de Sauvetage Enfance Vulnérable de la Commune de Yopougon suite aux comportements de fugue en dressant les trajectoires de services reçus au cours de la vie de chaque jeune. Pour cela, des entrevues semi-directives ont été effectuées auprès de 10 adolescents fugueurs pris en charge par le Centre. L'inventaire de coping pour situations stressantes (Rolland, 1998. Adaptation française du Coping Inventory for Stressful Situations de Endler & Parker, 1989) a été utilisé afin d'évaluer les stratégies de coping, et la section du trouble des conduites du National Institute of Mental Health-Diagnostic Interview Schedule for Children nous a permis d'évaluer le trouble des conduites. L'analyse par thèmes et catégories conceptualisantes a permis d'identifier différentes dynamiques de fugue, impliquant le jeune et son milieu d'intervention. Les résultats indiquent que la fugue peut être comprise comme une stratégie de coping visant à répondre à des besoins spécifiques : se reconnecter avec son milieu naturel, reprendre contrôle sur sa vie et extérioriser ses émotions. Ces besoins ne semblent pas être comblés par les centres. En

effet, les trajectoires de fugue et celles des services offerts suggèrent que l'intervention des services de protection de l'enfance contribue aux ruptures de placement et aux fugues. Il semble alors qu'un changement au niveau de la structure et des politiques de prise en charge des jeunes en difficulté soit nécessaire dans le but d'offrir une stabilité et une continuité des soins, mais aussi afin de procurer un environnement au sein duquel les liens affectifs, le contrôle et la régulation de l'émotion sont possibles.

Mots-clés : Côte d'Ivoire ; phénomène de la fugue ; adolescents ; milieu de substitut

Abstract

This study aims to analyze the responses of the Vulnerable Child Rescue Center in the Yopougon district to runaway behavior by tracing the service trajectories received by each young person throughout their life. To this end, semi-structured interviews were conducted with 10 runaway adolescents under the Center's care. The Coping Inventory for Stressful Situations (Rolland, 1998. French adaptation of the Coping Inventory for Stressful Situations by Endler & Parker, 1989) was used to assess coping strategies, and the conduct disorder section of the National Institute of Mental Health-Diagnostic Interview Schedule for Children was used to assess conduct disorder. Analysis by themes and conceptual categories allowed us to identify different dynamics of runaway behavior, involving the young person and their intervention environment. The results indicate that running away can be understood as a coping strategy aimed at meeting specific needs: reconnecting with one's natural environment, regaining control over one's life, and externalizing emotions. These needs do not appear to be met by the facilities. Indeed, the trajectories of running away and those of the services offered suggest that the intervention of child protection services contributes to placement breakdowns and runaways. It therefore seems that a change in the structure and policies for the care of at-risk youth is necessary in order to offer stability and continuity of care, but also to provide an environment in which emotional bonds, control, and emotion regulation are possible.

Keywords: Ivory Coast; running away phenomenon; adolescents; substitute environment

Introduction

Cette étude s'inscrit dans la lutte contre le phénomène de la fugue des adolescents en milieu de substitut. En Côte d'Ivoire, la fugue chez les jeunes est un phénomène qui touche les zones urbaines (Abidjan, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro etc.) et les villes agricoles, souvent liée à des problèmes familiaux (conflits, manque de communication) ou sociaux (pression culturelle, violence), et peut s'étendre aux enfants en situation de vulnérabilité, bien qu'il n'y ait pas assez d'association dédiée comme en Europe. Ainsi, il existe plusieurs définitions du comportement de fugue. Celle retenue est sans doute la définition qui fait le plus l'unanimité chez les experts (P. Hanigan, 1997 ; M. Impe et A. Lefebvre, 1981), soit : « ... le fait pour un mineur de quitter volontairement le domicile familial ou tout autre milieu de garde (famille d'accueil, foyer de groupe, centre de réadaptation...) sans l'autorisation de la personne qui assure sa garde et ce, pour au moins une nuit ». Selon P. Hanigan (1997), la fugue se caractérise donc par trois éléments importants : le caractère volontaire du départ, l'absence d'autorisation du parent ou de la personne qui en tient lieu et la durée de l'absence qui inclut au moins une nuit. Bien que la fugue ne constitue pas un délit la Loi sur la protection de la jeunesse en Côte d'Ivoire prévoit que la sécurité ou le développement d'un jeune peut être compromis s'il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d'accueil ou une installation maintenue par un établissement qui de

protection. Par ailleurs, en Côte d'Ivoire le Code civil Ivoirien prévoit qu'un mineur ne peut quitter la demeure familiale ou tout autre lieu dûment reconnu comme son milieu de garde sans le consentement du titulaire de l'autorité parentale. Ainsi, ces dispositions législatives justifient légalement, d'une part, l'intervention policière visant à retrouver le jeune et à le ramener au domicile familial ou au milieu qui assume sa garde (famille d'accueil, foyer de groupe, centre de réadaptation...) et, d'autre part, des mesures de protection émises par le Ministère de la justice et des droits de l'homme à travers sa direction de la protection de la jeunesse. Pour mener à bien l'étude, la première partie se consacre à la méthodologie, la deuxième porte sur les résultats et la dernière présente la discussion des résultats.

Quelques considérations théoriques

Un grand nombre d'études souligne l'importance des problèmes de santé mentale extériorisés (trouble de comportement, délinquance) et intériorisés (dépression, anxiété), d'abus de substances et de suicide dans la population des adolescents fugueurs (B. Feitel, N. Margetson, J. Chamas et C. Lipman, 1992 ; B. Molnar, S. Shade, A. Kral, R. Booth et J. Watters, 1998 ; L. Whitbeck, D. Hoyt et W. Bao, 2000). La fugue rend également les jeunes vulnérables, dans l'immédiat, aux dangers associés à la vie dans la rue : abus d'alcool et de drogue, exploitation sexuelle, victimisation, affiliation à des gangs et délinquance (N. Biehal et J. Wade, 1999 ; R. Booth, Y. Zhang et C. Kwiatkowski, 1999 ; D. Hoyt, K. Ryan et A-M. Cauce, 1999 ; J. Kaufman et S-C. Widom, 1999 ; B. Molnar et al., 1998 ; R.

Simons et L. Whitbeck, 1991 ; L. Whitbeck et al., 2000 ; L. Whitbeck et R. Simons, 1990). Ces adolescents ont également des comportements sexuels à risque lors de leur fugue, ce qui les rend vulnérables aux grossesses et à la contraction de maladies transmises sexuellement, entre autres le VIH (J-F. Boivin, E. Roy, N. Haley et G. Galbaud du Fort, 2005). À plus long terme, surtout lorsqu'elle est chronique, la fugue semble être un des principaux facteurs de risque d'itinérance à l'âge adulte (N. Biehal et J. Wade, 1999 ; L. Embry, V. Stoep, C. Evens, K. Ryan et A. Pollock, 2000 ; P. Koegel, E. Melamid et A. Bumam, 1995 ; R. Simons et L. Whitbeck, 1991). En effet, selon Poirier (2006), 65% des jeunes itinérants interviewés ont vécu des épisodes de fugue avant l'âge de 15 ans. N. Biehal et J. Wade (1999) mentionnent que les fugues répétitives et chroniques produisent un détachement du foyer familial et des figures de soin, un absentéisme à l'école et mènent au décrochage scolaire. Ces auteurs dépeignent ainsi, un phénomène de désaffiliation sociale où le jeune se distancie des principales instances de socialisation (la famille, l'école et le marché de travail). La fugue des adolescents est donc une problématique importante puisque les conséquences qu'elle engendre sont loin d'être anodines. Cependant, très peu d'auteurs se sont penchés sur ce comportement à risque chez les adolescents pris en charge en milieu substitut, bien qu'on estime qu'entre 24% et 42% de ceux-ci fuguent à un moment ou à un autre de leur placement (G. Adams et G. Munro, 1979 ; N. Biehal et J. Wade, 2000 ; S. Fasulo, T. Cross, P. Mosley et J. Leavy, 2002 ; M. Robert, J. Thérien et J. Jetté, 2009).

De plus, la fugue des milieux substitués en particulier, a des conséquences néfastes sur le cheminement du jeune dans les services de protection de l'enfance. En effet, la fugue donne souvent lieu à des mesures punitives, à des changements de type de placements plus restrictifs, à des interruptions dans les activités d'apprentissage, etc. Ces ruptures et ces changements viennent perturber le plan d'intervention initial et la stabilité du placement ce qui peut, à son tour, contribuer à l'aggravation d'un trouble des conduites (H. Clark et al., 2008 ; K. Tyler, 2006 ; K.M. Agossou 2014 et 2022). Les ruptures et changements de placements répétitifs ont également un impact délétère sur le lien d'affiliation familiale et sociale. Cette instabilité résidentielle risque de devenir un mode de vie qui se poursuit à l'âge adulte et contribue ainsi au phénomène de l'itinérance (L. Bernier & al, 1991 et 1992a et b ; J. Hyde, 2005 ; J. Martinez, 2006 ; R-M. Penzerro, 2003). Mieux comprendre la fugue en milieu substitué nous semble essentiel tant pour améliorer l'intervention et la gestion de ces jeunes, que pour prévenir les conséquences négatives qui y sont associées. La diminution du phénomène de fugue des milieux substitués aurait un impact direct et immédiat sur la stabilité de placement qui constitue une condition essentielle dans la mise en place d'un accompagnement et d'une relation thérapeutique avec les intervenants. Les études scientifiques ont mis au jour deux figures types du comportement de fugue des adolescents du lieu de résidence familiale : la fugue comme mouvement de fuite face à une situation problématique liée au milieu familial et la fugue

comme mouvement d'attraction vers l'extérieur associée au trouble des conduites.

En milieu substitut, il semble que cette distinction soit moins pertinente. On reconnaît que le comportement de fugue fait partie d'un large spectre de problèmes de comportement que manifestent ces jeunes (consommation de substances, comportements impulsifs ou agressifs, délinquance, etc.) et qui recouvre généralement un diagnostic de trouble des conduites. Nous avons cependant recensé un nombre modeste des études qui se sont penchées sur la problématique des fugues des adolescents hébergés par le système de protection de l'enfance, cherchant à en dégager des explications « écologiques » plutôt qu'individuelles pouvant éclairer ces comportements. Ces études relèvent certaines caractéristiques structurelles des milieux de vie institutionnels et soulèvent également certaines faiblesses au plan clinique (climat de soin et relation d'accompagnement) pour rendre compte des comportements de fugue. Plus encore, certains auteurs laissent entendre que la fugue en milieu substitut serait un comportement de coping et une réponse adaptée face au milieu de vie. Or, cette hypothèse ne semble pas encore avoir été explorée jusqu'à ce jour. De plus, à notre connaissance peu d'études tentent de comprendre la dynamique entre les caractéristiques individuelles (exemple les troubles des conduites) et environnementales (situation problématique). Se basant sur le modèle transactionnel du stress et du coping de R. Lazarus et S. Folkman (1984), notre étude explore la fugue à travers le discours de jeunes adolescents fugueurs pris en charge en milieu substitut. Nous tentons

d'identifier les dynamiques et les mécanismes liés à la fugue en examinant les éléments individuels et contextuels, ainsi que leur interaction. Les facteurs psychologiques et environnementaux sont donc pris en compte pour une compréhension plus globale de la fugue.

Problématique

La problématique concerne la fugue en milieu substitut, des facteurs de risque liés à l'individu, à la famille d'origine et au placement ont été identifiés. Parmi les facteurs de risque individuels on retrouve : l'âge entre 13 et 17 ans (N. Biehal et J. Wade, 2000 ; M. Courtney et al., 2005 ; M. Courtney et A. Zinn, 2009 ; N. English et L. English, 1999 ; S. Fasulo et al. 2002 ; A. Nesmith, 2002) - le sexe féminin (M. Courtney et al., 2005 ; M. Courtney et A. Zinn, 2009 ; N. English et L. English, 1999 ; S. Fasulo et al., 2002) - les problèmes de comportement et les abus de substances (M. Courtney et al., 2005 ; M. Courtney et A. Zinn, 2009 ; N. English et L. English, 1999 ; A. Nesmith, 2002) - et les fugues préalables au placement (S. Kashubeck, S. Pottebaum et N. Read, 1994 ; A. Nesmith, 2002). Les facteurs de risque familiaux des fugueurs en milieu substitut sembleraient plus difficiles à identifier car la majorité des jeunes pris en charge par le système, fugueurs et non-fugueurs, ont vécu des situations familiales difficiles, entre autres d'abus et de négligence (M. Courtney et al., 2005). Cependant, certains chercheurs mentionnent que provenir d'une famille adoptive ou divorcée augmenterait les chances de fuguer (N. English et L. English, 1999 ; S. Kashubeck et al., 1994). Par ailleurs, le moment du

placement au cours duquel les jeunes étaient plus à risque de fuguer a également été questionné. Des recherches démontrent que le risque est plus grand au cours des premiers mois du placement (M. Courtney et al., 2005 ; M. Courtney et A. Zinn, 2009 ; S. Fasulo et al., 2002). Par contre, F. Boisvert (1985) et A. Nesmith (2002) démontrent que le risque de fugue augmente avec la durée du placement. M. Courtney et al. (2005, 2009) Spécifient que c'est après deux ans de placement que le risque de fugue augmente de nouveau. En ce qui concerne les facteurs de risque en lien avec la prise en charge, on retrouve principalement l'instabilité et le nombre de placements élevé (M. Courtney et al., 2005 ; M. Courtney et A. Zinn, 2009 ; N. English et L. English, 1999 ; A. Nesmith, 2002 ; M. Robert et al., 2009). Le type de placement semble également avoir un effet sur la fugue. En effet, selon Courtney et al. (2005) le risque de fugue serait plus élevé dans les placements de groupe que dans les familles d'accueil. Ceci est expliqué par les caractéristiques spécifiques aux placements de groupe suivants : ratio jeunes/adultes plus élevé, environnement moins familial, plus de règles à suivre, règles moins individualisées, rotation fréquente d'intervenants, échec de placement en famille d'accueil précédent souvent dû à des problèmes de comportements. Cependant, les travaux de M. Robert et al. (2009) semblent indiquer le contraire. D'après ces auteurs, les fugueurs seraient plus nombreux à avoir séjourné dans des milieux ouverts et dans des familles d'accueil, comparés aux non-fugueurs (respectivement 75% contre 47 % et 56,0% contre 34,4%)., et moins nombreux dans les milieux fermés (17,9 % contre 51,1%). Nous pouvons

attribuer cette différence dans les résultats d'une étude à l'autre aux particularités du système de placement de chaque pays, état ou province. D'ailleurs, le volet qualitatif de l'étude de M. Robert et al. (2009) fournit certains éléments explicatifs quant à la différence entre les types de placements (ouverts/fermés). Contrairement aux jeunes placés en centre ouvert, les jeunes en milieu fermé semblent s'approprier d'avantage le plan de traitement et mieux comprendre la raison de leur placement. Ils décrivent également leurs relations avec les intervenants de façon positive.

Cette différence peut être particulière aux milieux de prise en charge de l'étude. En effet, le climat et la qualité des soins reçus semblent avoir une influence sur le risque de fugue en milieu substitut. Un lien chaleureux et respectueux entre les jeunes et les intervenants pourrait contribuer à réduire le risque de fugue (H. Angenent, B. Beke et P. Shane, 1991 ; A. Nesmith, 2002 ; M. Robert et al., 2009). De plus, selon S. Fasulo et al. (2002), plus le nombre de sessions de thérapie individuelle est élevé, plus le risque de fugue diminue. Se basant sur la théorie de l'attachement de J. Bowlby, plusieurs auteurs soulignent également l'importance de la stabilité du placement et de l'établissement d'un lien de confiance entre le jeune et l'intervenant dans la prise en charge des jeunes (S. Leaf, 2002 ; R-M. Penzerro, 2003 ; N. Stefanidis, J. Pennbridge, R. Mackenzie et K. Pottharst, 1992). Selon cette théorie, les expériences relationnelles passées auraient un effet direct sur la façon dont on se perçoit soi-même et le monde. Les jeunes qui ont vécu des ruptures et des échecs relationnels passés, ce qui est le cas

pour la plupart des jeunes pris en charge en milieu substitut, auraient alors plus de difficulté à faire confiance à l'autre. Cela les rendrait plus enclins à avoir des difficultés relationnelles, et contribuerait également aux ruptures et changements fréquents de placements. Il serait donc primordial d'offrir à ces jeunes des services stables à long terme, afin que se développe une relation de confiance mutuelle et que le jeune puisse de nouveau entretenir une relation significative avec une figure d'autorité parentale. Ces auteurs soulignent que les intervenants doivent prendre le rôle de figure d'attachement substitut pour ces jeunes et agir avec eux de façon spécifique, concrète et structurée. En vivant une expérience relationnelle positive et sécurisante, les adolescents pourront transférer ce vécu à d'autres relations. Le rôle des intervenants serait donc de montrer aux jeunes comment créer et maintenir des liens interpersonnels sains, malgré les conflits possibles. S. Leaf (2002) ajoute que l'intervention avec les jeunes en difficulté devrait viser à leur donner un sentiment d'être en contrôle et à permettre le développement de leur autonomie. Se sentir respecté, avoir droit à l'erreur, et pouvoir exprimer ses idées, sentiments et besoins, serait primordial pour l'atteinte de ces objectifs. D'ailleurs, l'analyse qualitative des entrevues de recherche de R-M. Penzerro (2003) indique la présence d'un sentiment d'impuissance chez les jeunes fugueurs en milieu substitut et selon J. Martinez (2006), la fugue du milieu substitut serait une tentative de regain de contrôle sur sa vie en essayant de changer ou d'échapper à sa situation actuelle. Dans le même sens, H. Clark et al. (2008) exposent une méthode

d'intervention afin de réduire la fugue en milieu substitut. L'approche rejoint ce qui a été souligné par plusieurs auteurs : l'importance de l'implication du jeune dans son plan d'intervention pour augmenter le sentiment de contrôle sur sa vie, la nécessité d'établir un lien de confiance stable entre le jeune et son intervenant, sans oublier l'importance de tenir compte des éléments contextuels qui maintiennent le comportement de fugue.

En effet, cette méthode consiste d'abord en une évaluation des conditions environnementales d'apparition et de maintien d'un comportement donné. Pour la fugue plus précisément, il s'agirait d'en évaluer les motivations et les circonstances ou les situations spécifiques qui auraient pu la déclencher, pour ensuite établir un plan d'intervention en fonction des éléments identifiés. Ces auteurs montrent comment cette approche peut aider à réduire l'incidence de la fugue chez un jeune. Il s'agit d'établir un plan d'intervention personnalisé, au cas par cas, où le jeune est impliqué dans le processus d'identification des facteurs de maintien de la fugue ainsi que dans les prises de décisions. Suite à cette recension des idées que nous avons exposés sur la fugue en milieu substitut, nous pouvons constater que la compréhension du phénomène devient plus complexe et moins dichotomique (victimisation/trouble des conduites). Nous remarquons également l'importance des études mettant l'accent sur les facteurs de risque environnementaux (principalement la structure du milieu de vie et le lien thérapeutique avec les intervenants). Qu'en est-il des typologies de fugeurs en milieu substitut ? Les études sur la fugue du milieu familial aux États-Unis ainsi que les études

britanniques sur la fugue des milieux de placement, étaient d'abord centrées sur les caractéristiques individuelles des jeunes fugueurs, et expliquaient la fugue principalement par un trouble des conduites. Cependant, au début des années 70, quelques chercheurs ont commencé à questionner la contribution des caractéristiques environnementales, plus particulièrement les milieux de vie des jeunes (milieu familial ou milieu institutionnel) dans l'explication de la fugue. Depuis, la fugue n'est plus perçue uniquement sous l'angle psychopathologique d'un trouble des conduites, mais également comme une réponse à un contexte de vie négatif, parfois même délétère, qui a sa source dans le milieu de vie des jeunes fugueurs. C'est un constat qui a été souligné par de nombreuses études portant sur la fugue du milieu familial et des milieux substituts (H. Angenent et al., 1991 ; N. Biehal et J. Wade, 2000 ; M. Courtney et al., 2005 ; S. Fasulo et al., 2002 ; J. Hyde, 2005). À notre connaissance, rares sont les études qui prennent simultanément en considération les deux grands axes, individuel et environnemental, dans la compréhension de la fugue. En effet, les études qui mettent l'accent sur le trouble des conduites négligent particulièrement les éléments de contexte dans lequel ce comportement se développe. Pour leur part, les études portant sur la fugue en milieu substitut privilégient les caractéristiques du milieu, négligeant d'examiner plus systématiquement les processus psychologiques sous-jacents à la fugue et les caractéristiques stables de fonctionnement psychologique des jeunes.

En ce qui concerne le lien entre la fugue et le trouble des conduites, nous pensons que ce dernier, en tant que

diagnostic, offre au mieux une description du problème de la fugue, mais n'en fournit pas le sens. On utilise généralement deux classifications internationales de référence pour le diagnostic des troubles mentaux : le DSM-IV (de l'Association Américaine de Psychiatrie) et la CIM -10 (de l'Organisation Mondiale de la Santé). Dans ces classifications, le trouble de conduite est décrit comme un « ensemble de conduites répétitives et persistantes, dans lequel sont bafoués les droits fondamentaux d'autrui ou les normes et règles sociales correspondant à l'âge du sujet » (mini DSM-IV-TR, p. 66). Or, les différents critères diagnostiques regroupent principalement des conduites délinquantes avec transgression des normes sociales établies dans un espace socioculturel donné. Ces critères diagnostiques sont descriptifs et ne tiennent compte que du comportement apparent qui enfreint les règles sociales et non des processus ou mécanismes sous-jacents, ni des traits de personnalité, ni des aspects affectifs et interpersonnels (C. Deshaies, G. Côté, C. Basque et J. Toupin, 2008 ; J-P. Rénéric, 2007 ; G. Schmit, 2007). La définition du trouble des conduites devient alors uniquement symptomatique, ce qui n'éclaire pas d'une manière compréhensive, le comportement de fugue. Le sens du symptôme est alors occulté. Un symptôme peut être le signe d'un trouble (fugue signe du trouble des conduites), mais il peut être également « une conduite qui a un sens, une conduite qui s'impose-logiquement, pourrait-on dire dans la vie psychique du patient » (G. Schmit, 2007, p. 53). Dans ce sens, il serait important d'essayer de comprendre ce que cache un comportement, ici la fugue. Pour cela, un regard sur les

facteurs individuels et environnementaux ainsi que sur leur interaction nous semble nécessaire. Un second aspect de la fugue nous paraît également important à investiguer puisqu'il a été peu documenté par les chercheurs et concerne la réponse des systèmes de protection de l'enfance face aux fugues. Comment une institution ayant la garde légale des jeunes et dont la mission est d'assurer à la fois leur sécurité et réhabilitation gère-t-elle les comportements de fugue ? Côte d'Ivoire, il n'existe pas de législation spécifique concernant la gestion des adolescents en fugue hébergés par les Centres. Mis à part l'obligation de signaler la disparition du jeune aux autorités policières, les dispositions institutionnelles prises lors de son retour sont établies au cas par cas. En étudiant les réponses institutionnelles à l'égard des comportements de fugue, nous pouvons alors mieux cerner les orientations et les pratiques en réponse aux comportements de fugue des jeunes. En effet, l'étude vise deux objectifs principaux d'abord proposer un approfondissement théorique des explications de la fugue fournie par les études répertoriées en examinant cette dernière sous l'angle des stratégies de coping et en second examiner les réponses du Centre suite aux comportements de fugue en dressant les trajectoires de services reçus au cours de la vie de chaque jeune de l'échantillon. Du premier objectif, découlent deux sous-objectifs un questionnaire l'utilité du diagnostic du trouble des conduites pour la compréhension de la fugue et l'intervention auprès des adolescents fugueurs et deux explorer les situations de stress vécues par les jeunes hébergés au Centre de Sauvetage Enfance Vulnérable de la Commune de Yopougon

et le type de stratégies utilisées. Les analyses nous permettront ainsi de mettre au jour des dynamiques spécifiques qui se créent autour des comportements de fugue, impliquant le jeune et son milieu d'intervention. Ces dynamiques permettront de mieux saisir les enjeux entourant les événements de fugue et de porter un regard plus éclairé pour identifier des pistes de solution.

1 - Méthodologie

1-1 - Site et participants à l'étude

Cette étude s'est déroulée au Centre de Sauvetage Enfance Vulnérable dans la Commune de Yopougon Toits Rouges, entre le Commissariat du 19ème Arrondissement et le Groupe Scolaire SEGBE. Elle a duré un an (2024-2025). C'est un Centre d'Accueil et d'Hébergement des Enfants victimes nécessitant un abri d'urgence. D'une capacité de près de 50 places, ce Centre mixte accueille les enfants victimes filles et garçons, âgés de 6 à 18 ans dont les victimes de tous types de violence. Nous y avons rencontré 10 participants de sexe masculin uniquement appartenant essentiellement à la population des enfants ayant déjà fugué. Les participants étaient âgés entre 14 et 17 ans lors des entrevues, et le principal critère d'inclusion était la présence d'au moins un épisode de fugue au cours des 6 mois précédant les entrevues de l'étude.

Tableau 1 Description et caractéristiques de l'échantillon

Fugueur	Age au moment de l'entrevue	Type de placement au moment de l'entrevue	Durée du placement jusqu'à l'entrevue	Age à la première implication et raison initiale de la prise en charge	Nombre total de placements / déplacements
Bakary	16	Encadrement intensif	1 Mois	Naissance/Mode de vie du Tuteur	4
		Milieu globalisant	1 Semaine		
Abou	15	Encadrement intensif	1 Semaine	1 An/Mode de vie du Tuteur	8
Djédjé	15	Milieu globalisant	2 Mois	13 Ans/Abus physique et comportements du jeune	5
Oulé	16	Milieu globalisant	2 Mois	11 Ans/Abus physique et Mode de vie du Tuteur	13
Koffi	17	Encadrement intensif	2 Semaines	10 Ans/Négligence parentale	16
Digbeu	16	Encadrement intensif	1 Semaine	7 Ans/Mode de vie du Tuteur	18
Koua	17	Encadrement intensif	1 Semaine	6 Ans/ Négligence grave et Abus physique	12
Koné	14	Milieu globalisant	1 Semaine	14 Ans/ Comportements du jeune	1
Yao	17	Milieu globalisant	2 Mois	6 Ans/Comportements du jeune	3
		Milieu fermé	3 Jours		
Kouma	17	Encadrement intensif	1 Semaine	2 Ans/ Mode de vie du Tuteur	9

Source : entrevue réalisée au Centre de Sauvetage Enfance Vulnérable dans la Commune de Yopougon Toits Rouges

Le recrutement des participants a été réalisé dans un milieu globalisant et dans un milieu d'encadrement intensif, grâce à la collaboration des chefs d'unités et des éducateurs. L'autorisation du Centre de sauvetage de Yopougon a été obtenue avant le début de l'étude.

1-2-Techniques de collecte des données

La méthodologie est qualitative, 1^e entretien de recherche de type semi directif étant l'outil principal. Cela nous a permis d'avoir accès au contexte et au vécu subjectif des jeunes. Le schéma d'entrevue regroupe des thèmes qui

tournent autour de deux axes : la vie dans le milieu institutionnel, la fugue et les relations interpersonnelles. Nous avons exploré également les situations stressantes vécues par les jeunes et les stratégies de coping utilisées. Les rencontres étaient de durée moyenne de 60 minutes et chaque participant a été rencontré deux à trois fois.

Des enregistrements audio et leur transcription verbatim ont été effectués pour tous les entretiens de recherche. En plus des données qualitatives de l'entrevue, nous avons utilisé l'inventaire de coping pour situations stressantes de Rolland, 1998 : adaptation française du Coping Inventory for Stressful Situations de Endler et Parker, 1989. Pour évaluer les types de stratégies de coping utilisées. L'inventaire de coping pour situations stressantes est une mesure qui comprend 48 items portant sur différentes activités de coping qu'un individu peut utiliser face à une situation stressante. Il comprend 3 échelles de 16 items évaluant le coping orienté vers la tâche, le « coping orienté vers les émotions et l'évitement. Nous avons également utilisé la section du trouble des conduites du « National Institute of Mental Health - Diagnostic Interview Schedule for Children : une mesure de diagnostic des troubles de l'Axe I du Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux III chez les enfants et les adolescents que nous avons adapté au Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux IV afin d'évaluer la présence probable d'un trouble de conduites. Enfin, afin de contextualiser la fugue des jeunes dans leur parcours de prise en charge par le Centre, nous avons dressé une trajectoire de placement et de fugue à partir des deux questionnaires construits à cet effet (Trajectoire de prise

en charge, rempli par l'éducateur à partir du système informatisé et Histoire de fugue rempli avec le jeune).

1-3-Méthodes d'analyse des données

Une analyse qualitative à l'aide des catégories conceptualisantes à deux niveaux, telle que décrite par P. Paillé et A. Mucchielli (2005) et S. Gilbert (2007) a été entreprise afin d'atteindre certains des objectifs de l'étude cités plus haut. Cette méthode va de pair avec les entretiens de recherche en profondeur et elle nous permet également de mettre en place un début de théorisation du phénomène étudié (P. Paillé et A. Mucchielli, 2005). Il s'agit d'une analyse à deux niveaux par thèmes et catégories (S. Gilbert, 2007). Le thème a un niveau d'inférence très faible et reste descriptif, très près du verbatim. C'est une unité d'analyse qui définit une partie du texte. Basée sur les verbatim, l'analyse thématique consiste donc à identifier les thèmes pertinents à la recherche qui ont été abordés par les participants. Par la suite, une analyse par catégories conceptualisantes a été entreprise. Ces catégories conceptuelles sont issues d'une signification inférée en provenance des chercheurs, à partir du récit des jeunes, en fonction du cadre conceptuel et des questions de recherche. P. Paillé et A. Mucchielli (2005) définissent la catégorie conceptualisante par une expression qui désigne un phénomène, qui va au-delà de la description du contenu du discours (thème) et qui tend vers la saisie du sens. Les analyses ont été faites au cours de la période de collecte de données s'inspirant de la méthode d'analyse comparative constante décrite par S. Gilbert (2007) (où l'analyse est

faite avant de commencer un nouvel entretien de recherche). Cette analyse-retour a permis d'ajuster et de raffiner les catégories d'analyse au fur et à mesure ainsi que de faire évoluer et raffiner l'écoute du chercheur. Dans ce sens, elle augmente donc la validité des résultats. Les deux niveaux d'analyse constituent également une stratégie de rigueur dans une recherche qualitative qui permet de faire des inférences avec prudence en restant près du discours des sujets (S. Gilbert, 2007). Les thèmes et catégories ont fait l'objet de discussions menant à un consensus entre les chercheurs (analyse par consensus décrite par Gilbert, 2007 ; se rapprochant du concept de triangulation du chercheur présenté par N. Denzin, 1978, 1988 cité par A. Mucchielli, 2004). Une autre stratégie de rigueur et de validation des résultats est la récurrence des thèmes et des catégories dans le discours du même sujet (intra sujet) mais aussi d'un sujet à l'autre (inter sujet). Les inférences demeurent donc au début des hypothèses qui ont été validées ou non au fur et à mesure de l'analyse (S. Gilbert, 2007).

2-Resultats

2-1-Fugue comme moyen de se reconnecter avec l'extérieur

Dans cette catégorie la fugue apparaît comme une réponse à un environnement perçu comme marginalisant et imposant une distance avec le monde extérieur, donc un éloignement de ce qui est perçu comme la vie d'un jeune adolescent « normal ». À cela s'ajoute un désir de réunification, voire même d'affiliation émanant du jeune. Plusieurs éléments du

discours des jeunes vont dans ce sens : la distanciation des personnes et événements de vie importants à cause du placement ; un milieu de vie décrit comme étant « *non naturel* » ; un sentiment de stigmatisation ; un désir de se différencier des jeunes du Centre ; et une recherche de valeur personnelle à l'égard d'un autre. Par exemple, tous les jeunes interviewés soulignent la distance que le placement installe entre eux et les personnes significatives (famille, amis, amoureuse) ainsi que la difficulté d'être loin, le manque ressenti et le désir de passer du temps avec ces personnes. La plupart des jeunes interviewés montrent un désir de maintenir un lien significatif avec la famille, cela malgré des expériences relationnelles passées douloureuses (abandon, négligence, abus etc.). En plus de la distanciation des liens interpersonnels, plusieurs mentionnent des événements de vie manqués à cause de leur placement ou auxquels ils ont pris part pendant une de leurs fugues, comme passer la Noëlle en famille, fêter le nouvel an, fêter son anniversaire, le festival des feux d'artifices, etc. Ce Centre est également souvent décrit comme un milieu de vie « *non naturel* » pour un jeune adolescent et il semble y avoir un certain clivage entre la vie en Centre et la vie à l'extérieur. La vie avec plusieurs autres jeunes est souvent décrite comme étant difficile à gérer à cause des conflits/provocations vécus et des différences de caractère, d'âge et de problématiques (consommation, fugue, agressivité, déficience intellectuelle) entre les jeunes.

Outre la vie en groupe, les règlements et le « système de points » au mérite, sont soulevés comme étant différents de

la vie à l'extérieur. Certains parlent de leur désir de retourner à l'école « normale » avec leurs camarades. Quelques jeunes parlent même de leur sentiment d'être stigmatisés de par leur présence au Centre : ils sont étiquetés par les autres jeunes de l'extérieur. KOFFI nous explique longuement à quel point le milieu peut devenir « pas normal » lorsque le cadre de vie interne exige qu'on « causes déplacements » (signaler ses déplacements) ou qu'on demande la permission pour toute activité, même pour les besoins de base comme passer aux toilettes. Il met l'accent sur le fait qu'il ne paraît « pas normal » aux yeux des autres lorsque, par habitude, il « causes déplacements » même lorsqu'il est à l'extérieur du Centre. Nous avons également noté, à travers le discours de la plupart des jeunes, une tendance à vouloir se différencier des autres jeunes du Centre et se considérer comme étant plus mature, plus intelligent, plus sage, plus fort ou non agressif... Tendance que nous pouvons comprendre comme étant une réponse à la stigmatisation que peut engendrer leur présence au Centre. Par exemple, en parlant de ses fugues, KOUMA dit : « *je ne faisais pas de délit [...] je m'occupais de ma famille puis toute, puis moi c'était ça mon but, c'était comme, je sors, mais pas pour faire le malin là. [...]* » c'est drôle à dire pour un jeune qui va en fugue, mais j'ai été à l'église à chaque dimanche. En plus de vouloir se différencier des jeunes au Centre, plus de la moitié de ceux que nous avons rencontrés nous expliquent qu'ils ont un rôle social important à jouer pour la survie ou la protection d'une autre personne (un ami, une amoureuse, une sœur, un autre jeune du Centre, une grand-mère), souvent plus jeune ou plus faible, qu'ils

prennent sous leur aile au Centre ou le plus souvent pendant leurs fugues. Nous pouvons penser que cela reflète un désir de se sentir important, utile ou même indispensable pour quelqu'un, voire une recherche d'une valeur personnelle. Enfin, nous concluons cette partie avec le discours de OULE sur sa fugue, qui résume bien cette catégorie de fugue reflétant le désir de reconnexion avec un être cher, de se sentir important pour quelqu'un, mais aussi la recherche d'une certaine normalité à travers la fugue à l'extérieur du Centre : « [...] je venais juste d'être libéré de l'apprenti (garde fermée) , puis euh je suis arrivé ici, je me suis entraîné, j'ai mangé, je me suis lavé, je me suis habillé, j'ai pris mon linge dans un sac pis j'ai sacré mon camp euh je suis parti, [...] je me suis enigné à l'école à ma petite amie, j'ai attendu qu'elle finisse l'école, après ça moi pis ma petite amie on est parti chez eux . .. [...] puis humm ... (rire) ça tu n'as pas besoin de le savoir, humm après avoir passé un peu de temps chez ma petite amie [...] [je l'ai emmené [...] magasiner... [...] le lendemain je l'ai emmenée au festival, j'ai payé sa journée, puis humm on est allé le lendemain aussi au festival, puis le surlendemain, qui était un lundi, elle avait de l'école, je me suis levé, j'ai fait un déjeuner, [...] je tallé la ramener à l'école [...]. »

2-1-1-Fugue comme moyen de reprendre contrôle sur sa vie

Ici la fugue semble sous-tendue par une contradiction entre les besoins de liberté, d'autonomie et parfois de pouvoir, et des sentiments de pertes vécues à différents niveaux en lien avec le placement. En effet, le discours des jeunes sur leur

milieu de vie nous indique un vécu comportant plusieurs pertes : perte de liberté, perte d'autonomie, perte de contrôle sur sa vie. Tous les jeunes parlent du Centre comme un milieu extrêmement contrôlé avec des règlements trop stricts. Cette perte de liberté est contrastée dans le discours de plusieurs jeunes par une plus ou moins longue période de liberté presque absolue, vécue pendant les fugues ou dans un milieu familial très peu encadrant. La perte de liberté est parfois ressentie à un tel point que certains jeunes vont comparer le Centre à des prisons et se sentent « encabanés », « enfermés ». Par la nature structurée et contrôlante du milieu, certains jeunes se disent infantilisés, pas assez responsabilisés par les éducateurs, alors qu'ils considèrent avoir pu survivre seuls de façon autonome pendant leur fugue. Les jeunes répètent aussi qu'ils n'ont pas le pouvoir de décider : leurs placements et déplacements sont décrits comme une décision venant de l'extérieur. Les jeunes emploient des expressions comme « on m'a mis », « on a décidé que j'allais », « on m'a jeté) » comme s'il s'agissait d'un objet dont on dispose. Ce contrôle concerne aussi des besoins de base : les sorties, l'heure des repas, etc. Les jeunes racontent également des conflits avec les éducateurs et soulignent le fait de ne pas avoir la possibilité de faire changer une décision prise par un éducateur, ou de mener une argumentation pour se défendre contre une situation imposée qu'ils trouvent injuste. Tous ces éléments nous amènent à constater que le centre est souvent perçu par les jeunes comme un milieu contraignant en contradiction avec le besoin d'autonomie particulièrement important à l'adolescence.

Le discours des jeunes laisse également voir la présence d'un sentiment que le temps est suspendu, que leur vie est arrêtée. Pour beaucoup d'entre eux, le placement au Centre (surtout en milieu ouvert) est un temps à « ne rien faire », et « attendre ». KOUMA exprime clairement cette idée lorsqu'il dit avoir fugué après deux ans de placement au Centre pour « reprendre la vie où est-ce qu'[il] l'avait laissée ». Beaucoup de jeunes interviewés se disent en attente d'atteindre l'âge majeur pour se libérer du Centre. À part attendre la fin du placement, plusieurs jeunes mentionnent l'importance de la recherche d'emploi comme étant une démarche vers l'autonomie, voire même vers la libération définitive du Centre. Avoir un emploi et faire de l'argent procurerait également un sentiment de pouvoir et de regain de contrôle sur leur vie. Il semble que ces projets (attendre la fin du placement et rechercher un emploi) ne sont pas toujours efficaces, le premier pourrait être long à atteindre et le second semble être difficile à trouver et à maintenir. La fugue apparaît alors comme une alternative plus immédiate pour tenter de regagner le contrôle sur sa vie face à un environnement coercitif. Ainsi, il semble qu'elle vient répondre par moment aux différents besoins de liberté, d'indépendance et de pouvoir. Être en fugue, c'est se débrouiller et survivre par soi-même. Cela correspond alors à une manifestation d'indépendance ou une capacité d'autodétermination. Elle est également présentée par certains jeunes comme étant une indication de pouvoir. DJEDJE exprime clairement comment vendre la drogue pendant sa fugue lui procure ces sentiments : « [...] quand je fuguais, je sentais que j'avais le pouvoir, parce que tu sais au

Centre tu n'as pas le pouvoir, c'est pas toi qui fait les décisions, c'est les éducateurs, puis humm pas juste ce genre de pouvoir là mais comme, vu que je vendais pendant mes fugues puis que tout le monde venait me voir, ça je me sentais bien, je me sentais important dans comme je me sentais important envers tout le monde genre comme tout le monde me trouvait important ben c'est ça que je pensais là ». KOUMA raconte avec fierté qu'il a résisté 6 mois en fugue. Cela est pour lui un « bon record » d'autant plus qu'il était « bien caché [...] juste à côté du Centre en plus [...] chez [sa] mère en plus » qui est, explique-t-il plus tard, le premier endroit où le Centre fait des recherches lorsqu'un jeune est en fugue. On peut voir aussi un sentiment de fierté et de pouvoir d'avoir déjoué l'autorité. Certains jeunes nous expliquent à quel point ils connaissent le système de protection de la jeunesse et les éducateurs, et comment ils peuvent les contourner. Il en est de même lorsqu'ils rapportent certains contacts avec la police. KOUMA raconte aussi en détail une poursuite policière au cours de laquelle il a réussi à s'échapper d'une dizaine de voitures de police à sa recherche, à l'image d'un héros de film d'action pourrait-on penser. Être en fugue c'est aussi « pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux », phrase souvent répétée par les jeunes qui démontre bien leur désir de liberté, mais peut-être aussi un désir de vivre en dehors de toute autorité, à l'opposé du milieu perçu comme aliénant. Enfin, nous pouvons dire que la fugue peut paraître comme un comportement de coping face à un milieu perçu comme étant contraignant en contradiction avec les besoins d'autonomie propres à la phase d'adolescence et donc dans ce sens, une

façon de reprendre contrôle sur sa vie. La fugue peut alors avoir un effet d'emportement. À un niveau plus poussé, chez certains jeunes, la fugue peut prendre en même temps la forme d'un refus d'autorité quelle qu'elle soit.

2-1-2-Fugue comme moyen d'extérioriser ses émotions et de réduire une tension interne

Cette troisième catégorie de compréhension de la fugue au Centre recouvre les fugues qui se présentent comme une réponse à une tension émotionnelle interne dans le but de la réduire. Le lien individu/environnement peut sembler difficile à établir dans ce cas de figure. Cependant, les résultats des analyses semblent indiquer l'existence de ce lien, probablement de façon plus subtile. C'est ce que nous essayerons de démontrer dans ce qui suit. Selon les résultats, la plupart des jeunes rencontrés semblent avoir un besoin de libérer une tension émotionnelle. Leurs réactions émotionnelles face à certains événements sont souvent très intenses et ils semblent avoir de la difficulté à les gérer. Parfois, leurs émotions mènent à des passages à l'acte impulsifs irréfléchis, qui semblent principalement avoir comme fonction l'évacuation du trop-plein d'émotion. La fugue, tout comme la violence, peut ainsi parfois remplir cette fonction. En effet, plusieurs jeunes se décrivent comme étant « impulsifs », « colériques ». Ils racontent également plusieurs situations pendant lesquelles ils ont vécu de fortes émotions. Leur réponse peut être une tentative de se défendre par la violence, un agir impulsif pour évacuer l'émotion (comme jeter un objet, s'agiter, crier), ou encore la fugue. Cela peut être le cas lors d'un conflit

interpersonnel ou d'une crise actuelle (la perte d'un être cher, l'annonce d'un placement forcé inattendu) ou d'une situation perçue comme étant abusive, injuste, provocante, irrespectueuse qui parfois semble réactiver un vécu problématique passé. Par exemple, OULE explique : « *Quand mon grand-père est mort j'ai fugué humm ... en ce moment j'ai le goût de fuguer, j'ai perdu humm ce qui est le plus cher à mes yeux, euh ... j'ai fugué quand que je me suis opposé avec un éducateur. Il raconte ensuite : ouais j'étais en train de couper le gazon, puis humm ma mère d'accueil est venue me dire que j'avais un appel, puis là je trouve, comme elle n'avait pas l'air bien genre, de me dire que j'avais un appel, pis je lui ai dit c'est quoi ... mon père y est mort ? pis là elle me dit non, non mais tu devrais aller prendre le téléphone c'est très important, puis là je suis allé prendre le téléphone ... (soupir) ... puis ma mère m'a dit que mon grand-père était mort (Interviewer: humm ...) J'ai raccroché, j'ai fini de couper le gazon, pour me défouler...je suis allé prendre une douche, pris mes cliques pis mes claques, pis j'ai sacré mon camp ... (Humm ... humm tu es allé où ?) Chez un de mes chums de gars ...je ne savais même pas qu'il était rendu à l'hôpital, je savais même pas qu'il filait pas bien, je savais même pas qu'il était à l'article de la mort, je j'étais pas au courant ! hey ».* KOFFI raconte également un incident qui a commencé par une interdiction de prendre une pause pour aller fumer à cause d'un premier léger retard de sa part dans la programmation. Il raconte avoir vécu une injustice et s'être senti provoqué par l'éducateur, la situation s'est dégradée et les gardiens sont intervenus. Après être sorti de la salle de retrait, il raconte avoir fugué dans le but de rester en

fugue pendant 8 mois, jusqu'à ses 18 ans. Il explique : « [...] je trouvais ça injuste que moi, que ça m'arrive une fois, qu'il me coupe ma pause, que d'autres c'est à tous les matins puis, pff ils peuvent aller fumer. (Humm, pour toi c'était de l'injustice ?) ouais je trouvais ça ridicule. (Pourquoi tu penses qu'il avait réagi comme ça ?)... ben sais pas, sais pas il a décidé d'appliquer la règle là ... mais tu sais je trouve ça ridicule que un éducateur applique la règle tandis que les 7 autres l'appliquent pas (humm) ... fait que j ' ai fait ben bon tiens applique là à eux-autres la règle ! je suis parti ». Nous pouvons voir comment dans ce cas l'environnement est perçu menaçant et que la fugue survient directement suite à un événement suscitant de fortes réactions émotionnelles. L'incohérence dans l'application des règles et des conséquences entre les éducateurs, mais aussi chez un même éducateur avec différents jeunes, est d'ailleurs souvent nommée par les adolescents de l'étude. D'autres jeunes racontent également des situations où ils se sont sentis provoqués, intimidés, non respectés par des éducateurs ou d'autres jeunes du Centre. Certains ont également mentionné des incidents avec les gardiens ou les policiers durant lesquelles ils auraient été maîtrisés de force. Dans ces moments, l'émotion semble particulièrement extrême et la violence devient un agir en réaction à ce débordement. DIGBEU fait un lien direct avec certaines situations de provocation par des jeunes du Centre qui réactivent des abus passés : « [...] quelqu'un qui me pousse je l'accepte pas genre, je deviens impulsif, je suis fâché, j'ai de la colère puis, comme je n'aime pas ça, parce que quand j'étais jeune j'étais en famille d'accueil, puis mon père de famille d'accueil il me

battait tout le temps, puis il me poussait puis, depuis ce temps-là, quand quelqu'un me pousse, ou il me frappe c'est, je vois noir, je sais pas pourquoi mais plus per, comme personne peut m'arrêter il a beau me dire fait attention, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais c'est juste du jeux vidéo je pars puis, je suis vraiment fâché, j'accepte plus personne qui me pousse, ou qui me frappe. Il ajoute par la suite : [...] comme la première chose quand quelqu'un me pousse je pense juste à mon frère qui s'est fait, qui s'est faite faire cette chose-là, puis comme, je ne suis pas capable de respirer, je suis pas capable de rien faire, j'ai vraiment juste, la colère qui est là puis qui comme, je pars sur la personne pour, vraiment, lui faire mal genre, parce que je sais que mon frère genre, il méritait pas ça fait que, moi la première chose que je pense c'est mon frère puis, qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère, puis qu'est-ce qui s'est passé avec moi (humm) Puis comme, je pars, je vois juste ma colère noire, puis, j'essaye de me défendre tu sais pour, je sais pas, pour montrer que, je suis quand même là, puis que je mérite pas de me faire pousser, ou de me faire frapper pour absolument rien». Nous pouvons donc dire que la fugue semble parfois être un comportement impulsif en réponse à un contexte suscitant des émotions violentes parfois difficiles à comprendre clairement, identifier ou gérer, dans la mesure où elles réactivent des émotions complexes issues de situations abusives passées. Le milieu de vie semble jouer un rôle dans cette dynamique de fugue, non seulement par sa nature susceptible de générer des sentiments d'impuissance, ou de provoquer les jeunes, mais du fait qu'il n'offre pas toujours le soutien nécessaire afin de gérer ce

genre de vécu émotif. D'ailleurs, il semble que lorsque le soutien est présent, un passage à l'acte agressif ou de fugue est évité. En effet, certains jeunes racontent avoir recours aux conseils d'une autre personne, avec qui ils ont un lien significatif (ami, membre de la famille, intervenant). Lequel recours permet aux jeunes d'évacuer l'émotion, et l'agir semble alors absent. Nous avons exposé les liens individu/environnement pour chacune des trois différentes dynamiques de fugue que nos analyses nous ont permis de faire ressortir. Nous allons maintenant aborder la question de la réponse du système de protection de la jeunesse face au comportement de fugue.

2-2-Exploration de réponse du système face aux fugues

Nous avons vu comment la fugue peut être issue d'une dynamique entre des composantes individuelles et environnementales ayant pour fonction de répondre à un besoin non comblé. Quelle que soit l'origine principale de ce manque (interne ou externe, l'interaction des deux) la fugue vient témoigner d'un besoin auquel l'adolescent tente de répondre. Nous pouvons ainsi nous demander quel est le rôle des instances saignantes, des personnes en charge de la sécurité et du développement du jeune en ce qui concerne ces besoins. Les trajectoires de prise en charge et des fugues que nous avons réalisées ont permis de voir que, pour la moitié de l'échantillon, la fugue a débuté ou s'est intensifiée suite au premier placement. Bien que nous ne puissions établir un lien de cause à effet entre le premier placement en milieu substitut et l'émergence de comportement de fugue, il est plausible de penser que cette

décision est un moment de stress important pour les jeunes qui peuvent alors réagir par des comportements de fugue, comme dans le cas de KONE qui a fait une tentative de fugue dès l'annonce inattendue de son premier placement, puis qui a fugué suite à la décision du juge de prolonger son séjour au Centre. Une fois que les comportements de fugue semblent plus installés dans la vie d'un jeune, on constate que ce dernier fait l'objet de multiples déplacements qui sont suivis par des comportements de fugue. Il se crée alors un mouvement de va et vient entre les fugues et les déplacements dans différents types de centres de réadaptation. L'augmentation de la fréquence et la durée des fugues mène à des déplacements plus nombreux vers des ressources d'hébergement de plus en plus restrictives et contraignantes. Les trajectoires de service nous permettent d'avoir un aperçu des grandes tendances des réponses du système face aux comportements de fugue des jeunes. On peut constater que la réponse institutionnelle face aux comportements de fugue consiste à déplacer le jeune vers un autre milieu substitut, généralement, vers une ressource plus sécuritaire ou un milieu plus encadrant. Ce type de réponse ne permet pas, dans tous les cas, la cessation des comportements de fugue qui, lorsqu'ils persistent, favorisent les actes de délinquance qui donnent lieu automatiquement à une détention fermée. Malgré la critique des jeunes du milieu trop autoritaire et de leur perte de liberté dans les centres, nos résultats semblent indiquer que l'encadrement et la structure peuvent s'avérer bénéfiques et sécurisants pour certains jeunes et, en ce sens, constituer une composante thérapeutique dans la rééducation des

adolescents problématiques. Toutefois, le processus de rééducation ne se limite pas à l'encadrement et la discipline mais doit inclure également l'établissement d'un lien significatif avec l'accompagnateur ou l'éducateur. D'ailleurs les résultats de H. Angenent et al. (1991) indiquent que c'est la combinaison climat froid et autoritaire qui contribue aux fugues et non la relation autoritaire seule. Les résultats vont également dans ce sens et montrent que certains jeunes trouvent l'Encadrement Intensif aidant malgré la nature du milieu plus restrictif. Ils rapportent également un lien significatif avec les éducateurs.

Cela peut être expliqué par le mandat de l'Encadrement Intensif et le type d'intervention offert. Nous rappelons qu'un placement en l'Encadrement Intensif offre une intensification de l'intervention, et de l'encadrement lorsque les comportements du jeune sont dangereux pour lui ou les autres et que son placement en centre ne semble pas bien fonctionner. Ce placement est considéré comme un temps de réflexion pour le jeune, sur ses comportements et son plan de traitement. Les éducateurs offrent un encadrement et un soutien rapprochés et constants. L'intervention est donc plus individualisée, le jeune passe plus de temps avec l'éducateur pendant la journée. Nous remarquons aussi que le nombre de jeunes par éducateur est plus réduit qu'en milieu ouvert ou en milieu globalisant. Tous ces facteurs peuvent aider l'établissement d'un lien de confiance avec l'éducateur. De plus, un sentiment de contrôle peut être ressenti de par l'implication du jeune dans son plan de traitement et son appropriation des raisons de son placement à l'Encadrement Intensif S. Fasulo et al.

(2002) présentent également des hypothèses sur l'efficacité d'un suivi individuel à long terme sur la diminution de la fugue. Selon ces auteurs, cela pourrait être expliqué par les effets d'un suivi thérapeutique et l'établissement d'une relation de confiance avec l'intervenant. Par exemple, le suivi pourrait permettre au jeune de développer un plus grand sentiment de sécurité et de bien-être ce qui l'encouragerait à rester dans son milieu de vie actuel. Cela pourrait également permettre l'expression des émotions au lieu de les agir, mais aussi de réfléchir à sa situation et ses options. L'intervenant pourrait également mieux évaluer et gérer le risque de fugue de l'adolescent, mais aussi encadrer les parents dans leurs interactions avec leur enfant. De plus, la qualité des soins d'un milieu d'hébergement peut aider au maintien et à l'optimisation du suivi thérapeutique. Malheureusement les Encadrements Intensifs ne semblent pas être efficaces à long terme puisqu'ils consistent en des placements temporaires par définition. Ils vont à l'encontre de la continuité des soins et contribuent à l'instabilité des placements, puisqu'on remarque plusieurs va et vient par année entre milieu ouvert ou milieu globalisant et l'Encadrement Intensif.

2-2-1-Questionner le lien fugue et trouble des conduites

Nous présenterons ici les résultats obtenus à la partie du questionnaire portant sur l'évaluation du trouble des conduites. Nous tenons à souligner que ces résultats ne doivent en aucun cas être considérés comme un diagnostic.

Il faut se rappeler que le questionnaire a été rempli dans un contexte de recherche, dans lequel la modification des modalités de passation et l'absence d'alliance thérapeutique peuvent grandement affecter les résultats. La partie du DISC utilisée, un test se basant sur le DSM-III, a été modifiée afin de s'adapter aux critères d'évaluation du trouble des conduites au DSM-IV. Selon les résultats obtenus, tous les jeunes interviewés semblent rencontrer. Le nombre minimum de critères diagnostiques du TC, à des niveaux de sévérité et types différents. Le questionnaire comporte également des questions portant sur la consommation, l'appartenance à un gang, l'impact sur les relations familiales et sur l'école, et la présence de contacts avec la police. Tous mentionnent la présence de consommation de substances et des contacts avec la police. Ces résultats confirment que la plupart des jeunes garçons fugueurs du Centre présentent au moins le nombre minimal de critères pour avoir un diagnostic de trouble des conduites. Les résultats qualitatifs exposés plus haut donnent cependant un sens différent au comportement de fugue qui l'éloigne du tableau du trouble des conduites.

2-2-2-Explorer les situations de stress et les stratégies de coping utilisées

Les notes brutes aux échelles Tâche, Émotion et Évitement du CISS ont été converties en notes standard T avec une moyenne de 50 et un écart type de 10. Selon les résultats, l'évitement semble être le type de stratégie de coping privilégié pour la plupart des participants sauf deux, pour qui le coping orienté vers l'émotion semble être plus utilisé.

Tous les participants obtiennent des résultats plus bas que la moyenne à l'échelle du coping orienté sur la tâche. Pour sept d'entre eux, les résultats sont significativement plus bas (plus que 1 écart-type). À l'échelle du coping orienté vers l'émotion, les résultats sont autour de la moyenne pour la plupart des participants sauf pour deux qui ont des résultats significativement plus élevés (plus que l'écart-type). Enfin, à l'échelle de l'évitement, la plupart des participants ont des résultats moyens ou légèrement plus élevés que la moyenne. Trois participants ont des résultats significativement plus élevés (plus que 1 écart-type).

3-Discussion

L'objectif de cette étude est d'analyser les réponses du Centre de Sauvetage Enfance Vulnérable de la Commune de Yopougon suite aux comportements de fugue en dressant les trajectoires de services reçus au cours de la vie de chaque jeune. Les résultats démontrent que le comportement de fugue peut être compris comme un comportement de coping utilisé par les jeunes comme une tentative de répondre à un besoin issu d'une interaction individu/environnement. Ainsi trois dynamiques de fugue ont été identifiées ; la fugue comme moyen : de se reconnecter avec l'extérieur, de reprendre contrôle sur sa vie ; ou encore d'extérioriser ses émotions et de réduire une tension interne. Avec cette façon de comprendre la fugue, nous nous éloignons d'une conception de la fugue comme étant un indicateur de la présence d'un trouble des conduites. Les jeunes de l'échantillon répondent aux critères diagnostiques du trouble

des conduites, cependant se savoir diagnostique nous apparaît stérile du point de vue de la pratique d'intervention propre aux éducateurs qui œuvrent dans ce Centre de vie. L'éclairage que nous donnons ici aux comportements de fugue est transférable à l'univers de la pratique car il offre l'opportunité de cerner ce que les jeunes tentent d'exprimer, par et au travers, de leurs comportements de fugue. Ainsi, au niveau clinique, l'étude met l'accent sur des besoins spécifiques qu'exprime le comportement de fugue des jeunes du Centre, ce qui ne nous semble pas être clairement identifié dans les études sur la fugue. Ces besoins relevés par les analyses attestent de l'importance de la stabilité du placement dans le but de maximiser l'établissement d'un lien de confiance avec un intervenant, qui nous paraît la composante essentielle à une meilleure prise en charge des jeunes en difficulté, rejoignant ainsi les résultats et recommandations de plusieurs auteurs (M. Courtney et al., 2005 ; M. Courtney et A. Zinn, 2009 ; N. English et L. English, 1999 ; A. Nesmith, 2002). Nous pensons qu'une relation significative entre l'adolescent et son intervenant, comportant une grande implication de la part des deux, pourrait permettre de se sentir important pour quelqu'un, respecté, écouté, encourager, félicité, consolé, etc. Cela pourrait également contribuer au sentiment d'être plus en contrôle sur sa vie, étant plus impliqué dans son plan de traitement. Nous pensons également qu'un suivi thérapeutique régulier et constant permettrait de faire un travail de mentalisation sur son propre vécu affectif et celui des autres (essayer de donner un sens à ce qu'on vit et aux

comportements des autres en lien avec sa personnalité et son vécu passé).

Comme le dénotent les résultats, ce travail semble être moins accessible dans certaines situations vécues comme injustes, abusives, ou conflictuelles, où l'émotion est tellement vive que l'accès aux fonctions cognitives semble moins possible. L'évacuation du trop-plein d'émotion et la réduction de la tension interne en cas de crise serait également possible puisque le jeune, ayant confiance en son intervenant, pourrait se sentir assez en sécurité pour aller le voir quand ça va mal. En effet, comme nous l'avons vu dans les résultats, une conversation avec un éducateur de confiance empêche souvent un passage à l'acte impulsif-irréfléchi. Un autre apport important de l'étude concerne la compréhension de la fugue comme étant un comportement pouvant avoir différentes significations pour un même jeune. Les écrits scientifiques suggèrent une compréhension dichotomique de la fugue à travers les différentes typologies de fugueurs que nous avons recensées. Or, nos résultats démontrent l'existence de trois dynamiques de fugue différentes, et qui se trouvent souvent dans le même récit individuel (J-F. Boivin, E. Roy, N. Haley et G. Galbaud du Fort, 2005). Ces conclusions nous conduisent à considérer le comportement de fugue comme un phénomène plus complexe et nuancé. Les études adoptent deux tendances différentes pour expliciter ce comportement : dans la première, l'accent est mis sur la structure des milieux, alors que la deuxième se positionne plus spécifiquement sur l'intervention clinique et l'établissement d'un lien thérapeutique avec les jeunes au Centre. Les résultats

suggèrent l'importance de ces deux éléments pour bonifier les modes de prise en charge et l'accompagnement offert au Centre. Les résultats rendent plus explicite l'interaction de ces différents éléments avec certaines caractéristiques personnelles et besoins-désirs individuels qui appartiennent aux jeunes. L'examen des trajectoires de services et des fugues met au jour la logique de placements et de déplacements des jeunes fugueurs vers des lieux de plus en plus restrictifs et contraignants. Cette logique semble s'appuyer sur une perception des comportements de fugue, comme étant des passages à l'acte agressifs, un symptôme du trouble des conduites ayant pour issu probable la délinquance ou la personnalité antisociale à l'âge adulte. Or, les résultats révèlent que, non seulement ce type d'intervention ne semble pas efficace, mais il est en contradiction avec les besoins auxquels les jeunes tentent de répondre par leur comportement de fugue. Enfin nous pensons que la richesse et la complexité des résultats obtenus, témoignent de l'importance et de la pertinence de l'utilisation des méthodes qualitatives en psychologie. En se plaçant dans une perspective compréhensive de recherche du sens de la fugue nous adoptons une posture épistémologique particulière dans laquelle les significations des phénomènes sociaux ou humains sont indissociables d'un contexte de relation interhumaine et sont portées par les acteurs (A. Mucchielli, 2004 ; P. Paillé et A. Mucchielli, 2005). Ainsi la compréhension du vécu de l'autre se fait dans la rencontre entre chercheur et sujet. Le sujet est également perçu comme celui qui porte le sens du phénomène étudié. Nous pensons qu'une telle méthodologie nous permet

de mieux comprendre un phénomène de façon complexe à l'intérieur du contexte dans lequel il a lieu. En effet, les échelles d'évaluation du trouble des conduites et des types de stratégies de coping utilisées ne nous permettent pas d'aller plus loin que la simple description des phénomènes.

Conclusion

Cet article a permis de mettre en évidence que le phénomène de la fugue du Centre de Sauvetage Enfance Vulnérable de la Commune de Yopougon, souvent perçu comme un cri de détresse ou un besoin d'autonomie à l'adolescence, est un phénomène complexe mêlant des facteurs psychologiques, familiaux et sociaux, nécessitant une réponse rapide, bienveillante et adaptée pour éviter la mise en danger du jeune. Les perspectives doivent se concentrer sur la prévention par une meilleure communication, le soutien aux familles et la mise en place d'hébergements sécuritaires, plutôt que sur la seule répression. Cette complexité de la fugue au niveau des centres d'accueils et des conduites associées, de même que la diversité des risques et des besoins des adolescents qui en font l'expérience et de leurs parents, obligent une action concertée afin de ne pas adopter une approche unilatéralement individuelle, sans égard aux réalités des milieux d'où proviennent ceux-ci. Les propos mis en avant dans cet article permettent de souligner l'importance d'une prise en charge plus souple des adolescents confiés en institution comme le Centre de Sauvetage Enfance Vulnérable de la Commune de Yopougon pour favoriser l'intégration dans leur environnement.

Références bibliographiques

ADAMS Gerald et MUNRO Gordon, 1979. « Portrait of the North American runaway : a critical review », in *Journal of youth and adolescence*, N°8, pp. 359-373.

AGOSSOU Kouakou Mathias, 2014, « Evaluation psychosociale des rapports pères, préadolescents et adolescents dans les familles ivoiriennes », in *Revue Internationale de Recherches et d'Etudes Pluridisciplinaires*, N° Spéciale, pp 92-116.

AGOSSOU Kouakou Mathias, 2022, « Déliaison familiale et dissociation paternelle primaire sur le développement psychosocial de l'enfant ivoirien : cas des enfants marginaux de la commune d'Adjamé », in *Revue Africaine de victimologie, résilience et du bien-être*, N°1, pp 42-61

AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2004. *Mini DSM-IV-TR : critères diagnostiques* (pp. 66-68), Masson, Paris.

ANGENENT Huub, BEKE Banarbas et SHANE Paul, 1991, « Structural problems in institutional care for youth » in *Journal of Health and Social Policy*, N°2(4), pp 83-98.

BERNIER Léon, MORISSETTE Anne et ROY Gilles, 1991. *La fugue chez les adolescents : fuite d'un milieu ou réappropriation d'un destin*, Institut québécois de recherche sur la culture, Québec, 117 p.

BERNIER Léon, MORISSETTE Anne et ROY Gilles, 1992a, « L'amour en souffrance ou la dérive des sentiments » in *Revue internationale d'action communautaire*, N° 67 (27) pp.104-115.

BERNIER Léon, MORISSETTE Anne et ROY Gilles, 1992b, « La fugue chez les adolescents : épisode d'un parcours biographique » in *Apprentissage et socialisation*, N° 15 (1) pp. 63-71.

BOISVERT Francine, 1985, « La fugue chez les adolescents et les divergences des solutions de réponses offertes par les structures d'accueil et l'institution » in *Mémoire de maîtrise inédit*, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 192 p.

BIEHAL Nina et WADE Jim, 1999, « Taking a chance ? The risks associated with going missing from substitute care » in *Child abuse Review*, N° 8, pp.366-376.

BIEHAL Nina et WADE Jim, 2000, « Going missing from residential and foster care : Linking biographies and contexts » in *British Journal of Social Work*, N° 30, pp.211-225.

BOIVIN Jean François, ROY Elise, HALEY Nancy et GALBAUD DU FORT Guillaume, 2005, « The health of street youth : a Canadian perspective » in *Canadian Journal of Public Health*, N° 96(6), pp.432-437.

BOOTH Robert, ZHANG Yiming et KWIATKOWSKI Carole, 1999, « The challenge of changing drug and sex risk behaviors of runaway and homeless adolescents » in *Child Abuse & Neglect*, N° 23(12), pp.1295-1306.

CHABROL Henri et CALLAHAN Stacey, 2004. *Mécanismes de défense et coping*, Dunod, Paris, 336 p.

CLARK Hewitt, CROSLAND Kimberly, GELLER David, CRIPE Michael, KENNEY Terresa, NEFF Bryon et DUNLAP Glen, 2008, « A functional approach to reducing runaway behavior

and stabilizing placements for adolescents in foster care » in *Research on Social Work Practice*, N°18(5), pp.429-441.

COURTNEY Mark, SKYLES Ada, MIRANDA Gina, ZINN Andrew, HOWARD Eboni et GEORGE Robert, 2005. *Youth Who Run Away from Substitute Care*, Chapin Hall, Working Paper, Chicago, 49 p.

COURTNEY Mark et ZINN Andrew, 2009, « Predictors of running away from out-of-home care » in *Children and Youth Services Review*, N°31(12), pp.1298-1306.

DESHAIES Caroline, COTE Gilles, BASQUE Catherine et TOUPIN Jean, 2008, « Adaptation de la PCL-SV à l'évaluation des adolescents suivis en Centre jeunesse : une étude préliminaire » in *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, N°50(1), pp.83-11.

EMBRY Lara, STOEP Vander, EVENS Carina, RYAN Kimberly et POLLOCK Annika, 2000, « Risk factors for homelessness in adolescents released from psychiatric residential treatment » in *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, N°39(10), pp.1293-1299.

ENGLISH Nathan et ENGLISH Lori, 1999, « A proactive approach to youth who run » in *Child Abuse and Neglect*, N°23(7), pp. 693-698.

FASULO Samuel, CROSS Theodore, MOSLEY Peggy et LEAVY Joseph, 2002, « Adolescent runaway behavior in specialized foster care » in *Children and Youth Services Review*, N°24(8), pp.623-640.

FEITEL Barbara, MARGETSON Neil, CHAMAS John et LIPMAN Cindy, 1992, « Psychosocial background and Behavioral and emotional disorders of homeless and runaway

youth » in *Hospital as Community Psychiatry*, N°43(2), pp.155-115.

GILBERT Sophie, 2007, « La recherche qualitative d'orientation psychanalytique : l'exemple de l'itinérance des jeunes adultes » in *Recherches Qualitatives, Hors-Série N°3*, pp.274-286.

HANIGAN Patricia, 1997. *La jeunesse en difficulté*, Les Presses de l'Université du Québec, Québec, 323 p.

HAMEL Sylvie, FREDETTE Chantal, BLAIS Marie-France et BERTOT Jocelyne, en collaboration avec COUSINEAU Marie-Marthe, 1998. *Jeunesse et gangs de rue : résultats de la recherche-terrain et proposition d'un plan stratégique quinquennal (phase II)*. Rapport présenté au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM), Institut de recherche pour le développement social des jeunes (IRDS), Montréal, 439 p.

HEBERT Jacques, HAMEL Sylvie et SAVOIE Ginette, 1997. *Jeunesse et gangs de rue : revue de littérature (phase I)*. Rapport présenté au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM), Institut de recherche pour le développement social des jeunes (IRDS), Montréal, 98 p.

HOYT Dan, RYAN Kimberly et CAUCE Ana Marie, 1999, « Personal Victimization in a High-Risk Environment : Homeless and Runaway Adolescents » in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, N° 36(4), pp.371-392.

HYDE Justeen, 2005, « From home to street : Understanding young people's transitions into homelessness » in *Journal of Adolescence*, N°28, pp.171-183.

IMPE Marc et LEFEBVRE Alex, 1981. *La fugue des adolescents*, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 144 p.

JANUS Mark-David, ARCHAMBAULT Francis, BROWN Scott et WELCH Lesley, 1995, « Physical abuse in canadian runaway adolescents » in *Child Abuse & Neglect*, N°19 (4), pp.433-447.

KASHUBECK Susan, POTTEBAUM Sheila et READ Nancy, 1994, « Predicting elopement from residential treatment centers » in *American Journal of Orthopsychiatry*, N°64(1), pp.126-135.

KAUFMAN Jeanne et WIDOM Spatz Cathy, 1999, « Childhood Victimization, Running Away, and Delinquency » in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, N°36(4), pp.347-370.

KERR Judy et FINLAY John, 2006. *Jeunes fuguant des établissements de garde : attraction et répulsion*, Bureau d'assistance à l'enfance et à la famille, Province de l'Ontario, 106 p.

KOEGEL Paul, MELAMID Elan et BUMAM Audrey, 1995, « Childhood risk factors for homelessness among homeless adults » in *American Journal of Public Health*, N°85(12), pp.1642- 1649.

KURTZ David, KURTZ Gail et JARVIS Sara, 1991, « Problems of maltreated runaway youth » in *Adolescence*, N°26(103), pp. 543-555.

LAZARUS Richard et FOLKMAN Susan, 1984. *Stress, appraisal, and coping*, Springer Publishing, New York, 445 p.

LEAF Susan, 2002, « The journey from control to connection » in The International Child and Youth Care Network, N°43.

MALLETT Sheley, ROSENTHAL Doreen et KEYS Deborah, 2005, « Young people, drug use and family conflict : Pathways into homelessness », in Journal of Adolescence, N°28, pp-185-199.

MARTINEZ Jared, 2006, « Understanding runaway teens » in Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, N°19(2), pp. 77-88.

MILLER Thomas, EGGERTSON-TACON Cheryl et QUIGG Bervely, 1990, « Patterns of Runaway Behavior Within a Larger Systems Context : The Road to Empowerment » in Adolescence, N°25(98), pp.271-289.

MOLNAR Beth, SHADE Starley, KRAL Alex, BOOTH Robert et WATTERS John, 1998, « Suicidal behavior and sexual/physical abuse among street youth » in Child Abuse & Neglect, N°22(3), pp.213-222.

MUCCHIELLI Alex, 2004. *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines*, Armand Colin, Paris, 312 p.

NESMITH Andrea, 2002. *Predictors of running away from foster care*, Dissertation, University of Wisconsin, Madison, 204 p.

PAILLE Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2005. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Armand Colin, Paris, 424 p.

PARADISE Matthew, CAUCE Ana Mari, GINZLER Joshua, WERT Sarah, WRUCK Kevin et BROOKER Matthew, 2001, « The role of relationships in developmental trajectories of

homeless and runaway youth », In B. R. Sarasonara & S. Duck (Eds.), *Personal relationships : Implications for clinical and community psychology* (pp. 159- 179) : John Wiley & Sons Ltd.

PAULHAN Isabelle et BOURGEOIS Marc, 1995. *Stress et coping : les stratégies d'ajustement à l'adversité*, Presses Universitaires de France, Paris, 128 p.

PENZERRO Rose Marie, 2003, « Drift as adaptation : Foster care and homeless careers » in *Child & Youth Care Forum*, N°32(4), pp.229-244.

POIRIER Mario, 2006, « La genèse du jeune SDF : de la naissance à la rue » in *Communication présentée au Colloque Sortir de la rue, (75-86)* de la Direction générale de la santé, Paris.

POWERS Jane Levine, ECKENRODE John et JAKLITSCH Babara, 1990, « Maltreatment among runaway and homeless youth » in *Child Abuse & Neglect*, N°14, pp.87-98.

RENERIC Jean-Pierre, 2007, « Le trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent » In L. Khaïat & C. Marchal (Eds.), *Enfance dangereuse, enfance en danger ? L'appréhension des écarts de conduite de l'enfant et de l'adolescent* (pp. 33-46). Ramonville Saint-Agne, Érès, Toulouse

ROBERT Marie, FOURNIER Louise et PAUZE Robert, 2004 « La victimisation et les problèmes de comportement. Deux composantes de profils types de fugueurs adolescents » in *Child Abuse & Neglect*, N°28, pp. 193-208.

ROBERT Marie, THERIEN Julie et JETTE Jonathan, 2009. *Typologie des profils de jeunes fugueurs hébergés par le*

système de protection de la jeunesse, Rapport de recherche, Québec, 111 p.

ROLLAND Jean-Pierre, 1998. *Inventaire de coping pour situations stressantes*, Éditions du Centre de Psychologie Appliquée, Paris, 71 p.

SANCHEZ Rebecca Polley, WALLER Martha et GREENE Jordi, 2006, Who runs ? A demographic profile of runaway youth in the United States. *Journal of Adolescent Health*, N°39, pp.778-781.

SCHMIT Gerald, 2007, « Le trouble et le symptôme en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » In L. Khaïat Lucette et Marchal Cécile(Eds.), *Enfance dangereuse, enfance en danger ? L'appréhension des écarts de conduite de l'enfant et de l'adolescent* (pp. 47-62). Ramonville Saint-Agne Érès, Toulouse.

SIMONS Ronald et WHITBECK Les, 1991, « Running away during adolescence as a precursor to adult homelessness » in *Social Service Review*, N°65(2), pp.224-247.

STEFANIDIS Nikolaos, PENNBRIDGE Julia, MACKENZIE Richard et POTTHARST Karl, 1992, « Runaway and homeless youth : the effects of attachment history on stabilization » in *American Journal of Orthopsychiatry*, N°62(3), pp.442-446.

TYLER Kimberly, 2006, « A qualitative study of early family histories and transitions of homeless youth » in *Journal of Interpersonal Violence*, N°21(10), pp.1385-1393.

TYLER Kimberly et BERSANI Bianca, 2008, « A Longitudinal Study of Barly Adolescent Precursors to Running Away » in *The Journal of Barly Adolescence*, N°28(2), pp. 230-251.

WARREN Jacquelyn, GARY Faye et MOORHEAD Jacquelyn, 1994, « Self-reported experiences of physical and sexual abuse among runaway youths » in *Perspectives in Psychiatric Care*, N°30(1), pp.23-28.

WHITBECK Les, HOYT Dan et BAO Wa-Ning, 2000, « Depressive symptoms and co-occurring depressive symptoms, substance abuse, and conduct problems among runaway and homeless adolescents » in *Child Development*, N°71(3), pp.721-732.

WHITBECK Les et SIMONS Ronald, 1990, « Life on the Streets : The Victimization of Runaway and Homeless Adolescents » in *Youth & Society*, N°22(1), pp.108-125.

ZIDE Marilyn et CHERRY Andrew, 1992, « A Typology of Runaway Youths : An Empirically Based Definition » in *Child and Adolescent Social Work Journal*, N°9(2), pp.155-168.

De la tradition à la crise de la modernité

Youssouf DIARRASSOUBA

Université Péléforo Gon Coulibaly (Côte d'Ivoire)

ladiarr@yahoo.com

Résumé

Le passage de la tradition à la modernité est le plus souvent perçu comme un signe de progrès pour le genre humain. Dans ce sens, la tradition semble être rattachée à une ère d'obscurantisme et la modernité, associée aux temps nouveaux, porteurs de liberté. Le rationalisme des Lumières, selon une telle vision, se présente comme étant un facteur central de l'affranchissement des hommes des pesanteurs structurelles et sociales du passé traditionnel. De même, la révolution française et la révolution prolétarienne inspirée par le marxisme sont apparues aux yeux des peuples opprimés comme étant des moments historiques annonciateurs d'une ère de plein épanouissement sociétal. Toutefois, le XX^{ème} siècle, avec l'apparition du post-modernisme a fortement remis en question cette perception méliorative de la modernité. Une telle relativisation de l'impact de la modernité justifie cette interrogation : le passage de la tradition à la modernité a-t-elle véritablement apporté la liberté aux hommes ? La quête de la liberté est une lutte permanente qui s'impose nécessairement à toutes les époques de l'histoire humaine. Par une approche critique de l'évolution du genre humain, cette étude vise à retracer le cheminement ardu qui caractérise la liberté comme une conquête permanente. Notre démarche consistera, dans un premier moment, à questionner le sens du passage de la tradition à la sécularisation et, dans un second moment, à cerner les fondements et les enjeux de la crise de la modernité.

Mots-clés : Liberté, Modernité, Politique, Sécularisation, Tradition.

Abstract

The transition from tradition to modernity is most often perceived as a sign of progress for humankind. In this sense, tradition seems to be linked to an era of obscurantism, while modernity is associated with new times, bringing freedom. The rationalism of the Enlightenment, according to such a view, appears as a central factor in freeing people from the structural and social constraints of the traditional past. Similarly, the French Revolution and the proletarian revolution inspired by Marxism appeared to oppressed peoples as historical moments heralding an era of full societal flourishing. However, the 20th century, with the emergence of postmodernism, strongly questioned this favorable perception of modernity. Such a relativization of the impact of modernity raises this question: has the transition from tradition to modernity truly brought freedom to humanity? The quest for freedom is a permanent struggle that necessarily affects all periods of human history. Through a critical approach to the evolution of the human species, this study aims to trace the arduous path that characterizes freedom as a continual conquest. Our approach will consist, first, of questioning the meaning of the transition from tradition to secularization and, second, of identifying the foundations and stakes of the crisis of modernity.

Keywords : *Liberty, Modernity, Politics, Secularization, Tradition.*

Introduction

Marquant le début d'une ère, une époque renvoie à un point déterminé dans le temps. C'est un moment important de l'histoire qui est distinct de la période qui s'inscrit dans un intervalle de temps. Débutant avec l'apparition des premiers hommes, il y a environ 03 millions d'années, l'histoire humaine part de la préhistoire qui précède l'invention de l'écriture. Cette préhistoire prend fin avec l'apparition de l'écriture vers 300 ans avant J.-C. Quant à

l'Antiquité, elle commence avec l'invention de l'écriture pour se terminer en 478 après J.-C avec la chute de l'empire romain d'Occident. Le Moyen-âge s'étend de la chute de l'empire romain jusqu'à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. La Renaissance désigne une grande période de rénovation culturelle dans l'Europe des XV^{ème} siècle et XVI^{ème} siècle. La Renaissance marque la fin du Moyen-âge et le début de la période moderne qui commence au début de XVI^{ème} pour se terminer par la Révolution française en 1789. Partant du début du XIX^{ème}, l'époque contemporaine s'étend à nos jours.

C'est précisément durant l'ère de la modernité que fut instaurée la sécularisation. Elle renvoie à un processus, au cours de l'histoire, qui a permis le transfert des biens, autrefois appartenant à l'Église, à l'État. Ce processus engendra un véritable bouleversement aussi bien de la structure sociale que de sa sémantique. L'organisation sociale a subi une mutation radicale du fait de la remise en cause de la fonctionnalité indifférenciée des divers domaines sociaux que sont la religion, la politique, l'économie, la science et l'art. Pourtant, dans l'organisation sociale traditionnelle, aucun de ces domaines ne fonctionnait de manière autonome. La sphère religieuse, disposant d'un pouvoir considérable, influençait véritablement le fonctionnement de la politique, de l'économie, de la science et de l'art. Hugues Rabault, à juste titre, rend compte de cette fonctionnalité indifférenciée : « La polis ou la respublica, jusqu'à l'absolutisme, se vivait comme une unité non seulement politique, mais également religieuse » (2015, p.140). La confusion fonctionnelle de la religion et de la

politique, d'une part, visait à garantir l'unification sociale autour d'une foi commune et, d'autre part, entravait la liberté de culte individuelle. L'organisation politique de la société était solidaire de son organisation religieuse et l'individu qui se libérait de son allégeance religieuse, s'excluait de fait de la société. Pareille disposition structurelle de la société traditionnelle, de l'Antiquité au Moyen-âge, imposait également une sémantique théologique comme seule description crédible de la société. La vérité de l'Écriture sainte, lors de l'époque médiévale, jugée absolument authentique, donc incontestable, reléguait les autres possibilités d'interprétation de la réalité au rang de discours hérétiques, foncièrement habités par l'esprit du Diable. Vu sous cet angle, l'organisation sociale traditionnelle, avant la modernité, semble liberticide et l'instauration de la sécularisation à l'ère moderne est perçue comme un facteur de libération de la société et de l'individu du diktat de la religion. L'analyse de cette observation justifie cette interrogation capitale : le passage de la tradition à la modernité a-t-elle véritablement apporté la liberté aux hommes ?

Une réflexion autour des fondements de la tradition, des mutations profondes sociales causées par la sécularisation, à l'ère moderne et de la réaction du postmodernisme contre les Lumières, nous autorise à affirmer que la quête de la liberté est et demeure une lutte permanente qui s'impose nécessairement à toutes les époques de l'histoire humaine. En effet, la tradition, objectivement, ne peut être réduite à une ère de total obscurantisme ou d'immolation de la liberté. Gilbert Merlio,

dans ce sens, pense que le passé n'est pas absolument dépourvu de valeur : « le passé y étant moins envisagé pour lui-même que comme figure de l'avenir » (2011, p.145). Le recours-et non le retour-à la tradition peut aider à enrichir l'avenir. De même, le rationalisme des Lumières qui a suscité l'avènement de la modernité a paradoxalement laissé transparaître certains aspects ténébreux. Et, l'essor du postmodernisme ne coïncide pas forcément avec l'apparition d'une ère d'épanouissement social achevé.

Partant d'une démarche socio-historique critique, cette étude vise principalement à retracer le cheminement ardu qui caractérise la liberté en tant qu'elle découle d'une conquête permanente. Dans un premier moment, nous évoquerons le sens du passage de la tradition à la modernité et, dans second moment, nous questionnerons les fondements de la crise de la modernité et les défis sociaux liés à cette crise.

1. De la tradition à la sécularisation

La sécularisation n'est point une donnée sociologique qui est apparue ex-hilo ; elle entretient une certaine articulation logique avec la modernité qui l'a suscitée et la tradition qui l'a précédée. Saisir à la fois le sens du passage de la tradition à la modernité et de l'instauration de la sécularisation à l'ère moderne est une tâche qui participe certainement à la bonne appréhension de la dynamique historique de l'humanité.

1.1 Passage de la tradition à la modernité

La tradition est avant tout le fruit d'une conscience collective. Elle fait appel à la mémoire et aux projets dans la mesure où elle vise à la fois à transmettre un ensemble de connaissances et de pratiques de génération en génération tout en ayant un certain nombre de buts à atteindre. Elle ramène donc à l'idée d'un héritage immatériel que son étymologie latine *traditio* explicite en signifiant que quelque chose de déterminant provenant d'un passé indéfini, marque les habitudes et les mœurs d'une communauté humaine à une époque donnée. La tradition, de ce fait, forge l'identité culturelle des peuples et offre une certaine intelligibilité à leur ethnogenèse. Elle est animée par un certain conservatisme qui résulte de la volonté du groupe social de préserver l'homogénéité et la cohésion en son sein en se protégeant contre toutes pratiques ou mœurs hétérogènes. Une telle visée la fait apparaître au regard de certains esprits comme étant la cause de la stagnation, voire de l'immobilisme social.

La société traditionnelle se caractérise par l'imposition d'une unité, d'une hiérarchie et d'un fonctionnement indifférencié de la religion, de la politique, de l'économie, de la science et de l'art. Par ces mots, Hugues Rabault rend compte de la structuration traditionnelle de la société : « Dans la société traditionnellement stratifiée, la représentation de la société était polarisée autour de la politique » (2015, p.140). Pour préserver son unité, la société traditionnelle instaure un système de domination et de classification des individus par strates où certains sont jugés ontologiquement supérieurs à d'autres. En outre, le

primat de la politique, inextricablement liée à la religion, est effectif en ce qu'elle régule les autres domaines de la vie sociale. La politique qui n'est que l'ombre de la religion impose une sémantique unique aux individus comme le souligne Hugues Rabault : « Dans une société fonctionnellement indifférenciée, la religion relève d'une présence sémantique généralisée. On ne peut traiter des questions politiques, des questions économiques ou juridiques, indépendamment de la religion » (2015, p. 144). La logique foncièrement dogmatique de la religion contamine foncièrement les jugements politiques, les orientations économiques et les décisions juridiques. De même, Joseph Ki-Zerbo note que la propriété collective, dans une société traditionnelle, est mise en avant au détriment de la propriété familiale ou individuelle : « le village était souvent le vrai propriétaire et non pas la famille » (2017, p.66). Conformément à l'organisation traditionnelle de la société, l'individu est sous la tutelle de la famille qui elle-même est sous la coupole du village. La revendication du droit de propriété, tout comme l'affirmation de la liberté individuelle, est étouffée en faveur de la stricte défense de l'unité et de l'intérêt du collectif. Au cœur de la tradition repose l'idée de la transmission intentionnellement fidèle de connaissances et de pratiques non impactées par le temps. Cette fidélité aux recettes ancestrales multiséculaires est censée préserver l'identité et l'originalité originelles du génie des hommes du passé.

La modernité, entendue comme l'ensemble des caractères qui distinguent une époque donnée, après le poids de l'Antiquité, du Moyen-âge et de la Renaissance, est

nourrie essentiellement par l'aspiration des hommes de cette époque à la liberté. Elle ramène à la conscience que les hommes de cette époque ont de ce temps nouveau perçu comme porteur de réelles satisfactions existentielles. Hegel (1941, p.12) relève cette ère nouvelle qui apparaît avec la modernité : « Il n'est pas difficile de voir que notre temps est un temps de naissance et de transition à une nouvelle période ». La modernité est le produit d'une infidélité collective de certains hommes de cette époque qui décidèrent de violer la sacralité de cet héritage immatériel fossilisée des époques passées. Dégoûtés par la répétition de pratiques stériles transmises de l'Antiquité au Moyen-âge, aveuglés par la monotonie de ces époques aux normes aliénantes, ces hommes, ayant soif d'autodétermination, bataillaient afin d'apporter quelque chose de neuf, de récent à leur existence. La modernité résulte d'un processus de différenciation fonctionnelle entre domaine religieux et les autres domaines sociaux. Cette rupture fonctionnelle est notée par Hugues Rabault en ces termes : « la modernité débouche sur une société sans sommet et sans centre, fonctionnellement différenciée » (2015, p. 140). Au plan politique, la modernité rompt avec le règne absolutiste monarchique. Au plan social, elle sacralise l'égalité citoyenne et au plan structurel, elle inaugure un fonctionnement décentralisé de l'appareil étatique. Elle débarrasse la société de toute classification hiérarchique reposant sur une logique de domination absolue. Par l'instauration d'un fonctionnement différencié, la politique, l'économie et l'art se libèrent du diktat de la religion. Cette baisse d'influence de la religion favorise l'avènement de l'État rationnel. De ce

fait, la notion théologique de providence est remplacée par celle du progrès qui se fonde sur la prise de conscience de la pleine responsabilité des hommes dans le devenir historique.

Par le triomphe de l'individualisme, la modernité entraîne l'affaiblissement des liens communautaires. Le rejet de la logique féodale, basée sur la légitimation de la stratification et de l'exploitation humaine, est acté en faveur de la promotion de l'esprit capitaliste. Partant de cette rupture d'avec l'Antiquité, le Moyen-âge et la Renaissance, Hans Robert Jauss précise que la modernité émerge de « l'idée que notre temps se fait de lui-même dans sa différence, sa nouveauté par rapport au passé » (1978, p. 173). Cette ère nouvelle qu'est la modernité est ressentie par ces hommes eux-mêmes comme un temps nouveau propice à la liberté, à la créativité et à l'innovation. Mû par l'idéal du progrès scientifique, ces hommes de la modernité, tournèrent le dos aux pratiques antérieures pesantes, à l'obscurantisme mystico-mythique pour valoriser le primat de la lumière de la raison tournée irréversiblement vers l'avenir.

En rompant avec un mode de fonctionnement indifférencié de la religion, de la politique, de l'économie, de la science, l'organisation moderne de la société se complexifie à divers niveaux. Politiquement, le contractualisme récuse l'arbitraire du commandement du Léviathan pour instaurer un mode consensuel de régulation juridique conforme à la volonté générale. La stagnation de l'économie féodale centrée sur le bétail, l'artisanat et l'agriculture et le marché rural est supplantée par l'émergence d'une économie moderne capitaliste fondée principalement sur la loi du marché, la propriété privée et

surtout la recherche du profit. Le droit divin promu par le système théocratique est congédié au profit de la normativité juridique séculière. Les dogmes de la théologie sont ébranlés par les Lumières de la Raison. Telle que présentée, la modernité marque l'avènement d'un nouveau régime d'humanité en rupture avec la tradition en vigueur de l'Antiquité au Moyen-âge. La modernité a véritablement porté un coup au primat de la religion. La sécularisation, dans ce sens, n'est-elle pas une réalité sociale qui vise l'accomplissement de l'idéal de liberté promu par la modernité ?

1.2 La sécularisation dans la modernité

La signification de la sécularisation est liée à une classification qui démarque nettement, dans la société, ce qui appartient à la vie mondaine de ce qui relève de la vie religieuse. Dans cette optique, le profane est classé du côté du domaine mondain tandis que le sacré est associé au domaine religieux. Les affaires du monde qui se déroulent dans le temps, qui commencent et prennent fin à un moment historique donné, eu égard à cette classification, se distinguent des affaires spirituelles qui échappent à toute limitation temporelle. Dérivée étymologiquement du latin *saeculus* (siècle), le terme sécularisation appartient au lexique de droit canon et désigne le passage d'un bien de communauté religieuse dans le domaine de l'État ou d'une personne morale de droit public. L'usage de la notion de sécularisation en français eut lieu dès le XVI^{ème} siècle, siècle qui marque historiquement le début de la modernité.

L'amorce de la modernité à la fin du XVI^{ème} siècle puise ses racines dans l'essor de la philosophie rationaliste. Malgré son masque de précaution, le courant rationaliste cartésien a progressivement marqué le primat de la lumière naturelle qu'est la raison sur la foi fermée. En politique, le contractualisme hobbesien a récusé la domination du droit divin en faveur du droit civil. La démystification des piliers de l'obscurantisme théologique exercé par bien de philosophes tels que Spinoza, Kant, Nietzsche, Marx ... a favorisé la sécularisation de l'État et de l'individu. Cette volonté de mettre en crise la légitimité de la sémantique des institutions théologiques fondée essentiellement sur des dogmes trouve son prolongement dans le courant des Lumières également soucieux de libérer les hommes de toute tutelle paternaliste, monarchique ou supranaturelle. Étienne Kola souligne la spécificité de l'ère moderne relativement à celle de la tradition : « il existe un divorce épistémologique et axiologique entre rationalité scientifique et celle des savoirs traditionnels » (2023, p.96). Les savoirs et valeurs traditionnels foncièrement fermés et statiques ont été disqualifiés au profit d'un paradigme cognitif et axiologique moderne favorable à liberté (ouverture d'esprit et innovation).

La sécularisation apparaît comme étant le couronnement de ce processus d'émancipation enclenché par la modernité. Hugues Rabault évoque la conception de la sécularisation de Niklas Luhmann qui la qualifie de « catastrophe structurelle et sémantique » (2015, p. 139). Le terme « catastrophe » n'a ici aucunement un sens eschatologique, mais scientifique qui rend compte de l'état d'un bouleversement radical de la

vision que la société, à cette époque, a d'elle-même et de son organisation. La sémantique de la sécularisation se fonde sur le fait que, dorénavant, dans la société moderne, la religion a perdu le monopole de l'interprétation de la réalité en faveur des médias de masse. La Réforme, par la revendication du retour aux sources du christianisme primitif, constitue un mouvement de changement interne au sein de la chrétienté qui a participé, d'une certaine façon, à l'instauration de la sécularisation. Hugues Rabault partage ce point de vue : « L'histoire de la sécularisation commence, comme on la sait, avec la Réforme » (2015, p. 147). L'essor des lumières de raison à l'intérieur de l'Église (Luther, Calvin) ne pouvait admettre le commerce des indulgences, le culte de la Vierge ou des saints. À la suite des conflits incessants opposants catholiques et protestants, le traité de Westphalie signé 24 octobre 1648 fixa le sens juridique de la notion désignant le transfert des biens de l'Église catholique à certains États protestants. La domination absolue du Saint Siège sur la chrétienté venant d'être récusée par la reconnaissance des églises protestantes. D'une part, ce traité mis fin à la guerre de Trente ans et à la guerre de Quatre-vingts ans et, d'autre part, permit la structuration des camps confessionnels (catholique / luthérien) au niveau du Saint-Empire romain germanique.

Le changement total de structuration de la société découle de l'établissement de l'État rationnel, détaché de tout fondement théologique, qui régule, dans les limites de la loi, les activités religieuses, économiques et culturelles. La sécularisation s'effectua dans un contexte à la fois polémique et agonistique. C'est après d'énormes

confrontations d'idées et une succession de guerres réelles que la sécularisation finit par être imposée. En effet, le fait de revendiquer pour le pouvoir séculier des biens et des droits qui jusque-là étaient réservés à l'Église occasionna d'intenses conflits dont la Révolution française marqua un point historiquement notable. Le courant rationaliste moderne au service de la liberté se prolongea dans le mouvement démystificateur des Lumières qui inspira considérablement les révolutionnaires français de 1789. La sécularisation, par la réalisation concrète des idéaux de la modernité, à travers la Révolution française, engendra des avancées structurelles et axiologiques majeures telles que l'instauration d'un gouvernement représentatif, la réforme de la procédure judiciaire et l'abolition de l'esclavage. Comme retombées fondamentales de la sécularisation, Hugues Rabault relève que « la période des Grandes Révolutions débouche précisément sur une différenciation des systèmes politiques et religieux » (2015, p. 147). Que ce soit la Révolution américaine de 1776, la Révolution française de 1789 ou la Révolution russe de 1917, la perte d'influence de la religion demeure une constante qu'elles ont en partage. La valorisation des principes des Lumières dans l'État séculier permet de combattre l'obscurantisme et l'intolérance tout en promouvant la critique des croyances dogmatiques, la préservation de la liberté et de la justice sociale.

L'un des gains organisationnels notables de la sécularisation est qu'elle institua une autonomisation de la religion, de la politique, de la culture et de l'économie. Ce renouveau structurel basé sur le principe du fonctionnement différencié de ces différents domaines contribua à ce que

chaque sphère progresse sans que l'une ne devienne la servante de l'autre. Par la distinction du domaine public et privé opérante dans l'État séculier, la religion, certes, perd sa dominance absolue sur les autres domaines de la vie sociale, mais elle conserve une certaine autonomie. De même, la privatisation de la décision individuelle en matière de croyance donne la latitude à celui-ci d'adhérer ou non à une congrégation religieuse donnée. Nonobstant ces avancées notables, la modernité n'est pas exempte de critique. Au regard de certaines de ses dérives, peut-on parler de crise de la modernité ?

2. Crise de la modernité

Marquant une solution de continuité avec la tradition dont elle a fortement ébranlé les bases, la modernité, à son tour, malgré l'éclairage du rationalisme des Lumières, fut sujette à une crise dont il est impérieux d'en connaître les fondements. La quête de la liberté s'avère, quelles que soient les époques, être un véritable défi qui s'impose au genre humain tout au long de l'histoire.

2.1 Fondements de la crise de la modernité

Dans "La crise de la modernité selon Schiller", Gilbert Merlio évoque certaines failles de la modernité : « la modernité présente étant ressentie comme une époque marquée par des déficiences et des imperfections » (2021, p.145). Pour lui, l'avènement de la modernité, consécutif à la rupture d'avec la tradition ou le passé, n'a pas engendré que des avancées sociétales. Afin d'étayer son argumentation, il

relève des aspects ombrageux des Lumières : « les Lumières c'est-à-dire la civilisation peuvent aussi conduire au relâchement de l'énergie et à la dépravation des mœurs » (2021, p.153). Dans une perspective rousseauiste, Gilbert Merlio a en vue les paradoxes des Lumières qui, dans bien de cas, au lieu de contribuer à l'élévation morale des hommes a plutôt suscité leur déchéance morale. Dans ce sens, le rayonnement des lumières de la raison ne fut point humainement éclairante, mais s'accompagnait d'une certaine sécheresse émotive qui précipita les hommes dans la pire des barbaries.

Ce désenchantement des Lumières, partant de l'éclipse du sens de la raison, a occasionné la crise de la modernité selon Jürgen Habermas : « La raison dévoile son vrai visage (...) comme une subjectivité qui assujettit tout en étant elle-même asservie et comme une volonté de maîtrise instrumentale » (1988, p.05). Le côté obscur de la raison se déploya, d'une part, contre elle-même à travers un assombrissement de ses propres lumières. Cette auto-réification de la raison mina son essence critique et alimenta un dogmatisme féroce déshumanisant. D'autre part, la désacralisation des valeurs traditionnelles ou religieuses qu'avait suscitée une sacralisation de l'humain et de sa liberté fut supplée par une instrumentalisation de l'homme et de son environnement. De ce fait, l'avènement des temps nouveaux tant souhaités, du fait qu'ils remettaient en question les garanties de réalisation humaine, donna naissance à une nouvelle phase de l'évolution de la société : le post-modernisme.

Benjamin Constant reconnaît ici cette déviation de la Révolution française : « des hommes bien intentionnés d'ailleurs, avaient causé des maux infinis durant notre longue et orageuse révolution » (1819, p.06). La Révolution française, moment historique de l'éveil du soleil de la Liberté, a malheureusement pactisé avec l'ignominie de la Terreur. Dans ce sens, Gilbert Merlio rappelle cette opinion de Friedrich Schiller : « La Révolution française va définitivement prouver à ses yeux que la Raison est incapable à elle-seule d'éduquer le genre humain » (2021, p.152). Au vu des dérives de la Révolution française qui manqua à la fois d'assise juridique et de repère axiologique, on réalisa que les lumières de la raison avaient besoin de d'autres sortes de lumières pour guider l'humanité. La perception immaculée de la raison a été décrédibilisée par la froideur destructrice de la raison. En vue de sauvegarder une certaine idée de la liberté hypostasiée, certains révolutionnaires ont, avec une conviction implacable, pleinement usé des ressources de la raison pour sacrifier le but initial de la Révolution et neutraliser tout individu qui osait penser différemment. Le prétexte de la lutte contre les contre-révolutionnaires à justifier la perpétration d'énormes abus ou d'exécutions sans procès légal. Ces barbaries révolutionnaires ont apporté à la fois la preuve de l'insuffisance de la raison et ont légitimé la nécessité de son humanisation.

La crise de la modernité résulte également de l'individualisation à outrance de la société moderne. Ce culte de l'individualisme, d'une certaine façon, a occasionné la perte de l'autorité. Le repli sur soi, la focalisation exclusive sur les intérêts privés, a progressivement éprouvé la force

de l'autorité. L'affaiblissement de l'autorité religieuse a entraîné le déclin de son pouvoir de rassemblement communautaire. L'effritement des liens traditionnels, par la mise en avant de l'individualisme moderne, a, dans une certaine mesure, entamé le respect des normes sociales tout en encourageant le règne de l'égoïsme. Récusant cette posture nombriliste, Laure Adler, dans la préface de *La condition de l'homme moderne* de Hannah Arendt fait cette remarque : « Ce qui nous fait humains n'est pas la liberté à l'intérieur de chacun de nous mais entre nous » (1961, p.05). Le salut social, à l'époque moderne, passe nécessairement par l'intelligente alliance de la sauvegarde de la liberté individuelle et de la liberté collective. En outre, la rupture d'avec les valeurs traditionnelles, dans la modernité, a malheureusement causé le divorce avec la nature. Les effets dévastateurs de cette instrumentalisation abusive de la nature sont manifestes dans le suicide autant environnemental qu'humain.

La culture technicienne de maîtrise absolue de la nature, non seulement vide l'homme de son essence et rompt son lien naturel, mais met gravement en péril le bien-être des autres êtres non-humains. Jürgen Habermas fustige cette perversion prométhéenne : « à la satisfaction de se voir maître de la nature à un degré jamais atteint jusqu'ici répond l'horreur de se savoir désormais aussi capable de la plus absolue inhumanité » (1988, p.01). Le fil du progrès de l'humanité qui reposait sur les piliers rationnels, technoscientifiques de la modernité s'est brisé. Cette non-humanisation de la raison, loin de faire le bonheur des hommes, creuse plutôt leur propre tombe par l'ascension

vertigineuse du barbarisme technoscientifique. Cette bifurcation du sens de la modernité autorise Jürgen Habermas a présenté « la situation présente comme l'échec du projet de la modernité, à travers la dérive de ce qu'il incarnait, qu'il s'agisse de l'universalisme, du progressisme, du rationalisme, ou même de l'humanisme » (1988, p.01). La corruption du modernisme ne lui a pas permis d'atteindre ses objectifs. Paradoxalement, le regain de nationalisme a entravé la visée universaliste, l'archaïsme a plombé le progressisme, l'irrationalisme hautement raffiné a ruiné l'essor du rationalisme. La faillite du projet de la modernité est donc la conséquence de sa crise fonctionnelle.

2.2 Les défis de la crise de la modernité

Pour Gilbert Merlio, la crise de la modernité nécessite le recours à des modèles anciens. En vue de remédier aux imperfections de la modernité, il importe, selon lui, de raviver certaines valeurs fondamentales du passé. De ce fait, il rappelle que « c'est la nostalgie du commencement qui a été le véritable moteur des Lumières » (2021, p.146). Dénonçant la rupture radicale d'avec toutes les valeurs traditionnelles du passé, il préconise une certaine communion entre nature et culture. Le déploiement de la philosophie des Lumières à partir des seuls fondements rationnels ne peut aboutir qu'à une aporie du fait de l'oubli de la nature sensible de l'homme. Il s'appuie, dans ce sens, sur une certaine « grécomanie » basée sur l'harmonie de la nature sensible et de la nature raisonnable de l'homme. La jouissance de la plénitude de la vie ne peut résulter que de cogitations logocentriques ; l'élévation de l'âme à des figures

mythologiques participe, d'une certaine façon, à la « ré-
création vitale » de l'homme et à sa moralisation. Dans cette
optique, Gilbert Merlio pense que l'esthétique a un rôle
fondamental à jouer dans la résolution de la crise de la
modernité. Cette profonde conviction transparait dans cette
pensée : « la modernité ne sortira de sa crise qu'en poétisant
le monde » (2021, p.157). La sèche rationalité désertifie
l'âme humaine ; la poétisation des Lumières ouvre une ère
d'humanisation véritable de l'homme. Il se réfère à la
kallokagathie grecque théorisée dans l'esthétique
platonicienne pour établir la conjonction du Beau, du Vrai et
du Bien en vue de la formation intégrale de l'homme moderne.
Par l'art du sublime, l'homme moderne peut parvenir à allier
vie contemplative (*vita contemplativa*) et vie active (*vita
activa*). Cette liberté esthétique lui donne les moyens de se
prémunir à la fois contre le déterminisme de la nature et
l'aliénation de la culture. La beauté émouvante de l'art, d'une
part, éveille sa nature profonde et d'autre part, l'aide à
purifier ses inclinations instinctives.

La crise du modernisme a aussi donné naissance à une
philosophie dite postmoderne qui est distincte du
mouvement artistique du postmodernisme qui se déploya
notamment dans le domaine de l'architecture. Apparue au
XX^{ème} siècle, cette philosophie postmoderne est portée par
des penseurs tels que Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze
qui mettent en crise des fondements de la modernité. Bien
qu'étant couramment rangés dans ce courant philosophique,
des penseurs tels que Jacques Derrida et Michel Foucault
ont explicité déclaré ne pas appartenir à cette nouvelle
philosophie. Cependant, ces penseurs, en général, font

preuve d'incrédulité vis-à-vis des métarécits qui dominaient pendant la modernité. Dans *La condition postmoderne* (1979, p.11), Jean-François Lyotard énonce les caractéristiques de l'époque postmoderne : « le savoir change de statut en même temps que les sociétés entrent dans l'âge dit post-industriel et les cultures dans l'âge dit postmoderne ». La postmodernité est marquée par des bouleversements technologiques basés sur l'essor de disciplines convergentes telles que la génétique, la cybernétique, l'Intelligence Artificielle, la robotique etc. Favorisant le renversement des structures cognitives et les systèmes théoriques, les sociétés postmodernes hyper informatisées, transforment fondamentalement le savoir, l'économie du savoir, les principes de fonctionnement de la science, des arts et de la littérature. La promotion de la miniaturisation numérique et le « pan-mercantilisme » réifient à la fois l'homme et son savoir. Cette mutation des canaux de circulation du savoir dans le postmodernisme tend à radier un certain nombre de savoirs comme l'indique Jean-François Lyotard (1979, p.13) : « tout ce qui dans le savoir constitué n'est pas ainsi traduisible sera délaissé ». Le savoir n'est pas le signe de lui-même dans une perspective immanentiste de type spinozien, mais le critère de constitution du savoir est plutôt fonction de la conditionnalité de sa traduisibilité en des données proprement numériques. À la suite du positivisme logique, toute signification métaphysiquement déterminée ou toute création poétique qui tolère un tant soit peu l'ineffable est systématiquement disqualifié en tant que savoir légitimement constitué. La postmodernité, selon Lyotard, est fortement déterminée par un certain pragmatisme du

savoir narratif, du savoir scientifique et par une certaine performativité de l'enseignement. Dans la posthistoire, la valeur ontologique du savoir narratif ou scientifique, la non-simultanéité de l'énoncé et de l'acte dans le champ de la pédagogie sont des critères qui ont été progressivement dépréciés au profit d'exigences purement pragmatiques ou performatives.

Dans cette veine, Gilles Deleuze et Félix Guattari, à travers le concept de rhizome mettent en crise les récits linéaires en présentant plutôt les structures de pensée suivant un caractère à la fois irrégulier et proliférant. Dans ce sens, le maître-mot est : « Faites rhizome et pas racine, ne plantez jamais ! Ne semez pas, piquez ! Ne soyez pas un ni multiple, soyez des multiplicités » (G. Deleuze, F. Guattari, 1980, p.20). Contre toute logique d'hiérarchisation ou de subordination, il préconise une approche fondée sur la connexion, la multiplicité, l'hétérogénéité. De ce fait, la réalisation des hommes exige non l'imposition absolue de la modernité contre la tradition ou l'inverse, mais la collaboration adéquate de ces deux régimes d'humanité. Le jugement binaire sur le rapport modernité / tradition est nié au profit d'un jugement relevant d'une structure de pensée fractale brisant toute hiérarchie en favorisant une expansion horizontale des données qui privilégie la multiplicité. Hannah Arendt, pleinement consciente du sens profond de ce bouleversement sociohistorique, affirme ceci :

L'époque moderne est autre chose que le monde moderne. Scientifiquement, l'époque moderne a commencé au XVII^{ème} siècle, s'est achevé au début

du XX^{ème} siècle. Politiquement, le monde moderne dans lequel nous vivons est né avec les premières explosions atomiques (1961, p. 45).

Pour Arendt, un nouveau monde émergea de la modernité et fixa de nouvelles limites. En effet, les lumières de la raison, au XX^{ème} siècle, ont atteint le paroxysme de la rationalisation de la barbarie. L'évolution fulgurante de la science, loin de contribuer à l'amélioration des conditions matérielles de l'existence humaine, par l'exploit technoscientifique qui consiste à réaliser la fission nucléaire, tend à précipiter le déclin de l'humanité. La dérive scientifique, nourrie par une certaine folie scientifique, induit un nouveau paradigme sociopolitique qui génère inexorablement la posthistoire. L'apparition du monde moderne ou de la posthistoire est la résultante du processus de dépassement de la sémantique et des fondements mêmes de la modernité. La menace d'extinction ne se milite pas à l'espèce humaine, mais vise cette fois-ci la planète terre elle-même. Ce monde postmoderne a gravement brisé les fondements du modernisme que sont la foi en la raison, l'universalité de la vérité et le progrès scientifique. Les certitudes de la modernité ont laissé place au scepticisme de l'ère postmoderne. Les courants philosophiques majeurs de la modernité tels que le rationalisme des Lumières et le marxisme ont montré leur limite. À l'absoluité de la vérité défendue par la modernité, le post-modernisme oppose un changement paradigmatique qui repose sur la complexité et l'ambiguïté de la vérité et de la réalité. Dans ce sens, Jürgen Habermas souligne que le XX^{ème} siècle marque une nouvelle

ère décisive de l'histoire humaine : « Eux aussi revendiquent la fin des Lumières et franchissent l'horizon d'une tradition de la raison dont la modernité s'était réclamée : eux aussi prennent pied dans la post-histoire » (1988, p.03). Après la modernité, l'histoire contemporaine a accouché un nouveau soleil porteur de diverses significations dues à la fluidité du réel. Le jugement unipolaire de la théologie ou de l'État a montré ses failles en faveur du perspectivisme analytique.

Porté à la fois par l'exigence d'humilité de la raison et par la nécessité d'une perpétuelle adaptabilité de celle-ci face à la complexité de la réalité, Jürgen Habermas préconise le concept de raison communicationnelle afin de lutter contre « les aspects totalitaires d'une raison instrumentale qui transforme en objet tout ce qui l'entoure-y compris elle-même » (1988, p.403). L'éthique de la discussion dans l'optique d'une logique de co-construction de la vérité vise à dépasser la centralité de la raison sur le sujet tout en favorisant les vertus d'une intersubjectivité mutuellement enrichissante, éclairante.

La post-histoire dans laquelle nous vivons survient successivement après la démythification des dieux antiques, du Dieu créateur de l'époque médiévale, l'éclipse du rationalisme des Lumières et le désenchantement de la lutte des classes. La quête de la réalisation humaine, quelles que soient les époques, demeure une aspiration permanente malgré le scepticisme de notre ère dite postmoderne : « L'incrédulité est désormais telle qu'on n'attend pas de ces inconstances une issue salvatrice comme le faisait Marx » (J-F Lyotard, 1979, p.13). L'ironie socratique a contribué, d'une certaine façon, à démythifier les dieux de l'Antiquité ;

la dogmatique de l'Église a transformé le divin cosmos grec en une simple créature ; la lumière du rationalisme des Lumières a, par la suite, mis en crise la légitimité du Dieu providentiel ; l'incrédulité ambiante à l'ère de la postmodernité a finalement dynamité les certitudes de la modernité : au regard de la variété des voies et moyens dont les hommes ont fait usage tout au long de l'histoire, la soif d'émancipation demeure et demeurera une visée constante qui orientera fondamentalement leur existence. Cette aspiration hautement existentielle est une donnée constante qui s'actualise au sein de ces réalités socio-historiques inconstantes.

Conclusion

La quête de l'épanouissement humain qui est au cœur de toutes les mutations sociétales depuis la tradition jusqu'à la modernité est un défi majeur qui nécessite une lutte permanente. La tradition, malgré ces pesanteurs sociales et structurelles indéniables comporte quelques leviers axiologiques tels que la communion entre culture et nature et, surtout, le souci du bien collectif qui peuvent véritablement contribuer au bien-être social. La modernité, quant à elle, par la concrétisation des avancées politiques, économiques, scientifiques, artistiques et de la liberté de culte dues à la sécularisation de l'État et de l'individu, a constitué une ère capitale dans le processus de libéralisation sociale.

La conquête de la liberté, en tant de défi incessant, au vu de la complexité de la réalité sociale, a été gravement

entravée par l'instrumentalisation de la raison à l'ère moderne. Le recours à l'art est plus que nécessaire en vue de l'humanisation de la raison. Nonobstant ces dérives de la modernité, elle demeure une phase importante de l'évolution de l'humanité comme le souligne justement Jürgen Habermas : « Que la situation actuelle jusque dans ce qu'elle a de plus intolérable soit un effet de la modernité n'autorise nullement à réduire l'essence de la modernité à cette dimension négative » (1988, p.403). Le postmodernisme qui émergea en réaction aux déficiences de la modernité n'est pas exempt de critique face aux défis liés à la quête du bien-être social et individuel.

Références bibliographiques

- ARENDDT Hannah, 1961. *Condition de l'homme moderne*, Calmann Levy, Paris
- CONSTANT Benjamin, 1819, « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes », Discours prononcé à l'Athénée royal de Paris, Alicia Éditions, 5 octobre 2018 (ISBN 978-2-35728-110-3)
- DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, 1980, « Rhizome » in *Capitalisme et schizophrénie 2, Mille plateaux*, Les Éditions de Minuit, Paris, 645 p.
- HABERMAS Jürgen, 1988. *Le discours de la modernité*, Gallimard, Paris
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1941. *La Phénoménologie de l'esprit*, Aubier, Paris
- KI-ZERBO Joseph, 2017. *Regards sur la société africaine*, Nouvelles Éditions Numériques Africaines, Dakar

KOLA Étienne, 2023, « Modernité et crise des humanités africaines traditionnelles », revue *Acaref Della*, tome 4, vol. 5, n°13, 2023, p.87-103

LYOTARD Jean-François, 1979. *La condition postmoderne*, Les Éditions de Minuit, Paris

MERLIO Gilbert, 2011, « La crise de la modernité selon Schiller », revue *germanique internationale*. [Consulté en ligne le 15 juillet 2025. URL : <http://rgi.revues.org/1035> ; DOI : 10.4000/rgi.1035, 2011, p.145-160

RABAULT Hugues, 2015, « La modernité comme « catastrophe » sens de la notion de sécularisation selon Niklas Luhmann », PUF, 0766-3838, *Revue française de théorie juridique*, n°60, 2015, p.137-150

JAUSS Hans Robert, 1978, « La modernité dans la tradition littéraire et la conscience d'aujourd'hui », in *Pour une esthétique de la réception*, Gallimard, Paris, p. 173.

Les chefferies traditionnelles face aux dynamiques de l'urbanisation et de la modernisation au Cameroun

ONDOUA SAMBA Stève,
Université de Yaoundé I (Cameroun)
Ondouasambasteve49@gmail.com

Résumé

Le Cameroun aujourd'hui est traversé par des tensions de divers ordres. Sur le plan politique, le désir manifeste du changement à travers l'instabilité post-électorale qui a fait plusieurs dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines au lendemain de la proclamation des résultats des élections présidentielles du 12 octobre 2025 et l'incertitude du lendemain du fait d'une gouvernance gérontocrate inquiètent les populations. Au plan social, l'instabilité liée aux incursions terroristes du boko-haram dans le nord du pays, la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sans occulter la crise frontalière orchestrée par les rebelles centrafricains dans la région de l'Est restent un frein à la quiétude des camerounais. Au niveau économique, la flambée des prix des denrées de première nécessité ainsi que la vie de plus en plus chère plongent les populations dans un traumatisme constant. Sur le plan culturel, la fuite de cerveau à travers les migrations de plus en plus régulières vers les pays du Nord constituent un véritable danger pour nos valeurs culturelles déjà en perte de repères. Face à ce tableau sombre, les chefferies traditionnelles se présentent comme une panacée par le rôle déterminent qu'elles jouent dans la recherche de la stabilité sociale ainsi que la promotion de la paix et du vivre ensemble. Le présent article s'interroge sur la capacité d'adaptation des chefferies traditionnelles face aux dynamiques que leur imposent l'urbanisation et la modernisation, l'objectif étant de débusquer les conséquences desdites dynamiques sur le devenir de ces chefferies. Il s'appuie sur le fonctionnalisme de Bronislaw Malinowski et utilise la méthode qualitative de collecte des données. La portée sociale de cet article réside en ceci qu'il nous éclaire

sur le fait que les dynamiques observées dans les chefferies traditionnelles au Cameroun ne sont pas seulement porteuses des conséquences négatives, elles peuvent également être vectrices d'une émergence sociale.

Mots clés : chefferies, chefferies traditionnelles, dynamiques sociales, localités

Abstract

Cameroon is currently experiencing tensions on various levels. Politically, there's a strong desire for change, evident in the post-election instability that caused significant material damage and human losses following the announcement of the October 12, 2025 presidential election result and the uncertainty of the future, due to gerontocratic governance, is worrying the population. Socially, instability linked to Boko Haram terrorist incursions in the North, the so-called Anglophone crisis in the Northwest and Southwest regions, and the border crisis orchestrated by Central African rebels in the East, are hindering the peace of Cameroonians. Economically, the surge in prices of basic necessities and the increasing high cost of living are plunging populations into constant trauma. Culturally, the brain drain through regular migrations to northern countries poses a real threat to our cultural values, already losing their bearings. Against this bleak backdrop, traditional chieftaincies emerge as a panacea, playing a decisive role in seeking social stability and promoting peace and coexistence. This article examines the adaptability of traditional chieftaincies in the face of the dynamics imposed by urbanization and modernization, with the aim of uncovering the consequences of these dynamics on the future of chieftaincies. It is based on Bronislaw Malinowski's functionalism theory and uses the qualitative method of data collection. The social significance of this article lies in the fact that it sheds light on the fact that the dynamics observed in traditional chieftaincies in Cameroon are not only carriers of negative consequences, they can also be vectors of social emergence.

Keywords : chieftaincies, traditional chieftaincies, social dynamics, local communities

Introduction

Définie comme étant une institution sociale et politique dont la charge est de gérer les affaires de la communauté locale, la chefferie traditionnelle au Cameroun est dirigée par un chef traditionnel qui est souvent issu d'après le décret présidentiel N°77/245 du 15 juillet 1977 d'une lignée royale ou noble et qui joue le rôle d'auxiliaire de l'administration. La chefferie traditionnelle est déterminante dans la société camerounaise au niveau de la gestion des ressources naturelles, le maintien de l'ordre social, la préservation des traditions et des coutumes, le développement communautaire et la représentation de la communauté. Le présent article s'interroge sur la capacité d'adaptation des chefferies traditionnelles face aux dynamiques que leur imposent l'urbanisation et la modernisation. Il vise un objectif majeur, celui de mesurer l'impact desdites dynamiques sur le devenir de ces chefferies. Pour y parvenir, l'article s'appuie sur la théorie fonctionnaliste de Bronislaw Malinowski. À travers cette théorie, l'article cherche à établir la congruence entre les fonctions régaliennes de l'Etat et celles des chefferies traditionnelles, mais aussi démontre comment, au-delà des chefferies traditionnelles, l'urbanisation et de la modernisation peuvent également impacter sur la société camerounaise toute entière. La méthode de collecte des données retenue pour la parfaite saisie de cet article est qualitative, elle repose sur les entretiens individuels et collectifs comme techniques de collecte. La portée sociale de cet article réside en ceci qu'il nous éclaire sur le fait que les dynamiques observées dans

les chefferies traditionnelles au Cameroun ne sont pas seulement porteuses des conséquences négatives, elles peuvent également être vectrices d'une émergence sociale.

I- Évolution et rôle des chefferies traditionnelles au Cameroun

L'institution cheffale telle qu'elle est retrouvée en Afrique contemporaine est la résultante de nombreuses mutations qui n'ont pas été sans impact sur son originalité. Dans ce sens, ce que l'on appelle aujourd'hui chefferie traditionnelle ne serait rien d'autre qu'une survivance des formes multiples d'organisations sociopolitiques qu'a connues l'Afrique avant la colonisation (Kpwang, 2011). Le Cameroun ne faisant pas économie de cette réalité, il reste alors intéressant, pour comprendre l'histoire diverse et complexe de la chefferie traditionnelle et pour une meilleure saisie de son rôle, de nous appuyer sur quatre périodes majeures, en l'occurrence la période précoloniale, coloniale, postcoloniale et contemporaine avec la décentralisation du pouvoir, périodes à travers lesquelles les chefferies traditionnelles se sont construites et évoluent.

Pendant la période précoloniale, les chefferies traditionnelles étaient basées sur des systèmes politiques traditionnels tels que les monarchies, avec à leurs têtes des chefs ou des rois. Ces chefferies étaient souvent liées à des lignées royales ou nobles, qui détenaient le pouvoir et l'autorité au sein de la communauté. Pendant cette période, les chefs traditionnels jouaient un rôle spirituel important, en étant considérés comme des intermédiaires entre les

dieux et les ancêtres et la communauté. Les chefferies traditionnelles pendant la période précoloniale étaient aussi chargées de gérer les ressources naturelles de la communauté, mais aussi elles jouaient un rôle important dans la résolution des conflits au sein de la communauté.

Avec la colonisation, les chefferies traditionnelles au Cameroun vont subir des transformations significatives. Elles qui étaient autrefois des mini-Etats indépendants, vont être intégrées dans l'administration coloniale, et par-là vont perdre leur autonomie. Les chefs traditionnels vont être utilisés comme instruments de l'administration pour collecter les impôts, fournir la main d'œuvre pour les travaux forcés et relayer les instructions des autorités coloniales. Les pouvoirs mystico-religieux et spirituels des chefs traditionnels vont également être dénigrés et disputés par les colons et les missionnaires. Tous ces changements n'ont pas été acceptés sans résistances de la part des chefs traditionnelles, en effet, certains ont résisté à la colonisation. C'est le cas de Rudolph Douala Manga Bell pendu en 1914 et de Martin Paul Samba, fusillé en 1914. D'autres chefs traditionnels, à cause de leur résistance à la colonisation ont tout simplement été remplacés ou déportés. C'est le cas du Sultan de Mora, Oumar Adjara, et le Sultan des Bamoun, le Roi Njoya, exilé à Yaoundé en 1931.

Pendant la période postcoloniale, les chefferies traditionnelles ont continué à jouer un rôle important dans la société camerounaise, mais leur autorité et leur pouvoir ont été réduits. Les chefs traditionnels sont devenus des auxiliaires de l'administration publique chargés de relayer les instructions et les directives du gouvernement. Les

décrets N°77/245 du 15 juillet 1977, et N°82/241 du 24 juin 1982 ont officialisé ce rôle et établi une hiérarchie des chefferies traditionnelles, avec les chefs de différents degrés en fonction de leur importance. La désignation des chefs traditionnels est devenu une source de conflits intéressés, notamment lorsque les autorités administratives ne respectent pas les coutumes locales. En effet, certains chefs sont désignés selon des arrangements pour des raisons politiques ou économiques, plutôt que pour leur légitimité traditionnelle.

Avec la décentralisation en cours au Cameroun, les chefferies traditionnelles sont entrées dans une nouvelle ère de changement. La décentralisation visant en effet, à transférer certaines compétences de l'Etat aux collectivités locales, les chefferies traditionnelles sont désormais représentées dans les conseils régionaux ainsi que le prévoit la loi constitutionnelle, en leur qualité d'auxiliaires administratifs, travaillant en collaboration avec les élus locaux.

La décentralisation va également permettre de mieux catégoriser les chefferies traditionnelles et de bien les organiser. Les chefferies traditionnelles sont ainsi organisées en trois degrés :

- Premier degré : il s'agit des chefferies qui couvrent au moins deux chefferies du deuxième degré et dont le territoire ne peut aller au-delà des limites départementales.
- Deuxième degré : ce sont les chefferies qui couvrent au moins deux chefferies du troisième degré et dont

le territoire ne peut aller au-delà des limites d'arrondissements.

- Troisième degré : elles concernent les chefferies qui couvrent un village en milieu rural, ou un quartier en milieu urbain.

Plusieurs décrets encadrent la chefferie traditionnelle au Cameroun et militent pour son bon fonctionnement. Il s'agit de:

- Décret N°77/245 du 15 juillet 1977 : ce décret porte sur l'organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Il définit les structures et les rôles des chefferies traditionnelles dans le pays.
- Décret N°82/241 du 24 juin 1982 : Ce décret modifie et complète certaines dispositions du décret N°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.
- Décret N°2013/332 du 13 septembre 2013 : ce décret modifie et complète certaines dispositions du décret N°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles. Il fixe notamment les allocations mensuelles des chefs traditionnels, allocations qui sont affranchies de l'impôt conformément au Code Général des Impôts :
 - Chef de 1^{er} degré : 200000 FCFA
 - Chef de 2^{ème} degré : 100000 FCFA
 - Chef de 3^{ème} degré : 50000 FCFA

Par ailleurs, le rôle des chefferies traditionnelles au Cameroun n'est plus à démontrer. Qu'il s'agisse de la gestion des ressources naturelles, du maintien de l'ordre

social, de la préservation des traditions et des coutumes, du développement communautaire, de la représentation communautaire, de la préservation de l'identité culturelle, de la cohésion sociale ou du développement local, celles-ci restent incontournables pour la bonne marche des localités.

Parlant de la gestion des ressources naturelles, les chefferies traditionnelles sont souvent en charge des ressources de la communauté telles que les terres, les forêts, les cours d'eau. En effet, aucune appropriation foncière, encore moins un legs ou un don d'une parcelle de terre ne se fait dans la communauté locale sans l'avis du chef traditionnel qui en est le garant. Il en est de même de l'exploitation des ressources forestières comme le bois, la chasse ou encore de l'exploitation des cours d'eau.

Au niveau social, les chefferies traditionnelles contribuent à maintenir l'ordre social et à résoudre les conflits au sein de la communauté. Les problèmes liés à l'héritage et à la succession sont généralement les plus en vue dans la promotion du désordre social et des conflits au sein de la communauté locale. Dans ce sens, la chefferie traditionnelle est souvent sollicitée, soit pour arbitrer, soit pour trancher les débats dans l'optique de satisfaire les différentes parties et par là, maintenir la cohésion sociale du groupe.

Les chefferies traditionnelles jouent également le rôle de la préservation des traditions et des coutumes ancestrales de la communauté, notamment les pratiques culturelles et les rites. Elle s'assure toujours que ces pratiques culturelles ainsi que ces rites ancestraux continuent d'être respectés de la manière la plus normale.

C'est le cas des cérémonies de mariages traditionnelles, des rites funéraires, des rites de veuvage où le chef et sa notabilité participent effectivement afin de s'assurer du bon respect des pratiques faites et des gestes exécutés.

Le développement communautaire est aussi un volet qui intéresse les chefferies traditionnelles au Cameroun. Pour y parvenir, celles-ci s'investissent généralement dans la promotion de l'éducation, de la santé et des activités économiques. C'est ainsi qu'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs localités camerounaises des écoles, lycées, centres de santé et marchés périodiques ou réguliers construits soit par la chefferie elle-même, soit par ses partenariats divers.

En plus de tous ces autres rôles qu'incarne la chefferie traditionnelle, celle-ci est également chargée de représenter la communauté auprès des autorités étatiques et des autres institutions. Dans ce cas, elle assure, à travers le chef, l'entière responsabilité de la communauté partout où il se retrouve et dans chaque parole ou acte qu'il pose.

Avec la décentralisation des pouvoirs en cours au Cameroun, le rôle de la chefferie s'est renforcé significativement. Plus que par le passé, les chefferies traditionnelles sont considérées comme des auxiliaires administratifs travaillant en collaboration avec les élus locaux. Dans ce sens, la loi constitutionnelle prévoit la représentation des chefferies traditionnelles dans les conseils régionaux.

La décentralisation est également à la base de plusieurs réformes sur les chefferies traditionnelles. Ces réformes visent à moderniser et à clarifier les rôles et responsabilités de ces entités traditionnelles dans la

gouvernance locale. Ainsi, au niveau de la reconnaissance des chefferies traditionnelles, la constitution de 1996 consacre la décentralisation et donne accès aux chefferies traditionnelles au Sénat et aux Conseils régionaux.

La décentralisation vise à transférer des compétences et des moyens à des entités dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, telles que les régions et les communes. Dans ce sens, le gouvernement camerounais envisage de reclasser certaines chefferies de 2^{eme} degré en chefferies de 1^{er} degré, comme en témoigne la proposition de reclassement de trois chefferies dans le Mayo-Sava (Enquêtes de terrain).

Toujours pour ce qui est des réformes, une nouvelle mesure exige l'approbation préalable des chefs traditionnels pour toute demande d'immatriculation ou de concession portant sur des superficies égales ou supérieures à 20 hectares. (Enquêtes de terrain).

II- Les chefferies traditionnelles face aux dynamiques de l'urbanisation et la modernisation

Qu'il s'agisse du domaine politique, économique, social ou culturel, les dynamiques qui affectent de manière insidieuse les chefferies traditionnelles au Cameroun sont liées à la globalisation du monde et concernent particulièrement l'urbanisation et la modernisation. Ces deux réalités en effet, de par la pression qu'elles exercent sur les chefferies traditionnelles, participent inéluctablement à leur transformation profonde sur tous les plans.

Les dynamiques politiques de l'urbanisation et de la modernisation dans les chefferies traditionnelles au Cameroun

L'ouverture du jeu politique en 1991 va totalement changer le paysage politique des chefferies traditionnelles au Cameroun en réduisant systématiquement leur autorité et leur légitimité au profit des élites urbaines. En effet, l'ouverture du jeu politique a ceci de particulier que, désormais, chaque candidat se doit, tout en restant fidèle au parti au pouvoir et plus encore à son chef, d'avoir un fief électoral réel ou supposé (Manirakiza, 2010). Bien plus, la mise en œuvre de l'équilibre régional a provoqué une lutte sans merci entre les élites qui se sont vues contraintes de revenir dans leurs localités d'origine afin de s'investir dans des activités de tout genre visant entre autres, à créer une connivence avec les populations, à se faire connaître d'elles et à imposer leur suprématie sur elles. Le capital sympathie et respect ainsi forgé est supposé engendrer un capital politique qui lui-même doit se convertir en capital économique (Terray, 1987), surtout que la lutte entre élites politiques s'est aggravée du fait que, lors des consultations électorales au sommet de l'Etat, elles sont choisies non pas toujours en fonction de leurs programmes ou de leurs compétences, mais aussi en raison de l'aura populaire dont elles jouissent, aura qui, elle-même ne s'acquiert qu'après moult actions destinées à enjôler les populations (Mouiche, 2005).

Ce contexte politique qui exige une proximité avec les populations locales et qui se décline en une formule lapidaire

selon laquelle « politics na njangui » « la politique c'est la tontine » (Sindjoun, 2000), explique, en grande partie, le renouveau de l'activisme des élites, notamment envers la promotion du développement de leurs localités d'origine et qui les obligent aujourd'hui à courtiser les chefferies traditionnelles, ou à les prendre en otage grâce à leurs possibilités économiques pour un plus grand contrôle des affaires politiques locales. Cet activisme se matérialise entre autres, après la mise sur pied de grandes plantations avec toutes les retombées y afférentes : création d'emplois pour la population locale, approvisionnement en denrées alimentaires en qualité et en quantité suffisante, effets d'entraînement induits par l'exemplarité à travers laquelle ces élites se présentent (Rocher, 1968), identification du reste de la population à la nature des produits qu'ils cultivent ainsi qu'à leurs techniques culturelles dont la conséquence majeure est de booster et de transformer l'agriculture traditionnelle, octroi des dons de matériels agricoles, etc. Si de telles actions sont salutaires et semblent être une démonstration de l'amour que ces « hommes supérieurs » ont pour leurs villages d'origine, leur valeur sociale mérite d'être relativisée lorsqu'on se décide à porter le regard sur le devenir des chefferies qui, au terme restent de simples marionnettes pilotées par les élites et sans aucune autorité ni légitimité sur la communauté locale à cause de la défaillance économique dont elles font montre.

Les dynamiques économiques de l'urbanisation et de la modernisation dans les chefferies traditionnelles au Cameroun

Avec l'urbanisation et la modernisation, les chefferies traditionnelles au Cameroun connaissent de nombreuses transformations économiques, notamment le commerce, l'immobilier, le tourisme, mais surtout l'agriculture commerciale avec des plantations caractérisées par de nombreuses nouveautés :

La première caractéristique de ces plantations est leur taille assez importante. Ce sont des espaces qui s'étendent sur des hectares variant entre trois et plus de cent hectares. A côté de la taille, la nature des cultures de prédilection et la finalité poursuivie sont aussi deux autres caractéristiques qui permettent d'asseoir la distinction de l'ancrage des plantations des chefferies traditionnelles. En effet, s'il est vrai qu'au Cameroun, on note une variabilité des cultures en fonction de la diversité régionale, il faut reconnaître que la plupart des chefferies traditionnelles, quand elles ne se spécialisent pas dans la production des cultures de rente, le font tout simplement dans celles des cultures maraichères.

Elles s'investissent ainsi dans la création de vastes plantations de cacao, de palmiers à huile, d'ananas, de bananeraies, de tomates. Est-ce un hasard du calendrier ou une stratégie de patrimonialisation de l'Etat ? Toujours est-il que la création de ces plantations coïncide souvent avec les programmes gouvernementaux de relance de certaines filières agricoles. C'est le cas de la phase expérimentale du

cacao culture au Cameroun, une initiative prise par les pouvoirs publics, pilotée par la Société de Développement du Cacao (SODECAO) (Elong, 2006).

Les produits issus des plantations des chefferies traditionnelles sont prioritairement destinés à la commercialisation. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, eu égard aux surfaces cultivées. Alors que l'agriculture paysanne est réputée pour son caractère rudimentaire, les techniques culturales appliquées par les chefferies traditionnelles sont semi-intensives. Ici, on utilise des techniques modernes comme la fertilisation des sols, l'irrigation, l'outillage, l'amélioration des semences, l'étude des sols, le recours aux agronomes, l'usage des engins : le tout couronné par le recours à une main-d'œuvre non familiale et l'usage d'une rationalité économique différente des supputations qui président à la conduite d'une entreprise familiale traditionnelle.

Par ailleurs, les chefs traditionnels développent des partenariats aussi bien avec l'État, les ONG ainsi que le secteur privé pour financer les projets de développement local, précisément dans le domaine de l'éducation, la santé, les infrastructures. Cette collaboration renforce leur légitimité et leur rôle d'acteur clé du développement économique. Le rôle des chefferies traditionnelles est également visible au niveau de la gestion durables des ressources naturelles à l'instar des forêts et des terres agricoles où les chefs traditionnels mettent en place des initiatives de conservation et de valorisation des ressources afin de stimuler le développement local.

Si le secteur du tourisme n'est pas aussi porteur que celui de l'agriculture dans les chefferies traditionnelles, notons tout de même qu'il n'est pas négligeable. Les chefferies traditionnelles investissent dans le tourisme culturel pour valoriser leur patrimoine et attirer des visiteurs. Cela aide à créer des emplois et refourner les caisses de la communauté locale. C'est ainsi que sont aménagés et embellis dans les localités camerounaises les différents sites porteurs d'histoires, de légendes ou de mythes, afin d'attirer des touristes et de faire entrer de l'argent dans les caisses de la chefferie traditionnelles.

Les dynamiques sociales de l'urbanisation et de la modernisation dans les chefferies traditionnelles au Cameroun

Les chefferies traditionnelles au Cameroun, en tant qu'entités socio-politiques dirigées par des chefs traditionnels, jouent un rôle important dans la préservation des valeurs et pratiques traditionnelles. Face à l'urbanisation et la modernisation, elles connaissent des transformations profondes qui sans doute ne sont pas sans conséquences. Tout d'abord, au niveau de leur fonctionnement, l'urbanisation est à l'origine de l'exode rural des populations rurales vers les villes, ce qui affaiblit l'autorité des chefferies traditionnelles. L'exode rural et l'éducation moderne éloignent les jeunes des valeurs coutumières, d'autant plus qu'avec la crise économique des années 1980, la seule promotion sociale à espérer est désormais celle qui passe par la ville (Franqueville, 1987).

Cette donne va pour ainsi réduire l'influence des chefs traditionnels ; leur légitimité autrefois basée sur la tradition est désormais contestée par des acteurs politiques et administratifs imprégnés de l'éducation moderne et qui par la voie de la migration de retour sont de plus en plus présents dans les localités camerounaises. Les villes sont devenues des centres d'attraction pour les jeunes, qui cherchent des opportunités économiques et des services sociaux. Les opportunités d'emploi, l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux sont souvent plus nombreux en ville qu'en milieu rural. La modernisation apporte des changements dans les modes de vie et les valeurs des populations rurales, ce qui crée des tensions avec les traditions ainsi que le mode de fonctionnement des chefferies traditionnelles. Les chefs traditionnels sont alors obligés de concilier les exigences de l'État moderne avec les coutumes et les traditions de leur communauté. Ce sont ces avantages qu'offre la ville qui entraînent une migration massive des jeunes vers les villes, avec des conséquences aussi bien positives que négatives.

Sur le plan positif, il peut y avoir l'accès à de meilleures opportunités économiques et à une plus grande autonomie, l'exposition de nouvelles idées, cultures et modes de vie, sans occulter la possibilité de développer de nouvelles compétences et de se former professionnellement. Toutefois, les réalités négatives qui découlent de ce phénomène peuvent englober la surpopulation et la pression sur les infrastructures urbaines, la difficulté à trouver un logement et un emploi décent, ainsi que la cassure du lien social. Face à tous ces changements, les chefferies

traditionnelles ont dû s'adapter pour maintenir leur influence, ceci en restant ouvertes aux différents changements à travers l'acceptation de l'évolution sociale et économique tout en préservant les valeurs traditionnelles. Elles s'adaptent également en se modernisant elles-mêmes, en intégrant les technologies modernes et les pratiques de gouvernance contemporaines pour améliorer leur efficacité. Les chefferies traditionnelles s'adaptent aussi par leur collaboration avec les autorités locales, ce qui leur permet de travailler en partenariat pour promouvoir le développement économique et social. Elles promeuvent également la culture locale, en mettant en avant la richesse culturelle de leur communauté, ce qui attire les touristes et crée des opportunités économiques. Elles encouragent enfin l'éducation et la formation des jeunes pour les préparer aux défis du monde moderne.

Les dynamiques culturelles de l'urbanisation et de la modernisation dans les chefferies traditionnelles au Cameroun

Les dynamiques culturelles de l'urbanisation et de la modernisation dans les chefferies traditionnelles au Cameroun sont complexes. D'un côté, l'urbanisation et la modernisation ont apporté des changements significatifs dans les modes de vie des communautés traditionnelles. Les jeunes générations sont de plus en plus attirées par les villes et les opportunités économiques qu'elles offrent, ce qui est à l'origine de l'exode rural synonyme d'abandon des valeurs traditionnelles et de socialisation aux nouvelles valeurs

modernes. Tout ceci a pour corolaire la perte de l'identité culturelle et des traditions ancestrales au profit de la science et de la technologie qui caractérisent le monde moderne. Les chefferies traditionnelles, qui étaient autrefois les centres de pouvoir et d'autorité, sont désormais confrontées à de nouveaux défis pour maintenir leur influence et leur pertinence dans la société moderne, d'autant plus qu'elles sont en permanence sous la menace culturelle et linguistique occidentale du fait de l'urbanisation et de la modernisation. Les chefferies traditionnelles au Cameroun sont alors obligées de s'adapter aux changements de la modernité et de l'urbanisation tout en préservant leur identité culturelle et leurs traditions ; ce qui nécessite une collaboration étroite avec les autorités gouvernementales et les communautés locales pour trouver un équilibre entre tradition et modernité.

III- Les conséquences des dynamiques de l'urbanisation et de la modernisation dans les chefferies traditionnelles au Cameroun

Sur le plan politique, les conséquences des dynamiques de l'urbanisation et de la modernisation dans les chefferies traditionnelles au Cameroun sont non négligeables. En effet, les migrations de retour des élites dans leurs communautés locales mais surtout l'ingérence de ces dernières dans la gouvernance locale va faire perdre à la chefferie traditionnelle son pouvoir, son influence et sa légitimité. Les élites urbaines qui retournent au village ont ceci de particulier qu'elles sont souvent détentrices des

potentialités financières dont ne disposent généralement pas les chefs traditionnels. Dans ce contexte, les chefs sont souvent contraints de subir la dictature des élites, ceci à travers les stratégies de cooptation et de manipulation que ces dernières mettent en place afin de garder le contrôle de la chefferie. On en arrive alors très souvent à des chefferies traditionnelles où le chef reconnu n'est juste qu'une marionnette, un figurant ; car toutes les grandes décisions sont prises plus haut par l'élite urbaine à cause de son pouvoir financier. Une autre conséquence importante liée aux dynamiques de l'urbanisation et de la modernisation dans les chefferies traditionnelles est la fin du règne du parti unique au profit du multipartisme. Depuis toujours au Cameroun, les chefferies traditionnelles en leur qualité d'auxiliaire de l'administration ont souvent inculquées dans les mentalités paysannes l'existence d'un parti unique qu'il fallait maintenir au pouvoir à tout prix à chaque échéance électorale. Ce règne du parti unique longtemps enseigné par les chefferies traditionnelles aux communautés locales avec l'aide de certains pions du régime en place va disparaître avec l'urbanisation et la modernisation, dans la mesure où, les élites urbaines migrants de retour n'appartiennent pas toujours à la même chapelle politique, certains sont souvent de la gauche et d'autres de la droite. La lutte de positionnement entre élites politiques orchestrée par le fait que lors des consultations électorales, la tête de liste des parties politiques est souvent choisie non pas toujours en fonction de son programmes ou de ses compétences, mais aussi en raison de l'aura populaire dont elle jouit, va favoriser cet état des choses en faisant paraître clairement

l'opposition entre les différentes chapelles politiques en place.

Sur le plan économique, les conséquences des dynamiques de l'urbanisation et de la modernisation dans les chefferies au Cameroun sont palpables, elles résident plus au niveau de la production locale. L'urbanisation et la modernisation ont en effet permis, avec le retour des migrants, notamment les élites urbaines en quête de positionnement politique, de mettre en place dans les chefferies un nouveau mode de production agricole adossé sur des caractéristiques différentes. Ce sont des espaces qui s'étendent sur des hectares variant entre trois et plus de cent hectares. A côté de la taille, la nature des cultures de prédilection et la finalité poursuivie sont aussi deux autres caractéristiques qui permettent d'asseoir la distinction de l'ancrage de cette urbanisation et de cette modernisation. En effet, s'il est vrai qu'au Cameroun, on note une variabilité des cultures en fonction de la diversité, régionale, il faut reconnaître que la plupart des élites quand elles ne se spécialisent pas dans la production des cultures de rente, le font tout simplement dans celles des cultures vivrières. Elles s'investissent ainsi dans la création de vastes plantations de cacao, de palmiers à huile, d'ananas, de bananeraies, de tomates, conduisant ainsi par mimétisme la chefferie et par ricochet les populations locales à faire pareil. Les produits issus de ces plantations sont prioritairement destinés à la commercialisation. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, eu égard aux surfaces cultivées. Alors que l'agriculture paysanne est réputée pour son caractère rudimentaire, les techniques culturales

appliquées par les élites sont semi-intensives. Ici, on utilise des techniques modernes comme la fertilisation des sols, l'irrigation, l'outillage, l'amélioration des semences, l'étude des sols, le recours aux agronomes, l'usage des engins : le tout couronné par le recours à une main-d'œuvre non familiale et l'usage d'une rationalité économique différente des supputations qui président à la conduite d'une entreprise familiale traditionnelle.

Au niveau social et culturel, Les conséquences des dynamiques de l'urbanisation et de la modernisation sont nombreuses. Déjà, ces deux réalités sont à la base de l'exode rural qui vide les localités camerounaises de leur main d'œuvre, mettant ainsi en mal les chefferies traditionnelles dans leur fonctionnement. L'exode rural est en effet à l'origine des transformations dans les structures familiales et dans les relations sociales. Il entraîne une cassure du lien social d'avec la famille restée au village et engendre des conflits d'intérêts souvent difficiles à résoudre. Le fait de côtoyer la ville et de bénéficier de ses opportunités transforme le paysan du passé à un individu totalement différent sur le plan intellectuel, éducationnel, moral et mental, ce qui lui confère des manières de penser, de sentir et d'agir différentes, favorisant ainsi un écart entre l'individu de départ qu'il était et l'individu qu'il est désormais. L'exode rural entraîne également un vieillissement de la population rurale. Plus les jeunes se tournent vers la ville, moins le village a de la ressource en termes de main d'œuvre jeune. On se retrouve alors avec des villages peuplés en majorité de vieillards, ce qui ne favorise pas l'essor social des localités sur tous les plans. Par ailleurs, l'urbanisation et

la modernisation sont aussi porteuses de changements positifs dans les localités. En dehors du statut social du paysan que ces réalités transforment du fait de l'introduction des modes de vie citadines au village, elles sont également à l'origine des transformations palpables dans nos localités. Le retour des élites urbaines favorise souvent la construction des structures de développement nécessaires pour l'épanouissement des populations locales. Il s'agit entre autres des écoles, des centres de santé, des forages, de l'électrification... Sur le plan culturel, c'est la perte de l'identité culturelle et des traditions ancestrales qui demeure la conséquence la plus visible. En effet, la ville est une mosaïque de culture, de langue et d'individus qui s'échangent les biens et les services. Le fait de côtoyer pousse souvent, de manière inconsciente à intégrer de nouvelles valeurs, de nouvelles cultures et de nouvelles langues. Ce qui du même coup favorise progressivement l'abandon ou l'oubli de ses propres valeurs et de sa propre culture. La conséquence immédiate est bien évidemment la perte de son identité ou de ses repères, voilà pourquoi aujourd'hui, on retrouve des familles qui ne communiquent qu'en français ou en anglais, à cause de l'oubli de la langue locale du fait de l'urbanisation et de la modernisation, et d'autres qui ignorent totalement leurs racines culturelles.

Conclusion

L'article qui s'achève a eu le mérite de questionner la capacité d'adaptation des chefferies traditionnelles face aux dynamiques que leur imposent l'urbanisation et la

modernisation. Il visait un objectif majeur, celui de mesurer l'impact des dites dynamiques sur le devenir des chefferies traditionnelles au Cameroun. Pour y parvenir, l'article s'est appuyé sur la théorie fonctionnaliste de Bronislaw Malinowski. À travers cette théorie, l'article a pu établir la congruence entre les fonctions régaliennes de l'Etat et celles des chefferies traditionnelles. L'article a aussi démontré comment, au-delà des chefferies traditionnelles, l'urbanisation et de la modernisation impactaient sur la société camerounaise toute entière. La méthode de collecte des données utilisée pour la parfaite saisie de cet article était qualitative, elle reposait sur les entretiens individuels et collectifs comme techniques de collecte. La portée sociale de cet article réside dans le fait qu'il nous éclaire et nous renseigne sur les dynamiques observées dans les chefferies traditionnelles, et nous permet de comprendre que celles-ci ne sont pas seulement porteuses des conséquences négatives, elles peuvent également être vectrices d'une émergence sociale.

Références bibliographiques

ELONG Joseph Gabriel, 2006. Les élites urbaines dans l'espace agricole africain : l'exemple camerounais et sénégalais, Paris, l'Harmattan.

FRANQUEVILLE André, 1987. Une Afrique entre le village et la ville, les migrations dans le sud-Cameroun, Paris, ORSTOM.

KPWANG KPWANG Robert, 2011. La chefferie traditionnelle dans les sociétés de la grande zone forestière du sud-Cameroun, Paris, l'Harmattan.

MANIRAKIZA Didier, 2010, « Football amateur au Cameroun : entre clientélisme politique et échanges mutuels », politiques africaines, n°118, p.103-122.

MOUICHE Ibrahim, 2005. Autorités traditionnelles et démocratisation au Cameroun : entre centralité de l'Etat et logique du terroir, Münster, Litverlag.

ROCHER Guy, 1968. Introduction à la sociologie générale. Tome 3. Le changement social, Paris, HMH/Ltée.

Terray, Emmanuel (1987). L'Etat contemporain en Afrique noire, Paris, l'Harmattan.